

REVUE SAHEL-GATES | VOL. 1 N° 1 AOÛT 2025

ISBN: 9782493659095

REVUE SAHEL - GATES

VOL. 1 N° 1 AOÛT 2025

Revue Sahelienne d'Etudes Africaines et de
la Recherche Complete dans les Humanités
SAHEL - GATES

Tome 2:
Sciences Sociales & Sciences Humaines

Coordonnée par AKIMOU TCHAGNAOU,
Université ANDRE Salifou, Niger

ISBN: 9782493659095

VOL. 1 N° 1 AOÛT 2025

EDITE CHEZ EFUA
RUE DON DE DIEU, QT DJIDJOLÉ
22, BP: 81, LOMÉ-TOGO

Revue Sahel - Gates _ Août 2025

Revue Sahel-Gates

Vol 1 N° 1 Août 2025

ISBN : 9782493659095

**EFUA EDITIONS
(Editions Francophones Universitaires
D'Afrique)**

Revue Sahel-Gates

TOME 2 : Sciences Sociales & Sciences Humaines

MAISON D'EDITION

La revue **Sahel-Gates** édite ses Volumes chez les **Editions Francophones Universitaires d'Afrique** (EFUA-Editions) basée à Lomé, Togo (rue Don de Dieu, Qt. Djidjolé, 22BP81 Lomé Togo).

ECHEANCIERS DE PUBLICATION DU VOLUME

Lancement de l'Appel : Mai 2025

Soumission des textes : 30 Juin 2025

Retour des corrigés : 15 Juillet 2025

Parution : Août 2025

ADRESSE DE SOUMISSION

Email: collectpluriling.acarefdella@gmail.com

TYPE DE PUBLICATION

Publication en ligne et en version numérique

Equipe technique

Mise en page : DARE Aléwa

Marquette et illustration : Eliya ATTIGNON

Comité scientifique

-Akimou TCHAGNAOU, Université André Salifou,
Zinder Niger

-Laurain Luras ASSIPOLO, Université de Douala,
Cameroun

-Bénédith Léonie TIÉBOU, Université de Bamenda,
Cameroun

-Poliny NDONG BEKA II, Université Omar Bongo

-Marius MASSALA MBINZOUKOU, Université Omar
Bongo

-Leticia Nathalie SELLO MADOUNGOU ép. NZE,
Université Omar Bongo

-Hygin Bellarmin ELENGA, université Marien Ngouabi
de Brazzaville

-Yvon Rock Ghislain ALONGO, université Marien
Ngouabi de Brazzaville.

-Ida Rose PANDI née MABIALA, université Marien
Ngouabi de Brazzaville.

-Yélian Constant AGUESSY, Université de Parakou-
Bénin

-Norbert AGOINON, Université de Parakou - Bénin

-Kintossou Armand ADJAGBO, Université de Parakou - Bénin

- Ayouba LAWANI, Université de Parakou- Bénin

Sommaire

Depression post-partum en côte d'ivoire : entre medicalisation différenciée selon le genre et gouvernement des subjectivités maternelles et infantiles-----10

Ablakpa Jacob AGOBE

Consideration individuelle des employés au travail : boosteur des compétences professionnelles du personnel d'elecamm--38

**Anne MATOUWE,
Issa BACHAROU &
Irène NDOUNGMO**

Stratégies et défis de la gestion des déchets ménagers dans la commune d'abobo-----84

**Bourahiman SIDIBÉ &
TRA Fulbert**

Ubuntu et éthique de la considération-----111

Emmanuel OUANGRAOUA

Parcours historique de l'art dans l'enseignement supérieur public au Burkina Faso-----141

Zagré/Kaboré Edwige

Les relations matrimoniales dans l'aire aïzi à l'épreuve de la modernité (xix^e siècle) -----177

Esther Blath AZAGNI

Logiques coutumieres et resilience des populations avikam face aux risques de l'erosion cotiere a lahou-kpanda, dans la sous-prefecture de grand lahou-----202

Georges KOUAME,
Adjéi Pascal TANOH &
Sara Bolou KONE

Persistance du paludisme en zone urbaine : une approche geographique pour determiner l'importance des facteurs environnementaux dans son maintien dans la ville de man. (côte d'ivoire) -----235

KOFFI Bouadi Arnaud Ferrand,
TRAORE Drissa &
KOUADIOBLA Marc Hugues

Adaptation des techniques agroecologiques au developpement rural durable au tchad, département de kouh-est -----259

MADIDE Ndingatoloum Silas

Pratiques phytotherapeutiques de rajeunissement vaginale a lome au togo : enjeux de genre et de pouvoir conjugal----286

Sadibiè Bani LAREMONKOUNA &
Mingnimon Alphonse AFFO

Concepts et conceptions des parametres climatiques chez les aja du departement du couffo au sud-ouest du benin -316

SODEGLA Léoboui Lazare &
AKINDELE Akibou Abaniché

Contribution à la connaissance du lien entre le droit et la science politique en matière de développement-----346

Solim LOWA

Intelligence économique et gestion de l'information dans les sociétés de brasseries de côte d'ivoire-----368

TANOH Zakary &

YEBOUE Henri

La protection des investissements directs étrangers en Afrique noire francophone à l'aune des troubles intérieurs et conflits intraétatiques : cas du Cameroun, du Mali et de la République centrafricaine-----389

TCHOUBAN TCHANGA Deville

Hospitalité africaine face à l'insécurité : entre héritage culturel et impératifs de protection-----436

Thérèse SAMAKE

Sites métallurgiques et fortifications sur le dernier territoire du royaume Nafana (Région du Kabadougou / Côte d'Ivoire) -----467

YEO AROUNA

Matériels de pêche traditionnelle chez les Betibe: approche archéologique et évolutive-----510

ZELY Agoh Stéphanie Mireille,

YAO Kouamé Junior,

KOUADIO Fodio Ulrich &

Pr. KIENON-KABORE Timpoko Hélène

Depression post-partum en cote d'ivoire : entre medicalisation differenciee selon le genre et gouvernement des subjectivites maternelles et infantiles

Ablakpa Jacob AGOBE

Maître de Conférences(CAMES)

Ecole Doctorale SCALL-ETAMP

Université Félix Houphouët-Boigny

Département de sociologie

jacobagobe@yahoo.fr

agobe.jacob42@ufhb.edu.ci

KOUAME Clément Kouadio

Maître Assistant(CAMES)

Université Félix Houphouët-Boigny

Département de sociologie

kouameclementkouadio@gmail.com

kouame.kouadio67@ufhb.edu.ci

Résumé :

Cette étude, inscrite dans la sociologie de la santé et du genre, analyse la dépression post-partum à Abidjan comme produit d'une médicalisation genrée et d'un gouvernement différentiel des subjectivités maternelles et néonatales. S'appuyant sur une méthodologie qualitative triangulée (entretiens, focus groups, observation ethnographique), elle révèle l'imbrication de normes périnatales intériorisées, de dispositifs biomédicaux prescriptifs et de pratiques traditionnelles qui construisent une vulnérabilité féminine silencieuse. La souffrance psychique des patientes est fréquemment disqualifiée, naturalisée ou rendue indicible par des cadres d'interprétation normatifs. Cette infirmitisation du féminin s'inscrit dans un déficit structurel de soutien et une dépolitisation des troubles postnataux. L'analyse propose une réarticulation contextuelle des politiques périnatales, en intégrant les

épistémologies locales du care et en interrogeant les effets biopolitiques des savoirs psychiatriques sur les subjectivités genrées.

Mots-clés : *dépression post-partum, médicalisation genrée, gouvernementalité du care, subjectivité féminine, Côte d'Ivoire.*

Abstract:

Situated within the fields of health sociology and gender studies, this research analyses postpartum depression in Abidjan as a product of gendered medicalisation and differential governance of maternal and neonatal subjectivities. Employing a triangulated qualitative methodology (interviews, focus groups, ethnographic observation), it reveals the entanglement of internalised perinatal norms, prescriptive biomedical dispositifs, and residual traditional practices that engender a silent feminine vulnerability. Patients' psychological suffering is frequently disqualified, naturalised, or rendered unspeakable through normative interpretative frameworks. This infirmisation of the feminine occurs within a structural deficit of support and a depoliticisation of postnatal disorders. The analysis advocates for a contextual rearticulation of perinatal policies, incorporating local epistemologies of care and critically examining the biopolitical effects of psychiatric knowledge on gendered subjectivities.

Keywords: *postpartum depression, gendered medicalisation, governmentality of care, feminine subjectivity, Côte d'Ivoire*

Introduction

En Côte d'Ivoire, la dépression post-partum, bien que présente, reste sous-diagnostiquée et souvent assimilée à une faiblesse morale ou spirituelle plutôt qu'à une réalité clinique. Les femmes concernées font face à des attentes sociales élevées qui les poussent à dissimuler leurs difficultés psychologiques pour se conformer à l'image d'une maternité heureuse. Parallèlement, les soutiens institutionnels et communautaires restent limités ou

inadaptés, laissant ces femmes vulnérables face à des pressions familiales et sociales exacerbées. Cependant, certaines femmes parviennent à surmonter ces défis grâce à des mécanismes d'adaptation individuels et des réseaux informels de soutien.

Le paradoxe découlant des constats : Alors que la maternité est culturellement valorisée en Côte d'Ivoire comme une étape essentielle de la vie féminine, les femmes souffrant de dépression post-partum se retrouvent marginalisées, exclues des récits glorifiant la maternité. Ce paradoxe souligne une contradiction entre l'idéalisation de la maternité et le manque d'attention accordée à la santé mentale des mères. Cela révèle également une tension entre les normes culturelles valorisant le silence face aux épreuves et le besoin croissant de reconnaître et de traiter ces troubles. La question de recherche qui en découle est la suivante: Quels sont les facteurs explicatifs de la dépression post-partum en Côte d'Ivoire, et comment ces femmes composent-elles avec ses impacts dans un contexte de faibles soutiens institutionnels et de fortes attentes culturelles ?

L'objectif de cette étude est de comprendre les causes socioculturelles et contextuelles de la dépression post-partum en Côte d'Ivoire, d'analyser ses impacts sur les femmes et leur entourage, et d'identifier les solutions, qu'elles soient institutionnelles, communautaires ou individuelles, permettant d'y faire face. Socialement, cette étude vise à briser le silence autour d'un sujet tabou et à sensibiliser les acteurs institutionnels et communautaires à la nécessité de soutiens adaptés. Scientifiquement, elle

contribuera à combler le déficit de recherches sur la santé mentale maternelle en Afrique de l'Ouest, tout en explorant les liens entre normes culturelles, vulnérabilité psychologique et trajectoires de résilience.

Braha (2011) souligne que la dépression post-partum fait l'objet de nombreuses recherches depuis les années 1980. Ces études révèlent une prévalence significative, touchante environ 20 % des femmes ayant accouché, ce qui en fait un enjeu de santé publique. Il est largement établi que cette pathologie a des répercussions sur l'état psychologique des mères, impacte la relation de couple et peut nuire aux interactions mère-enfant, avec un risque de perturbation du développement psychologique de l'enfant. La détection précoce de ce trouble est essentielle, mais elle demeure complexe. D'une part, les mères peuvent avoir du mal à identifier leur état ou craindre d'en parler, de peur d'être jugées comme des « mauvaises mères ». D'autre part, les professionnels de la santé, parfois insuffisamment préparés à aborder ces enjeux psychologiques, peuvent rencontrer des difficultés dans le repérage.

Deux périodes critiques ont été identifiées pour l'apparition de la dépression post-natale : la première entre six et huit semaines après l'accouchement, et la seconde entre le neuvième et le quinzième mois. Pour limiter son impact, la Haute Autorité de Santé (HAS) recommande de repérer les signes évocateurs lors de la consultation post-natale. Toutefois, les analyses rétrospectives indiquent que parmi les 10 à 20 % des femmes concernées, 40 % présentaient déjà des symptômes dépressifs durant leur grossesse. Une prévention en amont, dès les consultations

prénatales, pourrait donc être envisagée. Les sages-femmes, les gynécologues et les obstétriciens, qui suivent ces patientes, jouent un rôle clé dans cette prévention.

Les recherches de Dedieu (2013) et Favre (2014) mettent en évidence que, dans de nombreuses sociétés où la préférence pour les garçons est manifeste, la naissance d'une fille est perçue comme une malédiction aussi bien pour l'enfant que pour la mère. Un proverbe indien illustre cette perception en affirmant qu'« élever une fille, c'est comme arroser le jardin du voisin ». Cette vision s'explique par le fait que les filles ne transmettent ni le nom ni le patrimoine familial et qu'elles sont souvent perçues comme une menace pour l'honneur de la famille. Ainsi, dans certains contextes, donner naissance à une fille peut fragiliser la position sociale de la mère. En Tunisie, par exemple, une femme sur trois considère que ne pas avoir de fils affecte le statut social de la mère au sein de la famille et de la communauté.

L'Islam condamne clairement cette préférence pour les garçons ainsi que les pratiques extrêmes qui en découlaient autrefois, comme l'infanticide féminin. Le Coran (16:58-59) évoque cette attitude en dénonçant l'attitude de ceux qui accueillent la naissance d'une fille avec honte et désarroi. De même, un hadith du Prophète souligne l'importance d'un traitement juste envers les enfants, précisant que celui qui élève une fille sans la maltraiter ni la défavoriser par rapport à un garçon sera récompensé par Dieu.

Au-delà des considérations culturelles et religieuses, l'accouchement engendre de profonds bouleversements sur les plans biologiques, psychologiques et sociaux. Il exige de

la mère une grande capacité d'adaptation (Kumar, Robson & Smith, 1983) pour faire face aux nouvelles responsabilités, aux attentes de son entourage et aux contraintes quotidiennes. L'accumulation de ces pressions, associée au manque de sommeil (Wenzel, Haugen, Jackson & Robinson, 2003), peut fragiliser la mère et accroître son risque de troubles psychologiques.

Les travaux de Lestienne (2008) s'inscrivent dans une approche psychodynamique intégrant les théories interactionnistes de George Herbert Mead, ainsi que les concepts de psychopathologie et de psychodynamique du travail développés par Christophe Dejours. Cette recherche explore l'impact de la dépression maternelle sur le développement de l'enfant et son avenir social. L'auteur met en lumière le rôle du soin maternel en tant qu'activité structurante, influençant à la fois l'expérience et l'évolution psychologique de l'enfant. Il souligne que les dynamiques relationnelles vécues dès la petite enfance tendent à se reproduire et à se renforcer au fil du temps. Par ailleurs, il souligne que les comportements individuels sont influencés par les interactions entre la mère et l'enfant, et que l'absence de triangulation avec le père peut engendrer des répercussions sur le développement affectif.

1. Ancrage théorique et méthodologique

La théorie du rôle social, développée notamment par Alice Eagly (1987), constitue l'un des fondements théoriques de cette étude. Cette approche s'intéresse aux attentes

sociales associées aux différents rôles que les individus occupent dans la société, notamment celui de mère. Selon Eagly, les rôles sociaux sont construits sur des prescriptions normatives genrées qui orientent le comportement attendu des femmes et des hommes. Cette théorie suggère que la pression sociale exercée sur les femmes pour qu'elles remplissent pleinement leur rôle maternel peut agir comme facteur déclencheur ou amplificateur de la dépression post-partum.

La société, en imposant des normes idéalisées autour de la maternité, attend souvent des femmes qu'elles soient heureuses, épanouies et pleinement disponibles pour leur enfant. Ces attentes irréalistes peuvent engendrer un sentiment de culpabilité et d'échec chez celles qui ne parviennent pas à s'y conformer. Toutefois, cette théorie présente certaines limites dans l'explication des causes biologiques et psychologiques sous-jacentes de la dépression post-partum, en se concentrant principalement sur les facteurs sociaux sans intégrer suffisamment les dimensions individuelles et internes vécues par les femmes.

Par ailleurs, la théorie de l'interaction symbolique, issue des travaux fondateurs de George Herbert Mead (1934) et poursuivie par Herbert Blumer (1969), constitue une autre perspective mobilisée dans cette étude. Cette approche repose sur l'idée que les significations sociales sont construites à travers les interactions quotidiennes et les interprétations que les individus en font. Dans le contexte de la dépression post-partum, cette théorie permet d'analyser comment les interactions sociales notamment avec le conjoint, la famille, les professionnels de santé et

les autres figures de l'environnement social - influencent la perception que la femme a de la maternité, ainsi que son état émotionnel et mental. Le soutien, les jugements ou la stigmatisation issue de ces interactions jouent un rôle décisif dans l'émergence et la gestion de la souffrance psychique postnatale. Cependant, cette perspective présente aussi des limites, notamment dans sa capacité à prendre en compte les déterminants biologiques ou les mécanismes psychiques internes indépendants des interactions sociales immédiates.

En mobilisant conjointement la théorie du rôle social (Eagly, 1987) et la théorie de l'interaction symbolique (Mead, 1934 ; Blumer, 1969), il devient possible de développer une lecture plus complète et nuancée des dynamiques à l'œuvre dans la dépression post-partum. Ce croisement théorique permet d'articuler les influences structurelles et normatives de la société avec les dynamiques interactionnelles et subjectives vécues par les femmes, sans occulter les tensions entre pressions externes et vulnérabilités internes.

Sur le plan méthodologique, l'étude a adopté une approche qualitative approfondie, ancrée dans une enquête de terrain menée à Abidjan, principal centre urbain de la Côte d'Ivoire où coexistent diverses réalités socio-économiques et sanitaires. Ce choix se justifia par la concentration des structures de soins, notamment les hôpitaux et cliniques disposant de services de santé mentale et de suivi postnatal, ainsi que par la diversité des profils de femmes confrontées à la dépression post-partum. L'échantillon est constitué de femmes ayant

accouché dans l'année précédente, recrutées sur la base d'une diversité socio-économique afin de capturer les disparités d'accès aux soins et de prise en charge. Sont exclues les femmes ayant des antécédents psychiatriques lourds, afin de se focaliser sur la spécificité du post-partum comme déclencheur potentiel de troubles dépressifs. En complément, des entretiens sont réalisés avec des professionnels de santé (psychiatres, psychologues, sages-femmes) et des acteurs communautaires impliqués dans le soutien périnatal, afin d'obtenir une analyse croisée des perceptions et des pratiques d'accompagnement.

Les outils d'enquête ont reposé principalement sur des entretiens semi-directifs permettant d'explorer en profondeur les expériences subjectives des femmes, les dynamiques familiales et institutionnelles, ainsi que les représentations culturelles associées à la maternité et à la dépression. Une observation participante a été également menée dans les centres de santé pour analyser les interactions entre soignants et patientes. La technique d'échantillonnage a suivi une approche raisonnée et par effet boule de neige, afin d'atteindre des profils diversifiés tout en prenant en compte les tabous entourant la santé mentale. Le dépouillement des données s'est fait par une analyse thématique, en identifiant les récurrences et les dissonances dans les discours, afin de dégager les structures sociales sous-jacentes aux parcours des femmes touchées par la dépression post-partum. L'interprétation s'est appuyée sur une triangulation des sources (discours des patientes, perceptions des soignants et observations in

situ) afin d'offrir une compréhension sociologique fine des causes, des conséquences et des réponses possibles à cette problématique en contexte ivoirien.

2. Résultats

2.1. La fabrique sociale des conduites : pressions socio-culturelles, attentes normatives et régulation des comportements dans les espaces de socialisation

Les résultats montrent que les facteurs culturels traditionnels imposent aux femmes des attentes élevées en matière de maternité, exacerbant leur vulnérabilité à la dépression post-partum.

Matériau discursif collecté : «
Après mon accouchement, j'ai ressenti une pression intense pour être la mère parfaite, et le regard de la famille me faisait douter de moi. »

Ce matériau discursif illustre avec acuité les mécanismes de régulation sociale qui pèsent sur l'identité maternelle dans un contexte postnatal. Derrière l'expression d'une pression intense se révèle un système normatif puissant, où les attentes sociales assignent à la femme un rôle prédéfini, valorisé mais aussi contraignant : celui de la « mère parfaite ». Cette injonction à la perfection maternelle fonctionne comme une norme intériorisée, qui agit à la manière d'un dispositif de surveillance diffuse.

Le regard de la famille, évoqué ici comme source de doute, incarne un mode de contrôle symbolique et affectif

qui ne nécessite pas de sanction explicite pour produire ses effets. Il suffit d'un regard, d'un non-dit, d'un soupçon pour que l'intéressée se mette elle-même à douter de sa légitimité et de ses capacités, preuve que le pouvoir social s'exerce souvent de manière immanente, à travers l'auto-évaluation permanente.

Ce discours révèle aussi un processus de subjectivation sociale, dans lequel la femme se trouve prise entre des aspirations individuelles (par exemple, vivre librement son expérience maternelle) et des prescriptions collectives implicites. Ce tiraillement génère une forme de souffrance morale, révélatrice des tensions entre individualisation des trajectoires et permanence des identités sociales différenciées selon le sexe.

Ce témoignage met en lumière les injonctions contemporaines qui encadrent la maternité à travers les prismes conjoints de l'assignation différentielle selon le sexe et de l'hypermodernité réflexive. Il illustre la manière dont la subjectivité maternelle est façonnée par une norme intériorisée, celle de la « mère idéale », construite à l'intersection des attentes familiales, médiatiques et institutionnelles. Cette quête de perfection parentale n'est pas simplement une aspiration individuelle : elle constitue un processus de régulation sociale, où l'intériorisation des regards extérieurs en particulier celui de l'entourage familial produit une surveillance diffuse et constante du soi maternel.

Dans la perspective d'Anthony Giddens (1990), cette situation témoigne de la montée d'une réflexivité de plus en plus aiguë dans les biographies modernes, où l'identité n'est

plus donnée mais sans cesse négociée, exposée et ajustée. Le regard familial devient ici un opérateur de contrôle symbolique, qui contribue à façonner une image normative de la maternité, générant une tension permanente entre conformité sociale et quête d'authenticité personnelle. Cette pression engendre doute, culpabilité, et parfois, un sentiment d'insuffisance intériorisé.

En outre, ce récit illustre la performativité du genre telle que pensée par Judith Butler (1990), pour qui les configurations identitaires sexuées ne préexistent pas aux actes mais sont constamment rejouées dans les pratiques sociales. La maternité, loin d'être un état naturel, apparaît ainsi comme un script normatif à incarner, dans lequel la femme est sommée de se montrer aimante, disponible, dévouée selon des codes culturellement définis. Chaque geste, chaque parole devient alors une scène de validation sociale, où se rejoue l'approbation ou la disqualification du rôle de mère.

Ce cadre normatif impose une hégémonie de la maternité exemplaire, réduisant drastiquement les espaces d'expression d'une subjectivité maternelle plurielle, ambivalente ou critique. La tension entre conformité performative et désir d'auto-définition devient alors le lieu d'une conflictualité silencieuse, où se jouent à la fois l'intégration au groupe familial et la possibilité d'un écart souvent sanctionné par rapport au modèle dominant.

En conclusion, l'expérience post-partum décrite révèle une tension entre l'identité personnelle et les exigences normatives. Ce conflit intérieur, alimenté par le regard critique de la famille, met en lumière la nécessité de

repenser les modèles culturels de la maternité pour favoriser une reconnaissance plus nuancée et empathique des expériences individuelles dans un contexte de transformations identitaires modernes. En somme, ce fragment discursif donne à voir un travail identitaire contraint, où la maternité devient un espace de performance sociale sous surveillance communautaire, plus qu'un vécu intime et autonome. Le doute exprimé ne relève pas uniquement d'une incertitude personnelle ; il est le symptôme d'une pression structurante qui déstabilise la confiance en soi au profit d'un idéal imposé.

2.2. Désaffiliation et recompositions du lien familial : de l'isolement social et de ses effets sur les dynamiques relationnelles intra-familiales

L'étude révèle que la dépression post-partum engendre un retrait progressif des interactions sociales, aggravant l'isolement et la détérioration des liens familiaux.

Matériau discursif collecté : «
*J'ai commencé à me sentir rejetée
par ma famille et mes proches,
comme si ma souffrance ne méritait
pas d'être partagée.* »

Ce matériau discursif met en évidence un processus de l'effacement symbolique de la douleur, révélateur des logiques de disqualification symbolique à l'œuvre dans certaines configurations familiales et communautaires. Le sentiment de rejet exprimé n'est pas seulement une douleur interpersonnelle, mais le signe d'une rupture du

contrat implicite de solidarité affective attendu dans les cercles de proximité.

Lorsque la locutrice déclare que sa souffrance semble ne pas mériter d'être partagée, elle signale l'existence d'un régime normatif émotionnel, dans lequel certaines douleurs sont perçues comme illégitimes, excessives, voire perturbatrices de l'ordre relationnel. Ce silence imposé autour de la souffrance agit comme un mécanisme d'exclusion : il réduit au silence celle qui exprime un malaise, la condamnant à une forme d'isolement subjectif au sein même des espaces censés offrir soutien et reconnaissance.

Ce rejet opère alors comme un refus de co-appartenance dans l'épreuve, qui rompt temporairement les liens de reconnaissance mutuelle. Il transforme la douleur vécue en stigmate silencieux, plaçant la personne en dehors des cadres habituels de l'échange affectif. On observe ici une tension entre les attentes de soutien inhérentes aux appartenances familiales et la réalité d'une hiérarchisation implicite des souffrances dans les interactions sociales.

Le témoignage illustre comment la dépression post-partum provoque un repli social et la rupture progressive des liens familiaux. Anthony Giddens (1990) explique que la réflexivité contemporaine conduit à une auto-évaluation exacerbée face aux normes sociales, ce qui peut accentuer le sentiment d'inadéquation et de rejet au sein du cercle familial.

Dans une perspective européo-critique, Nikolas Rose (1996) démontre que la configuration contemporaine du sujet psychiatrique s'inscrit dans une logique

gouvernementale diffuse, où les technologies du soi s'articulent à des dispositifs bio-pouvoirs fondés sur la médicalisation normative des affects. L'infirmisation des émotions entendue ici comme une réduction des expériences sensibles à des entités pathologiques participe d'un régime de vérité où s'opère une biologisation du social, telle que l'envisagent les lectures foucaaldiennes de l'assujettissement ou les analyses bourdieusiennes de l'incorporation de la domination. Ce processus d'objectivation disciplinaire et de disqualification symbolique contribue à renforcer les logiques d'exclusion différenciée, en accentuant l'assignation des femmes en souffrance à des espaces de solitude affective, là même où l'interdépendance relationnelle devrait faire office de matrice de soutien et de reconnaissance. Sur le plan oriental, Fei Xiaotong (1981) souligne l'importance des réseaux sociaux traditionnels dans le maintien de la cohésion communautaire. Dans ce contexte, la rupture des interactions familiales liée à la dépression post-partum représente une perte douloureuse du tissu relationnel essentiel à la solidarité.

En somme, une perspective africaine, illustrée par Amina Mama (2004), met en lumière comment les normes culturelles en Côte d'Ivoire intensifient la stigmatisation des troubles mentaux. Ce rejet social aggrave l'isolement des femmes, soulignant l'urgence de développer des interventions culturellement adaptées pour rétablir un soutien familial et communautaire indispensable. En définitif, cette expérience révèle une dynamique de désaffiliation émotionnelle, où l'absence de réception de la

plainte individuelle peut engendrer un processus d'auto-retrait ou de marginalisation intérieure. Ce silence imposé par autrui devient alors un mode de régulation sociale indirecte : il encadre, limite, et parfois interdit les formes d'expression du mal-être, contribuant à reproduire des normes émotionnelles dominantes et à neutraliser toute tentative de remise en question de l'ordre affectif établi.

2.3. Nécessité de solutions d'accompagnement adaptées et communautaires

Enfin, les données soulignent l'importance de dispositifs d'intervention intégrant à la fois les spécificités culturelles locales et un soutien psychologique professionnel.

Matériau discursif collecté: «
C'est en rejoignant un groupe de soutien sur les réseaux sociaux Facebook et ma communauté chrétienne que j'ai pu enfin comprendre que je n'étais pas seule et trouver la force de demander de l'aide. »

Ce matériau discursif met en lumière la manière dont les individus mobilisent des ressources relationnelles et symboliques pour reconfigurer leur expérience de vulnérabilité. En exprimant que l'appartenance à un groupe de soutien sur les réseaux sociaux et à une communauté religieuse a été décisive, la locutrice témoigne d'un processus de reconstruction du lien social par-delà l'isolement initial.

Il s'agit ici d'un exemple révélateur de socialisation secondaire en contexte de crise, où l'individu s'appuie sur des espaces alternatifs d'expression et de reconnaissance. Ces espaces numériques ou religieux jouent un rôle de médiation sociale : ils offrent un cadre dans lequel la parole peut circuler, les émotions être partagées, et les expériences, autrefois perçues comme individuelles et honteuses, être resituées dans une condition collective légitime.

L'usage du pronom « je » suivi de la découverte du « nous » implicite « je n'étais pas seule » marque un basculement de l'expérience individuelle à la conscience collective, générateur d'un renforcement du pouvoir d'agir. Ce passage souligne la fonction émancipatrice des appartenances choisies : loin de simplement offrir du soutien, ces groupes produisent du sens et de la reconnaissance, condition essentielle pour que la demande d'aide devienne socialement pensable puis effectivement formulable.

En clair, la référence à la dimension communautaire religieuse introduit un registre de solidarité enraciné dans des valeurs partagées, qui confère une légitimité morale à la souffrance exprimée. Loin d'être de simples refuges affectifs, ces communautés fonctionnent comme des dispositifs de revalorisation de soi, en réintégrant l'individu dans un réseau de significations sociales et spirituelles qui lui permettent de reprendre prise sur sa trajectoire.

Ce témoignage met également en évidence l'impératif de mettre en place des dispositifs d'accompagnement post-partum qui prennent en compte la complexité des besoins psychosociaux des mères. Loin de se limiter à un soutien

médicalisé, ces solutions doivent intégrer des réseaux d'entraide pluriels familiaux, communautaires, professionnels capables de répondre à la vulnérabilité affective, identitaire et relationnelle qui caractérise cette période de transition. Dans un contexte marqué par une individualisation croissante des trajectoires, où les individus sont appelés à construire leur identité en permanence à travers un dialogue avec autrui, l'accès à des formes de reconnaissance symbolique et d'appartenance sociale devient une ressource essentielle pour affronter les troubles psychiques liés à la maternité.

La souffrance post-partum, souvent occultée ou minimisée, ne relève pas uniquement de facteurs biologiques ou hormonaux ; elle s'inscrit dans un tissu de relations sociales, de représentations normatives et de jugements implicites qui pèsent sur la jeune mère. C'est dans l'interaction avec son entourage conjugal, familial, social que se joue sa capacité à négocier son rôle maternel, à se sentir légitime dans sa fonction, et à retrouver une stabilité subjective. Dès lors, l'absence ou la faiblesse de ces soutiens peut aggraver le sentiment d'isolement, entraver le processus d'identification au rôle maternel et, in fine, générer une crise du lien à soi et aux autres.

La sphère numérique constitue aujourd'hui un lieu privilégié de recomposition identitaire, en particulier dans les périodes marquées par des transitions existentielles telles que le post-partum. L'adhésion à un groupe de soutien en ligne, notamment via des plateformes sociales comme Facebook, permet de rompre l'isolement en tissant des liens de solidarité affective et informationnelle avec d'autres

femmes confrontées à des expériences similaires. Ces espaces virtuels fonctionnent comme des microsociétés, où l'entraide, la reconnaissance mutuelle et la validation des ressentis jouent un rôle thérapeutique et symbolique.

Au-delà de leur fonction de soutien émotionnel, ces groupes en ligne favorisent la circulation de savoirs expérientiels et l'expression de subjectivités souvent tues dans les sphères institutionnelles ou familiales. Par le partage d'expériences, ils rendent visibles les difficultés ordinaires du post-partum, contribuant ainsi à leur déstigmatisation. Cette dynamique collective engendre la formation d'un capital social numérique, mobilisable dans le processus d'émancipation individuelle. En permettant aux femmes de redéfinir leur rapport à la maternité, à leur corps et à leur rôle social, ces communautés digitales deviennent de véritables laboratoires de reconstruction identitaire, articulant ressources affectives, reconnaissance sociale et réflexivité personnelle.

Parallèlement aux dispositifs institutionnels, la communauté religieuse constitue un espace structurant de soutien affectif, symbolique et spirituel. En tant qu'instance de socialisation secondaire, elle propose un univers de sens partagé, au sein duquel les normes collectives et les rituels de solidarité offrent aux femmes un cadre de reconnaissance qui contribue à renforcer leur estime de soi. Ce tissu relationnel, fondé sur la proximité émotionnelle et la bienveillance morale, joue un rôle central dans la prévention de l'isolement social, en particulier dans les moments de vulnérabilité post-partum. La réactivation de liens communautaires et l'ancrage dans une mémoire

spirituelle commune permettent ainsi de soutenir les processus de résilience psychique et identitaire.

D'un autre point de vue, l'émergence de communautés numériques marque une reconfiguration des modalités de soutien en période postnatale. Ces espaces virtuels hybrides, à la croisée des dynamiques traditionnelles et des aspirations contemporaines, offrent aux femmes un lieu de parole, d'écoute et de mutualisation des expériences. En synergie avec les réseaux sociaux physiques, ils participent à la reconstruction de l'image de soi, en favorisant des interactions fondées sur l'entraide, la réassurance et la validation mutuelle. Loin d'être de simples substituts aux formes classiques de solidarité, ces communautés numériques élargissent le champ des possibles en matière de reconnaissance et d'autonomisation, en articulant dimensions intime, sociale et culturelle dans le vécu post-partum.

3. Discussion

La dépression post-partum s'inscrit dans une configuration socio-structurelle où les injonctions normatives à la maternité idéalisée exercent une pression considérable sur les femmes. L'intériorisation de ces attentes sociales, renforcées par des représentations culturelles valorisant l'instinct maternel et l'abnégation, génère une dissonance lorsque la réalité de l'expérience maternelle s'éloigne de ces modèles prescrits. Cette dissonance est d'autant plus marquée dans des contextes où les dispositifs de soutien institutionnels sont lacunaires, laissant les mères aux prises avec une charge émotionnelle

et physique exacerbée. Par ailleurs, la précarisation économique et l'instabilité conjugale, en fragilisant le cadre familial, accentuent le sentiment de solitude et limitent l'accès aux ressources essentielles pour un équilibre psychologique. Dans ce contexte, les symptômes de troubles mentaux constituent un facteur de vulnérabilité supplémentaire, exacerbant l'impact des contraintes.

Face à ces déterminants multiples, les réponses réagissent à la dépression post-partum varient selon les configurations sociales et culturelles. Dans des environnements où la médicalisation des troubles psychologiques reste marginale, les mères tendent à mobiliser des stratégies alternatives, comme le recours aux savoirs traditionnels ou l'intégration dans des réseaux de solidarité féminine. Ces dispositifs informels jouent un rôle central dans la réappropriation du vécu maternel, en offrant un espace de partage et de reconnaissance mutuelle des difficultés rencontrées. Toutefois, ces formes d'accompagnement demeurent insuffisantes face aux cas les plus sévères, nécessitant une prise en charge médicale spécialisée. Or, l'accès aux soins psychologiques reste inégal, marqué par des logiques de distinction sociale et économique qui limitent leur recours aux catégories les plus précaires. Ainsi, la prise en charge de la dépression post-partum ne peut être pensée sans modifier les dynamiques structurelles qui façonnent les conditions d'existence des mères, révélant en cela les inégalités sociales, économiques.

Au regard des résultats susmentionnés, nous optons pour une approche épistémologique de l'économie discursive.

Ainsi, notre analyse s'oriente sur : « Pressions socio-culturelles et attentes normatives sur la survenue de la dépression post-partum ».

Les facteurs socio-économiques et culturels jouent un rôle central dans la survenue et la perception de la dépression post-partum, en influençant à la fois l'expérience vécue par les femmes et leur accès aux dispositifs de soutien. Sur le plan socio-économique, des conditions telles que la précarité financière, l'insécurité de l'emploi et l'absence de soutien social contribuent à exacerber les facteurs de stress liés à la maternité. Les femmes issues de milieux socio-économiques défavorisés sont plus exposées à des difficultés économiques qui peuvent générer une pression constante, créant un environnement propice à l'émergence de symptômes dépressifs. De plus, l'isolement social, la faible qualité des soins prénatals et postnataux dans certaines zones géographiques, ainsi que l'absence de congés maternité prolongés ou rémunérés, sont des éléments qui fragilisent davantage la santé mentale des mères. Ces inégalités socio-économiques structurent ainsi les trajectoires de santé mentale post-partum, car elles limitent l'accès à des ressources psycho-sociales et médicinales qui peuvent prévenir ou atténuer les symptômes de la dépression.

D'autre part, les facteurs culturels influencent de manière significative la manière dont la dépression post-partum est perçue et vécue dans diverses sociétés. Dans de nombreuses cultures, la maternité est valorisée comme un accomplissement essentiel, ce qui peut entraîner une pression supplémentaire sur les nouvelles mères pour

qu'elles remplissent leur rôle de manière parfaite. Cette idéalisation de la maternité peut rendre difficile l'expression de la souffrance psychique, les femmes étant souvent contraintes de dissimuler leurs émotions par crainte d'être perçues comme de mauvaises mères.

En outre, les normes culturelles dictent les attentes en matière de comportements et de rôles familiaux, ce qui peut créer une discordance entre les attentes sociales et les réalités vécues, accentuant ainsi le sentiment de culpabilité et d'échec. Par exemple, dans certaines sociétés, la stigmatisation de la dépression mentale et la valorisation du rôle de mère sacrificielle peuvent rendre difficile l'accès à des soins appropriés, les femmes hésitant à chercher de l'aide par peur du jugement. Cette dimension culturelle, en interaction avec les inégalités sociales, contribue à la variation de la prévalence et de l'intensité de la dépression post-partum à travers différents contextes sociaux et géographiques.

Ces résultats corroborent les conclusions de Seridi & Beauquier-Maccotta (2018), soulignant que la grossesse altère à la fois la qualité et la quantité du sommeil. Les modifications du sommeil évoluent en fonction des transformations physiologiques propres à la grossesse, entraînant une aggravation progressive des perturbations. Les conséquences sur l'humeur varient d'une simple irritabilité à des épisodes dépressifs marqués. Après l'accouchement, le retour à un sommeil réparateur s'avère complexe, augmentant ainsi le risque de troubles psychiatriques précoces du post-partum. L'origine de ces troubles étant multifactorielle, leur prise en charge

thérapeutique demeure limitée, notamment en raison des contraintes liées à l'utilisation de traitements médicamenteux. Souvent sous-estimés chez les femmes enceintes, les troubles du sommeil doivent être identifiés et pris en charge lorsqu'elles deviennent invalides afin de prévenir l'apparition de troubles de l'humeur et leurs répercussions.

Fontaine-Paquet (2015) souligne que l'arrivée d'un enfant entraîne des bouleversements significatifs pour la mère, le couple et la famille. Peu d'événements dans la vie d'une femme peuvent se comparer aux transformations neuroendocriniennes et psychosociales induites par la grossesse et l'accouchement (Llewellyn, Stowe & Nemeroff, 1997). Durant cette période, les femmes enceintes ou en post-partum sont particulièrement vulnérables aux troubles psychologiques, notamment aux troubles de l'humeur (Stocky & Lynch, 2000). Parmi les complications les plus fréquentes liées à la maternité, la dépression post-partum occupe une place importante (Gavin et al, 2005 ; O'Hara & Swain, 1996). Par ailleurs, les partenaires ne sont pas épargnés, puisqu'ils présentent également un risque accumulé de dépression au cours de l'année suivant la naissance de l'enfant (Goodman, 2004; Paulson & Bazemore, 2010).

Conclusion

L'analyse sociologique de la dépression post-partum chez les femmes ivoiriennes s'inscrit dans le champ de la sociologie de la santé et du genre, mobilisant une méthodologie exclusivement qualitative fondée sur des

entretiens semi-directifs et des observations participantes auprès de mères, de professionnels de santé et de structures d'accompagnement social. L'étude visa à comprendre les facteurs structurels et culturels contribuant à cette souffrance psychologique, en interrogeant les normes sociales, les dynamiques familiales et les inégalités de genre qui façonnèrent les expériences maternelles. Les résultats mirent en évidence une occultation de la dépression post-partum dans les discours médicaux et sociaux, une prégnance des injonctions normatives liées à la maternité et une prise en charge institutionnelle fragmentaire. La discussion souligna l'intersection entre les contraintes socio-économiques, l'absence de reconnaissance institutionnelle de la santé mentale maternelle et les résistances culturelles à l'expression de la souffrance psychique féminine. Sur le plan épistémologique, cette étude remet en question l'universalité des paradigmes biomédicaux sur la dépression post-partum, en démontrant la nécessité d'une approche contextualisée prenant en compte les dynamiques locales du care et des solidarités familiales.

D'un point de vue géopolitique, l'analyse révéla comment la santé mentale maternelle se situait à l'intersection des politiques de développement, des systèmes de santé en tension et des modèles de gouvernance inspirés des institutions internationales. L'absence de politiques publiques spécifiques et l'influence des programmes internationaux standardisés posèrent la question d'une autonomisation des approches locales de la prise en charge psychologique des mères.

En perspective, il fut recommandé d'intégrer la santé mentale maternelle dans les politiques de santé publique ivoiriennes à travers des campagnes de sensibilisation, la formation des professionnels de santé et la mise en place de structures d'écoute adaptées aux réalités socioculturelles du pays. Une approche interdisciplinaire associant sociologues, psychologues et travailleurs sociaux permettrait de redéfinir la place des femmes dans les dispositifs de soins, tout en valorisant les ressources endogènes de soutien social et familial. Cette étude ouvre ainsi la voie à une réflexion plus large sur la manière dont les sociétés africaines pouvaient adapter leurs systèmes de prise en charge psychologique aux réalités locales, tout en résistant aux injonctions universalistes des institutions internationales.

Bibliographie

BLUMER Herbert, 1969. *Symbolic Interactionism: Perspective and Method*, University of California Press, Berkeley, California.

BRAHA Céline, 2011. *Prévention de la dépression post-natale. Dépister en consultations prénatales : entretiens auprès des sages-femmes et obstétriciens*. Gynécologie et obstétrique.

<https://core.ac.uk/download/pdf/52196911.pdf>, Consulté le 13 juin 2025

BUTLER Judith, 1990. *Gender Trouble: Feminism and the Subversion of Identity*, Routledge, New York.

CASTELLS Manuel, 1996. *The Rise of the Network Society (L'Ère de l'information : La société en réseaux, en français)*, Blackwell Publishers, Oxford.

DEDIEU Saïda Douki, 2013. *La santé mentale des femmes*. https://web.archive.org/web/20180721055401id_/https://sanp.ch/resource/jf/journal/file/view/article/sanp/en/sanp.2013.00158/sanp-00158.pdf/

Consulté le 19 juillet 2025

EAGLY Alice, 1987. *Sex Differences in Social Behavior: A Social-role Interpretation*, Erlbaum, Hillsdale, New Jersey.

FONTAINE-PAQUET Marie-Pierre, 2015. *Dépression post-partum et détresse conjugale : une évaluation de l'efficacité clinique de la thérapie de couple axée sur l'émotion*, Université du Québec en Outaouais.

https://di.uqo.ca/id/eprint/781/1/Fontaine-Paquet_Marie-Pierre_2015_essai_doctoral.pdf, Consulté le 4 juillet 2025

GIDDENS Anthony, 1990. *The Consequences of Modernity*, Polity Press, Cambridge.

IMAM Ayesha, Amina Mama et Fatou Sow, 2004. *Sexe, genre et société : Engendrer les sciences sociales africaines*, Éditions Karthala en collaboration avec le CODESRIA, Paris.

LESTIENNE Alain, 2008. *La dynamique de la dépression post-partum sur la socialisation de l'enfant*, Université Laval, Québec.

<https://www.collectionscanada.gc.ca/obj/thesescanada/vol1/QQLA/TC-QQLA-25324.pdf>, Consulté le 11 juillet 2025

MEAD George Herbert, 1934. *Mind, Self, and Society: From the Standpoint of a Social Behaviorist*, University of Chicago Press, Chicago.

NIKOLAS Rose, 1996. *Inventing Our Selves: Psychology, Power, and Personhood*, Cambridge University Press, Cambridge.

SERIDI Houari Boumediene, BEAUQUIER-MACCOTTA Bérengère, 2018. *Les troubles du sommeil pendant la grossesse et pendant le post-partum (revue de la littérature)*, Version of Record: <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0003448718301926>, Consulté le 4 juillet 2025

STARK David, 2002. *Crisis, Recovery, Innovation: Responsive Organization after September 11*, Environment and Planning A, SAGE Publications, Londres.

VIRGINIE Favre, 2014. *Traitement des inquiétudes excessives et de l'anxiété généralisée chez les femmes primipares en période post-partum*. https://central.bac-lac.gc.ca/.item?id=TC-QSHERU-11143_96&op=pdf&app=Library&oclc_number=1033224055, Consulté le 24 juin 2025

XIAOTONG Fei, Zhongguo Xiangtu, 1981. *From the Soil: The Foundations of Chinese Society*, University of California Press, Berkeley, Californie (traduction anglaise, original chinois 1947).

YUNXIANG Yan, 2010. *The Individualization of Chinese Society*, Bloomsbury Academic, Londres.

**Consideration individuelle des employes au travail :
boosteur des competences professionnelles du
personnel d'elecarn**

Anne MATOUWE

*Ph.D. Développement et Évaluation des curricula
Université de Yaoundé I-Cameroun*

amatouwe1803@gmail.com; www.linkedin.com/in/anne-matouwe;

Orcid : 0009-0004-2675-3470 ; Tél : (+237) 699574280

Issa BACHAROU

*Doctorant en Management de l'Education, Faculté des Gestions et
de Développement Durable
ICT University-Cameroun,
bacharouissa821@gmail.com*

Irène NDOUNGMO

*Ph.D. en Psychologie de l'Education
Université de Yaoundé I
Professeure d'ENIEG
irenendougmo@gmail.com*

Resume

L'objectif de cet article est d'examiner l'impact du manque de considération individuelle du personnel d'élections Cameroun sur les compétences professionnelles. Le leader qui veut transformer positivement sa structure doit prêter attention aux besoins individuels, s'assurer que ses collaborateurs reçoivent le soutien nécessaire pour développer leurs compétences et leurs talents. Il doit les guider, les accompagner en leur prodiguant des conseils personnalisés. L'étude révèle que le personnel d'Elections-Cameroun ne bénéficie d'aucun encadrement individuel. Ce déficit managérial conduit nombre d'acteurs du personnel d'Elections-Cameroun à adopter des conduites de présentéisme passif, d'inhibition, d'aquoibonisme. Ce qui ne va pas sans entraver l'atteinte des objectifs escomptés. L'étude repose sur un paradigme compréhensif.

L'approche méthodologique adoptée est qualitative. La collecte des données s'est faite à l'aide d'un guide d'entretien semi-directif auprès de six (06) membres du personnel travaillant à l'antenne d'Elections-Cameroun de Bafoussam troisième. Lesdites données traitées à l'aide de l'analyse thématique séquentielle ont permis de noter la défaillance d'un cadre en entreprise qui intègre la relation de confiance, le développement du potentiel individuel et la reconnaissance des compétences et des aspirations personnelles. Les résultats obtenus soulignent l'importance pour les leaders à revoir l'approche managériale avec laquelle diriger et accompagner leurs collaborateurs. Il s'agit de créer un climat favorable à leur épanouissement qui aura sans doute des conséquences positives sur le développement des compétences professionnelles.

Mots-clés : Management ; Considération individuelle ; Compétences professionnelles ; personnel d'Elections-Cameroun ; Leadership transformationnel.

Abstract

The aim of this article is to examine the impact of the lack of individual consideration shown by the staff of Elections Cameroun on their professional skills. A leader who wants to positively transform his organisation must pay attention to individual needs and ensure that his staff receive the support they need to develop their skills and talents. They must guide and support them by giving them personalised advice. The study revealed that Elections-Cameroun staff do not benefit from any individual supervision. This managerial deficit leads many Elections-Cameroun staff to adopt passive presenteeism, inhibition and aquoibonism. All of which hinders the achievement of the desired objectives. The study is based on a comprehensive paradigm. The methodological approach adopted is qualitative. Data was collected using a semi-directive interview guide with six (06) members of staff working at the Elections-Cameroun office in Bafoussam III. These data, processed using sequenced thematic analysis, revealed the lack of a corporate framework that integrates the relationship of trust, the development of individual potential and the recognition of personal skills and aspirations. The results highlight the importance of leaders reviewing the managerial approach they use to lead and support their staff. The aim

is to create a climate conducive to employee fulfilment, which will undoubtedly have a positive impact on the development of professional skills.

Key words: *Management; Individual consideration; Professional skills; Elections-Cameroon staff; Transformational leadership.*

1. Problematique

De plus en plus, la problématique du management des organisations est devenue une préoccupation mondiale. Les organisations contemporaines évoluent dans un environnement marqué par l'incertitude (Vaillancourt, 2006), la volatilité, la complexité et l'ambiguïté, souvent désigné par l'acronyme VUCA. Ce phénomène reflète les transformations rapides et les défis complexes auxquels font face les entreprises à l'échelle globale. A cet égard, nombre de travaux offrent des perspectives actuelles sur les défis et les évolutions du management dans le contexte contemporain.

Dans la perspective de trouver des réponses appropriées à la problématique de la légitimité des élections, l'Etat Camerounais s'est engagé dans la réforme du système électoral. Ainsi, les réformes entreprises, qu'elles soient d'ordre institutionnel, politique ou organisationnel, sont toutes centrées sur l'objectif ultime de démocratisation pour les rendre accessibles et de qualité à tous. Le phénomène électoral qui va ainsi grandissant, semble tirer son origine soit des exigences des textes, soit des faiblesses observées dans le système électoral. Dans cette mouvance, le Cameroun a eu pour ambition de réformer le système électoral jugé inadapté aux besoins de la société, au lendemain du retour du pays au pluralisme politique en 1990.

A cet effet, Tagne (2011) précise que « Depuis le retour du Cameroun au pluralisme politique en 1990, (...) des élections municipales, législatives et présidentielles ont été organisées en 1992, en 1997, en 2002, en 2004, en 2007. Elles ont fait l'objet de critiques, parfois très vives ou même virulentes ; la contestation portant non pas sur le principe de leur existence, mais, sur les insuffisances nombreuses et graves de la mise en œuvre du procédé électif, plus particulièrement de la gestion des opérations électorales » (p. 24).

De fait, la contestation électorale est une menace pour la paix sociale. Face à la problématique de la légitimité et de l'acceptation des résultats, le Cameroun a procédé à la création de plusieurs institutions aux dénominations diverses. Dans ce contexte, la loi n° 2000/016 du 19 décembre 2000 modifiée et complétée par la loi n° 2003/015 du 22 décembre 2003 portant création d'un Observatoire National des Élections (ONEL) a pour objectif de « doter le Cameroun d'un organisme indépendant susceptible d'assurer, de façon efficace, la régulation du système électoral et de promouvoir une meilleure diffusion, dans le corps politique, d'une culture d'acceptation du verdict des urnes. ». Il s'agit d'une institution qui assistera le Ministère de l'administration territoriale longtemps accusée de fraude, et jusque-là maître du jeu dans l'organisation et la gestion du processus électoral.

Cependant, celle-ci ne répondra pas toujours aux exigences de l'opposition, qui ne cessera de revendiquer la création d'une commission électorale indépendante, arguant que l'ONEL, dans ses différentes versions « N'était qu'un observatoire sans pouvoir » (Takougang, 2010, p. 2).

D'ailleurs, à partir de l'évolution enregistrée dans la gestion des opérations électorales au Cameroun sous l'ONEL, reprenant les travaux de Donfack Sokeng (2008), Tagne (2011) souligne qu'en raison de sa faible capacité institutionnelle, cette structure a eu un fonctionnement intermittent avec une *« absence de professionnalisation, aura considérablement handicapé la qualité du processus électoral »* (p. 28).

Un tel constat a davantage rendu urgente la mise sur pied de l'institution, tant réclamée par les partis politiques de l'opposition, d'une véritable structure impartiale de gestion des opérations électorales pouvant assurer et garantir le déroulement libre et transparente des scrutins. A cet égard, Tagne (2011) estime que l'avènement d'ELECAM traduit cette première préoccupation : *« le souci du gouvernement, après l'expérience de l'ONEL, d'œuvrer pour la consolidation de la démocratie camerounaise, à travers notamment la recherche de l'amélioration continue de notre système électoral, tout en tenant compte de notre environnement sociopolitique et en veillant à la maîtrise des complexités d'une transition vers un nouveau système de gestion des élections. »* (P. 28). C'est dans ce contexte qu'est mis sur pied par la suite cet organe d'arbitrage qu'est ELECAM par la loi n°2006/011 du 29/12/2006.

Il y a lieu d'observer une volonté politique de changement, qui inspire des réformes en vue de rechercher l'efficacité interne et externe du système électoral au Cameroun. Si la volonté est évidente, l'on peut s'interroger sur la logique qui est sous-tendue pour rendre le management du personnel ELECAM cohérent. Un management humain cohérent fait référence à un style de gestion où les actions, les décisions

et les pratiques sont alignées avec les valeurs humaines fondamentales comme le respect, l'équité, l'empathie et le bien-être des employés. Un management humain cohérent se caractérise par une approche qui met l'accent sur les personnes tout en favorisant leur développement, leur engagement et leur motivation, tout en garantissant une direction stratégique claire et stable (Taskin, 2016). Cette clarification appelle d'une part à la transformation d'une vision en management des ressources humaines.

Dès lors, en tant qu'organe en charge de l'organisation et de la supervision des élections au Cameroun, ELECAM joue un rôle fondamental dans la consolidation démocratique. Sous ce prisme, le développement des compétences professionnelles chez le personnel d'Élections Cameroun s'avère être un enjeu crucial pour assurer l'efficacité, la transparence et la crédibilité des processus électoraux au Cameroun. Se pose alors la question de liens entre leadership et management à ELECAM. Quel modèle de leadership faut-il mettre en œuvre dans le management du personnel d'Élections Cameroun ? Si le processus managérial doit s'inscrire dans un processus de développement du potentiel individuel du personnel, mais quel lien avec la reconnaissance des compétences et des aspirations personnelles de ce dernier ? Quelles contraintes pèsent sur le manager d'ELECAM ? Pourquoi certains objets du management ont du mal à exister dans le quotidien managérial du personnel d'ELECAM ?

D'après la littérature (Plane, 2019 ; De Ridder et al. 2019), les questions de développement du leadership et du renforcement des compétences managériales se posent avec acuité dans les organisations contemporaines. De plus en

plus, le rôle du manager est remis en question au sein des entreprises contemporaines, du fait des évolutions relatives aux divers facteurs en termes de transformations sociétales, technologiques et organisationnelles. En effet, les sociétés évoluent, et avec elles, les attentes envers les leaders et les gestionnaires sont légion. Les managers sont désormais perçus comme des leaders capables de s'adapter aux transformations, d'inspirer leurs équipes et de promouvoir un environnement de travail harmonieux et inclusif. Cette évolution reflète des changements sociétaux plus larges qui influencent les styles de management et les compétences requises.

Le leadership transformationnel occupe une place stratégique dans la gestion des ressources humaines (RH) au sein des entreprises modernes. Il importe de relever que la notion de leadership transformationnel a été introduite par Burns (1978). Bien plus, le leadership transformationnel tient ses fondements aux différenciations faites entre les deux styles de leadership : leadership transactionnel et leadership transformationnel. Ce dernier utilise un processus d'échange où les récompenses fournies par le leader comblent les intérêts personnels des subordonnés. A contrario, le leadership transactionnel renvoie à un leader qui amène plutôt ses employés à dépasser leurs intérêts personnels pour que le groupe, l'organisation ou la société puisse en bénéficier (Chouinard-Leclair et al., 2015). Il s'agit pour ce leader transformationnel d'amener ses collaborateurs à privilégier leurs besoins à long terme plutôt qu'à court terme. Ce style de leadership vise à inspirer et motiver les employés, favorisant ainsi leur développement professionnel et renforçant la culture organisationnelle.

Il convient de rappeler que le concept de considération individualisée provient du modèle du leadership transformationnel développé par Bass et Riggio (2006). Ainsi, il désigne la capacité d'un leader à accorder une attention particulière aux besoins, aspirations et trajectoires de développement propres à chaque collaborateur. Cette approche managériale favorise non seulement la motivation, mais aussi l'épanouissement professionnel des employés. Dans le cadre de cette étude, le leadership transformationnel interpelle la considération individualisée dans le management du personnel. En ce sens, si les employés se sentent soutenus et valorisés, ils seront plus enclins à s'investir dans leur travail et à poursuivre leur développement personnel et professionnel (Bass, 1985).

Dans sa théorie du leadership transformationnel, Bass (1985) met en avant l'importance d'un leadership axé sur le développement personnel et professionnel des employés. Cependant, la considération individuelle des employés constitue un concept central dans les travaux de Bass (1990). Evidemment, la considération individuelle est l'un des quatre éléments clés du leadership transformationnel aux côtés de l'inspiration motivationnelle, de l'influence idéalisée et de la stimulation intellectuelle. D'ailleurs dans ses travaux, Bass (1985) distingue le leadership transactionnel, qui repose sur des échanges clairs entre le leader et les subordonnés, et le leadership transformationnel, qui inspire et motive les employés à dépasser leurs intérêts personnels pour atteindre des objectifs collectifs.

De ce fait, plus les salariés sont motivés, soutenus, équilibrés et satisfaits, plus ELECAM par le biais de la considération individualisée parvient à atteindre son objectif. Dans cette logique, la considération individuelle doit faire partie du processus managérial et représenter l'attention particulière qu'un leader d'ELECAM porte à chaque membre de son équipe, à travers l'écoute, le soutien et la valorisation. Dans la logique de Bass (1985 ; 1990 ; 1994), la considération individuelle du leader se manifesterait dans le processus managérial du personnel d'Elections-Cameroon à travers la Relation de confiance ; le Développement du potentiel ; la Reconnaissance des compétences et des aspirations personnelles.

On le voit. La dynamique transformationnelle du leadership se caractérise par la capacité du leader à influencer ses employés de manière à susciter des changements durables dans leurs attitudes, comportements et performances. Il s'agit pour le leader de personnaliser l'approche de leadership. Ainsi, plutôt que d'adopter une approche uniforme pour tous les membres de l'équipe, le leader doit ajuster son style managérial en fonction des besoins spécifiques de chaque individu. En effet dans la logique managériale de Bass (1985), la considération individuelle implique que le leader prenne soin de ses subordonnés, en les soutenant et en les encourageant à se développer tout en répondant de manière singulière à leurs besoins uniques. La finalité étant de renforcer chez les salariés, la motivation, la satisfaction au travail et, in fine, la performance de l'organisation.

Ce style de leadership implique que le manager d'Élections Cameroun mette l'accent sur la prise en compte des besoins individuels de ses employés, leurs aspirations personnelles et professionnelles, ainsi que leur développement continu. De nombreux auteurs (Crozier et Friedberg, 1977 ; Crozier, 1989 ; Mias, 1998 ; 2006 ; Matouwé et Laglie Boboto, 2024 ; Mawoung Kpoumie, Matouwé et Laglie Boboto, 2025) s'accordent sur l'importance de prendre en considération les préoccupations individuelles des parties prenantes les processus de gestion managériale, ainsi que la satisfaction et la motivation au travail, en particulier l'implication professionnelle. Comme le souligne la littérature (Taskin et Dietrich, 2016 ; Matouwé et Mabie Fotso, 2022 ; Matouwé et al., 2022), les entreprises les plus performantes dans le domaine de la gestion des ressources humaines se démarquent grâce à leur équipe de travail.

Dans le même ordre d'idées, Laloux (2014) présente dans ses travaux des modèles organisationnels évolutifs qui intègrent profondément la considération individuelle. D'après l'auteur, certaines entreprises adoptent des structures autogérées et favorisent de ce fait l'épanouissement personnel et professionnel des employés. Dans la même veine, Meurs (2023) aborde dans le contexte de l'égalité professionnelle, la question de la reconnaissance des compétences et des aspirations personnelles. En effet, dans ses analyses des inégalités persistantes, l'auteure propose des pistes pour une meilleure reconnaissance au sein des organisations. Pour corroborer, Mawoung Kpoumie, Matouwé et Laglie Boboto (2025) plaident pour l'implication des employés dans le processus de prise de décision à l'effet de les encourager à s'investir dans leur métier et par ricochet leur plein

épanouissement. Car c'est cette considération individuelle qui favorise, comme l'expliquent les auteurs, « *l'atteinte des objectifs du système éducatif en matière de productivité, de rentabilité et de performance dans l'accomplissement des Objectifs de développement durable* » (p.99).

Les travaux de Tang et al. (2024) dans une étude récente ont d'ailleurs démontré que la considération individualisée joue un rôle clé dans la consolidation de la cohésion d'équipe et dans la fidélisation du personnel, notamment dans les organisations à forte intensité humaine comme ELECAM. De même Frontiers (2024) abonde dans le même sens lorsque son étude révèle que cette dimension du leadership est particulièrement efficace dans des environnements de travail hybrides, en assurant une proximité relationnelle indispensable à l'engagement des collaborateurs. En effet, il faut reconnaître que plusieurs études récentes établissent un lien direct entre la reconnaissance personnalisée au travail et le développement des compétences professionnelles. C'est cas des travaux de Science Direct (2023) qui révèlent que la considération individualisée agit comme un catalyseur de la motivation intrinsèque, en créant un environnement favorable à l'apprentissage continu et à l'innovation individuelle.

On peut aussi remarquer par ailleurs l'étude parue dans Future Business Journal (2025) qui souligne que ce style managérial favorise l'émergence des comportements de citoyenneté organisationnelle (OCB). Il s'agit des comportements des salariés qui sont corrélés à une proactivité accrue et à un engagement dans l'amélioration des compétences en entreprise. de ce point de vue, la valorisation de la personne, au-delà de la fonction, devrait

stimuler un investissement professionnel durable à ELECAM. Cette analyse met un accent particulier sur le rôle capital psychologique dans le management organisationnel. En effet, la considération individualisée contribue semble renforcer le capital psychologique des employés, en particulier leur confiance en eux, leur optimisme et leur résilience. C'est ce que révèlent d'ailleurs les travaux récents publiés par PMC (2023). Ces derniers mettent en évidence l'importance de ce capital en tant que médiateur entre le style de leadership et le développement professionnel. Autrement dit, un personnel soutenu, écouté et valorisé est plus enclin à sortir de sa zone de confort pour développer de nouvelles compétences.

Ainsi, la qualité de la relation hiérarchique, notamment à travers la considération personnalisée, peut être vue comme un levier stratégique pour stimuler la performance par le renforcement des ressources internes de l'individu (Luthans et Youssef-Morgan, 2017).

Dans le contexte d'ELECAM, une administration électorale soumise à des impératifs d'efficacité, de transparence et de développement professionnel, la considération individualisée apparaît comme un outil managérial stratégique. En valorisant chaque employé à travers le dialogue, le mentorat et des parcours individualisés, il devient possible de renforcer les compétences, tout en consolidant la loyauté organisationnelle. A cet égard, Judge et Piccolo (2004) considèrent que les comportements de considération sont plus fortement corrélés à la satisfaction et à la performance des employés que les comportements purement directifs. Ce qui justifie une approche managériale fondée sur l'humain (Taskin et Dietrich, 2016). Il s'agit d'une approche

managériale capable d'éveiller les potentiels individuels au service du collectif dans une organisation.

Dans cette compréhension de la considération individuelle en management, les auteurs mettent en lumière le rôle essentiel du manager dans la motivation, la performance et le bien-être du personnel au sein d'ELECAM. En effet, les employés qui bénéficient d'une telle considération dans l'entreprise, voient leur potentiel se réaliser à travers des opportunités d'apprentissage et de croissance. Autrement dit, la prise en compte des besoins individuels du personnel augmente le sentiment d'appartenance et d'engagement envers l'organisation. Ce qui suppose pour le manager la création d'un environnement de soutien et de reconnaissance. De cette manière, le manager d'ELECAM aiderait son personnel à réduire les sources de stress. Il s'agit d'une démarche managériale qui conduit à un bien-être accru et à une meilleure performance du personnel.

2. Methodologie

La recherche a adopté un devis qualitatif qui met en exergue les expériences individuelles et collectives du personnel d'ELECAM au regard de la considération individualisée dans le processus managérial. En effet, la recherche qualitative se concentre sur l'exploration approfondie des phénomènes sociaux et humains en cherchant à comprendre les significations, les expériences et les perspectives des individus au sein de leur contexte naturel. Dans sa visée compréhensive, la démarche a consisté à interpréter les comportements, les interactions et les perceptions des participants pour en saisir la complexité et

la richesse (Dumez, 2021 ; Fortin et Gagnon, 2016). Ainsi cherche-t-elle à appréhender en quoi le déficit de la considération individualisée dans le processus managérial peut altérer les compétences professionnelles du personnel d'Elections-Cameroon. Autrement dit, les besoins des employés sont-ils pris en compte par le manager d'ELECAM ? Il importe de préciser que cet article analyse le sens des représentations du personnel d'ELECAM en rapport avec le style de leadership mis en place.

La recherche s'appuie sur un devis qualitatif qui met en exergue le vécu expérientiel de cinq employés des services déconcentrés de la délégation régionale d'ELECAM à l'Ouest-Cameroun à travers l'échantillonnage à choix raisonné typique (Fortin et Gagnon, 2016). L'ensemble des participants en raison de leur caractère particulier ont été choisis sur la base des critères d'inclusion précis : avoir une ancienneté d'au moins 10 ans dans les services d'ELECAM, avoir vécu comme acteurs-clé l'organisation de plusieurs élections depuis l'avènement d'Elections-Cameroon. Le tableau ci-après présente les caractéristiques des participants.

Tableau 1. Echantillon

Participants	Genre	Age	Fonction	Ancienne té
Jan (JN)	Masculin	48 ans	Chef d'Antenne communale	18 ans
Lucienne (LE)	Féminin	51 ans	Chef d'Agence départementale	15 ans
Landry (LY)	Masculin	45 ans	Agent de maîtrise	10 ans
Marthe (ME)	Féminin	42 ans	Cadre de bureau	13 ans
George (GS)	Masculin	35 ans	Agent d'exécution	17 ans

La recherche a adopté l'entretien comme outil de compréhension comme méthode de collecte de données. Comme le relève Kaufmann (2016, p. 17), « *L'entretien compréhensif est une méthode de découverte qui repose sur l'art de comprendre, où la question n'est pas simplement de recueillir des réponses mais de saisir le sens des réponses, de percevoir les intentions et les représentations du sujet dans une relation de confiance mutuelle* ». Cette démarche a permis d'aller au-delà de la simple collecte d'informations afin d'explorer en profondeur les motivations, les pensées et les émotions des participants. La pratique de l'entretien semi-directif (Pinson et Sala Pala, 2017 ; Pin, 2023) a conduit à la production des données qui ont permis de mieux saisir la singularité de l'expérience que les différentes catégories du personnel d'Elections-Cameroon ont de leurs relations avec les autres, avec l'institution, et plus largement celle qu'ils ont du type de leadership mis en œuvre dans le processus managérial.

Il importe de relever que l'enjeu était que le participant fournisse par ses prises de parole le plus d'informations tant objectives (sur le système managérial à ELECAM) que subjectives (sur ses représentations, son système de valeurs, ses croyances). Pour assurer la qualité des entretiens semi-directif menés, il nous a été donné d'interagir avec chaque interviewé de sorte que celui-ci en vienne à endosser activement son rôle d'informateur, dans une logique de conversation plutôt que de questionnaire administré « de haut ». C'est ainsi qu'une attitude d'empathie et d'écoute attentive nous a permis de faire l'usage le plus adapté de la grille de questions en situation (Kaufmann, 2016).

Les informations recueillies auprès de ces différentes catégories du personnel ELECAM ont été traitées par l'analyse de contenu thématique séquentielle (Paillé et Muchielli, 2021). Cette méthode a consisté à classer diverses rubriques d'un message afin de mieux en faire apparaître le sens et d'en donner une orientation. La thématique séquentielle a permis de mettre en lumière la richesse et la diversité des propos écoutés et transcrits, car elle a porté sur les contenus des discours recueillis chez les employés d'ELECAM. En mettant l'accent sur les contenus des discours tirés des entretiens, elle a mis en évidence la diversité et la richesse des propos entendus et transcrits.

La grille d'analyse (tableau 2) a été élaborée sur la base du cadre théorique qui dans cet article est la considération individuelle dans le management des ressources humaines en entreprise (Bass, 1990). Suivant ce modèle, un guide a été réalisé pour la conduite des entretiens semi-directifs autour du thème central, la considération individualisée qui se décline en trois sous-thèmes dont : Relation de confiance ; Développement du potentiel individuel ; Reconnaissance des compétences et des aspirations personnelles. Dans cette rubrique, il est question d'identifier les verbatim des participants qui y correspondent et de les découper de façon transversale pour faciliter la compréhension des informations reçues à travers l'analyse de contenu par thématique en continu.

Dans le processus des entretiens semi-directifs, cinq entretiens ont été menés auprès des différents participants à l'étude. Les entretiens mentionnés ont été enregistrés en audio, avec le consentement des personnes interrogées. Une retranscription a été effectuée pour

chaque enregistrement audio des entretiens afin de répondre à l'objectif de cette recherche. Les segments d'entretien qui nous semblaient pertinents ont été retranscrits au mot à mot afin d'illustrer les propos des personnes interrogées. Ensuite, les enregistrements ont été codés et intégrés dans une grille d'analyse thématique (voir tableau 2). L'opération intellectuelle impliquait de séparer l'information, de la classer en fonction des objectifs de l'étude, et de la présenter sous forme d'une grille d'analyse (tableau 2) qui inclut le thème central et les sous-thèmes mentionnés précédemment. L'objectif était de repérer les citations des participants qui y correspondent et de les découper de manière transversale afin de faciliter la compréhension des informations reçues.

Tableau 2. Grille d'analyse

Thème	Code	Sous-thèmes	Observations		
			+	-	+/-
Considération individuelle	A	Relation de confiance du personnel d'Elections-Cameroon			
	B	Développement du potentiel individuel du personnel d'Elections-Cameroon			
	B	Reconnaissance des compétences et des aspirations personnelles du personnel d'Elections-Cameroon			

Le signe + veut dire tout à fait adéquat ; plutôt adéquat.

Le signe - veut dire plutôt inadéquat ; tout à fait inadéquat.

Le signe +/- veut dire plus ou moins adéquat.

3. Resultats de l'etude

L'un des moyens clés de parvenir à la réalisation du leadership transformationnel dans à Elections-Cameroun est de faire preuve de considération individualisée. Cette dernière consiste de la part du leader d'encourager chaque employé, le coacher, montrer de la bienveillance et de l'empathie à son égard, afin qu'il se sente valorisé et en confiance dans le processus managérial de l'organisation. Il s'agit d'une approche managériale qui crée un climat où chaque catégorie d'employé peut exprimer ses idées, apprendre de ses erreurs sans crainte, et sentir que son travail a du sens à ELECAM. A cet effet et dans le cadre de cette étude, les informations collectées auprès des participants à Jan (JN), Lucienne (LE), Landry (LY), Marthe (ME), George (GS) et dont les initiales de prénoms garantissent la confidentialité, sont exposées sous les trois thèmes précédemment évoqués (voir tableau 2).

3.1 Relation de confiance : déterminant pour la performance et l'engagement du personnel d'Elections-Cameroun

La relation de confiance est un pilier fondamental du management d'une entreprise, ayant un impact significatif sur la performance globale et le bien-être des employés. Dans un contexte public comme celui d'ELECAM, la communication transparente et efficace est primordiale, notamment pour maintenir la confiance du public dans le processus électoral. Or, les employés qui se sentent ignorés

ou mal informés risquent de ne pas comprendre pleinement les raisons des actions prises par l'organisation, ce qui peut influencer leur engagement, leur comportement, voire leur impartialité pendant les élections. ELECAM est un environnement où la neutralité et l'intégrité sont cruciales et nécessite une communication claire entre le personnel et sa hiérarchie. Une absence de cette communication peut avoir des répercussions non seulement sur les compétences professionnelles du personnel, mais aussi sur la crédibilité de l'institution elle-même.

Or, les discours des participants laissent comprendre que le processus managérial à ELECAM n'est pas de nature à prendre en compte les besoins des employés.

Écoutons d'ailleurs ces propos d'un participant : *« hummmmm ! J'ai toujours l'impression d'être étranger dans cette maison. Les informations ne circulent pas. Ce qui fait qu'on est rarement informé sur ce qui se passe vraiment dans notre antenne. Mais alors, tante de poser des questions pour savoir ce qu'il en est ! tu ne recevras que de réponses vagues ou, pire encore, on va t'ignorer. Avec ça, comment avoir confiance aux décisions prises par la hiérarchie ? » (GS) (A-).*

Il faut reconnaître que ce discours d'un agent d'exécution souligne un manque de transparence dans les pratiques managériales. Les employés se sentent laissés dans l'ignorance concernant les décisions et les évolutions organisationnelles importantes. Une communication vague ou l'ignorance des préoccupations des employés entraîne une perception de mépris et de démotivation. Pourtant, selon les principes du leadership transformationnel, la considération individualisée implique que les dirigeants expliquent

clairement les décisions qui impactent les employés et qu'ils soient à l'écoute de leurs préoccupations. En effet, le manque de dialogue individuel et de réactivité face aux questions des employés reflète une absence de prise en compte des besoins d'information et de clarté de chacun.

Dans ces conditions de travail, l'employé se sent ignoré lorsque ses questions restent sans réponse, ce qui pourrait être perçu comme une forme de négligence ou de manque de respect de la part de la hiérarchie. Un bon leader devrait inclure dans sa pratique managériale des écoutes actives des préoccupations des employés, et des efforts pour répondre à leurs besoins d'information. Lorsque cela manque, il peut en résulter une dévalorisation de l'individu, créant un sentiment de non-appartenance au sein de l'organisation. Cette non-réponse entraîne également une forme de désengagement, car les employés se sentent non impliqués dans le processus décisionnel.

De fait, le manque de réponse adéquate aux questions et préoccupations des employés nourrit un climat de méfiance. Alors qu'une relation de confiance est fondamentale pour une gestion efficace et pour que les employés se sentent respectés et valorisés dans l'environnement professionnel. La considération individualisée aurait permis au manager d'adresser les préoccupations spécifiques de chaque employé, d'offrir des explications et de clarifier les raisons derrière certaines décisions. Ici, l'absence de ces échanges nourris par la bienveillance et l'empathie entraîne une perte de confiance dans les décisions de la hiérarchie. Dès lors, il est difficile que les préoccupations individuelles soient adressées. Ce qui ressort d'ailleurs des déclarations d'un cadre de bureau qui se plaint en ces termes : « depuis 13 ans

que je travaille à ELECAM, je n'ai jamais eu de feedback sur mon travail, encore moins de reconnaissance pour les efforts que je fournis, même dans des conditions difficiles. Je me sens juste comme un rouage dans une machine » (ME) (A-). La déclaration montre que ce type de feedback est absent dans le processus managérial d'Élections-Cameroun. Ce qui trahit l'idée d'une gestion centralisée et impersonnelle que subit le personnel en entreprise.

La considération individualisée implique non seulement de répondre aux questions, mais aussi d'apporter un feedback personnalisé. Ce d'autant plus que les employés d'une entreprise doivent sentir que leurs préoccupations sont prises au sérieux et qu'elles ont un impact sur les décisions prises. Malheureusement, ils se heurtent plutôt à un manque de soutien dans les situations difficiles vécues au quotidien de leurs activités professionnelles. A ce propos, écoutons ce que déclare un agent de maîtrise : *« Ce que je retiens de la vie d'un employé dans cette maison, c'est que la hiérarchie ne se soucie pas du bien-être de ses employés. Sinon comment comprendre que lors des élections précédentes, nous avons été envoyés dans des régions éloignées sans préparation adéquate ni soutien. Nous avons dû improviser, et personne ne s'est soucié de notre sort ? » (LY) (A-).*

Le processus managérial tel que vécu à Elections-Cameroun laisse une approche verticalisée qui trahit l'autoritarisme dont fait usage le leader dans ses pratiques quotidiennes. A cet effet, un chef d'agence départementale frustre ses collaborateurs à travers ces propos : *« Écoutez, je sais que certains d'entre vous ont des questions concernant les récentes décisions. Mais je tiens à vous faire comprendre que ce n'est pas le moment ni l'endroit pour poser des*

questions. Vous devez juste suivre les instructions et les exécuter » (LE) (A-). Dans le même ton, un chef d'antenne communale répond ainsi aux questions posées par ses collaborateurs « *Je crois que vous avez tendance à confondre les rôles. Il ne vous revient pas de comprendre pourquoi les décisions ont été prises. Jusqu'à preuve de contraire, je crois que c'est bien à moi de prendre ces décisions. En tout cas, si jamais vous avez des problèmes, vous pouvez en parler plus tard, mais pour l'instant, vous devez juste faire ce qui est attendu de vous comme tâches à exécuter.* » (JN) (A-).

De ces discours, il ressort que les leaders d'Elections-Cameroon ne prennent pas la peine de clarifier les raisons des décisions prises, ni ne font d'effort pour informer ou clarifier les doutes du personnel. Une telle approche crée une opacité qui ne va pas sans nuire à la compréhension des décisions et des objectifs de l'organisation. En effet, l'absence de transparence fragilise la relation de confiance, car les employés ne savent pas pourquoi certaines actions sont entreprises. Ce qui suppose qu'ils ces leaders ne prennent pas en compte les préoccupations des employés. Bien plus, ils invalident les opinions des employés ainsi que leur capacité à comprendre ou à participer au processus décisionnel en soumettant simplement à des tâches exécutoires dans l'entreprise. Cette dynamique managériale démontre un manque de considération individualisée, où chaque employé est vu uniquement comme un exécutant plutôt que comme un membre de l'équipe capable de contribuer.

Le leader en disant que les employés doivent « *faire ce qui est attendu d'eux* », montre qu'il privilégie la productivité

immédiate plutôt que la motivation intrinsèque des employés., sans prise en compte de leurs idées ou préoccupations, Cela peut nuire à leur engagement à long terme. Les différents discours recueillis auprès des différents participants illustrent des dysfonctionnements dans la relation de confiance entre les employés et les leaders au sein d'ELECAM. Une telle situation pourrait nuire à l'engagement des employés, à leur motivation, et à la performance globale de l'organisation. Un manque de transparence, de reconnaissance, de soutien et de participation mène à un climat de méfiance et peut rendre les employés moins impliqués dans leurs tâches régaliennes.

3.2 Développement du potentiel individuel : levier de l'innovation et de la créativité du personnel d'élection Cameroun

Le développement du potentiel individuel dans le management organisationnel représente un facteur clé pour améliorer non seulement la performance des employés, mais aussi celle de l'organisation dans son ensemble. Les résultats relatifs à la deuxième modalité font état d'un manque d'investissement dans le développement professionnel des employés. A ce sujet, écoutons ce leader dans ses déclarations : « Vous devez comprendre que vous avez intérêt à apprendre sur le tas puisqu'il n'y a pas une école de formation à ELECAM. Je ne vois pas pourquoi on investirait dans des formations ou des coachings. Lorsque vous êtes recrutés, vous devez être capables de vous adapter rapidement, sans attendre d'aide supplémentaire de qui que ce soit » (JN) (B-). Il est visible que ce leader néglige de fournir des ressources et des formations adéquates pour

permettre au personnel de se perfectionner et de s'adapter aux exigences de son travail. Une telle situation peut provoquer un désengagement et une frustration chez les employés, surtout dans un domaine aussi exigeant qu'ELECAM.

Dans le même ordre d'idées, un participant se plaint du statut quo dont il fait l'objet dans sa carrière lorsqu'il déclare ce qui suit : *« Cela fait une dizaine d'années que je suis dans cette entreprise, mais je n'ai jamais eu l'opportunité de suivre une formation ou de progresser dans mon domaine. On me donne toujours les mêmes tâches sans possibilité d'évoluer. On dirait qu'il n'y a pas de profil de carrière à ELECAM. Pour tout dire, l'évolution des employés n'est pas une préoccupation pour la hiérarchie »*. Ce discours illustre une absence d'investissement dans le développement des compétences et un manque d'opportunités de progression au sein de l'organisation. L'employé est animé par un sentiment de stagnation et de démotivation.

Dans cet esprit managérial, il y a absence de reconnaissance des talents et des efforts à ELECAM. En effet, l'absence de reconnaissance des compétences et du potentiel individuel empêche les employés de se sentir valorisés dans le processus professionnel. On peut observer une démotivation et un sentiment d'injustice qui semble entraîner un désengagement chez ce participant qui s'indigne en ces termes : *« J'avoue que cette maison décourage les initiatives voire la créativité chez ceux des employés qui ont envie de se démarquer. Moi je sais que j'ai les compétences pour faire plus, mais personne ne semble remarquer mon travail ou mes efforts. Les opportunités sont données à ceux*

qui sont plus visibles, mais on ne prend jamais le temps de m'écouter. Comment faire alors !!! ». (GS) (B-).

Un autre participant relève l'absence de prise en compte des aspirations professionnelles dans le processus managérial à ELECAM : « *Tous les jours, on me demande de suivre des objectifs qui n'ont rien à voir avec mes ambitions ou mes compétences. Il y a de quoi être démotivé, puisque je n'ai aucune chance de contribuer à ce qui m'intéresse vraiment dans ma vie professionnelle* » (LY) (B-). Il est évident que le manager n'écoute pas les besoins de développement ou les passions professionnelles de ses collaborateurs à ELECAM. Ce qui permet de comprendre le désengagement observé chez ce participant. En effet, son épanouissement au travail est limité. Autrement dit, l'absence de reconnaissance des compétences et du potentiel individuel empêche les employés de se sentir valorisés. D'où la démotivation et le sentiment d'injustice qui entraînent sans doute un désengagement chez le personnel d'Elections-Cameroon.

Bien plus, les décisions de promotion semblent opaques et non fondées sur le mérite. On se rend compte que les leaders ne clarifient pas les critères de promotion ou ne fondent pas les décisions sur des mérites individuels. Ce qui altère le développement du potentiel des employés. Un leader (chef d'Agence départementale) l'affirme : « *La promotion dépend de plusieurs critères que vous ne pouvez pas contrôler. Si vous voulez avancer, ce n'est pas vraiment à vous de décider à ELECAM. Apprenez à occuper votre place d'exécutant d'ordres* » (JN) (B-). Ces déclarations révèlent un manque de transparence dans les opportunités de carrière. Il y a absence de clarté et d'équité qui crée une insatisfaction et un sentiment d'injustice parmi les employés.

Les différents discours recueillis illustrent la défaillance dans le développement du potentiel individuel des employés. A ELECAM, le leader néglige d'offrir des opportunités de développement, de reconnaître les efforts individuels, de fournir un accompagnement personnalisé et de promouvoir un environnement de travail juste et équitable à son personnel. Cette défaillance crée un climat de méfiance et de désengagement. Pour que les employés puissent donner le meilleur d'eux-mêmes, le leadership doit s'assurer qu'ils se sentent soutenus, valorisés et impliqués dans leur propre progression professionnelle.

3.3 Reconnaissance des compétences et des aspirations personnelles : booster des compétences professionnelles en entreprise

La reconnaissance des compétences et des aspirations dans le management organisationnel consiste à identifier, valoriser et soutenir le développement des compétences des employés, tout en prenant en compte leurs objectifs et leurs aspirations professionnelles. Il s'agit pour le manager de prêter attention à la fois aux capacités actuelles des collaborateurs et à leurs désirs de progression ou d'évolution au sein de l'organisation. Cette reconnaissance joue un rôle crucial dans le bien-être, l'engagement et la motivation des employés, et a un impact direct sur la performance organisationnelle. Au regard des données collectées sur le terrain, la reconnaissance des compétences et des aspirations personnelles semble défaillante dans le processus managérial à ELECAM.

La reconnaissance des compétences dans le management implique une identification précise des savoir-faire, des

aptitudes et des talents que chaque employé apporte à l'organisation. Or, cette pratique ne semble retenir l'attention des managers d'Elections-Cameroon. Car explique un participant : « depuis mon arrivée à ELECAM, j'ai déjà eu à participé activement à l'organisation de plusieurs élections qui m'ont fait affronter des batailles sur le terrain, mais personne n'a pris le temps de reconnaître mes efforts. J'ai l'impression que tout le monde reçoit des éloges sauf moi, alors que je suis constamment en train de produire des résultats satisfaisants » (GS) (C-). Un tel discours traduit l'absence de reconnaissance des compétences et des contributions individuelles dans le processus managérial. ce qui entraîne la démotivation des employés, surtout ceux qui s'investissent dans des tâches clés mais ne voient aucune reconnaissance de leur travail.

On se rend compte que les employés d'Elections-Cameroon ne se sentent pas soutenus par les leaders au quotidien de leur vie professionnelle. Ce manque de soutien pour le développement des compétences se ressent dans ces propos d'un participant qui déclare ce qui suit : « *Il m'est arrivé plusieurs fois de demander à suivre une formation pour développer mes compétences techniques, mais ma demande a été ignorée et restée lettre morte. Pourtant, je suis censé évoluer dans mon travail, mais sans formation, comment puis-je progresser voire améliorer mes compétences professionnelles ?* » (ME) (C-). Il s'agit ici d'une mise en évidence d'un manque de soutien pour le développement personnel des employés à ELECAM, notamment dans le cadre de la formation professionnelle. On peut comprendre le sentiment de stagnation et de frustration qu'éprouvent ceux

des employés qui cherchent à évoluer mais ne reçoivent aucune aide.

Il y a comme une discrimination dans les opportunités de développement à ELECAM. Car explique un participant qui se trouve dans une situation d'injustice sociale lorsqu'il précise : « Régulièrement, je vois certains collègues recevoir des formations et des responsabilités intéressantes parce qu'ils sont plus proches des dirigeants, tandis que d'autres, dont moi, sont laissés de côté. Cela me fait ressentir que mon travail n'est pas apprécié à sa juste valeur » (LE) (C-). Il s'agit ici de la dénonciation d'une pratique discriminatoire qui prive certains employés des mêmes opportunités de développement et de reconnaissance dans le processus managérial à ELECAM. Le leader installe dans l'organisation le phénomène de favoritisme qui crée un climat de méfiance et d'inégalité au sein de l'organisation.

Les leaders semblent défaillants quant à la reconnaissance des compétences et des aspirations personnelles dans le management à ELECAM. De fait, des discours révèlent comment des dirigeants peuvent négliger le développement des talents individuels et des aspirations professionnelles, ce qui peut avoir des conséquences sur la motivation et l'engagement du personnel d'Elections-Cameroon. A cet effet, écoutons ce leader qui confirme par ces propos : « *Moi en tant que chef d'Agence départementale, je ne vois pas l'intérêt de féliciter tout le monde à chaque fois qu'un travail est bien fait. Vous êtes payés pour cela, donc vous devez simplement faire ce que l'on vous demande sans chercher des récompenses supplémentaires* » (LE) (C-). Ce discours démontre la défaillance de la reconnaissance des efforts individuels dans le management à Elections-

Cameroon. Ne pas reconnaître le travail bien fait ou les compétences d'un employé peut conduire à un désengagement et à une baisse de la motivation. On peut comprendre pourquoi les employés d'Elections-Cameroon qui ne se sentent pas dévalorisés par leurs leaders peuvent avoir du mal à s'investir pleinement dans leur travail.

Les discours recueillis sur le terrain ont révélé comment des leaders défaillants ignorent la reconnaissance des compétences et des aspirations personnelles des employés dans le processus managérial à ELECAM. En effet, ils ne soutiennent pas le développement, en ce sens qu'ils n'écoutent pas les employés, ne leur offrant pas des opportunités égales. De ce fait, les leaders créent un environnement dans lequel le personnel d'ELECAM se sent non valorisé et démoralisé. Cette défaillance peut entraîner des conséquences graves en termes de baisse de motivation, un désengagement général et un fort taux de turnover. Il est alors crucial que les leaders d'ELECAM, comme dans toute organisation, adoptent une approche inclusive et valorisante, en reconnaissant et en soutenant le développement des compétences et des aspirations des collaborateurs.

4. Discussion des résultats et perspectives

Les résultats de l'étude révèlent un problème crucial de management humain à ELECAM. Une défaillance de la considération individuelle entraîne un échec de la satisfaction des besoins psychologiques fondamentaux des employés, nuisant ainsi à la motivation des employés. A cet égard, les spécialistes du management des organisations (Nkelzok Komtsindi, 2015 ; Taskin et Dietrich, 2016 ;

Matouwé et Mabie Fotso, 2022 ; Matouwé et al., 2022 ; Matouwé et Laglie Boboto, 2024) trouvent qu'une gestion qui néglige l'aspect humain entraîne des conséquences négatives sur de nombreux aspects organisationnels, y compris la motivation, la performance, la satisfaction des employés et la fidélisation des talents. Il faut reconnaître que l'absence de la prise en compte des besoins, aspirations, et bien-être des employés d'ELECAM entraîne des frustrations, une diminution de la créativité et une baisse de l'engagement au travail.

Dans cette approche managériale, il est difficile pour les leaders de retenir les talents qui s'expriment dans l'organisation. Même si les travaux de Macey et Schneider (2008) démontrent que l'engagement des employés constitue un facteur clé dans la rétention des talents en entreprise. En effet, les auteurs estiment que l'intention de quitter l'entreprise augmente chez les employés une entreprise lorsqu'ils ne se sentent pas considéré, voire pris en charge par les leaders dans le processus managérial. Dans le même ordre d'idées, Bakker et Demerouti (2014) dans leur modèle de l'engagement au travail, montrent que la gestion qui favorise la reconnaissance et l'autonomie des employés réduit le taux de rotation du personnel en entreprise. ce qui peut justifier le départ massif du personnel de plus en plus vers d'autres opportunités d'emploi depuis un certain temps. Les travaux contemporains sur le leadership transformationnel et la gestion des ressources humaines (GRH) mettent en évidence l'impact significatif de ce style de leadership sur la performance organisationnelle et le bien-être des employés (Chevalier et al., 2024). Cette étude offre une analyse approfondie des contributions majeures

de divers penseurs au domaine des ressources humaines et présente du même coup des synthèses critiques des travaux de figures emblématiques telles que Max Weber, Elton Mayo, Dave Ulrich et Jay B. Barney. Il faut reconnaître qu'en référence aux travaux de Taylor (1911), Fayol (1916), Weber (1947) puis de Mintzberg (1975), l'étude du métier de manager se résume souvent à l'identification d'activités types que sont la gestion et le pilotage des activités et de la performance, la gestion des équipes et des personnes, la contribution à la stratégie par la planification, et la gestion du changement (Payre, 2010).

L'un des apports majeurs de la sociologie des organisations porte sur les questions du pouvoir et de la liberté relative de l'acteur dans les organisations qui se posent depuis de nombreuses années déjà. Il faut reconnaître que dans un contexte d'accroissement des exigences de compétitivité auxquelles sont confrontées toutes les organisations depuis quelques années, théoriciens et praticiens du management s'interrogent aussi sur l'implication et l'engagement au travail. C'est ainsi que se sont développées dans une telle perspective, plusieurs approches de la conduite du changement en vue de chercher à impulser des transformations organisationnelles durables. En effet, depuis la fin des années 1990, la notion de poste de travail, trop taylorienne est largement remise en cause, laissant place à ce que l'on appelle désormais la gestion des compétences et, plus récemment encore, le management des connaissances (Plane, 2019).

En effet, le leadership interpelle la considération individuelle du fait que l'une des fonctions fondamentales d'un bon leader est de prendre en compte les besoins, les

aspirations, et les compétences individuelles de chaque membre de son équipe. Cette approche permet non seulement de favoriser l'épanouissement personnel des employés, mais aussi de maximiser leur potentiel au service de l'organisation. La considération individuelle est donc une composante essentielle du leadership, particulièrement dans les modèles de leadership transformationnel, où le leader se concentre sur l'individu en tant que moteur du succès collectif.

Dans ce contexte, le management des entreprises fait face à de nombreux défis au rang desquels on peut relever le Cyber-risques qui évolue avec l'augmentation de la digitalisation. D'ailleurs, 37 % des organisations se déclarent "fortement" ou "extrêmement" exposées aux cyber-risques, les plaçant juste derrière les risques liés à l'inflation. C'est dans ce sens que Deshayes (2024) dans une tribune au « Monde », dénonce la grande confusion qui entoure le terme de management en ces termes : « *la transition écologique et la transformation technologique liée à l'intelligence artificielle sont probablement les plus grands défis organisationnels de l'histoire de l'humanité* ».

Dans le même ordre d'idées, Boulanger (2024), spécialiste du biomimétisme : « *Les entreprises ont tout intérêt à s'inspirer du vivant* » explique dans son dernier ouvrage, intitulé « *Biomimétisme et stratégies d'entreprise* », en quoi les stratégies déployées par les animaux et les végétaux peuvent être une précieuse source d'inspiration pour les entreprises en termes de méthode d'apprentissage, gestion de l'énergie, capacité d'adaptation à son environnement. Dans ses travaux, Boulanger (2024) établit un lien considérable entre le monde du vivant et les stratégies des entreprises.

L'auteur invite ainsi les managers à s'inspirer du vivant qui est un monde aussi incertain et complexe que celui de l'entreprise. Il s'agit d'un monde qui doit s'inscrire dans une démarche d'adaptation permanente. Il estime que cette méthode consiste à s'inspirer du vivant pour trouver des solutions à des enjeux, techniques ou stratégiques, rencontrés par les humains au quotidien des entreprises.

Boulangier (2024) trouve que s'approcher du vivant constitue un levier qui peut permettre aux managers d'entreprises de relever deux défis auxquels ils vont être de plus en plus confrontés. Ainsi, le premier défi serait de mieux comprendre les impacts de leurs activités sur la biosphère, leurs interdépendances aussi. Ce qui semble indispensable à l'heure du changement climatique, afin d'agir en responsabilité. Le second défi renvoie au fait que les entreprises évoluent dans un environnement de plus en plus complexe, incertain, qui rend la prise de décision difficile dans le quotidien du manager. De ce point de vue il devient pertinent de s'inspirer des modes de fonctionnement que des systèmes complexes, en l'occurrence le vivant, ont inventé depuis 3,8 milliards d'années pour manager les entreprises.

Il y a lieu de comprendre que face aux mutations du marché et aux attentes changeantes des employés, les managers d'Elections-Cameroon doivent explorer de nouveaux modes de management et d'organisation. Il s'agit d'adopter des approches qui visent la motivation et l'engagement des employés. Les résultats du terrain révèlent que le leadership transformationnel au travers de la considération individualisée n'est pas d'actualité dans le processus managérial d'ELECAM. Par voie de conséquence, les besoins et attentes individuels sont ignorés, et du même coup, les

employés se sentir dévalorisés. Cette approche managériale réduit l'investissement personnel des employés dans leur travail, augmente le désengagement et la démotivation, et conduit à une baisse de la performance organisationnelle.

Dans le même esprit, le Pacte mondial lancé en 2000 encourage les entreprises à adopter des pratiques socialement responsables, en intégrant des principes relatifs aux droits de l'homme, aux normes du travail, à l'environnement et à la lutte contre la corruption (Nations Unies, 2000). Les managers d'ELECAM sont ainsi appelés à adopter une approche stratégique qui combine performance économique et impact social et environnemental positif. Autrement dit, le Pacte mondial dans son approche, incite les entreprises à innover pour répondre aux défis environnementaux, en encourageant du même coup l'utilisation de technologies durables et une gestion écologique des ressources. Ce qui suppose une gestion des ressources humaines qui respectant les droits des employés, la mise en place de pratiques de travail équitables, et la promotion d'un environnement de travail inclusif. Il s'agit pour ces leaders d'humaniser le management à ELECAM.

L'on se rend compte que la gestion négligente de l'aspect humain à ELECAM affecte la perception des employés concernant la culture organisationnelle. Ce qui ne va pas sans entraîner une rupture de la confiance entre les employés et les leaders et l'altération de la cohésion interne et la transparence dans l'organisation. C'est dans ce sens que les travaux de Cameron et Quinn (2006) sur les cultures organisationnelles, montrent que la négligence des aspects humains a une culture toxique qui nuit à la performance globale de l'entreprise. Dans cette optique, on peut déplorer

la défaillance de la relation de confiance qui altère la qualité du management à ELECAM. Dirks et Ferrin (2002) démontrent d'ailleurs l'intérêt de la confiance dans le management humain en entreprise. Le processus managérial d'ELECAM en négligeant l'aspect humain nuit directement à la confiance entre le leader et les employés et par ricochet la performance organisationnelle.

Dans cette veine, il est pertinent de dire que le Pacte mondial promeuve la transparence et une gouvernance éthique, en ce sens que les leaders d'ELECAM doivent être responsables non seulement de leurs actions, mais aussi établir des mécanismes internes de gouvernance pour garantir que leurs activités respectent les normes sociales, environnementales et éthiques. C'est dire que le Pacte mondial des Nations Unies, en favorisant l'intégration des principes universels dans le management des organisations, transforme les pratiques managériales modernes d'Elections-Cameroon. Ainsi encourage-t-il les leaders d'ELECAM à aller au-delà de la simple rentabilité financière et à prendre en compte les dimensions sociales et environnementales dans leurs processus de décision. Les entreprises engagées dans le Pacte mondial contribuent activement à un développement global plus durable et éthique, promouvant de ce fait le développement des compétences professionnelles chez les salariés.

Des analyses qui précèdent, force est de réaliser que le management humain est au cœur des préoccupations mondiales, nécessitant une adaptation constante aux évolutions technologiques, sociétales et environnementales. Les mondes du travail ayant profondément été transformés ces 50 dernières années, les leaders d'ELECAM doivent

naviguer dans le paysage complexe de l'entreprise, en adoptant des pratiques innovantes et responsables pour assurer leur succès et contribuer positivement à la société camerounaise. Les acteurs des organisations évoluent désormais dans un système jugé plus difficile à maîtriser, plus exigeant au niveau technique, économique, gestionnaire (Cleach et Tiffon, 2017). Ils se trouvent de plus en plus isolés face au nécessaire arbitrage du « travail d'organisation » (de Terssac, 1992), source d'une dégradation de la santé au travail (Abord de Chatillon et Desmarais, 2017). Et s'il y a bien une fonction qui doit apprendre à s'adapter à l'évolution et aux contraintes de son environnement, c'est celle de manager de proximité à ELECAM.

Mais entre le constat d'un travail d'encadrement intemporel et universel (Mintzberg, 1970) et celui d'un phénomène de désaffection pour la fonction de manager (O'Donnell, 2011), il semble que ce sont moins les pratiques managériales qui évoluent que les conditions de travail et l'organisation dans lesquelles les managers exercent leurs rôles (Lanoë, 2019). Alors que le travail d'encadrement de proximité implique d'assumer un rôle politique de « traduction », plusieurs travaux (Desmarais 2010 ; Detchessahar, 2011) font ainsi état d'un « empêchement » du management. Dans ce contexte, si le dialogue constitue l'essence même de l'activité d'encadrement, celui-ci est de plus en plus difficile à réaliser au sein d'ELECAM.

Bien plus, les résultats de la contribution révèlent que la considération individuelle des employés, entendue comme l'attention personnalisée portée aux besoins, aspirations et potentiels de chaque agent, constitue un levier puissant de

développement des compétences professionnelles au sein d'ELECAM. En effet, lorsque cette dynamique est intégrée dans une logique managériale cohérente, elle favorise à la fois l'engagement, la responsabilisation et l'apprentissage continu des personnels. Ces analyses rejoignent les enseignements des travaux de Bass et Avolio (2004) sur le leadership transformationnel, où la considération individuelle constitue un pilier essentiel. Elle participe à renforcer la motivation intrinsèque que confirment également les travaux de Kouzes et Posner (2017). Lesquels arguent que reconnaître les spécificités individuelles nourrit la performance collective.

Par ailleurs, il convient de relever que la théorie des ressources et des exigences professionnelles de Bakker et Demerouti (2014) offre un cadre interprétatif pertinent. En effet, la logique de ce modèle laisse percevoir la reconnaissance individuelle comme étant une ressource organisationnelle clé. En ce sens qu'elle amortit les effets des exigences professionnelles élevées tout en stimulant l'énergie, l'engagement et le développement de nouvelles compétences. Dans cette logique, au sein d'une administration électorale comme ELECAM, marquée par des obligations de transparence, de performance et de rigueur, cette approche managériale semble d'autant plus essentielle. En effet, elle permet non seulement d'améliorer les compétences techniques, mais aussi de développer des compétences transversales, telles que l'autonomie, la prise d'initiative ou la résolution de problèmes (Labelle et Jacquin, 2018).

La lecture de l'aspect socio-organisationnelle semble nécessaire à cet effet. Car, comme le souligne si bien Detchessahar (2013), créer des espaces de discussion sur le travail est indispensable pour permettre une reconnaissance effective et renforcer le sens donné à l'action. De ce point de vue, la considération individuelle ne peut être réduite à des gestes symboliques. Plutôt, elle doit s'incarner dans des pratiques structurelles et relationnelles durables. Néanmoins, cette étude comporte certaines limites. D'abord, les données empiriques sont spécifiques au contexte camerounais et à l'institution ELECAM, ce qui limite la généralisation à d'autres types d'organisations. Ensuite, la mesure de l'impact de la considération individuelle sur les compétences reste partiellement perceptive. Dans cet esprit, il serait judicieux de renforcer les dispositifs de gestion personnalisée des ressources humaines (entretiens individualisés, accompagnement de carrière, mentorat, etc.) afin d'inscrire durablement cette dynamique dans les pratiques managériales d'ELECAM. Du moins, une telle orientation méthodologique permettrait de mieux mobiliser le potentiel humain de l'organisation, tout en contribuant à sa professionnalisation progressive. Aussi, il faut le relever. Des études futures pourraient approfondir cette problématique en analysant empiriquement l'effet de la considération individualisée sur des indicateurs spécifiques tels que le taux de rétention, la performance, la qualité du service électoral, etc.), ou encore en comparant l'impact selon les profils et les régions d'affectation des agents d'ELECAM.

Du moins, un prolongement quantitatif ou longitudinal permettrait de mieux objectiver les évolutions de compétences. Plusieurs pistes de recherche mériteraient d'être explorées : l'articulation entre considération individuelle et politiques de gestion des talents ; le rôle du style de leadership (El Mahi & Slaoui, 2023) dans la mise en œuvre de cette reconnaissance ; les effets différenciés selon les générations ou les statuts professionnels.

5. Conclusion

Au terme de cette réflexion, il apparaît clairement que la considération individualisée n'est pas une simple attitude managériale bienveillante, mais bien un levier stratégique pour le développement des compétences professionnelles au sein d'une organisation publique comme ELECAM. Ainsi fondée sur les apports du leadership transformationnel (Bass, 1985 ; 1988 ; Bass & Riggio, 2006), cette approche vise à valoriser chaque salarié dans sa singularité, à travers l'écoute, le soutien et la reconnaissance par le leader. Il faut reconnaître que les apports théoriques mobilisés (Tang et al., 2024 ; Judge et Piccolo, 2004 ; Abdulrab et al., 2025) confirment que les pratiques de management centrées sur l'individu améliorent non seulement l'engagement professionnel, mais aussi l'efficacité organisationnelle. Lesdites pratiques managériales favorisent chez les personnels, l'émergence de compétences clés, telles que la prise d'initiative, la capacité d'adaptation, ou encore la responsabilisation. Lesquelles compétences sont essentielles pour répondre aux exigences de performance et de transparence d'une institution comme ELECAM.

Par ailleurs, la recherche au-delà de sa dimension managériale et professionnelle, met en lumière la portée socio-culturelle de la considération individuelle au travail. Dans le contexte camerounais, où les rapports hiérarchiques restent souvent marqués par la distance, l'autorité et la standardisation, promouvoir un management fondé sur l'écoute, la reconnaissance et l'accompagnement personnalisé constitue une véritable rupture culturelle. Tout compte fait, la considération individualisée remet l'humain au cœur de l'action publique. Car, cette approche dans sa dynamique valorise non seulement les compétences, mais aussi la dignité, les aspirations et le vécu singulier de chaque employé en entreprise. De ce fait, elle participe à la construction d'une culture institutionnelle plus inclusive, plus responsable et plus respectueuse des individus.

Dès lors, ELECAM en tant qu'institution chargée de garantir l'intégrité du processus électoral dans un environnement social souvent tendu et pluraliste, cette approche managériale représente un enjeu démocratique autant qu'organisationnel. De cette manière, en reconnaissant la valeur de ses collaborateurs et en investissant dans leur développement, le processus managérial renforce non seulement les performances internes, mais aussi la confiance des citoyens dans les missions d'ELECAM. Ce qui fait de la considération individuelle, non seulement un facteur d'efficacité, mais aussi, un levier de transformation sociale, contribuant à faire évoluer les pratiques de gestion dans le secteur public vers plus d'humanité, de responsabilité et d'alignement avec les valeurs contemporaines du travail.

References bibliographiques

ABDULRAB Mohammed, ALWALEEDI Kamal Ali Thabet, AL-MAMARY Yaser Hasan, ZUMRAH Abdul Rahim , AL-TAHITAH Ali Nasser et AL-MEKHLAFI Al-Baraa Abdulrahman, 2025. Beyond leadership: How transformational leaders foster organizational citizenship and engagement through psychological empowerment. *Journal of Chinese Human Resources Management*, 16(1), 119-145

AVOLIO Bruce J. et BASS Bernard Morris, 2004. Multifactor Leadership Questionnaire: Third Edition Manual and Sampler Set. Mind Garden, Inc.

BAKKER Arnold B. et DEMEROUTI Evangelia, 2014. *Job Demands-Resources Theory. Well-Being and Performance at Work*. Psychology Press

BASS Bernard Morris (1985). *Leadership and performance beyond expectations*. Free Press.

BASS Bernard Morris (1990). From Transactional to Transformational Leadership: Learning to Share the Vision. *Organizational Dynamics*, 18(3), 19-31.

BASS Bernard Morris et AVOLIO Bruce J., 1994. *Improving Organizational Effectiveness Through Transformational Leadership*. Sage Publications.

BASS Bernard Morris et AVOLIO Bruce J., 2004. *Multifactor Leadership Questionnaire, Third Edition Manual and Sampler Set*. Mind Garden, Inc. shs.cairn.info+1revuecca.com+1

BØGH ANDERSEN, Lotte, BJORNHOLT Bente, LADEGAARD BRO Louise et HOLM-PETERSEN Christina, 2018. Leadership et motivation : étude qualitative sur le

leadership transformationnel et la motivation de service public. *Revue Internationale des Sciences Administratives*, Vol 84 (4) : 697-714.

BOISSON DE CHAZOURNES Laurence et MAZUYER Emmanuelle (Dirs.), 2011. *Le Pacte mondial des Nations Unies 10 ans après = The Global Compact of the United Nations 10 years after*. Bruxelles : Bruylant

BOULANGER Paul, 2024. Les entreprises ont tout intérêt à s'inspirer du vivant. *Le Monde*.
<https://www.lemonde.fr/emploi/article/2024/09/27/>

CAMERON Kim S. et QUINN Robert E., 2006. *Diagnosing and Changing Organizational Culture: Based on the Competing Values Framework* (3e éd.). Jossey-Bass (Addison-Wesley).

CHEVALIER Françoise, CORON Clotilde, GAILLARD Hugo et OIRY Ewan (Dirs.), 2024. *Les grands auteurs en gestion des ressources humaines*. Caen : EMS Éditions.
<https://doi.org/10.3917/ems.cheva.2024.01>

COLQUITT Jason A., CONLON Donald E., WESSON Michael J., PORTER Christopher O. L. H. et NG K. Y., 2001. Justice at the millennium: A meta-analytic review of 25 years of organizational justice research. *Journal of Applied Psychology*, 86(3), 425-445. <https://doi.org/10.1037/0021-9010.86.3.425>

DE RIDDER Marine, TASKIN Laurent; AJZEN Michel, ANTOINE Marie et JACQUEMIN Chloé, 2019. Le métier de manager en transformation : une démarche prospective. *Management & Avenir*, 3(109), 37-60.
<https://doi.org/10.3917/mav.109.0037>

Deci, E. L., & Ryan, R. M. (2000). The "What" and "Why" of Goal Pursuits: Human Needs and the Self-Determination of Behavior. *Psychological Inquiry*, 11(4), 227-268.

DESHAYES Claire, 2024. Qu'est-il arrivé au management pour qu'il soit presque devenu un gros mot ? *Le Monde*. <https://www.lemonde.fr/idees/article>

DETCHESSAHAR Myriam, 2013. Faire face aux risques psychosociaux : quelques éléments d'un management par la discussion. *Négociations*, 19(1), 57-73. <https://doi.org/10.3917/neg.019.0057>

DIRKS Katherine T. et FERRIN Donald L., 2002. Trust in leadership: Meta-analytic findings and implications for research and practice. *Journal of Applied Psychology*, 87(4), 611-628. <https://doi.org/10.1037/0021-9010.87.4.611>

EL MAHI Reda et SLAOUI Souad, 2023. Une revue systématique sur le style de leadership transformationnel et les comportements de performance organisationnelle. *International Journal of Accounting, Finance, Auditing, Management and Economics*, 4(5-1), 30-44.

FAYOL Henri, 1916. *Administration générale et industrielle* (6th ed.), Dunod, Paris.

GALLUP, 2022. *State of the Global Workplace. 2022 Report*. Gallup.

JUDGE Timothy A. et PICCOLO Ricardo F., 2004. Transformational and transactional leadership: A meta-analytic test of their relative validity. *Journal of Applied Psychology*, 89(5), 755-768.

KAUFMANN Jean-Claude, 2016. *L'entretien compréhensif*. Armand Colin.

KOUZES James M. et POSNER Barry Z., 2017. *The Leadership Challenge: How to Make Extraordinary Things Happen in Organizations* (6e éd.). Wiley.

LABELLE Julie et JACQUIN Philippe, 2018. Leadership transformationnel des directions d'école et communauté d'apprentissage professionnelle : une analyse. *Éducation et francophonie*, 46(1), 179-206.

<https://doi.org/10.7202/1047142ar>

LALOUX Frédéric, 2014. *Reinventing Organizations : Vers des communautés de travail inspirées*. Bruxelles : Diateino.

LANOË Lucie, 2022. Gestionnarisation de l'organisation et empêchement du management : quelle place pour la discussion sur le travail du manager au sein de l'organisation ? *Finance Contrôle Stratégie*.

<http://journals.openedition.org/fcs/9337>

LUSSIER Robert N. et ACHUA Christopher F., 2015. *Leadership: Theory, Application, & Skill Development* (5th ed.). Cengage Learning.

MACEY William H. et SCHNEIDER Benjamin, 2008. The meaning of employee engagement. In *Industrial Relations Research Association* (Vol. 39, pp. 3-37). Wiley-Blackwell.

ATOUE Anne et MABIE FOTSO Eveline, 2022. Management du changement: un incontournable à l'appropriation des projets éducatifs. In Aïcha, M. (Dir.). *Anatomie des pratiques docimologiques dans le management des enseignements au Cameroun* (pp. 472-500). Amazon

MATOUWE Anne et LAGLIE BOBOTO Serge, 2024. Co-construction : une alternative managériale des reformes curriculaires à l'éducation de base au Cameroun. *L'Afrique (...) : quelles solutions ? Regards inter/pluridisciplinaires* .87-102.

MATOUWE A., NDOUNGMO Irène, NJOYA Ozerou Carlos et TAZANOU DADACK Irène, 2022. Représentations de la formation par alternance et implication professionnelle : Cas des professionnels des ENIEG du Cameroun. *Africaniste Inter-Disciplinaire - RAID (Africanist Inter-Disciplinary Review - AIDR)*, 13, 133-148. Monange Yaoundé. www.monange.org

MEURS Dominique, 2023. *Les Entreprises et l'égalité femmes-hommes*. Paris : Presses de Sciences Po.

MINTZBERG Henri, 1975. The manager's job : folklore and fact, *Harvard Business Review*, 49-61.

NATIONS UNIES, 2000. Pacte mondial des Nations Unies. <https://www.unglobalcompact.org/>

NKELZOK KOMTSINDI Valère, 2015. *Psychologie des organisations. Comprendre et gérer une organisation humaine*. Diania Foudriat (2016), Pages 37 à 60

PAILLE Pierre et MUCCHIELLI Alex, 2021. *L'analyse qualitative en sciences humaines et sociales* (5^e éd.). Armand Colin.

PIANTONI Frédéric, 2020. La démarche ethnographique dans les organisations : Méthodes et enjeux [Online]. Retrieved from <https://www>.

PIN Clément, 2023. L'entretien semi-directif. LIEPP Fiche méthodologique n°3, 2023. ffhal-04087897f

PINSON Gilles et SALA PALA Valerie, 2017. Peut-on vraiment se passer de l'entretien en sociologie de l'action publique?. *Revue française de science politique*, n° 57: 555-597.

PLANE Jean-Michel, 2019. Chapitre 4. Les approches contemporaines du management. *Management des*

organisations - 5e éd., 159-296.
<https://shs.cairn.info/management>

PMC, 2023. Transformational leadership and psychological capital during crisis. *Frontiers in Psychology*.
<https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fpsyg.2023.11366892/full>

SCIENCE DIRECT, 2023. Leadership behaviors and employee outcomes: Distinctions between cognitive and relational pathways. *Journal of Business Research*, Elsevier.

SINGH Harman Preet et AB AZIZ AZIRA, 2025. Leaders' individualized consideration, team commitment, and organizational citizenship. *Future Business Journal*, Springer.

<https://link.springer.com/article/10.1186/s43093-025-00466-1>

TAGNE René, 2011. *ELECAM et le droit de vote au Cameroun*. Yaoundé: CEPER.

TANG Yue, ZHANG, Jian, et LIU Wei, 2024. Individualized consideration, team commitment, and patient loyalty: The role of leadership in healthcare. *BMC Health Services Research*, 24(112), 1-12.

TASKIN Laurent et DIETRICH Anne, 2016. *Management humain* (D. Boeck, Ed.), De Boeck Supérieur, Bruxelles.

TAYLOR Frederick Winslow, 1911. *Principes d'organisation scientifique des usines*, Dunod et Pinat, Paris.

VAILLANCOURT Raymond, 2006. *Le temps de l'incertitude. Du changement personnel au changement organisationnel*. Presses Universitaires de Québec (PUQ).

WEBER Max, 1947. *The theory of social and economic organizations*. New York, Oxford University Press.

Stratégies et défis de la gestion des déchets ménagers dans la commune d'abobo

Bourahiman SIDIBÉ,
Doctorant, UFHB, Abidjan Côte d'Ivoire
Institut
d'Ethno-Sociologie
bousidibe82@gmail.com

TRA Fulbert,
Maître de Conférences, UFHB, Abidjan- Côte d'Ivoire
Département de Sociologie

Résumé :

De 2005 à 2015, les autorités ivoiriennes, notamment le Ministère de la Salubrité Urbaine, ont priorisé l'amélioration des conditions de vie des populations. Cependant, la mise en œuvre des politiques et stratégies de gestion des ordures ménagères a été problématique à Abidjan, en particulier dans la commune d'Abobo, entraînant une dégradation des cadres de vie. Cette étude vise à analyser les stratégies de gestion des déchets ménagers mises en place par les habitants et les autorités étatiques, ainsi qu'à évaluer l'éducation environnementale des populations en matière de préservation de l'environnement. Deux approches principales de gestion des ordures sont observées à Abobo : la gestion formelle, assurée par des sociétés concessionnaires, et la gestion informelle, ou "porte à porte", gérée par des précollecteurs. Cette dernière, la plus répandue, permet d'éliminer environ 70 % des déchets ménagers quotidiennement. Toutefois, ce taux reste faible en raison du manque de matériel adapté et de l'état dégradé des rues dans les quartiers. Les déchets précollectés sont souvent déversés dans des coffres à ordures, sur les trottoirs ou dans des dépôts sauvages. Pour améliorer les conditions de vie des habitants, il est essentiel que l'État et les autorités locales s'impliquent davantage dans la gestion des ordures ménagères à Abobo, en renforçant les infrastructures et en sensibilisant les populations aux enjeux environnementaux.

Mots clés : ordures ménagères, cadre de vie, condition de vie, stratégies, précollecteurs.

Abstract :

From 2005 to 2015, the Ivorian authorities, particularly the Ministry of Urban Sanitation, prioritized improving the living conditions of the population. However, the implementation of policies and strategies for household waste management faced challenges in Abidjan, especially in the commune of Abobo, leading to a deterioration of the living environment. This study aims to analyze the waste management strategies put in place by residents and government authorities, as well as to assess the population's environmental education regarding environmental preservation. Two main approaches to waste management are observed in Abobo : the formal system, handled by concessionary companies, and the informal or "door-to-door" system, managed by pre-collectors. The latter, which is the most widespread, removes about 70% of household waste daily. However, this rate remains low due to a lack of suitable equipment and the poor condition of streets in the neighborhoods. Pre-collected waste is often dumped in waste containers, on sidewalks, or in illegal dumping sites. To improve residents' living conditions, it is essential for the State and local authorities to play a more active role in household waste management in Abobo by strengthening infrastructure and raising public awareness about environmental issues.

Keywords : Household waste, living environment, living conditions, strategies, pre-collectors.

Introduction

La gestion des déchets ménagers dans la commune d'Abobo se heurte à des défis majeurs notamment l'insuffisance des infrastructures, la collecte irrégulière et la prolifération des dépôts sauvages. Les stratégies actuelles combinent une gestion formelle par des sociétés

concessionnaires et une gestion informelle "porte à porte" assurée par des précollecteurs. Cependant, l'efficacité reste limitée en raison du manque de matériel adapté et du mauvais état des routes. Les initiatives récentes, comme l'opération "Grand Ménage", visent à améliorer la salubrité, mais une implication accrue des autorités locales et une sensibilisation des populations sont essentielles pour des résultats durables.

Ce faisant, des études ont été menées sur les stratégies et défis de la gestion des déchets ménagers dans la commune d'Abobo, au nombre desquelles celle de Souleymane Diabagaté interpelle. Celui-ci, dans son mémoire intitulé *Assainissement et Gestion des ordures ménagères à Abobo-Baoulé* (S. Diabagaté, 2008, p. 48), met en lumière et analyse les dysfonctionnements du système de collecte et leur impact sur le cadre de vie des populations en soulignant particulièrement l'importance de la précollecte "porte à porte" et les limites liées au manque de matériel adapté et à l'état des routes dans les quartiers. Dès lors, il se pose le problème des politiques et stratégies de gestion des ordures ménagères. Cela nous pousse à réfléchir au sujet : **Stratégies et défis de la gestion des déchets ménagers dans la commune d'Abobo**. En d'autres termes, ces travaux mettent à nu les approches et obstacles dans la gestion des déchets ménagers à Abobo. L'analyse de notre sujet permettra d'atteindre les objectifs pour lesquels les sociologues visent à améliorer la gestion des déchets ménagers à Abobo en renforçant les infrastructures, optimisant les stratégies de collecte et en sensibilisant les populations pour un environnement plus sain

et durable. Au regard de cette assertion, nous sommes en droit de nous interroger en ces termes : Quelles sont les stratégies et les principaux défis de la gestion des déchets ménagers dans la commune d'Abobo ? À cette question centrale se greffent des questions subsidiaires : Quels acteurs sont impliqués dans la gestion des déchets à Abobo et quels sont leurs rôles ? Quels sont les impacts sanitaires et environnementaux de la gestion actuelle des déchets ? Quelles solutions peuvent être proposées pour améliorer la gestion des déchets ménagers à Abobo ? Ainsi, trois hypothèses qui découlent de ces interrogations. D'abord, le renforcement des infrastructures de collecte des déchets réduira significativement les dépôts sauvages à Abobo. Ensuite, l'optimisation des stratégies de collecte, incluant la pré-collecte, augmentera l'efficacité de la gestion des ordures ménagères. Enfin, la sensibilisation des populations améliorera les pratiques de gestion des déchets pour un environnement plus sain et durable.

Pour mener à bien notre étude, nous nous pencherons sur la théorie sociologique. Les théories sociologiques, comme le structuralisme-constructivisme de Pierre Bourdieu, permettent d'expliquer comment les pratiques de gestion des déchets sont influencées par les cadres de socialisation, les valeurs culturelles et les représentations sociales. Par exemple, certaines pratiques, comme le rejet des déchets dans la lagune, sont perçues comme normales et non insalubres par les habitants, car elles s'inscrivent dans un contexte historique et culturel spécifique. Le structuralisme-constructiviste de Pierre Bourdieu est une théorie sociologique qui articule deux

dimensions : l'existence de structures sociales objectives et leur construction historique et sociale (P. Bourdieu, 1987, p. 65). Ces références offrent une vue d'ensemble de la théorie de Bourdieu, en mettant l'accent sur l'interaction entre les structures sociales objectives et leur construction historique et sociale.

Le présent exposé s'établit en cinq chapitres. Le premier aborde le cadre géographique. Le deuxième mettra en évidence l'approche méthodologique. Quant au troisième chapitre, il sera question des résultats des travaux. Le quatrième nous élucidera sur la pratique de l'hygiène dans la commune d'Abobo. Et enfin, le cinquième chapitre sera consacré aux discussions.

1. Cadre géographique

La présente étude se concentre sur Abobo, une commune située dans le nord du district autonome d'Abidjan. Elle est délimitée au nord par la commune d'Anyama, au sud par la commune d'Adjamé et le quartier Deux-Plateaux, à l'est par le quartier Angré-Cocody, et à l'ouest par la forêt du Banco.

Avec environ 1 500 000 habitants sur une superficie de 9 000 hectares (90 km²), soit une densité de 167 habitants par hectare, Abobo est l'une des communes les plus peuplées du district autonome d'Abidjan. Elle abrite une gare ferroviaire située sur la ligne reliant la Côte d'Ivoire au Burkina Faso, ainsi qu'une gare routière. La commune compte 24 quartiers, notamment Agoueto, Anonkoi Kouté, Anonkoi III, Sagbé Nord, Sagbé Sud,

Sagbé Centre, Avocatier Agnissankoi, M'Ponon, Abobo Nord Settu, Akeikoi, Houphouët Boigny, Abobo Nord, Habitat Sogefiah, Abobo Centre, Plaque 1-2, Agbekoi, Centre Douze Hectares, Abobo Sud 3ème Tranche, Anador, Abobo Dokui, Aboboté, Sans Manquer, Kennedy Clouetcha, Abobo Baoulé, et Abobo Banco 1-2.

Malgré les campagnes de sensibilisation à l'éducation environnementale, Abobo fait face à des défis récurrents quant à la gestion des déchets notamment Abobo PK18, Anador, Abobo Gare, Sagbé, Mobile, et Abobo Baoulé qui constituent les zones spécifiques de notre étude. Située au nord du parc national du Banco, cette commune, quasi inexistante il y a 20 ans, est aujourd'hui caractérisée par une forte expansion urbaine, avec une prédominance d'habitats traditionnels.

Figure 1 : Carte administrative des 10 communes d'Abidjan

2. Approche méthodologique (ou matériels et méthodes)

Notre étude se concentre sur la commune d'Abobo, située dans le nord d'Abidjan. Cette localité compte une population estimée à 1 500 000 habitants selon la Commission Électorale Indépendante (2015), caractérisée par une diversité culturelle, avec des origines variées provenant de différentes régions de la Côte d'Ivoire et des pays voisins.

L'enquête s'est déroulée dans 6 quartiers sur les 24 que compte la commune d'Abobo, sélectionnés selon une méthode raisonnée. Les quartiers choisis sont Abobo PK18, Anador, Abobo Sabgé, Abobo Baoulé, et Abobo Gare. Au sein de ces quartiers, nous avons interrogé 30 chefs de ménage, sélectionnés de manière proportionnelle à la taille de chaque quartier. Tous les chefs de ménage présents dans les cours sélectionnées ont été pris en compte.

Après les entretiens avec les chefs de ménage, des observations de terrain ont été menées pour mieux comprendre et évaluer les stratégies mises en place par la population et les acteurs environnementaux pour améliorer le cadre de vie. Ces observations ont permis d'apprécier l'impact des initiatives locales en matière d'assainissement et de gestion de l'environnement.

3. Résultats

3.1. Les acteurs impliqués dans la gestion des ordures ménagères à ABOBO pk 18

3.1.1 La sous-direction de l'environnement au sein de la mairie d'Abobo

Créée en 1980, la sous-direction de l'environnement comprend trois services distincts, chacun ayant des missions spécifiques :

1. Le service d'hygiène :

Il est chargé de la salubrité publique et intervient sur divers aspects, notamment la gestion des eaux usées sur les voies publiques, l'inspection sanitaire des magasins (vérification des dates de péremption des produits), ainsi que le contrôle des établissements accueillant du public, tels que les hôtels, les WC publics, les boulangeries et les restaurants. Ce service est également responsable de l'enlèvement des corps des personnes décédées sur la voie publique.

2. Le service des parcs et jardins publics :

Il se consacre à l'embellissement de l'espace urbain par la plantation d'arbres et de gazons, contribuant ainsi à l'amélioration du cadre de vie.

3. Le service de gestion des ordures ménagères, des réseaux d'assainissement et du drainage :

Ce service est en charge de la collecte des déchets ménagers dans des sites désignés, ainsi que de la gestion des réseaux d'assainissement et du drainage des eaux.

Les responsables de ces services sont nommés par arrêté municipal, sur proposition du directeur des services. Cette structure organisationnelle vise à assurer une gestion

efficace et coordonnée des questions environnementales au sein de la commune.

3.1.2 L'ANASUR

L'ANASUR (Agence Nationale de la Salubrité Urbaine) a été créée le 4 octobre 2004. Elle est organisée autour de trois départements principaux :

1. Le département de la logistique :
Il comprend une cellule d'experts spécialisés dans les questions environnementales, l'assainissement, l'audit technique et la logistique.
2. Le département de la gestion technique :
Il est composé de la brigade de la salubrité urbaine, chargée de fournir un appui logistique, de lutter contre les installations anarchiques et de réduire les nuisances de toutes sortes.
3. Le département juridique et financier :
Il inclut le service des études et projets, responsable de la rédaction et du suivi des cahiers des charges, ainsi que de la supervision des programmes de communication et de sensibilisation des usagers.

Chacun de ces départements est divisé en trois sous-départements, et chaque sous-département comprend deux services.

L'ANASUR est dirigée par un directeur, nommé par décret, assisté par un secrétariat et un adjoint. Cette structure organisationnelle permet à l'agence de mener à bien ses missions de manière coordonnée et efficace.

3.2. Les associations de jeunes de quartier s'occupant de la gestion des ordures

3.2.1 Brigade de l'insalubrité publique

L'Association des Jeunes de Sagbé Palmeraie a été fondée en 2010 par Boué Bi Valentin, son président. Elle a été créée dans le but d'encadrer les jeunes du quartier pour les éloigner du vandalisme. L'association regroupe des membres de tous âges, hommes et femmes confondus.

Au sein de l'association, un bureau est mis en place, composé d'un président et d'autres responsables, choisis par ce dernier en fonction de leurs compétences et de leur disponibilité. Ces responsables assistent le président dans ses tâches.

Parmi les rôles clés, on trouve :

- Le chef de terrain, chargé de superviser et d'identifier les zones à nettoyer.
- La logistique, qui s'occupe de la collecte du matériel nécessaire.
- Le trésorier, responsable de la gestion des dons reçus.

Les principales activités de l'association incluent le nettoyage du quartier et la sécurité des habitants. Depuis sa création, elle fonctionne sur une base bénévole, travaillant chaque dimanche de 6h à 12h. Pour cette association, la protection de l'environnement occupe une place centrale dans ses actions.

3.2.2 Jeune dynamique

Cette association a été fondée par Sylla Mamadou, président, et Diara Mamadou, vice-président. Elle rassemble des jeunes âgés de 10 à 22 ans du quartier Békènin. Ces derniers ont constaté une insalubrité croissante dans leur quartier, sans que personne ne s'en préoccupe. Conscients de leur rôle, ils ont décidé de prendre l'initiative de nettoyer le quartier en créant cette association, afin d'améliorer le cadre de vie et de le rendre plus agréable.

L'adhésion à l'association est conditionnée par le don de soi et la disponibilité. Le bureau est composé d'un président, élu par les membres, qui dirige les activités. Le vice-président, choisi par le président, joue un rôle clé dans la communication, servant d'intermédiaire entre le président, les membres et les ONG. Il est également chargé de faire reconnaître l'association auprès de la mairie. Le secrétaire facilite la communication entre les membres et le président. Enfin, le comité d'organisation des activités est responsable de la collecte du matériel nécessaire et de la sélection des zones à nettoyer.

3.2.3. Enfants de mobile

Cette association a été fondée le 30 décembre 2012 par Diane Karamoko, son président, inspiré par l'initiative « Balai devant ta porte ». Son objectif principal est d'améliorer et d'assainir le cadre de vie local.

Contrairement à d'autres structures, il n'y a aucune condition d'adhésion, car l'association travaille principalement avec des enfants âgés de 3 à 13 ans.

Initialement, l'association collaborait avec des jeunes, mais ceux-ci ont progressivement abandonné.

L'activité principale de l'association est le balayage, organisé tous les dimanches de 9h à 13h. Cette initiative vise à sensibiliser les plus jeunes à l'importance de la propreté et de l'environnement.

3.3. Les ONG impliquées dans la gestion des ordures dans la commune d'Abobo

3.3.1 Avibas

Cette ONG a été fondée le 10 avril 2010 par Yao Lazard, son président, à Samanké. Elle a été créée dans le but de prévenir et de gérer les risques d'inondation. Pour y adhérer, il faut être résident du quartier, qu'on soit jeune ou adulte.

Le bureau est structuré comme suit :

- Le président, élu par les membres, est chargé de coordonner les activités et de proposer des idées pour le développement de l'ONG.
- Le vice-président, choisi par le président en fonction de ses compétences et de sa disponibilité, assiste le président et le remplace en cas d'absence.
- Le secrétaire général rédige les rapports d'activités, organise les réunions administratives et mène des campagnes de sensibilisation.
- Le trésorier gère les dons et les cotisations.
- Le commissaire aux comptes vérifie les fonds et la gestion de la caisse.

- Le président des jeunes est responsable de la mobilisation des jeunes.
- Les conseillers, membres les plus âgés du quartier, apportent leur expertise et leurs conseils aux responsables du bureau.

Cette structure permet à l'ONG de fonctionner de manière efficace et organisée pour atteindre ses objectifs.

3.3.2 Cœur espoir

Cette ONG, fondée le 10 juillet 2011 par Tuo Mariétou, sa présidente, a pour mission de sensibiliser et de former la population sur les pratiques familiales et l'éducation sanitaire en milieu communautaire. Aujourd'hui, elle s'engage également dans le balayage de leur quartier.

Pour adhérer à cette ONG, il faut être une femme âgée de 16 à 60 ans et payer une cotisation mensuelle de 2 000 FCFA.

Le bureau est composé de :

- La présidente, élue par les membres, est chargée de concevoir et de proposer des projets.
- La vice-présidente, choisie parmi les responsables du bureau, remplace la présidente en cas d'absence.
- La trésorière gère la caisse de l'ONG.
- La secrétaire rédige les rapports d'activités et informe les membres.
- Le commissaire aux comptes contrôle les finances et la gestion de la caisse.

En plus du balayage, l'ONG organise des dons de sang mensuels et des arbres de Noël pour les enfants. Les activités de nettoyage ont lieu le premier samedi de chaque mois, de 7h à 11h. Ces initiatives visent à améliorer le cadre de vie et à renforcer la cohésion sociale au sein de la communauté.

3.3.3 CAPGR

Cette ONG a été fondée le 28 décembre 2011 par Traoré Vacaba, son président, en collaboration avec Noufou Kolossé, Cissé Mamadou, Yéo Yacouba, et Mamadou Doumbia, secrétaire général. Les membres sont principalement des hommes âgés de 30 à 60 ans, travaillant en partenariat avec les femmes de PK18.

Le bureau est structuré comme suit :

- Le président, élu par les membres, dirige l'ONG.
- Le vice-président assiste le président dans ses fonctions.
- Les secrétaires généraux coordonnent toutes les activités.
- Le secrétaire à l'organisation est chargé de mobiliser les membres.
- Le trésorier collecte les fonds.
- Les conseillers, membres les plus âgés, apportent leur expertise au bureau.

L'ONG a été créée dans le but d'assainir les gares routières d'Abobo. Elle est une association de syndicats de transport et organise des opérations de balayage dans

toutes les gares routières. Ces activités se déroulent tous les premiers samedis du mois en collaboration avec l'ANASUR. Pour les gares routières, elle travaille également tous les samedis avec les femmes de PK18, à raison de deux samedis par mois.

Les opérations de balayage sont menées sur une base bénévole, renforçant ainsi l'engagement communautaire en faveur de la propreté et de l'assainissement.

Figure 2 : Circuit de ramassage des ordures ménagères dans la commune d'Abobo

4. La pratique de l'hygiène dans la commune d'abobo

Cette section de notre étude est dédiée à l'identification des modes de gestion du cadre de vie par les populations enquêtées. L'enquête a permis d'analyser les pratiques d'hygiène au sein des ménages et de comprendre comment ces populations gèrent leur environnement quotidien.

Pour ce faire, nous avons posé des questions portant sur :

1. Le mode d'évacuation des ordures : Comment les déchets ménagers sont-ils collectés et éliminés ?
2. Le mode d'évacuation des eaux usées : Quelles méthodes sont utilisées pour gérer les eaux usées domestiques ?

Ces éléments ont permis d'évaluer les pratiques locales en matière d'hygiène et de gestion environnementale, offrant ainsi une vision claire des défis et des solutions adoptées par les habitants.

4.1 Le mode d'évacuation des ordures ménagères

L'évacuation des ordures ménagères est un élément clé pour assurer la salubrité à Abobo. Pour y parvenir, les associations de transporteurs et les groupements ayant signé des accords avec la mairie et l'ANASUR, ainsi que les responsables de la gestion de l'environnement, apportent leur soutien. Ces acteurs bénéficient de dons de matériel, tels que des balais, des sacs poubelles, des gants et

des tee-shirts, bien que ces ressources soient souvent insuffisantes. Ces opérations ont généralement lieu au début de chaque mois.

Les populations participent activement à la pré-collecte des ordures, en les acheminant vers des bennes communautaires ou des caisses arrière placées en bordure des voies pour la collecte finale. Cependant, cette tâche est rendue difficile par l'absence de voies d'accès dans certains quartiers, où les pistes nécessaires au passage des camions sont souvent obstruées ou coupées par l'érosion.

La pré-collecte désigne l'ensemble des opérations visant à évacuer les déchets depuis leur lieu de production jusqu'à leur prise en charge par le service de collecte. À Abobo, deux modes de pré-collecte sont pratiqués :

1. La pré-collecte informelle : réalisée par des agents de pré-collecte utilisant des camions-bennes, des brouettes, des pousses ou même des jeunes filles transportant les déchets sur la tête.
2. La pré-collecte formelle : implique le dépôt direct des ordures dans des poubelles ou des lieux de collecte désignés.

Ces méthodes, bien que variées, reflètent les défis et les adaptations locales face aux contraintes logistiques et environnementales.

4.2 La précollecte par le biais des agents de pré-collecte

Notre enquête révèle que 51 % des ménages des quartiers étudiés font appel à des services de pré-

collecte moyennant une rémunération, que ce soit de manière mensuelle ou quotidienne. Parmi les 49 % restants, 70 % signalent un ramassage très irrégulier. Les camions-bennes passent rarement, parfois une fois par semaine dans certains quartiers, voire deux fois par mois dans d'autres.

Les ménages utilisent divers récipients pour stocker leurs ordures, notamment des sachets en plastique, des sacs de riz vides (borro) ou des poubelles. Ces déchets sont ensuite précollectés par des jeunes femmes ou des jeunes hommes, appelés agents de pré-collecte. « Ces jeunes nous facilitent grandement l'évacuation des ordures, car il est difficile pour nous de nous déplacer jusqu'au goudron à N'Dotré ou Pharmacie Safir (Abobo PK18) pour atteindre les bennes de ramassage. Les coffres à ordures sont souvent très éloignés de nos domiciles, et la dégradation des voies empêche la circulation des camions. En tant que mère célibataire avec des enfants scolarisés, ce service me convient parfaitement, matin et soir », explique Mlle T.F., locataire à la Cité Coccinelle.

Seulement 7 % des ménages utilisent des conteneurs ou coffres à ordures pour l'évacuation de leurs déchets. Dans le cadre de la lutte pour la préservation de l'environnement et la suppression des dépôts sauvages, 35 % des ménages se sont abonnés au système de collecte porte à porte. Ce système est très apprécié pour sa régularité, évitant ainsi l'accumulation d'ordures dans les concessions. Cependant, 65 % des ménages ne sont pas encore abonnés, principalement en raison du coût élevé du

service. Ce système permet d'éliminer environ 75 % des tonnes d'ordures produites quotidiennement.

Le financement initial des PME de pré-collecte repose principalement sur les apports personnels des fondateurs, complétés par les paiements des ménages pour les services rendus. Les tarifs varient selon la taille des poubelles et les quartiers :

- 3 à 20 kg : 50 FCFA
- 20 à 40 kg : 100 FCFA
- Plus de 50 kg : 200 FCFA

Ces tarifs sont négociables. Certains précollecteurs ont des contrats verbaux et sont payés mensuellement, indépendamment de la quantité d'ordures ramassées. Les ménages concernés paient en moyenne 1 000 FCFA par mois. Cette pratique est plus répandue dans les quartiers à haut et moyen standing comme PK18 (Coccinelle), Plateau Dokui et Abobo-Gare, où 60 % des ménages y ont souscrit. Dans les autres quartiers, le manque de moyens financiers est souvent invoqué pour justifier la non-adhésion.

35 % de la population bénéficie d'un service de collecte correct, tandis que 9 % y ont un accès moyen. Cependant, la majorité (55 %) rencontre des difficultés d'accès. Abobo est l'une des communes les moins bien desservies par les services de ramassage.

Chaque matin, les agents de pré-collecte se déplacent à pied pour collecter les ordures auprès des ménages. « Nous gagnons au moins 4 000 FCFA par jour, car l'absence de pistes et l'éloignement des poubelles centrales nous obligent à vider des centaines de poubelles, parfois le soir

vers 16 heures. Certaines familles nous proposent des sommes mensuelles pour l'évacuation régulière de leurs déchets, surtout les salariés vivant dans des villas ou studios », explique l'un des précollecteurs. Cette activité a lieu tous les jours, sauf les dimanches et jours fériés.

Des jeunes habitants d'Abobo Baoulé, comme K.Y. et T.S., témoignent : « Nous avons constaté que notre quartier était très sale, avec des déchets ménagers déversés derrière les maisons et sur les pistes peu fréquentées. Personne ne s'en préoccupait, chacun attendait l'intervention de la mairie ou des camions-bennes (Gi2E, 2IEZ, Intercooler). Face à cette situation, nous, les jeunes du quartier, avons décidé de rendre notre cadre de vie plus propre. Nous utilisons des brouettes, que nous louons à 250 FCFA par jour à la gare d'Abobo, pour passer de porte à porte et collecter les ordures. Nous proposons également un service de vidange des poubelles à des tarifs forfaitaires allant de 50 à 200 FCFA, selon la quantité. » Ces jeunes ont été influencés par l'opération « Balai devant ta porte », diffusée à la télévision. Malgré le désistement de nombreux camarades, ils ont persévéré et travaillent aujourd'hui avec des jeunes filles et garçons pour promouvoir l'hygiène et l'éducation sanitaire dans leur communauté.

4.2.1. La précollecte directe vers les lieux de collecte

Cette méthode consiste à ce que les populations apportent directement leurs déchets ménagers aux points de collecte. Elle présente un avantage économique, comme

l'explique Mme F.B : « Les précollecteurs nous demandent un minimum de 100 francs, voire 300 francs par jour pour vider nos poubelles ou ramasser nos déchets. Payer 100 francs par jour à ces jeunes ne me convient pas. C'est pourquoi je me rends moi-même à la décharge, ou mes enfants déposent les déchets dans des sacs pour les y emporter. »

Pour des raisons de proximité, Mme Y. F., habitante d'Abobo Sabgé, ajoute : « Je n'habite pas loin de la décharge, alors j'y apporte mes ordures directement chaque fois, plutôt que d'attendre les précollecteurs ».

Cette approche permet aux habitants de réduire leurs dépenses tout en gérant efficacement l'évacuation de leurs déchets.

4.2.2 État général de traitement des ordures ménagères à Abobo

L'analyse de la gestion des ordures ménagères a montré que l'utilisation de poubelles individuelles est très répandue parmi les ménages. En effet, 80 % des 30 ménagères interrogées en possèdent. Le stockage des déchets se fait majoritairement dans des récipients solides (90 % des cas), tandis qu'une minorité utilise des sacs en plastique (7 %) ou jette directement les ordures dans la nature, notamment sur des terrains ou cours inachevés (3 %). Les ménages dépourvus de poubelle optent également pour le rejet des déchets dans l'environnement.

Concernant l'évacuation, 37 % des ménages privilégient le dépôt dans des bennes publiques, qui sont ensuite collectées par des véhicules spécialisés. Par

ailleurs, 30 % font appel aux précollecteurs, qui acheminent les déchets vers des points de collecte stratégiques, souvent situés en bordure de route ou dans des lieux accessibles aux camions. Enfin, 23 % des ménages préfèrent attendre directement le passage des véhicules de ramassage pour évacuer leurs ordures.

Ces pratiques reflètent une diversité de méthodes adaptées aux besoins et aux contraintes de chaque ménage.

Photo 1 : Abobo gare un dépotoir à ciel ouvert sur l'axe Abobo- Adjamé

4.3. La composition et la quantité des ordures ménagères produites

Les déchets de la ville d'Abidjan, et plus spécifiquement ceux de la commune d'Abobo, se composent principalement de 66,43 % de matières biodégradables, 18,04 % de matières recyclables et 15,51 % de matières inertes, telles que le sable et les cailloux. Une analyse plus détaillée révèle neuf (9) catégories principales : les matières fermentescibles, les déchets végétaux (bois, résidus de jardinage, etc.), le plastique, les métaux, le verre, les textiles, le papier-carton, les fines (sable et cendres) et les cailloux. Ces proportions sont confirmées par les études d'Attahi (1995) et de Sané (1999).

La production de déchets ménagers dans la commune d'Abobo est fortement influencée par l'augmentation rapide de sa population, ce qui se traduit par une quantité significative d'ordures collectées par les opérateurs locaux.

5. Discussion

Les quantités importantes d'ordures ménagères dans les quartiers d'Abobo sont principalement dues à leur composition, dominée par des matières fermentescibles, ainsi qu'au taux d'humidité élevé de la région. En effet, Abidjan, et plus particulièrement Abobo, bénéficie d'un climat tropical humide, avec une pluviométrie moyenne de 2 200 mm par an répartie sur sept mois (Ministère de l'Environnement et du Tourisme-PNAE-CI, 1994). Les déchets, souvent exposés à l'air libre sans couvercle, absorbent cette humidité, ce qui augmente leur poids,

d'autant plus qu'ils contiennent 50,6 % de matières organiques (Sané, 1999).

En moyenne, 7 657,20 tonnes d'ordures sont collectées annuellement par les opérateurs intervenant dans la commune d'Abobo. Le ratio élevé de production d'ordures ménagères, estimé à 1,04 kg/habitant/jour, s'explique par la densité de population et l'intense activité commerciale. Ce ratio varie entre 0,41 kg/habitant/jour dans les quartiers précaires et 1,23 kg/habitant/jour dans les zones résidentielles, dépassant ainsi la moyenne de 0,5 kg/habitant/jour observée dans les principales métropoles des pays en développement.

L'accroissement rapide de la population et l'expansion urbaine rendent la gestion des déchets problématique pour les autorités locales et les habitants. L'élimination des ordures nécessite l'implication de multiples acteurs environnementaux et l'utilisation de diverses techniques, notamment la pré-collecte par des agents informels et la collecte directe vers les points de ramassage ou les camions.

Depuis 2002, la gestion des déchets à Abidjan, et particulièrement à Abobo, a évolué en raison de l'instabilité gouvernementale et de la rotation des sociétés de ramassage. Cette responsabilité a été transférée aux communes du District d'Abidjan. Cependant, le manque d'infrastructures, notamment de voies de communication, a conduit à l'adoption de stratégies alternatives, comme l'installation de coffres à ordures dans des zones accessibles. La pré-collecte, principalement assurée par l'opérateur Gi2E en collaboration avec des ONG, des

coopératives et des individus, reste limitée en raison de l'absence de matériel adéquat. Les précollecteurs utilisent des charrettes, des brouettes et d'autres outils rudimentaires pour acheminer les déchets vers les coffres ou des dépotoirs sauvages.

La précollecte porte-à-porte est la méthode la plus répandue et efficace pour les habitants. Elle consiste à évacuer les ordures des zones non desservies par les véhicules de collecte vers des points de dépôt, souvent des terrains vagues ou des bordures de routes. Cependant, les poubelles domestiques, généralement sans couvercle, exposent les déchets aux intempéries et aux activités commerciales informelles, augmentant les risques de contamination et de maladies comme la diarrhée, le choléra et le paludisme.

Malgré les efforts des autorités pour installer des poubelles publiques et promouvoir l'utilisation de sacs à ordures, les déchets continuent de s'accumuler dans les rues et les caniveaux, notamment près des marchés. Cette situation, due à un manque d'éducation environnementale et à la négligence, entraîne une dégradation du cadre de vie et des risques sanitaires. Les enfants et les servantes, souvent chargés de vider les poubelles, ne reçoivent pas toujours les consignes nécessaires pour éliminer correctement les déchets.

Cette pratique contribue à la pollution, à la prolifération de nuisibles et à la diffusion de mauvaises odeurs, affectant la santé des populations. Malgré les campagnes de sensibilisation, elle reste courante dans les quartiers périphériques et sous-équipés, soulignant la

nécessité d'une gestion plus efficace et d'une éducation environnementale renforcée

Conclusion

À la une de notre réflexion, il ressort que les ordures ménagères précollectées s'accumulent dans les rues, les caniveaux et les espaces publics de la commune, engendrant diverses nuisances et une dégradation du cadre de vie et de la santé des populations. Les stratégies actuelles de gestion des déchets, notamment la précollecte porte-à-porte, largement répandue à Abobo, s'avèrent inadaptées et ont un impact négatif sur les habitants.

Pour remédier à cette situation, il est essentiel de mettre en œuvre des stratégies de gestion cohérentes et des campagnes de sensibilisation impliquant tous les acteurs concernés. Une collaboration étroite entre les autorités étatiques et municipales est indispensable pour assurer une gestion efficace et durable des ordures ménagères, contribuant ainsi au bien-être de la population d'Abobo.

Références bibliographiques

ADAMAN Oulouho, 1991. *Profil de la propreté publique à Abidjan : le cas d'Aboboté et Abobo-Baoulé*, Mémoire de Licence, IGT, Abidjan.

ATTAHI Koffi, 1991. *L'impact de la décharge d'Akouédo sur les populations riveraines*. Mémoire de Maîtrise, IGT, Abidjan.

ATTAHI Koffi, 2001. *Problématique de l'urbanisation et les défis de la gestion municipale en Afrique occidentale et Centrale*, BNEDT, PGU.

ATTAHI Koffi, LOUKOU Blaise et BAZIN Yves, 1992. *L'analyse des pratiques spatiales dans l'habitat économique à Abidjan*, CRAU-CRDI, Abidjan.

BAYART Jean-François, 1989. *L'État en Afrique : la politique du ventre*, Fayard, Paris.

BENRABIA Nadia, 2002. *Choix organisationnel et institution : La réforme du secteur des déchets ménagers en Afrique subsaharienne*, Thèse de Sciences économiques, Université de Versailles Saint Quentin en Yvelines.

BERTOLINI Gérard, 1990. *Le marché des ordures : économie et gestion des déchets*, L'Harmattan, Paris.

BOURAHIMAN SIDIBÉ, 2014. *Éducation à l'environnement et sensibilisation des populations dans le District d'Abidjan : cas des ménages dans le quartier pk 18 (commune d'Abobo)*, Université Félix Houphouët Boigny, Abidjan.

COINTREAU Sandra, 1994. *Private sector participation in municipal solid waste services*, ENDA Développement, Paris.

DISTRICT D'ABIDJAN, 2006. *Situation actuelle de la gestion des ordures ménagères dans le district d'Abidjan*, Rapport d'étude, Abidjan.

Ubuntu et éthique de la considération

Emmanuel OUANGRAOUA

*Inspecteur de l'Enseignement Secondaire à la Direction des
Curricula, de l'Innovation et de la Formation du Personnel de
l'Enseignement Générale.*

70221121 / 74775286 Courriel : ouaema@yahoo.fr

Résumé :

Originellement, l'éthique oriente la conduite de l'humain vers le perfectionnisme et l'excellence morale. Elle est une exigence individualiste au service de la tranquillité et du bonheur du sujet. Cependant, Ubuntu, une pensée philosophique africaine, fonde une éthique dont le rapport aux autres constitue l'essence même de l'humanité. L'éthique de l'Ubuntu considère qu'être humain, c'est prendre soin du cordon ombilical de l'altérité : « je suis parce que nous sommes ». Cette éthique de la relation et de l'appartenance, qui lie fondamentalement les êtres humains, sera développée aussi par Corine Pelluchon. La philosophe fonde une éthique de la considération qui prend en compte les humains et les non humains. Ainsi, l'éthique de la considération à l'instar de l'éthique de l'Ubuntu, proscrie la domination et l'exploitation des êtres vivants. Les deux éthiques interpellent les humains à « faire humanité ensemble » avec la Terre et tous ses habitants.

Mots clés : *considération, ensemble, éthique, humanité, Ubuntu.*

Abstract:

Originally, ethics orients the human's conduct toward the perfectionism and the moral excellence. It is an individualistic requirement to the service of the tranquility and the happiness of the topic. However, Ubuntu, an African philosophical thought, founds an ethics of which the report to the other constitutes the very essence of the humanity. The ethics of the Ubuntu considers that to be human, it takes care of the umbilical cord of the alterity: "I am because we are ". This ethics of the

relation and the adherence, that fundamentally binds the human beings, will also be developed by Corine Pelluchon. The philosopher thinks an ethics of the consideration that takes in account the humans and the non-human. Thus, the ethics of the consideration like the ethics of the Ubuntu, outlaw the domination and the exploitation of living beings. The two ethical challenge the humans to "to make humanity together" with the Earth and all its inhabitants.

Key words: *consideration, ethical, humanity, together, Ubuntu.*

Introduction

L'humanité connaît une mutation profonde avec l'évolution fulgurante de la civilisation technologique et la percée foudroyante du capitalisme. Le nouvel ordre économique du monde, fondé sur l'exploitation sans réserve et la domination sans limite, manifeste une crise de la rationalité relationnelle. Cependant, c'est dans la considération de la réalité de notre dépendance et de notre interdépendance mutuelle que nous accédons à la plénitude de notre humanité. La crise migratoire, la montée en puissance de l'ethnonationalisme, le fleurrissement des murs de séparation, la maltraitance des animaux et la surexploitation des ressources naturelles remettent fondamentalement en cause le sens même de l'humanité. Ces crises mettent à rude épreuve le sens des relations de l'humain avec autrui, l'animal et la nature. C'est pourquoi, il est nécessaire de s'interroger : où est passée notre humanité ? Notre humanité est-elle parfaite ?

L'éthique de l'Ubuntu estime que l'humanité est la condition existentielle préalable de notre lien avec nos semblables. Avec l'éthique de la considération, Corine Pelluchon pense aussi qu'en élargissant le cercle de l'humanité, on apprend à

habiter de nouveau la terre, à aimer tous les êtres et avoir une considération particulière pour toute vie. L'éthique de la considération se ramène-t-elle à l'éthique de l'Ubuntu ? Quel lien peut-on établir entre l'éthique de l'Ubuntu et l'éthique de la considération ? N'ont-elles pas des points de convergence par delà la divergence de leurs singularités ?

Le but du présent propos est de montrer que l'éthique de l'Ubuntu et l'éthique de la considération développent un humanisme collectif universel qui prend en compte tous les composants de l'univers. C'est un humanisme qui brise les frontières entre les humains, entre les vivants et qui fait communauté avec la Terre. Il s'agit de « faire humanité ensemble » avec tous les êtres, humains et non humains. Notre étude s'appuie sur la théorie de phénoménologie qui se définit comme une description précise des phénomènes. Elle repose également sur la théorie de l'éthique de la responsabilité qui s'inquiète pour l'autre. Nous allons emprunter la méthode analytico-critique pour mener une confrontation avec les différents penseurs sur la question de l'éthique de l'altérité. Le développement s'articulera autour de trois points : en premier lieu nous présenterons l'éthique de l'Ubuntu, en deuxième lieu nous traiterons de l'éthique de la considération et enfin nous discuterons de leurs points de convergence.

1. L'éthique de l'Ubuntu

Ubuntu dans la pensée africaine désigne à la fois une philosophie et une éthique. C'est une vision du monde qui met l'homme au centre des relations. Il se caractérise

essentiellement par une éthique qui affirme la primauté relationnelle et fait l'apologie de l'humanité.

1.1. Une éthique africaine de la primauté relationnelle

Le concept « Ubuntu » est un terme d'origine africaine, plus précisément de la langue bantoue. Habituellement, Ubuntu se traduit par : « Je suis, parce que les autres existent ». Il signifie « Je suis parce que nous sommes » ou encore « tu es un être humain comme moi. Ensemble, nous formons l'humanité », J.-P. Sagadou (2024, p. 6). Ubuntu repose sur une conception de l'humain en termes de relation, « son apport principal consiste à affirmer qu'en tant qu'êtres humains, nous dépendons d'autrui pour atteindre un bien-être optimal », F. M. Murove (2011, p. 44). Tout comme une hirondelle ne fait pas le printemps, de même un seul être humain ne fait pas l'humanité. C'est en présence de l'autre et avec l'autre que le moi forme un monde, un univers de sens. Selon S. B. Diagne (2024, p. 91), Ubuntu signifie « faire humanité ensemble ». L'homme, avant d'être un sujet, un individu unique en son genre, est d'abord un être natif de relations et vivant des relations. F. M. Murove (2011, p. 45) pense que « l'efficacité de l'Ubuntu vient de la primauté qu'il accorde à la rationalité relationnelle. Considérer que l'homme est essentiellement relationnel remet en question la conception individualiste et égocentrique de l'être humain qui a lamentablement prévalu ». L'humain entre dans le monde par l'accueil chaleureux de ses semblables, il y séjourne grâce à leur générosité et se retire du monde sous l'assistance attristée de ses proches. Comme l'exprime de

manière caractéristique, dans son roman *Sous l'orage*, S. Badian (1963, p. 27) : « L'homme n'est rien sans les autres. Nous venons dans leurs mains et repartons dans leurs mains. » Ubuntu désigne la relation interminable qui lie l'humain à ses semblables : « Je suis et j'appartiens ». Il évoque la « co-humanité » qui montre que « devenir humain » est une entreprise collective et une responsabilité mutuelle. Ce mot a un sens profondément philosophique. Il met en exergue la portée éthique de la relation qui se trouve au cœur des valeurs humaines. L'éthique de l'Ubuntu invite les humains à l'union et au rassemblement. Selon H. M. Sakanyi (2017, pp. 76-77) :

Ubuntu, c'est le concept panafricain à mondialiser, car il est ouverture d'esprit. Il scrute les abysses de l'âme et les profondeurs de l'humain vivant en communauté. C'est une rationalité relationnelle qui va au-delà de la simple stratégie de tirer bénéfice du travail de l'autre. C'est un facteur humanisant dans la mesure où il considère, en tant que *Weltanschauung* (vision du monde), l'humanité comme condition existentielle préalable.

Ubuntu est une éthique qui affirme la primauté de la relation dans la vie de l'humain. C'est toute la signification de la métaphore de la goutte d'eau. Selon J.-P. Sagadou (2024, p. 5) : « Une goutte d'eau isolée se perd dans le sable. Mais, associée à d'autres, la goutte d'eau devient une composante d'un plan d'eau allant jusqu'à l'infini. La goutte est dans l'océan autant que celui-ci est dans la goutte. » La goutte d'eau dépend de l'océan tout comme l'océan dépend de la goutte d'eau. Ils sont interdépendants et ont les sorts liés. Autrement dit, l'humain ne saurait se départir de l'humanité tout comme l'humanité ne saurait être sans l'humain. Ubuntu

est donc une éthique africaine qui œuvre pour la transformation sociale et la cohésion humaine. C'est un concept porteur d'un message d'universalité et d'interconnexion qui a connu son incarnation, sa personnification et son rayonnement à travers deux grandes figures emblématiques de l'humanité que sont Nelson Mandela et Desmond Tutu. Pour ces deux leaders, qui se sont engagés dans la lutte contre l'apartheid et pour la réconciliation des peuples sud-africains, tout humain a besoin inéluctablement d'autres humains pour être un être humain. L'humanité est une quête de l'humain parmi les humains. Sous cet aspect, Desmond Tutu (2008, p. 35) atteste : « une personne n'est une personne que par d'autres personnes ». L'existence de tout humain est conditionnée par l'existence des autres humains. Un humain ne peut exister seul, comme une île coupée des autres péninsules, isolée du monde. Ainsi Nelson Mandela, par son engagement pour un monde plus uni et une communauté solidaire, a montré que l'Ubuntu n'est pas un concept intemporel et abstrait, mais une construction active ancrée dans les réalités culturelles et historiques. L'idée centrale de l'Ubuntu en tant que vertu repose sur l'humanité en tant que processus collectif et réciproque.

1.2. Une éthique humaniste

Le fondement philosophique par excellence de l'Ubuntu est l'humanisme. Faire de l'humain la première valeur fondamentale, le trésor qui a la plus grande valeur au monde, constitue le crédo de l'éthique de l'Ubuntu. Il n'y a pas de valeur plus que l'humanité. C'est donc un devoir pour tout humain de défendre et protéger de toutes ses forces

l'humanité. Être humain, commence par s'intéresser à l'humain et devenir véritablement humain, c'est se soucier de l'humanité. Ce principe qui forme le socle de l'éthique de l'Ubuntu se traduit par ce proverbe très célèbre inscrite dans la sagesse des nations africaines : « l'homme est le remède de l'homme ». Chez les Moosé, composante dominante du Burkina Faso appelé communément "mossi", ce proverbe exprime le point culminant de l'humanisme. Dans la langue mooré, le proverbe dit : « ni saala yaf tô rabile », ce qui signifie « l'homme est une levure pour son prochain ». La levure a une fonction particulière de transformation qui est de fermenter. Faire fermenter une substance, c'est la soumettre au processus de la fermentation qui transforme à un niveau supérieur de qualité meilleure. Par le processus de la fermentation, la levure aide le corps qu'elle intègre à se transformer, à changer, à croître et à murir. Elle contribue à l'accomplissement de la substance, à son achèvement. Sans la levure, la farine ne peut se transformer en pain. Sans la levure aussi, le moût de raisin ne peut se transformer en vin ou encore sans la levure, le moût de mil ne peut se transformer en dolo (bière de mil). Ainsi, les Moosé pensent que l'homme est un produit inachevé à l'image de ces produits qui ont besoin de la levure pour leur transformation accomplie et achevée. L'homme a besoin de l'homme pour s'accomplir, pour se réaliser, pour passer d'« être en puissance » à « être en acte », selon les termes d'Aristote. C'est également, la signification que véhicule la parole : « l'homme est le remède de l'homme ». Selon J. Nanéma (2014 ; p. 199) : « L'humanisme dont se revendique la société traditionnelle en Afrique apparaît comme le ressort pour affronter et vaincre la maladie comprise comme une crise

multiforme de l'être-ensemble des hommes au monde. » En effet, dire que « l'homme est le remède de l'homme », cela sous-entend que l'homme est malade et qu'il a besoin de l'homme pour guérir. Mais de quel mal souffre l'homme pour que l'homme soit son remède ? Selon S. B. Diagne (2024), la maladie dont l'homme souffre et qui a besoin de l'homme pour guérir, est le fait qu'il soit en deçà de ce qu'il a à être, c'est-à-dire le fait qu'il ne soit pas encore assez humain. Ainsi, « l'homme est le remède de l'homme » signifie que l'humanité n'est pas une réalité acquise à la naissance mais que c'est un processus qui s'accomplit dans le temps avec l'aide et le concours des autres. Pour paraphraser S. de Beauvoir, on pourrait stipuler ici qu'on ne naît pas humain, on le devient grâce aux soins des humains. Pour S. B. Diagne (2024), l'humanité n'est pas un état mais un devenir. Elle est une tâche que personne ne peut accomplir tout seul sans l'aide des autres, sans la contribution de ses semblables. C'est ce qu'illustre parfaitement la sagesse africaine : « une main toute seule ne peut pas » ou encore « un seul doigt ne ramasse pas la farine ». Pour ramasser, il faut rassembler et pour rassembler, il faut le concours de plusieurs. Ubuntu traduit la béance originelle du désir d'humanité qui sommeille en l'homme.

C'est une éthique du vivre-ensemble, de la cohésion sociale et de la fraternité universelle. Elle prône la solidarité et l'assistance mutuelle. L'éthique de l'Ubuntu abolit la concurrence et la compétition au profit de la réussite collective. L'enseignement donné à l'anthropologue américain par des enfants africains est très illustratif et évocateur : « Comment l'un de nous pourrait-il être heureux si tous les autres sont tristes ? », J.-P. Sagadou (2024, p. 5). Conviés

par l'anthropologue américain à effectuer une compétition de course pour remporter un prix, les enfants africains prirent le départ et coururent de toute la force de leurs jambes, mais à l'arrivée, ils s'attrapèrent les mains pour franchir la ligne d'arrivée ensemble. Il n'y eut pas de premier et il n'y eut pas de dernier. Ainsi, il n'y a pas de vainqueur ni de perdant. L'éthique de l'Ubuntu proscrit la compétition, la domination et la ségrégation qui sont les germes de l'égoïsme, de l'individualisme, du capitalisme, du libéralisme et de l'impérialisme. L'Ubuntu, c'est une éthique qui promet de s'épanouir dans l'abondance ensemble : « Je ne peux gagner si tu ne gagnes pas », J.-P. Sagadou (2024, p. 4). C'est un appel à l'unité, à l'amour, à la dignité, à l'harmonie et à la concorde. L'éthique de l'Ubuntu repose sur la foi en un lien fraternel et universel pour les humains. Elle est fondée sur le respect de la dignité humaine, la compassion, la solidarité et la loyauté. L'éthique de l'Ubuntu se caractérise essentiellement par l'attention qu'un être humain porte à un autre. Il désigne la considération et la bienveillance entre les personnes. C'est une attitude de gentillesse et de courtoisie vis-à-vis de l'autre. Selon F. M. Murove (2011 p. 46) :

L'éthique de l'Ubuntu est une éthique humaniste qui, dans son orientation, était destinée à prendre le contrepied de tout comportement considéré comme déshumanisant. « Ubuntu » signifie humanité - gentillesse, compassion, respect et attention envers autrui. Ce sont ces vertus que l'on cite généralement pour résumer la notion d'Ubuntu ou humanité. Cependant, il convient de relever que l'éthique de l'Ubuntu n'est pas seulement un engagement éthique pour la cause de l'humanité. Il a aussi une dimension politique qui se manifeste

par la lutte contre les inégalités économiques et sociales. Comme le note S. B. Diagne (2021 p. 91) : « S'opposer aux inégalités au sein des nations et entre les nations afin que chacune puisse se réconcilier avec elle-même et se sentir une « parcelle » d'une humanité solidaire qu'il faut continûment travailler à réaliser, c'est la définition que Jaurès a donnée du socialisme. Et c'est le sens d'Ubuntu. » C'est un mouvement pour la promotion de la justice sociale. Ainsi, Ubuntu a servi de projet politique pour la construction d'une nouvelle Afrique du Sud postapartheid, fondée sur une expérience humaine universelle qui considère que c'est l'un-avec-l'autre, l'un-pour-l'autre, l'un-par-l'autre, l'un grâce à l'autre que nous pourrons bâtir une maison commune de l'humanité. En sus, Ubuntu a une dimension écologique, la relation de l'humanité avec la Terre. C'est une éthique environnementale qui pense que l'humain est solidaire de la Terre. L'existence de l'homme est liée à la santé de la Terre. C'est pourquoi, S. B. Diagne (2024) parle de la dimension cosmologique de l'Ubuntu, « faire humanité ensemble et ensemble habiter la terre ». Pour le philosophe Sénégalais, la Terre est le remède de l'humain, et l'humain a le devoir d'en prendre soin. Ubuntu impose une exigence éthique à l'humain de prendre bien soin de Terre. Cette pensée semble correspondre aux exigences de l'éthique de la considération avancées par Corine Pelluchon.

2. L'éthique de la considération

S'inscrivant dans l'héritage de l'éthique des vertus d'inspiration platonicienne et aristotélicienne, Corine Pelluchon développe l'éthique de la considération en

effectuant un dépassement de l'éthique déontologique et de l'éthique conséquentialiste. Mais que désigne l'éthique de la considération ? Se réduit-elle une éthique des vertus ? Quels sont ses principes ?

2.1. Une éthique des vertus

L'éthique de la considération est fondée sur le traitement moral des vertus. Pour C. Pelluchon (2018, p. 12.), « les vertus supposent le développement progressif de capacités qui concernent l'ensemble des représentations d'un être humain, sa manière de se percevoir et de percevoir le monde et ses affects. » Les Anciens considéraient la vertu comme la pierre angulaire de l'éthique. Selon Socrate, la première vertu de l'homme est la connaissance de soi : « Connais-toi toi-même ». À la suite de son maître, Platon soutient que la justice est la mère de la vertu qui détermine le comportement des humains. Elle constitue le fondement même de l'ordre social. Aristote, quant à lui, nous conseille que la vertu commence par la prudence qui constitue la matrice de la sagesse. Enfin, les stoïciens nous enseignent que la tempérance est la source de la vertu, c'est le phare de l'existence. Selon les Anciens, l'éthique des vertus a pour finalité de guider l'humain dans son existence et de l'orienter dans la quête d'une vie bienheureuse. Sous cet aspect, C. Pelluchon (2018, p.12) précise que l'éthique des vertus « cherche à déterminer les manières d'être qui doivent être encouragées afin que les individus mènent une vie bonne et qu'ils éprouvent le respect des autres, humains et non humains, comme une composante du respect d'eux-mêmes. »

Cependant, aucune vertu fondamentale au service de l'éthique ne peut émerger sans la considération. Voilà

pourquoi, dans ses conseils au souverain pontife, Bernard de Clairvaux fera de la considération le sceptre d'or de la conduite :

Je n'en finirais pas si je voulais vous dire toutes les choses pleines de force, de justesse et de vérité qui me viennent en ce moment à l'esprit sur ce sujet ; mais puisque les temps sont mauvais, je me bornerai à vous recommander de ne pas vous adonner tout entier ni constamment à l'action, mais de réserver au moins une partie de votre temps et de votre cœur pour la considération. D. C. Bernard (1986, p. 19).

Il rattache la considération à la piété qui est le dévouement à Dieu pour le salut. Ainsi, le rôle principal de la considération est la disposition de l'âme à la pureté et à la sainteté. Pour D. C. Bernard, la considération est la génératrice des vertus. Toutes les vertus, définies par les philosophes antiques, dépendent de la considération. Elle édifie l'homme, le détermine dans son autocritique et oriente sa vie selon la sagesse et la spiritualité. La considération peut être définie comme l'effort de la pensée et de la recherche de la vérité. Comme l'atteste si bien D. C. Bernard (1986, p. 20) : « La considération a pour premier effet de purifier sa propre source, c'est-à-dire, l'âme, où elle se produit ; ensuite elle règle les affections, dirige les actes, corrige les excès, forme les mœurs, rend la vie honnête et régulière ; elle donne enfin la science des choses divines et humaines. » La considération est le principe par excellence de la réflexion philosophique. Elle apparaît comme la règle d'or de l'éthique qui regroupe en son sein toutes les vertus édictées par la philosophie, en termes de conduite et d'attitude pour

l'humain. C'est pourquoi, C. Pelluchon (2018, p.12) pense que « l'éthique de la considération est une manière d'être acquise au cours d'un processus de transformation de soi ».

S'appuyant sur la pensée de D. C. Bernard, Pelluchon ressuscite le concept de « considération » et fonde une nouvelle pensée éthique, pour donner un sens à l'humanité en proie au chaos. Selon la philosophe française, l'humanité ne peut juguler la crise actuelle que par un changement de comportement. C'est la raison pour laquelle, elle interpelle les humains à une métamorphose individuelle d'attitude afin de basculer du stade ultime du nihilisme vers une nouvelle ère, l'« âge de la considération ». C. Pelluchon (2018, p. 9) estime que : « C'est dans la conscience individuelle que la société joue son destin. Les institutions les plus admirables ne sont que des vestiges si les personnes censées les préserver n'en respectent pas l'esprit et sont incapables de les adapter aux circonstances. » Les grands changements au sein de la société ne peuvent s'opérer que par une prise de conscience individuelle de la situation qui menace la vie collective. Selon C. Pelluchon (2018, pp. 10-11) : « Les plus grandes lois et les principes les plus nobles n'ont de sens que s'ils sont reconnus par les individus auxquels ils s'appliquent. » Ainsi, la considération est avant tout une éthique individuelle mais qui ne se réduit pas à la quête d'un bonheur privé et individuel. Elle s'intéresse au bonheur collectif, le devenir universel de l'humanité et éprouve une inquiétude sur les générations futures. C'est le souci de l'individu pour le destin commun ou l'intranquillité qui affecte l'humain concernant le sort futur du monde qu'il habite.

Chez C. Pelluchon, la considération est pensée comme une éthique des vertus. Mais elle se situe aux antipodes du

courant classique de l'éthiques des vertus, défini comme une recherche narcissique de la perfection propre. L'œuvre de Pelluchon remet fondamentalement en cause la pensée stoïcienne d'un souci de soi ne visant qu'à une sculpture de soi-même, une tranquillité de l'âme vue comme souverain bien. En revanche, elle fait l'éloge de l'intranquillité qui promeut la tristesse, l'indignation et le chagrin, susceptibles de conduire au désir de préserver le monde, d'œuvrer à le soigner. C. Pelluchon (2018, p. 46) affirme : « De nos jours, l'intranquillité est vertueuse et la quiétude égoïste ». C'est ce qui l'amène à penser que « sans une représentation donnant à voir ce que serait un monde anéanti, personne ne changerait ses habitudes », C. Pelluchon (2018, p. 44). Elle considère que la majorité des admirables traités des vertus, produits de l'Antiquité à nos jours, a occulté la question du rapport aux générations futures, à la nature et aux animaux. Cette préoccupation sera formulée pour la première fois en 1970 par Hans Jonas, avec *Le principe de responsabilité*.

L'éthique de la considération procède de l'« humilité » qui constitue le fondement du rapport à soi. L'humilité n'est pas la vertu mais plutôt la condition de possibilité de toute vertu. Dans son traité *De la considération*, D. C. Bernard (1986) insiste sur l'importance de l'humilité en tant que première étape de toute réflexion éthique. Elle prépare l'esprit à la vertu. L'humilité désigne la reconnaissance de la fragilité de la condition corporelle et de l'opacité dans laquelle nous évoluons. En effet, c'est l'absence d'humilité qui expose l'individu à l'abus du pouvoir, c'est-à-dire l'exercice de la domination absolue et de l'exploitation illimitée de tout. Selon C. Pelluchon, l'originalité de D. C. Bernard consiste à ne pas réduire l'humilité à la prise de conscience de notre

faillibilité mais également à valoriser notre condition charnelle. L'humilité nous conduit à la reconnaissance de notre vulnérabilité et nous engage à la réalisation de l'égalité inhérente de tous les êtres. Aussi nous ouvre-t-elle à la compassion, à l'empathie et donc à l'amour du prochain. La philosophe écrit nettement : « Le lien entre la reconnaissance de notre condition charnelle, la compassion envers autrui (...) et la capacité de nous émerveiller de la beauté des choses se retrouve dans les usages ordinaires du verbe "considérer". Il s'agit de regarder les choses et les êtres en leur accordant de l'importance», C. Pelluchon (2018, pp. 36-37). C'est dire donc qu'il faut développer une attention particulière bien intentionnée à l'égard de tout être vivant. La considération ne se réduit pas à un jugement purement subjectif. C. Pelluchon (2018, pp. 36-37) estime qu' : « avoir de la considération pour quelqu'un, pour un être humain ou un animal, signifie reconnaître qu'il a une valeur propre. » L'éthique de la considération vise à déterminer les dispositions morales requises pour « être-avec-le-monde-et-avec-les-autres », C. Pelluchon (2018, p. 233). La vie avec les autres, pour les autres et par les autres, selon l'éthique de la considération, ne se limite pas aux humains. Elle concerne également la relation des humains avec les animaux et l'environnement.

2.2. Une éthique écologique et animale

L'éthique de la considération s'enracine dans le champ de l'écologie et prend particulièrement en compte la question animale. La fragilité au cœur des vies humaines affecte également les autres vies qui habitent la Terre. La

vulnérabilité, caractéristique essentielle de l'humain, touche désormais tous les composants de l'univers. Le monde ne s'est jamais senti aussi mal et profondément fragile qu'à l'ère de la civilisation technologique. L'homme pascalien, l'être le plus faible de l'univers, est devenu le monstre le plus dangereux de la Terre. Il menace l'existence de la biosphère et la survie de l'univers par le pouvoir et la puissance de la technique. Les rapports néfastes de l'humain avec la nature, par le biais de la technique, engendrent le réchauffement climatique et l'érosion de la biodiversité qui entraînent des conséquences sanitaires, économiques et sociales. Nous vivons donc une nouvelle ère qui est marquée par l'impact géologique des activités humaines et ses conséquences désastreuses sur l'environnement. Selon C. Pelluchon (2018, p.13) :

Chacun est conscient du dérèglement de la biosphère causé par l'explosion vertigineuse des flux de matière et d'énergie due à nos activités économiques et à notre poids démographique. Les effets en boucle du réchauffement climatique menacent la survie des individus et les États démocratiques peuvent être déstabilisés par la gestion d'événements météorologiques extrêmes affectant l'agriculture ou les infrastructures et par les flux migratoires.

La situation écologique est tragique. L'humanité vit une crise environnementale sans précédent et semble franchir un point de non-retour. C. Pelluchon (2018, p.13) estime que : « si nous ne prenons pas dès maintenant les décisions qui s'imposent pour limiter l'élévation des températures, les conséquences ne seront pas seulement dramatiques ; elles seront aussi irréversibles ». La philosophe de l'éthique de la

considération appelle à l'engagement écologique par un changement de comportements, fondé sur la sobriété comme mode de vie délibérément choisi. Il est désormais impératif de remplacer notre mode de consommation nuisible par un mode de vie plus écologique. L'éthique de la considération invite à une prise de conscience de la gravité de la situation écologique afin d'amener les individus à changer de comportement et à agir dans l'intérêt collectif. « Cette situation, écrit C. Pelluchon (2018, p.14), devrait donner à chacun un sentiment d'urgence l'exhortant à faire tout ce qui est en son pouvoir pour contribuer à l'effort collectif de réduction des émissions de gaz à effet de serre ». Vivre, c'est exister, donc agir. Pour un humain, ce n'est pas être que de ne pas agir. Ainsi, C. Pelluchon (2018, p.14) pensent que des vertus éthiques « comme la persévérance, la force d'âme, l'optimisme, le courage, la générosité sont essentiels pour lutter contre les forces qui poussent les êtres à ne rien faire ». L'éthique de la considération est une éthique de l'engagement. Elle est un engagement pour une humanité plus écologique.

Pour C. Pelluchon, la considération ne se limite pas à la relation avec autrui et l'environnement. La considération, c'est aussi l'amour des animaux. L'éthique de la considération convie les humains à avoir une attention particulière à l'égard des animaux. Selon C. Pelluchon (2018), les animaux sont nos « professeurs d'altérité » et la manière de traiter les animaux creuse les traits de notre visage. Depuis des siècles, les hommes ont toujours dominé, maltraité et exploité les animaux. Aujourd'hui, nous assistons à l'aggravation de la négation de la valeur fondamental de la nature et le manque de considération pour les animaux qui sont traités comme de

simples moyens et dont les besoins de base et l'affectivité sont ignorés. Cette dictature sans limite a pour origine, l'absence de reconnaissance de la valeur propre de l'autre. Elle procède aussi de l'habitude prise d'accepter et de justifier l'asservissement des êtres qui n'appartiennent pas à la sphère de la morale. En effet, la morale ne légifère que sur la relation de l'homme avec les hommes. Elle concerne uniquement les personnes qui sont des êtres douées de conscience et de raison. Les animaux, dépourvus de ces qualités fondamentalement humaines, sont considérés comme des bêtes de somme et exclus du champ de l'éthique d'emblée. Mais de nos jours, la situation des animaux est très préoccupante. Elle est tellement inquiétante que C. Pelluchon (2017) a rédigé un *Manifeste animaliste*, pour interpeller les humains à revoir leurs rapports avec les animaux. La philosophe estime que ce que nous infligeons comme traitement aux animaux est le test de notre humanisme et de notre sens de la justice dans la société. On ne peut pas construire un monde heureux sans la considération des animaux. Très souvent, certains animaux sont nos compagnons fidèles et d'autres jouent un rôle crucial dans l'équilibre de l'écosystème. Du point de vue de l'éthique de la considération, les animaux ont droit à une considération particulière et à une protection digne de ce nom. Selon C. Pelluchon (2018, p.16) :

La cause animale est aussi la cause de l'humanité, parce que ce qui est en jeu dans la maltraitance animale c'est aussi notre rapport à nous-mêmes. Si tout le monde n'est pas prêt à assumer les émotions négatives provoquées par la prise de conscience de l'intensité de la souffrance animale, ce que

nous faisons à d'autres êtres sensibles, directement ou indirectement, nous abîme tous psychiquement.

Cette considération éthique vise à éliminer le mal fait aux animaux et à amener les humains à renoncer à l'alimentation carnée et aux vêtements faits de cuir, de fourrure et de laine. La morale doit descendre dans l'univers de l'affectivité pour régir les relations avec autrui, l'environnement et les animaux. Comme l'atteste Pelluchon (2018, p.17) :

C'est donc notre rapport à nous-mêmes, aux autres, humains et non humains et à la nature qu'une éthique des vertus doit aujourd'hui éclairer, en nous aidant à comprendre comment sortir de la domination et en articulant des champs qui, d'ordinaire, relèvent de domaines séparés, comme l'écologie, l'éthique animale et les relations interhumaines.

Ainsi, l'éthique de la considération est une éthique de l'ontologie relationnelle, du lien profond avec les autres qui prend en compte la relation d'interdépendance entre tous les êtres de la Terre. Elle interpelle la responsabilité des humains dans la construction d'un monde plus ouvert et convivial. Selon l'éthique de la considération, l'homme, régi par l'humilité, doit avoir un respect profond pour autrui, les animaux et l'environnement. Il doit faire humanité avec tous les composants de la Terre. L'éthique de la considération est-elle différente de celle de l'Ubuntu ?

3. Convergence entre l'éthique d'Ubuntu et l'éthique de la considération

L'Ubuntu et l'éthique de la considération sont deux formes de pensée éthique qui cherchent à bâtir une humanité commune avec tous les composants de l'univers. Mais

comment parvenir à faire humanité ensemble avec la Terre et tous ses habitants ? L'exigence de l'éthique de la considération ne doit-elle pas être accompagnée d'un engagement politique pour la construction d'une société ouverte, plus juste et éprise d'humanité ?

3.1. Une éthique de la lutte pour un monde plus juste

Le trait commun entre l'Ubuntu et l'éthique de la considération est la lutte pour plus d'humanisme dans le monde. L'éthique de l'Ubuntu tout comme celle de la considération insiste sur le sens de la relation de l'humain avec les autres. Tout homme doit considérer autrui. Mieux, tout humain doit porter une attention particulière aux autres, à l'environnement, aux animaux et à la Terre. L'humain ne doit pas oublier qu'il est le maillon d'une chaîne à qui il doit son existence. Tout être humain ne peut s'épanouir qu'en respectant et en honorant les autres. Comme l'affirme T. F. Pacere (2004, p. 9) : « si la branche veut fleurir qu'elle honore ses racines ». Si l'humain veut grandir qu'il respecte ceux dont il dépend. Être humain, c'est respecter les autres, honorer la nature et considérer les animaux. L'éthique de l'Ubuntu et l'éthique de la considération appellent à une métamorphose de comportement et d'attitude pour un changement dans l'évolution de l'ordre du monde. L'éthique de l'Ubuntu est née dans un monde troublé, marqué par l'injustice enfantée par les murs de l'apartheid et les sociétés tribales. Elle a œuvré, sous le leadership éclairé de Nelson Mandela et de Desmond Tutu, à l'avènement d'une société ouverte plus juste, fondée sur la considération

mutuelle et le profond respect en Afrique du Sud. Toute éthique repose sur un malaise qui affecte le monde. Ainsi, l'éthique de la considération est apparue à la suite de la crise humanitaire, écologique et animale. Elle s'engage, à partir de la considération du vivant, pour la construction d'une communauté meilleure, une humanité plus ouverte et juste. L'éthique de la considération, à l'instar de l'Ubuntu, vise un monde où l'humain se sent solidaire de l'autre, respecte la nature et considère les animaux. Elles rejettent toute forme d'exploitation et de domination dans le monde, notamment le capitalisme. C. Pelluchon (2018, p. 15) souligne :

Le capitalisme est un système fondé sur l'exploitation des humains par d'autres humains et de certains pays par d'autres pays. Il implique la mainmise des multinationales sur les États et les peuples, la destruction des écosystèmes, l'épuisement des ressources de la Terre, dont les limites et la finitude ne sont pas prises en compte. Enfin, il suppose la négation de la valeur intrinsèque de la nature et l'absence totale de respect pour les animaux qui sont traités comme de simples ressources et dont les besoins de base et la subjectivité sont niés.

L'éthique de l'Ubuntu et l'éthique pelluchonienne visent un univers de « convivance », c'est-à-dire un monde de vivre-ensemble où il n'y a pas d'exploitation ni de domination entre les êtres. L'humain est appelé à faire plus preuve de responsabilité envers les humains, les animaux, la biosphère et l'environnement. Selon M. F. Murove (2011 p. 58) :

L'Ubuntu ne se limite pas, on l'a vu, à la conduite humaine. Il relève d'une vision africaine du cosmos, axée sur la relation et l'interrelation. Ses implications transcendent la conduite humaine. Ses hypothèses cosmologiques sous-jacentes

signifient que, pour être éthique, l'individu doit se considérer comme relié et interconnecté avec l'environnement naturel, le présent, le passé et l'avenir.

L'éthique de l'Ubuntu et l'éthique de la considération ont pour ambition d'amener l'humain à faire communauté avec ses semblables, les animaux et l'univers dans son ensemble. Selon Pelluchon, nous sommes dans « l'Âge du Vivant » qui nous impose un respect de l'écologie et une considération des animaux. Elle a développé le concept de « zoopolis » qui pose la question des enjeux éthiques et politiques de la coexistence et de la cohabitation entre les humains et les animaux. Pour Pelluchon, il est nécessaire d'établir des règles justes qui déterminent nos rapports avec les animaux et l'environnement, pour plus d'humanité au profit de tous les êtres existants.

C'est un mouvement collectiviste qui convie les êtres humains et non humains à progresser ensemble vers un idéal de société commune ouverte, éprise d'harmonie, de justice et de paix. Avec l'Ubuntu et l'éthique de la considération, les humains et les autres composants de la nature cessent d'être des individus, c'est-à-dire des éléments séparés les uns des autres, mais traités comme des personnes connectées, des êtres reliés et unis. Cette belle vision de « faire en sorte que la communauté puisse s'améliorer », selon les mots de Nelson Mandela, risque d'être une simple utopie, sans un engagement politique réel.

3.2. Un engagement politique pour un nouvel ordre éthique

L'éthique de l'Ubuntu et l'éthique de la considération ont une dimension politique. Bien que s'adressant aux individus pour un changements d'attitudes et de comportements envers les uns et les autres, elles exigent une transformation fondamentale de la société pour l'avènement d'un nouvel ordre mondial. Selon J. Nanema (2014 p. 205) : « L'humanisme n'est rien d'autre ici que ce qui, à la manière d'une conscience collective éclairée et éclairante, sous-tend et commande les représentations et les actions d'un humain en faveur d'un autre humain. » L'éthique de l'Ubuntu et l'éthique de la considération ne peuvent atteindre leur objectif, d'amener les humains à faire humanité ensemble avec tous les composants de l'univers, sans un engagement véritable à la fois éthique et politique. Ces deux formes d'éthique insistent sur la conscience d'appartenir à un monde commun plus vaste, une société ouverte, englobant tous les composants de la Terre. L'éthique de l'Ubuntu et l'éthique de la considération constituent un engagement politique pour l'avènement d'une nouvelle communauté mondiale où les humains pourront « faire humanité ensemble » avec les autres vivants de la planète.

L'humanité ne se réduit plus à la diversité des peuples et à la variété des cultures. Elle prend en compte désormais la considération des humains et des non humains. Mais comment parvenir à vivre ensemble avec les autres pour faire communauté une et cosmopolite ? Quelle politique doit-on développer, en rapport avec l'Ubuntu et l'éthique de la

considération, pour faire humanité ensemble avec les différents habitants de l'univers ?

Il faut une politique de la non-domination pour contenir les agressions des humains contre les humains, les animaux, la nature et l'environnement. Pour cela, Pelluchon préconise une politique de la considération. C'est une politique qui s'attaque aux gènes même de la domination. En effet, la domination est entrée dans le monde par l'activité économique des humains qui détermine l'organisation sociale et politique des sociétés. En effet, l'économie constitue le tournant majeur de notre époque. Selon la philosophe de l'éthique de la considération, la domination économique qui façonne le monde d'aujourd'hui s'appelle « économisme ». C. Pelluchon (2108, pp. 140-141) note :

L'économisme (...) implique la subordination du politique et de toutes les dimensions de l'existence à l'économie (...) l'économisme détruit le politique (...) il se caractérise par l'homogénéisation de toutes les sphères de bien, l'agriculture, l'élevage, les services étant assimilés à des industries ou à la production d'objets manufacturés (...) l'idéologie sur laquelle il s'appuie devient l'idéologie dominante ; elle semble être la seule à être compatible avec le principe de réalité (...) il a convaincu la plupart des êtres que la compétition est la raison première de l'association et le pouvoir le sommet du plaisir.

Face au triomphe de « l'économisme », la politique de la considération recommande la transition vers un autre modèle de développement où l'économie est mise au service de la vie. Pour F. M. Murove (2011 p. 53) :

Partant du constat de l'antinomie entre les valeurs du capital et celles de l'Ubuntu, les chercheurs ont avancé l'argument qu'il fallait nécessairement prendre en compte les valeurs de l'Ubuntu, telles que l'attention aux autres, la compassion ou la mise en place d'un environnement communautaire, pour domestiquer le capitalisme (...).

La considération de l'humain et du vivant doit l'emporter sur la considération des biens économiques. Il faut donc changer de paradigme économique afin de revoir la priorité des différentes sphères de biens pour ne pas les confondre. Aussi, Pelluchon accorde un sens pleinement politique à la notion de « convivance » qui fait le lien entre la théorie politique et la philosophie de la corporéité qu'elle a développé dans *Les Nourritures*. La convivance traduit le plaisir qu'il y a à vivre-ensemble. Elle dépasse la simple coexistence et même la cohabitation. Cependant, la convivance n'est pas seulement associée au plaisir, elle exprime également le sentiment de bien vivre dans une communauté juste. En effet, Pelluchon développe une philosophie politique qui repose sur une conception relationnelle du sujet au sens d'Ubuntu. Elle récuse l'ontologie sous-jacente aux théories fondant l'association politique sur l'agrégat d'individus isolés. À l'instar de la pensée de l'Ubuntu, la politique de la considération se situe à niveau cosmopolitique et épouse l'idée d'humanité une. Il s'agit, pour ces deux formes de pensée, de construire une communauté collectiviste, c'est-à-dire former une seule humanité fondée sur le plaisir et l'art de vivre-ensemble. L'avènement de ce nouvel ordre exige une reconfiguration du politique par la recherche des règles grâce auxquelles les citoyens pourront vivre ensemble. Ainsi,

toute politique de la considération doit s'appuyer sur la convivance à l'image de l'Ubuntu qui convie les humains à faire humanité ensemble. Cette politique de la considération n'est pas l'exécution d'un plan conçu par un dirigeant politique. Elle découle d'une élaboration collective, qu'un leader devra rendre possible. C'est une politique qui s'inscrit dans un cadre démocratique régi par l'éthique de la discussion, nourrie par l'argumentation et le consensus.

Cependant, la difficulté majeure de toute organisation politique réside dans la maîtrise de l'économie. En effet, dans les sociétés modernes, le modèle de développement économique est lié à une mesure de la croissance qui n'intègre pas le coût écologique de la production et des échanges ni leur impact sur les animaux. Il est donc nécessaire de redéfinir l'économie dans le sens d'un développement écologique afin de pouvoir « faire humanité ensemble ». Dans cette optique, les structures, les stratégies et les processus de développement économiques doivent s'allier aux valeurs de l'Ubuntu et celles de l'éthique de la considération pour constituer une force de transformation dynamique afin de changer l'ordre des choses. L'économie de la croissance n'est pas viable pour la construction d'une société écologique. La croissance est l'ennemie de l'écologie et de l'éthique environnementale. Elle est dépendante de la consommation qui constitue le fondement de l'économie du capitalisme. Mais peut-on vraiment venir à bout de l'économie capitaliste ? Une économie Ubuntu ou une économie de la considération est-elle possible ? Le défi majeur de l'éthique de l'Ubuntu et de l'éthique de la considération est de mettre fin au capitalisme. Il faut donc promouvoir une économie fondée sur la décroissance pour que triomphe la cause animale, la

sauvegarde de la nature et la protection de la planète. Cependant, cette approche semble antinomique au schéma de développement économique en cours dans les sociétés modernes qui se mesure à l'aune des chiffres de la croissance. C'est donc dire que l'aboutissement du projet politique de l'éthique de l'Ubuntu et de l'éthique de la considération exige la fin du capitalisme. Or, le triomphe de la globalisation semble compromettre le rêve de « faire humanité ensemble », de former une communauté collectiviste universelle sur la tombe du capitalisme. Comme l'écrit S. Crichtley (2013, p.166) :

Ainsi, plutôt que d'affirmer qu'il évolue vers une révolution qui nous conduirait à le dépasser, nous ferions mieux de dire que *le capitalisme fabrique du capital* - qu'il produit simplement plus de capitalisme. C'est une lecture plutôt folklorique et sinistre que celle des exégètes de Marx dans les années 1970, dont certains, comme Ernest Mandel, écrivaient que « l'âge d'or du capitalisme est terminé ». Bien au contraire, le capitalisme, sous l'habit de la globalisation, étend ses tentacules expropriateurs partout sur la planète, dans le moindre de ses recoins. Si quelqu'un découvrirait un jour un moyen de vaincre le capitalisme, nous verrions sans aucun doute quelque consortium en acheter le copyright et droit de distribution.

La limite du capitalisme est le capitalisme lui-même. Ainsi, l'économie capitaliste reste la pierre d'achoppement de la lutte de l'éthique de l'Ubuntu et de l'éthique de la considération pour la mise œuvre d'une politique de la convivance, la réalisation d'un monde collectiviste. L'exigence éthique de faire communauté ensemble semble se réduire à une politique de la résistance.

Conclusion

La pensée de l'Ubuntu, issue de la tradition africaine, est devenue un concept philosophique qui exprime la richesse de l'altérité. Elle place la relation avec l'autre au centre de l'existence. Le moi tire son essence de l'existence de l'autre. La sacralisation de la relation avec l'autre est érigée en une éthique du vivre-ensemble. L'Ubuntu apparaît alors comme une éthique de la responsabilité du moi pour l'altérité. Le sujet éthique a donc l'obligation de bâtir une humanité commune avec les autres. Cette exigence nécessite une considération particulière de l'autre. C'est pourquoi, C. Pelluchon développe l'éthique de la considération qui commande le respect du vivant. Elle élargit le cercle de l'altérité en prenant en compte l'univers et tous ses constituants. L'éthique ne se limite plus à l'humain, elle englobe aussi la question animale et le problème de l'environnement. L'éthique de la considération se veut donc une éthique pour l'engagement écologique.

Ainsi, l'éthique de l'Ubuntu et l'éthique de la considération ont donné une nouvelle orientation à l'éthique contemporaine. L'éthique ne se réduit plus à une culture individuelle des vertus pour le perfectionnisme moral, de tradition platonicienne et aristotélicienne. Elle se présente comme une entreprise individuelle avec une finalité collective qui s'inscrit dans une exigence éthique des générations futures. Nul n'a le droit de compromettre l'avenir de l'humanité. De ce fait, l'éthique de l'Ubuntu et l'éthique de la considération défendent une universalité inclusive de l'humanité, enrichie par la considération du vivant, évitant tout hégémonisme.

Elles enracinent la préoccupation fondamentale de l'éthique dans la relation avec les autres. Il s'agit de former une seule humanité avec les autres, les animaux et la Terre. Sous cet aspect, S. B. Diagne (2021 p. 91) écrit : « Ubuntu, c'est le combat à mener aujourd'hui, sur le plan mondial. Affirmer ensemble notre humanité commune comme une force créatrice qui s'oppose à la mort ». Mais ce combat éthique, former une seule humanité et une communauté unique, semble se heurter aux dures réalités du capitalisme, l'« économisme ». Ainsi, pour parvenir réellement à « faire humanité ensemble », chaque humain doit s'engager à faire reculer la domination et l'exploitation pour contribuer à une humanité globale.

Bibliographie

- BADIAN Seydou, 1963. *Sous l'orage*, Présence Africaine, Paris
- BERNARD De Clairvaux, 2016. *De la considération*, Sr Pascale Dominique Nau, Rome
- CRITCHLEY Simon, 2013. *Une exigence infinie. Éthique de l'engagement, politique de la résistance*, Francois Bourin, Paris
- DIAGNE Souleymane Bachir, 2021. *Le fagot de ma mémoire*, Philippe Rey, Paris
- DIAGNE Souleymane Bachir, 2024. *Ubuntu*, Audiographie Éditions EHESS, Paris
- MUROVE Munyaradzi Félix, 2011. « L'Ubuntu » in Diogène, 2011/3(235-236), pp 44-59, PUF, Paris
- NANEMA Jacques, 2014. « L'homme est-il le remède de L'homme ? Variations philosophiques autour de la

maladie et de son traitement chez les moosé du Burkina Faso » in CAHIERS DU CERLESHS TOME XXIX, N° 49, décembre 2014, pp 199-225.

PACERE Titinga Frédéric, 2004. *Pensées africaines*, L'Harmattan, Paris

PELLUCHON Corine, 2017. *Manifeste animaliste. Politiser la cause animale*, Alma, Paris

PELLUCHON Corine, 2018. *Ethique de la considération*, Seuil, Paris

SAGADOU Jean-Paul, 2024. « Qu'appelle-t-on Ubuntu? » in La Revue Ubuntu, N°001, pp 2-15.

SAKANYI Henri Mova, 2017. *Le manifeste des jeunes ubuntu*, L'Harmattan, Paris

Parcours historique de l'art dans l'enseignement supérieur public au burkina faso

Zagré/Kaboré Edwige

Maître-de conférences d'Histoire de l'art

Université Norbert Zongo

Koudougou Burkina Faso

edwige_zagre@yahoo.fr

+90(546)6376445/ 0022670240460

Résumé

L'histoire de l'art, bien que discipline scientifique développée en Occident, reste peu intégrée dans les curricula africains, souvent perçue comme un domaine élitiste lié au luxe. Au Burkina Faso, cette discipline a néanmoins commencé à se développer, d'abord timidement au sein du département d'histoire et archéologie de l'Université de Ouagadougou, grâce à l'implication d'expatriés puis de nationaux. L'étude de sources orales, écrites et numériques permet de retracer l'évolution de l'histoire de l'art dans l'enseignement supérieur public burkinabè. La réflexion vise à comprendre comment cette discipline a émergé à Ouagadougou, puis s'est étendue à d'autres universités (Koudougou, Gaoua), institutions, filières et Grandes Écoles, contribuant ainsi à son ancrage progressif dans le paysage académique national.

Mots clés : Évolution, Histoire de l'art, enseignement supérieur public, Burkina Faso

Abstract:

Art history, although a scientific discipline developed in the West, remains poorly integrated into African curricula, often perceived as an elitist field linked to luxury. In Burkina Faso, this discipline has nevertheless begun to develop, initially timidly within the Department of History and Archaeology at the University of Ouagadougou, thanks to the involvement of expatriates and then nationals. The study of oral, written

and digital sources allows us to trace the evolution of art history in Burkina public higher education. The reflection aims to understand how this discipline emerged in Ouagadougou, then spread to other universities (Koudougou, Gaoua), institutions, sectors and Grandes Écoles, thus contributing to its gradual anchoring in the national academic landscape.

Keywords: Evolution, History of Art, Public Higher Education, Burkina Faso

Introduction

Parmi les disciplines en sciences sociales, l'histoire de l'art est celle qui continue de chercher ses marques : son objet et ses sources ne sont pas encore admis unanimement. Toutefois, parce que la démarche de l'histoire de l'art concerne l'étude des œuvres (l'expression du beau et des valeurs d'un auteur ou d'un groupe d'individus), le contexte de leur création, leurs auteurs et les conditions de production de ceux-ci, cette discipline est utile à toutes les communautés humaines. Chacune dans son évolution a généré divers objets plus ou moins chargés qui ont contribué à l'équilibre de la société en étant souvent son miroir. La discipline « Histoire de l'art », malgré ses imperfections (dues à ses sources aux contours peu consolidés), reste malgré tout dans le monde occidental matériel et les sociétés similaires, une matière scientifique développée, affectionnée et enseignée à divers niveaux de l'enseignement supérieur. Toutefois, l'art y est présenté comme appartenant au domaine du luxe et donc aux bourgeois. Est-ce ce qui explique le peu d'engouement en Afrique de manière générale pour cette discipline ? On note que sur le continent africain, l'histoire de l'art est traditionnellement absente des curricula de l'enseignement.

De ce point de vue, le Burkina est pionnier car l'art, depuis ses débuts intervient comme moyen illustratif, avec les expatriés, n'a cessé, timidement, mais de manière décisive avec les nationaux, de se développer. Mais, tout ceux-ci, dans le cadre d'un département de l'histoire et archéologie.

L'analyse de différents types de sources, nous a permis de bâtir notre travail. Les sources orales, (car nous avons interrogé quelques enseignants et chefs de département), et les quelques documents écrits, (Jean-Baptiste Kiéthéga, Georges Madiéga, Jean Célestin Ky), ainsi que les données d'Internet, les programmes d'enseignement sur l'histoire de l'art, constituent la base des informations de notre approche méthodologique.

Comment remonter l'origine et l'évolution de cette discipline dans l'enseignement supérieur public burkinabè ? Comment la discipline franchit les cadres de l'université de Ouagadougou pour gagner d'autres universités (Koudougou, Gaoua), les institutions, les filières et les Grandes Écoles ? La présente réflexion se donne pour objectif de répondre à ces questions.

I. La première décennie d'enseignement et la place de l'histoire de l'art

L'histoire de l'art étudie les œuvres d'art à travers les âges pour tenter d'en comprendre leur sens. Cette spécialité a également pour objet l'exploration des conditions dans lesquelles les artistes ont créé leurs œuvres. C'est ainsi qu'une formation en histoire de l'art permet de saisir différents contextes de l'art, tant culturel, spirituel, idéologique, économique, théorique que social. Pour André

Chastel longtemps considéré comme le grand historien de l'art en France, disait ceci: « J'appelle histoire de l'art une discipline qui prend en charge, en les identifiant, en les classant et en les hiérarchisant, les produits de l'activité humaine dans les domaines de la création « visuelle », différents de la musique et de la littérature ». (Lagoutte, 2001 : 3). Au Burkina Faso, l'enseignement d'histoire de l'art s'est progressivement mis en place à l'ouverture du département d'Histoire et archéologie de l'Université de Ouagadougou.

I.1. Le département d'Histoire et archéologie de l'Université Joseph Ki-Zerbo

Après la création de l'Université de Ouagadougou¹ en 1974 et qui a connu une évolution qualitative rapide, de nombreux départements furent créés dont le département d'Histoire et archéologie dès 1975. L'enseignement supérieur au Burkina a commencé dans des structures qui ont connu différentes appellations. En 1965² c'est la création de l'École normale supérieure, (E N S) de Ouagadougou, (Madiéga, 2003 : 84) puis en 1967-1968, elle est subdivisée en deux pour donner le Centre préparatoire aux enseignements supérieurs (CPES) et l'Institut universitaire de technologie pédagogique (IUTP), (KY, 2015 : 8). L'Institut universitaire de technologie pédagogique forma les professeurs de CEG jusqu'en 1974 et le Centre préparatoire aux enseignements supérieurs après une année de

¹ Aujourd'hui Université Joseph Ki-Zerbo.

² C'est à cette époque que commence la formation d'étudiants en Histoire au Burkina Faso, au sein de l'(E N S), dont le Pr Jean Baptiste Kiethéga. Il sera d'ailleurs le premier enseignant-chercheur national à être recruté au département d'histoire entraînant l'africanisation progressive du corps enseignant.

fonctionnement en 1969 devient le Centre d'enseignement supérieur (C.E.S.) (Kiethéga, 2003 : 56). C'est ce Centre d'enseignement supérieur qui évoluera en 1974 en Université, c'est-à-dire l'Université de Ouagadougou et qui sera structurée en différentes écoles supérieures dont l'École supérieure des lettres et sciences humaines (E.S.L.S.H.), aujourd'hui l'U.F.R./S.H.³

Le département d'Histoire et archéologie distinct du département de géographie ouvre ses portes à la rentrée 1975-1976 avec cinq enseignants permanents dont un national Jean-Baptiste Kiethéga, (Kiethéga, 2003 : 56). Plus tard, le département d'Histoire et archéologie de l'U.F.R./S.H., comprendra quatre laboratoires faisant office d'options d'enseignement et de spécialisation: Archéologie et Histoire de l'art, Histoire politique et sociale, Histoire des religions et des faits culturels et Histoire économique et démographique. Les enseignements en histoire de l'art ont été confiés au Laboratoire d'archéologie et histoire de l'art, jusqu'en 2010. Puis, le système LMD (Licence-Master-Doctorat) en vigueur aujourd'hui conduira à la création des Écoles doctorales, des centres de recherche et des laboratoires de recherche. Ainsi, au sein du département d'Histoire et archéologie a été créé le Centre de recherche historique et archéologique avec deux laboratoires que sont le Laboratoire des systèmes politiques, économies, religions

³ Selon KY JC, en 1985, l'École supérieure des lettres et sciences humaines (E.S.L.S.H) se subdivise en 2 : l'Institut des sciences humaines et sociales (IN.S.HU.S) et l'Institut supérieur des langues, des lettres et des arts (IN.SU.LLA). (Le département d'Histoire et archéologie fait partie de l'IN.S.HU.S). En 1990, les 2 instituts sont réunis dans la Faculté des langues, des lettres, des arts, des sciences humaines et sociales (F.L.A.S.H.S). En 2000, la F.L.A.S.H.S est divisée en 2 Unités de formation et de recherche (U.F.R) : l'Unité de formation et de recherche en sciences humaines (U.F.R/S.H.) et l'Unité de formation et de recherche en lettres, arts et communication (U.F.R/L.A.C.). Le département d'Histoire et archéologie relève de l'U.F.R/S.H.

et sociétés en Afrique noire et le Laboratoire d'archéologie et d'histoire des arts et techniques. C'est au sein de ce laboratoire que se développe les enseignements d'Histoire de l'art (Ky, 2015 : 8). Une des missions principales de ce département est la formation du personnel enseignant d'Histoire-géographie du secondaire au Burkina Faso.

I.2. La période des expatriés avec un contenu occidental

Cette période en deux temps, dite des expatriés est aussi celles des « non spécialistes de la discipline ». Les expatriés⁴ ont énormément contribué à la création et à l'animation du département d'Histoire et archéologie. Pour ce qui est de l'enseignement de l'Histoire de l'art, il est passé par des détours de chemin, c'est-à-dire par certains modules d'historiens pour motiver les étudiants. Il faut noter d'abord qu'en 1975 à l'ouverture du département, l'histoire de l'art n'était pas une discipline autonome, n'ayant pas spécialistes, ni de module qui lui était consacré. C'est avec Jeanne-Marie Roumégoux, que naissent des esquisses d'histoire de l'art dans son enseignement intitulé « Histoire de l'antiquité et du moyen-âge ». Spécialiste d'histoire ancienne et médiévale, elle évoquait lors de ses cours, des notions d'art, à travers les productions artistiques de ces deux périodes, c'est-à-dire les arts de l'antiquité et ceux du moyen-âge. Cependant, nous dit Ky Jean Célestin, elle n'est pas restée longtemps car, elle est tombée malade et a dû être rapatriée. Son

⁴Ce sont : Claude Biessy, Jeanne Marie Roumégou, Anne-Marie Duperray, Juliette Van Duc, Noëlle Mietton, Jacques Solé, Alain Sainte-Marie, Tierno Diallo. A ceux-ci, on peut y ajouter les missionnaires français, dont Jean Bouvier, Catherine Coquery-Vidrovitch, Jean Dévisse, René Giraud, Marc Michel, Claude Hélène Perrot.

enseignement avec des incursions en histoire de l'art va susciter des souhaits à développer cette matière.

C'est surtout en un second temps, à Juliette Van duc que l'on doit l'enseignement de l'histoire de l'art pendant la période des non spécialistes. Elle a enseigné à l'Université de Ouagadougou de sa création à 1983. En effet, Juliette Van duc était spécialiste de l'histoire du monde musulman et a surtout enseigné l'art musulman dans le module « Histoire et civilisation du monde musulman ». C'est en voulant illustrer ce cours qu'elle est arrivée à parler d'Histoire de l'art avec des projections de diapositives⁵. Tout cet engouement pour l'art, conduira Juliette Van duc à demander la création d'un thème « Histoire de l'art ». Des étudiants qui suivaient le cours d'Unité de Valeur Cinéma vont se joindre par la suite à ceux d'Histoire, (Ky, 2015 : 9). L'Histoire de l'art jusqu'au départ de Juliette Van duc en 1983 était adossée à d'autres matières selon les dires des anciens étudiants du département, aujourd'hui enseignants au même département. Une fois de plus, l'histoire de l'art passera par d'autres disciplines pour susciter des vocations, car c'est avec les archéologues que l'histoire de l'art a été intégrée parmi les enseignements du département.

II. La période des années 80 à 2000 et l'intégration des nationaux

Il faut examiner cette époque en deux séquences, c'est-à-dire une première période où l'histoire de l'art est

⁵En plus de ses propres diapositives, elle empruntait aussi au centre de documentation local et au centre culturel français.

animée par les archéologues⁶ et ensuite par les historiens de l'art. Plusieurs facteurs permettront ces orientations, dont la disponibilité du personnel enseignant⁷.

II.1. L'enseignement de l'histoire de l'art par les archéologues

La période de 1984/85 à 1990 est celle qui voit l'enseignement de l'histoire de l'art animé par les archéologues. Jean-Baptiste Kiethéga et Kalo Antoine Millogo seront les acteurs de cet enseignement en histoire de l'art. Après 1980, les enseignements d'histoire de l'art se développent au département d'histoire et archéologie tendant à son autonomisation. Des options se créent au département, dont archéologie et histoire de l'art. En effet, Jean-Baptiste Kiethéga devient maître-assistant en 1983⁸, et en 1984, Kalo Antoine Millogo⁹ rentre au Burkina après la soutenance de sa thèse en France. Il enseigne d'abord comme enseignant vacataire jusqu'en 1986 avant d'être recruté comme enseignant permanent. Ces deux archéologues seront dans l'obligation d'assurer les cours d'histoire de l'art qui vont partie de l'option archéologie et histoire de l'art. Selon les propos de Jean Célestin Ky, dès la 2^{ème} année on abordait l'histoire de l'art dans les enseignements, dont « l'Histoire générale de l'art ». Il s'agissait de présenter les arts de l'antiquité de l'Égypte de la Grèce et de la Rome ainsi que de l'art du moyen-âge. 25h

⁶ Jean-Baptiste Kiethéga et Kalo Antoine Millogo.

⁷ Et c'est ce qui fait dire à Madiéga Georges que la spécialisation des enseignants a orienté l'évolution du département et le choix des sujets de maîtrise des étudiants.

⁸ Liste (LAFMA) du Conseil africain et malgache pour l'enseignement supérieur (CAMES). Aujourd'hui Jean-Baptiste Kiethéga est Pr titulaire en archéologie à la retraite depuis 2012.

⁹ Il est Maître-assistant en archéologie.

de cours théoriques et 25h de travaux dirigés étaient alloué à ce module. En 3ème année, les étudiants recevait un enseignement du même intitulé avec un volume horaire identique. L'art africain en générale et à celui du Burkina en particulier étant cette fois-ci à l'honneur.

L'histoire de l'art enseignée aux étudiants d'histoire a permis de faire naitre des vocations dans le domaine des arts. C'est ainsi que certains étudiants s'engageront dans la recherche pour production des documents, afin d'éclairer des pans de l'histoire à travers l'art. Ainsi déjà, dès 1982, Kirissi Mathias Konkobo, soutenait un mémoire de maitrise sur les masques intitulé « Le culte des masques et sa signification sociale dans le village de Gouro et sa région, et deux ans plus tard en 1984, c'était au tour de Oumarou Nao¹⁰, de présenter ses travaux de mémoire de maitrise sur « Masques et société chez les Nuna de Zawara », tous sous la direction de Jean-Baptiste Kiethéga. Sous sa direction plusieurs autres recherches aboutiront à des soutenances de mémoires de maitrise sur différents thèmes en Histoire de l'art¹¹. Kalo Antoine Millogo a dirigé les travaux de Jean Célestin Ky¹² qui aboutit en 1989, à la soutenance de son mémoire de maitrise intitulé « Les masques dans la société San de Nimi ». Ces enseignements en histoire de l'art

¹⁰ Premier historien de l'art à être recruté comme enseignant permanent en 1991 à l'Université Joseph Ki-Zerbo.

¹¹ Domba (B.), 1985, « Les masques dans la société Marka de Fobiri et ses environs »; Yago (O), 1985, « Essai sur l'architecture militaire en pays nuna-sissala (province de la sissili) »; Ada (J.de la C), 1986, « L'art militaire au Kasongo précolonial » ; Banaon (K.E.), 1986, « Poterie et société chez les Nuna de Tierkou » ; Kientega (H.), 1988, « La céramique de la région de Poura » ; Lingane (Z.), 1988, « La métallurgie du cuivre et les alliages cuivreux à Ouagadougou » ; Diawara (H.), 1989, « La céramique de Koro »; Sawadogo (B.), 1989, « La céramique à Gourcy ».

¹² Deuxième historien de l'art à être recruté comme enseignant permanent en 2001 à l'Université Joseph Ki-Zerbo ; cependant dès 1995-1996, il y était déjà associé à l'enseignement de l'histoire de l'art.

susciteront des vocations qui conduiront certains étudiants, aujourd'hui enseignants à l'Université Joseph Ki-Zerbo, à poursuivre des travaux plus poussés jusqu'en thèse, dont Oumarou Nao et Jean Célestin Ky.

II.2. L'évolution de la discipline avec les historiens de l'art à partir des années 1990

A partir des années 1990, les archéologues cèderont la place aux historiens de l'art Oumarou Nao et Jean Célestin Ky qui vont assurer les enseignements dans la discipline¹³. C'est après leur cursus à l'Université de Ouagadougou que chacun d'eux poursuivra ses études en thèse en France. Oumarou Nao a poursuivi ses études doctorales en France où il a soutenu une thèse de doctorat en histoire de l'art à l'Université de Paris 1-Panthéon Sorbonne en 1989. Recruté comme enseignant permanent en 1991, il remplace les archéologues dès la rentrée universitaire 1990-1991 pour les cours d'histoire de l'art. Le manque d'enseignant dans la discipline conduira à associer aux enseignements d'histoire de l'art Jean Célestin Ky dès la rentrée universitaire 1995-1996, en attendant son recrutement d'enseignant permanent en 2001. Il a soutenu sa thèse de doctorat à l'Université de Paris 1-Panthéon Sorbonne en 1994. Ce sont ces deux enseignants qui seront la cheville ouvrière de l'enseignement de l'histoire de l'art de cette période, qui va se développer et verra son approfondissement et son renforcement à tous les niveaux d'études¹⁴.

¹³ Même si le volet encadrement sera toujours partagé avec les archéologues.

¹⁴ Pour le Certificat de Licence (C.L) 2^{ème} année et 3^{ème} année et les enseignements optionnels Certificat 1 de Licence (C1) et le certificat 2 de maîtrise (C2).

En 1^{ère} année, aucun cours d'histoire de l'art n'est dispensé aux étudiants. En 2^{ème} année¹⁵, le programme préexistant n'a pas été remis en cause et l'on a intégré les problèmes de définition de l'art, l'importance de l'étude des arts et l'art préhistorique, à travers des modules de la notion de l'art, l'art préhistorique, l'art antique de l'Égypte, de la Grèce et de la Rome et l'art du moyen-âge (KY, 2015 : 10). En 3^{ème} année du (C.L), c'est-à-dire le tronc commun des historiens, un accent particulier était mis sur l'art africain : premières formes de l'art africain (dessins et peintures rupestres, sculptures antiques, etc.), arts traditionnels (arts de cours notamment) et certains arts du Burkina (surtout les masques). Dans l'option « C1 archéologie et histoire de l'art » toujours en 3^{ème} année, les étudiants recevaient un enseignement plus approfondi sur l'art africain traditionnel et une introduction à l'art contemporain africain. Quant aux étudiants de 4^{ème} année C2, ils n'avaient cours que dans leur option de spécialisation (seulement 12h30 mn), consacré à la méthodologie en histoire de l'art. Le reste du temps étant consacré aux thèmes de recherche des mémoires de maîtrise. C'est cette période qui va définitivement consacrer l'insertion des programmes d'histoire de l'art au département d'Histoire et archéologie¹⁶. Et c'est ce qui fait dire (Ky, 2015 : 11) que : « la présence de ces spécialistes a rendu incontournable l'histoire de l'art dans la formation des

¹⁵ Edwige Zagré/Kaboré a assuré les TD en 2^{ème} année avant d'être de rejoindre l'UNZ, à Koudougou.

¹⁶ Malgré cet avancé, le volume horaire total attribué à l'histoire de l'art de la 1^{ère} à la 4^{ème} année ne tournait sensiblement autour de 08,50% du volume horaire total du département selon les analyses de Ky Jean-Célestin (KY, 2015 : 11).

étudiants dans un département où les enseignements tiennent compte des spécialisations des enseignants »¹⁷.

II.3. Développement des cadres d'enseignement

A n'en pas douter, à l'appui des arguments qui permettent de constater l'évolution de la place de l'histoire de l'art dans les curricula de l'enseignement supérieur public, il ne semble plus possible d'arrêter la demande des membres du laboratoire d'aller dans le futur à la création de leur propre entité. On le voit avec le nombre croissant des étudiants en spécialisation, on le constate aussi avec les enseignants spécialisés dans le domaine. La discipline semble avoir les pleins moyens de son épanouissement.

II.3.1 : Le laboratoire d'archéologie et d'histoire de l'art

Depuis l'arrivée au département du Pr Jean-Baptiste Kiethéga, il s'est battu pour trouver un cadre qui contribue à rendre l'archéologie plus visible. Une salle de 36m², (attendant) celle du laboratoire de Géographie lui a été attribuée. Ce local servait de bureau, de lieu de stockage des produits des fouilles archéologiques et de salle de classe. En effet, ce laboratoire était le lieu par excellence où les étudiants recevaient l'enseignement pratique sur l'archéologie. Les nombreux caissons rangés dans le local contenaient le matériel nécessaire à l'illustration de

¹⁷Cela se perçoit dans les options : (3^{ème} année, 40% histoire de l'art contre 60% archéologie) et (4^{ème} année 25% contre 75%) ; ce qui conforte cette perception d'inégalité, due au nombre d'enseignants par spécialité. En histoire de l'art deux enseignants (Oumarou Nao et Jean Célestin Ky) et quatre en archéologie (Jean Baptiste Kiethéga, Kalo Antoine Millogo, Lassina Koté et Lassina Simporé).

l'enseignement dispensé ou des travaux dirigés¹⁸. Toutefois, il faut bien noter que le laboratoire d'archéologie n'a pas uniquement servi aux seuls archéologues. Dès le départ, le Pr Jean-Baptiste Kiethéga a accueilli au sein de son laboratoire, ceux qui s'intéressaient à l'histoire de l'art. Par l'esprit d'ouverture du fondateur du laboratoire, l'histoire de l'art était accueillie comme une discipline sœur. C'est le Pr Jean-Baptiste Kiethéga qui s'occupait personnellement de l'encadrement des travaux en histoire de l'art. En revanche, il est à signaler pour son importance que le local avait depuis toujours gardé son appellation exclusive « laboratoire d'archéologie ».

Nous signalons cet état de fait car la gestion du laboratoire revenue à la génération des étudiants à la formation de qui, le maître a largement contribué, l'appellation du laboratoire devient désormais « Laboratoire d'archéologie et d'histoire de l'art ». Cette rebaptisation consensuelle du laboratoire rend encore plus visible la discipline « histoire de l'art » au sein du département¹⁹ d'histoire et archéologie de l'Université Joseph Ki-Zerbo de Ouagadougou. Les étudiants qui désirent entreprendre des recherches de plus en plus approfondies en histoire de l'art, se sentent autant que les enseignants chercheurs en histoire de l'art, légitimés dans cet endroit qui porte le nom de la discipline, champ de recherche, objet de leurs préoccupations scientifiques. Ce pas franchi par la

¹⁸ Le laboratoire d'archéologie accueillait aussi les résultats des fouilles archéologiques des chercheurs membres du laboratoire ou qui avaient l'autorisation du responsable de les y stocker

¹⁹ Et pourquoi pas aujourd'hui, Département d'histoire, histoire de l'art et archéologie de l'Université Joseph Ki-Zerbo, ou encore Département d'histoire, archéologie et histoire de l'art de l'Université Joseph Ki-Zerbo.

renommations de cette ancienne appellation est dû à deux chercheurs²⁰, le Pr Jean Célestin Ky et le Dr Lassina Koté.

II.3.2. Tentative de création d'un département d'art et d'archéologie

Il faut dire que depuis le début des années 1990, le Pr Jean-Baptiste Kiethéga considérait que l'archéologie et l'histoire de l'art étaient insuffisamment pris en compte dans les curricula du département. Il réclamait plus de place pour une augmentation des matières en art et en archéologie d'une part, et d'autre part, que l'archéologie surtout soit aussi enseignée dès la 1^{ère} année aux étudiants entrants au département tout comme les matières en histoire événementielle. A terme, cette fronde qui ne disait pas son nom, visait la création d'un département autonome qui prendrait en compte les filières art et archéologie. Le département n'a jamais souhaité l'éclatement de la maison et s'est toujours farouchement opposé à cette volonté séparatiste. Ainsi, dès la première tentative au cours de l'année académique 1992-1993, des explications ont été demandées aux membres du laboratoire d'archéologie qui justifient leur volonté séparatiste. Les historiens étaient engagés à donner plus d'espace pour l'enseignement des matières d'archéologie et d'histoire de l'art. Ainsi, si la première demande officielle de séparation n'a pas abouti, elle permet aux « archéologues »²¹ de récupérer un peu plus d'espace, eux qui en réalité se sentait à l'étroit. On avançait

²⁰Tous deux anciens étudiants du Pr Jean-Baptiste Kiethéga.

²¹ Nom générique employé au sein du département pour désigner archéologues et historiens de l'art.

ainsi vers une sorte de parité même si cet objectif n'était pas immédiat.

Avec les doctorants en archéologie et en histoire de l'art, avec l'idée que certains reviennent enseigner au sein du département, le second pas vers la création du département d'art et archéologie s'annonçait inéluctable. Là aussi, il faut noter que les historiens ne s'opposent pas au partage équitable des espaces d'enseignement aux différents niveaux (1^{er} cycle, master et doctorat). C'est la séparation du couple Histoire-archéologie qu'ils ne veulent pas voir séparer comme s'ils ne veulent pas accorder le divorce au volet culture matérielle dans la vision d'un développement séparé qui pourrait bien faire les affaires des archéologues. On peut aussi faire le constat que la cession de plus d'espace dans les curricula du département ne s'est pas fait tranquillement mais suite à des revendications pour plus de présence ce qui concourt de facto au développement des études concernant les cultures matérielles. S'il est indéniable que l'histoire de l'art dans cette dynamique s'en sort avec plus de visibilité par l'accroissement de son enseignement en deuxième année dès 1994, et en C1 et C2, avec ce poids il faut désormais peu de choses pour consacrer la création du département d'art et archéologie. Si entre membre du laboratoire d'archéologie, il n'est un secret qu'à terme il faut un département d'art et archéologie, le plus important c'est d'expliquer l'esprit sain qui anime cette volonté : l'extension du champ des enseignements. Actuellement, les enseignements sur la muséologie et le patrimoine sont bien à l'étroit par rapport au potentiel que ces deux domaines offrent. Le développement des enseignements qui les concernent peut aboutir à des filières

professionnalisantes sur les métiers du patrimoine : muséologues, conservateurs de musée, conservateurs des monuments historiques, etc. Tout ceci, en ajoute à la notoriété de l'université Joseph Ki Zerbo comme centre par excellence des études en archéologie et partant sur les cultures matérielles.

III. L'histoire de l'art à partir des années 2000

Les filières de la culture sont animées par des ressources humaines peu spécialisées, non formées tant dans l'administration publique que dans le secteur privé et le monde associatif. Le personnel manque fortement de formation spécifique au secteur permettant d'exercer convenablement leur métier. C'est ainsi que de grands efforts seront faits pour combler les lacunes. A partir des années 2000, l'histoire de l'art sort de l'enseignement général, c'est-à-dire du département d'Histoire et archéologie pour intéresser les filières de l'enseignement supérieur et professionnelle.

III.1. L'histoire de l'art dans les autres filières de l'enseignement supérieur et professionnelle à Ouagadougou

L'histoire de l'art trouve sa place dans les filières de l'enseignement supérieur et professionnelle. En effet, l'histoire de l'art est enseignée dans la filière Arts, Gestion et administration culturelles (AGAC), au Cycle A de l'École Nationale d'Administration et de Magistrature (ENAM) et à l'Institut Supérieur de l'Image et du Son (ISIS).

III.1.1. La filière Arts, Gestion et administration culturelles (AGAC)

Aujourd'hui, la filière Arts, Gestion et administration culturelles (AGAC)²² de l'Unité de formation et de recherche en lettres, arts et communication (UFR/LAC) de l'Université Joseph Ki-Zerbo bénéficie de l'accompagnement des historiens de l'art. En effet, l'UFR/LAC a été parmi les premières institutions à manifester le besoin d'une formation en Histoire de l'art au profit de ses étudiants. Créée en 2002 par Jean-Pierre Guingané²³, suite à une réaction contre l'exclusion en 1999 des arts et de la culture du département des Arts et communication²⁴, cette filière comprenait deux options : les arts et la gestion et l'administration culturelle.

L'option Gestion et administration culturelles a démarrée dès 2002, avec des étudiants du niveau Diplôme d'études universitaires générales (DEUG II), pour une formation de deux ans pour la maîtrise en gestion et administration culturelles. Les premières soutenances en 2005 ont mis sur le marché, des spécialistes de la culture, capables de gérer et d'administrer des projets culturels. Selon (Ky, 2015 : 13) « à leur 1^{ère} année de formation, ce qui correspondait à la Licence, les étudiants recevaient un cours en histoire de l'art intitulé histoire de l'art et des civilisations ». Il était chargé du cours depuis 2002 avec un volume horaire de 25H, qui aborde des généralités des arts de la préhistoire et de

²² Les cours ont été assuré selon les époques par Ky Jean célestin, Nao Oumarou et en vacation Edwige Zagné/Kaboré.

²³ Enseignant-chercheur à l'Université de Ouagadougou dans le département des Lettres modernes, il était spécialiste des arts du spectacle, décédé en janvier 2011.

²⁴ Il n'a pas été favorable à cette exclusion, car, il est à l'origine de la création du département des Arts et communication au moment où il était le Doyen de la (F.L.A.S.H.S.).

l'antiquité, ainsi que des civilisations de ces périodes. Le besoin en art était percevable auprès des étudiants selon l'enseignant pour la suite du programme. Cependant, en maîtrise, c'est-à-dire en 2^{ème} année, il n'y avait plus de cours en histoire de l'art.

Quant à l'option Arts, c'est bien plus tard en 2004 qu'elle accueille les premiers étudiants titulaires du baccalauréat. Ils débiteront ainsi dès la 1^{ère} année, leur formation en quatre ans, d'artistes plasticiens en sculpture et en peinture et d'artistes dramaturges, spécialisés dans les arts de la scène, en 2 sections (arts plastiques ou arts dramatiques).

Les deux premières années, les cours d'Histoire de l'art étaient administrés en tronc commun pour les deux sections. En 1^{ère} année deux modules étaient dispensés aux deux sections. Il s'agit de généralités en Histoire de l'art (25h), relatif aux arts de la préhistoire et de l'antiquité et Histoire de l'art africain (25h), à propos de l'art dans les sociétés africaines traditionnelles.

Un seul module en 2^{ème} traitait de l'Histoire de l'art du Burkina (25h), portant sur les productions plastiques traditionnelles du Burkina. A partir de la 3^{ème} année, il n'y avait plus de cours en tronc commun et chaque section évoluait séparément.

La section Arts plastiques avait comme cours d'Histoire de l'art, les grands courants artistiques (25h) qui traitaient des différents courants picturaux et sculpturaux en Occident au XX^{ème} siècle. La section Arts dramatiques avait un cours intitulé Histoire de l'art plastique en Occident (25h), où on y aborde l'ancienneté de la pratique des arts plastiques en Occident. En 4^{ème} année, c'est seulement les

étudiants de la section Arts plastiques qui bénéficiaient d'un cours en art, intitulé Histoire de l'art contemporain en Occident (25h).

Avec l'ouverture du Master, les cours d'Histoire de l'art seront toujours dispensés. En 2016, nous y avons dispensé des cours d'Histoire de l'art contemporain de (30h) aux étudiants.

Il faut rappeler qu'avant la filière Arts, Gestion et administration culturelles (AGAC), il a existé à la Faculté des langues, des lettres, des arts, des sciences humaines et sociales (F.L.A.S.H.S.)²⁵, le département des Arts et communication, en 1992-1993. C'est ce département, formant des spécialistes des arts plastiques (dessin et en peinture), des professionnels de la culture et de la communication, qui avait été créé par Jean-Pierre Guingané²⁶. Malgré le fait que ce soit un département des Arts et communication, ce n'était qu'en 1ère année seulement que l'histoire de l'art était au programme²⁷. Il s'agissait d'un volume horaire de 50h, appelé Histoire de l'art et qui présentait l'évolution de l'art depuis la préhistoire à nos jours. L'insuffisance de connaissances dans la discipline Histoire de l'art, fait dire que : « les travaux soutenus à la fin de la 4ème année portaient majoritairement sur la communication ou le journalisme, rarement sur la culture et jamais sur les arts » (Ky, 2015 :12). En plus de tous ces manquements, dès 1999, le département des Arts et

²⁵ C'est la (F.L.A.S.H.S.) qui va se subdiviser en 2000 en deux (UFR) : (UFR/SH) et (UFR/SH).

²⁶ Les étudiants recrutés après le baccalauréat sur test d'entrée, devaient être formés pendant quatre ans à l'issue desquels ils soutenaient un mémoire de maîtrise portant sur les arts, la culture, la communication ou le journalisme.

²⁷ Un déséquilibre des programmes était bien visible et le manque de Histoire de l'art dans les années suivantes ne donnait pas aux étudiants assez de connaissances dans le domaine.

communication sera transformé en département de Communication et journalisme à la faveur d'un projet belge par le journaliste, Serge Théophile Balima qui a été recruté comme enseignant en 1993 à l'Université de Ouagadougou pour le compte du département des Arts et communication (Ky, 2015 :12). C'est ainsi que les arts et la culture seront exclu du département pour la création du département de Communication et journalisme. L'histoire de l'art sera maintenue, mais à un volume moindre de (37h30mn), au lieu de (50h). Un remaniement de concertation avec les étudiants a conduit à l'étude de l'Art Africain²⁸ à savoir les premières formes de cet art, art traditionnel et l'art contemporain.

III.1.2. L'ENAM (Cycle A) et (ISIS)

Deux instituts hors du campus Joseph Ki-Zerbo, permettront la connaissance et l'enseignement de l'Histoire de l'art. Il s'agit du (Cycle A) de l'École Nationale d'Administration et de Magistrature (ENAM) et de l'Institut Supérieur de l'Image et du Son (ISIS).

III.1.2. 1. L'École Nationale d'Administration et de Magistrature (ENAM)

L'École Nationale d'Administration et de Magistrature (ENAM) est une entité de formation des cadres pour l'administration publique et la justice. Elle assure le perfectionnement et le recyclage des cadres en activité, la recherche relative à l'administration et à la magistrature. L'ENAM vise à pourvoir aux administrations

²⁸ Avec le passage au système LMD, cet enseignement a été supprimé.

publiques et privées des ressources humaines compétitives éprises d'un sens élevé de service public. Depuis sa création le 4 décembre 1959, elle ne cesse d'accroître ses capacités en développant le maximum de filières dans le domaine de la formation des cadres de l'administration publique. Les filières concernent l'administration, les ressources humaines et l'administration du travail, l'administration et la gestion du travail, l'économie et finances, la magistrature-greffes-droits humains, l'administration des hôpitaux, la culture-cinéma-musée. En 2005, on note la création d'une filière de gestionnaires du patrimoine culturel (GPC) à l'École Nationale d'Administration et de Magistrature (ENAM). On y dispense des enseignements d'histoire de l'art. Tous les enseignants d'histoire de l'art y ont dispensé des cours, ainsi que des professionnels de l'art. Au cycle A, par exemple, on enseigne Histoire de l'art CAC, A1, Critique d'art plastique CAC, A2, Critique d'art du spectacle CAC, A2.

III.1.2. 2. L'Institut Supérieur de l'Image et du Son (ISIS)

L'Institut Supérieur de l'Image et du Son (ISIS) est une structure du ministère de la culture, des arts et du tourisme du Burkina, chargée de la formation des spécialistes du cinéma depuis 2004; l'Institut Régional de l'Image et du Son (IRIS), était son appellation à sa création. D'une formation de deux ans, cet établissement public de formation aux métiers de l'image et du son, recrutait des étudiants, burkinabé et étrangers après le baccalauréat. Deux filières, seront créées en 2^{ème} année la filière Création et la filière Technique et un tronc commun en 1^{ère} année. D'un volume horaire de 30 h, le tronc commun de 1^{ère} année, accueillait des

cours d'histoire de l'art. Ky Jean Célestin rappelle qu'au départ, l'histoire de l'art traitait de l'historique de l'évolution artistique des représentations préhistoriques aux courants modernes et contemporaines des arts plastiques. De même étaient abordées les principales découvertes scientifiques et mathématiques ayant favorisé l'évolution de l'expression artistique. Plus tard, les préoccupations des apprenants, conduiront à une histoire de l'art de l'Afrique. Dans toutes ces structures au sein de l'Université Joseph Ki-Zerbo, et hors de cette institution, les enseignements d'Histoire de l'art étaient secondaires et les volumes horaires dépassaient rarement 25% du volume total.

III.2. L'histoire de l'art dans les Universités de Koudougou et de Bobo-Dioulasso

Une grande difficulté réside dans le domaine des ressources humaines qui est très limitée en ce qui concerne l'enseignement de l'Histoire de l'art. Au Burkina Faso, au niveau universitaire il n'y a que 4 historiens de l'art²⁹. C'est aussi uniquement à Ouagadougou et à Koudougou et maintenant à Bobo-Dioulasso que l'on forme des historiens de l'art ou encore à l'extérieur du pays. Tous ces obstacles ne militent pas en faveur du développement de cette discipline au Burkina Faso.

III.2.1. L'enseignement de l'Histoire de l'art à l'Université Norbert Zongo à Koudougou

La nécessité d'augmenter et de décentraliser l'offre de formation ont conduit à la création de l'Université de

²⁹ Confer tableau : Les ressources humaines en Histoire de l'art au Burkina Faso

Koudougou créé en 2005, et devenue Université Norbert Zongo en 2017. Elle assure la formation scientifique et technique de haut niveau des cadres dans divers domaines et la promotion de la recherche scientifique et la vulgarisation des travaux de recherche. De nombreuses formations sont offertes dont, des formations en Sciences Économiques et de Gestion ; Lettres Sciences Humaines, Sciences et Technologie, Pédagogie Universitaire, IUT, École Normale supérieure et écoles doctorales.

L'Unité de Formation et de Recherche en Lettres et Sciences Humaines (UFR-LSH) est l'un des établissements d'enseignement que compte l'Université Norbert Zongo. Créée en 2005 avec le seul parcours Lettres modernes, l'UFR-LSH grandit³⁰ et compte aujourd'hui six (06) parcours³¹. A la rentrée 2017-2018, trois nouveaux parcours de niveau Master en Lettres modernes, en Histoire et archéologie et en Géographie permettront à l'UFR-LSH de mieux répondre aux exigences du LMD, de la formation des étudiants et de la promotion des enseignants-chercheurs.

III.2.1.1. Le département d'Histoire et archéologie

Le département d'Histoire et archéologie créé en 2007, appliqua pendant longtemps presque le même programme que celui de l'Université de Ouagadougou jusqu'au passage au système LMD. C'est au sein de ce département

³⁰En 2007, grâce à l'ouverture simultanée de trois autres parcours dont Histoire et archéologie, Géographie et Psychologie.

³¹En 2009 création du parcours Archivistique, Bibliothéconomie et Documentation (ABD), devenu en 2010, Sciences de l'Information Documentaire (SID) et parcours Philosophie en 2012.

que des modules d'histoire de l'art y sont dispensés³². Dr Edwige Zagré Kaboré, Maître-assistante en Histoire de l'art à l'Université de Koudougou depuis 2009 et Adama Tomé, Maître-assistant en Histoire de l'art, à l'UNZ en 2012, sont les enseignants permanents qui assurent les cours d'Histoire de l'Art. Ils sont épaulés par les ceux de l'Université Joseph Ki-Zerbo³³.

A l'Université de Koudougou, les étudiants sont recrutés au Département d'Histoire et archéologie après le baccalauréat pour une formation initialement de quatre ans pour l'obtention de la Maitrise. Avec le système Licence Master Doctorat, LMD qui a débuté en 2012-2013, la formation est de trois ans, sanctionnée par la Licence, le Master deux ans plus tard et la thèse peut être plus tard³⁴. Le titulaire d'une licence en histoire dispose de connaissances théoriques et pratiques en histoire universelle, histoire africaine et archéologie et en histoire de l'art³⁵.

La licence comprend 6 semestres et le Master en a 4. Pour le Niveau L1/S1(licence1, Semestre1), le volume horaire total qui est de 600 h, prend en compte les cours théoriques, ainsi que les travaux dirigés (CT+TD), avec des Majeurs (60h) et des mineures 36h, 40h, 48h. Quant aux cours spécifiques d'Histoire de l'art, ils sont peu nombreux constitués de d'UE subdivisées en ECU.

³² Tout comme les cours d'Histoire, il s'agit des mêmes modules d'Histoire de l'art ou à quelques différences près que ceux de Ouagadougou.

³³ Nao Oumarou et Ky Jean Célestin ont été les 1^{ers} à voir dispenser les cours d'Histoire de l'art à l'Université de Koudougou avant l'arrivée des permanents.

³⁴ Notons cependant que c'est en 2010 que le système LMD a débuté à l'université de Koudougou.

³⁵ Il est compétent dans l'enseignement de l'Histoire-Géographie au secondaire. Il est capable d'occuper des responsabilités dans l'administration publique, dans la diplomatie, la muséologie et la gestion du patrimoine culturel.

Au S1, on a que l'Initiation à l'histoire de l'art où l'on met l'accent sur les notions définitions et de concepts de l'art depuis les origines (60h). Au S2, deux modules d'Histoire de l'art qui sont l'Initiation à la préhistoire qui présente l'Hominisation, l'Évolution technologique et l'Art préhistorique (60h) ; et l'Histoire de l'art de la période antique avec l'art égyptien, l'art grec et l'art romain (60 h). Il n'y a aucun cours d'Histoire de l'art au S3, ni au S4. C'est qui signifie qu'en somme, dans toute la deuxième année si l'on essaye de faire un parallèle avec l'ancien système, il n'y a aucun cours d'Histoire de l'art ; cela entraîne des ruptures du domaine de l'art avec les étudiants, qui gagnerait à être corrigé lors des révisions des curricula. L'Archéologie, Art et histoire du peuplement en S5 permet aux étudiants de se réapproprier le domaine de l'art et de voir Archéologie, Art et histoire du peuplement, dans un volume horaire de (60h). Au S6, on a 4 modules sur l'art à savoir les sciences auxiliaires de l'archéologie et de l'histoire de l'art (60h) ; TIC, archéologies et histoire de l'art, qui amené à la connaissance des logiciels informatiques Archéologie et Histoire de l'Art (60h) ; les grands courants artistiques du Moyen-âge à nos jours, en passant par la renaissance (60h) ; et enfin l'Initiation à la muséologie avec des notions muséographie et l'étude des arts africains (36h).

En Master, nous avons 3 options qui sont Archéologie et Arts africains, Histoire Économique, Démographique et Relations Internationales et Histoire Politique et Religieuse.

Le Profil des sortants titulaire d'un master en Archéologie et histoire de l'art³⁶ dispose de connaissances théoriques et pratiques en archéologie en histoire de l'art, en gestion du patrimoine culturel et en histoire universelle. Il est compétent dans l'enseignement de l'histoire-géographie au secondaire. Il est capable d'occuper des responsables dans l'administration publique, dans la diplomatie, la muséologie et la gestion culturelle et du patrimoine. Il peut s'orienter dans la communication et l'archivistique.

Un tronc commun pour toutes les options au premier semestre S1, existe où tous les étudiants suivent un cours en Épistémologie de l'archéologie et de l'histoire de l'art de (60h). Au S2 où commencent les spécialités, on a de la matière en Histoire de l'art avec 4 modules d'art : Introduction à l'archéologie et à l'étude des arts (60h) ; les arts africains de l'antiquité à nos jours, développant les arts anciens ou arts traditionnels, les arts d'aujourd'hui et leur influence dans le monde (60h) ; l'Introduction à l'ethno-art et l'ethnoarchéologie (60h) ; et Iconographie et symbolisme qui étudie les définitions et concepts et le symbolisme des arts africains (48h). Au S3, l'art est encore bien présent et on y aborde des modules d'art, des séminaires, de l'informatique et de l'anglais appliqués à l'art. On peut noter, Techniques de conservation en art et en archéologie qui porte sur la protection, la conservation et valorisation des arts ainsi des méthodes de conservation du patrimoine archéologie en (60h) ; séminaire méthodologique de recherche en histoire de l'art et en archéologie (60h) ;

³⁶ Il s'agit du Domaine : Science de l'homme et de la société ; Option : Archéologie et Arts africains ; Parcours : Archéologie et Histoire de l'Art ; Mention : Histoire, Archéologie et Histoire de l'art ; Spécialité : Archéologie et Connaissance des arts africains.

séminaire thématiques pour la présentation de travaux de recherches en archéologie et en histoire de l'art de (48h) ; Informatique appliquée à l'archéologie et à l'histoire de l'art, avec une connaissance et une application des logiciels de dessin (36h) et enfin de l'Anglais où les étudiants s'initient des études de textes archéologiques et artistiques (36h). On y intègre également de nombreux modules sur le patrimoine, définition, protection et conservation. Le S4 est consacré à la rédaction et à la soutenance de Mémoire. Les arts africains de l'antiquité à nos jours que nous avons assuré en 2017/2018, nous a permis au cour des TD de demander aux étudiants d'aller à la rencontre de l'art existant dans la région et de s'imprégner de la réalité du terrain, facilité pour cela par leur nombre réduit comparativement aux étudiants de Licence ; Ils ont pu également se rendre à Ouagadougou au musée national pour y faire des travaux de recherches sur les œuvres³⁷.

III.2.1.2. L'Histoire de l'art dans les autres structures de l'UNZ

Au sein de l'UFR-LSH, en dehors du département d'Histoire et archéologie, d'autres structures comme SID, le département de Philosophie et l'IUT, Management des entreprises touristiques, Gestion des entreprises hôtelières /MET/GET.

Pour diversifier les offres de formation au sein à l'Unité de Formation et de Recherche en Lettres et Sciences Humaines (UFR-LSH) en 2009 sera créé le parcours Archivistique, Bibliothéconomie et Documentation (ABD). Il deviendra une

³⁷ Avec Tomé Adama maitre-assistant d'histoire de l'art de l'UNZ en 2017/2018.

année plus tard en 2010, Sciences de l'Information Documentaire (SID). Un cours d'Histoire de l'Art en (L2/S3) de 24h sera sollicité auprès des historiens de l'art et que nous avons assuré jusqu'en 2017. Il consistera à la connaissance de l'art de la genèse à nos jours, tout en montrant le lien et la nécessité pour les étudiants de SID.

Quant au parcours philosophie, son ouverture fut effective en 2012, avec au programme en 1^{ère} année L1/S2 un cours d'Histoire de l'art de 24 heures³⁸. Il s'agit de donner aux apprenants, des notions d'Histoire de l'art, définition, évolution de concepts, classification chronologique et geoculturelle en relation avec la philosophie.

A l'Université Norbert Zongo, a été créé en Décembre 2005, l'institut Universitaire de Technologie qui a ouvert ses portes en Octobre 2006. C'est un établissement supérieur d'enseignement professionnel, qui répond aux besoins du marché de l'emploi. Plusieurs parcours, ou domaines existent dont Management des entreprises touristiques/Gestion des entreprises hôtelières MET/GET. L'Histoire de l'Art en (L2/S3) de 24 H, CT et 12H (TD), nous ont permis de présenter aux étudiants les relations entre l'art, le tourisme et l'hôtellerie.

III.2.2. L'Histoire de l'art à l'Université Polytechnique Bobo-Dioulasso UPB

L'Université Nazi BONI (ex UPB) a été créé le 19 septembre 1995, sous le nom de Centre Universitaire Polytechnique de Bobo-Dioulasso (CUPB) ; le 16 mai 1997 il

³⁸ Jusqu'en 2016/2017, nous assurions le module avec les étudiants en philosophie.

est transformé en Université Polytechnique de Bobo-Dioulasso (UPB). Sa création répond à une politique de décentralisation de l'enseignement supérieur au Burkina Faso³⁹. L'Institut Universitaire de Technologie (IUT) a été créé en 1972 à l'Université de Ouagadougou ; il comprenait alors les filières de Gestion Commerciale et de Finance Comptabilité. En 1976, a été initiée l'ouverture du département de Secrétariat Bureautique. Au sein de la filière Communication d'Entreprise (CE2), les étudiants prennent un cours d'Histoire de l'art des origines à nos jours et son lien avec la communication.

En 2017, s'ouvre la filière Gestion du Patrimoine Culturel et Touristique (GPCT) au Centre Universitaire Polytechnique de Gaoua (CUPG), avec des cours d'histoire de l'art. Le CUPG⁴⁰ offre en 2017-2018, des formations dans des filières professionnalisantes qui conduisent aux métiers dans les domaines de la culture, du tourisme et du développement rural. Deux filières de formations de niveau licence professionnelle (Bac+3) sont ouvertes : la filière Sciences biologiques appliquées (SBA) et la filière Gestion du Patrimoine culturel et touristique (GPCT)⁴¹ avec deux

³⁹ Sa mission est de former des cadres dans tous les domaines en général et dans les filières professionnalisantes en particulier ; conduire des activités de recherche scientifique et en vulgariser les résultats, élever le niveau technique, scientifique et culturel des étudiants pour une ouverture sur le marché de l'emploi et les secteurs de production.

⁴⁰ En attendant les réalisations sur son site de 47 hectares sis côté Ouest dans le prolongement du domaine de l'Ecole Nationale des Enseignants du Primaire (ENEP), le CUPG est hébergé sur le site de l'ENEP. Il est administré par un Chargé de Mission, un secrétaire principal, un Chef de Service administrative et financier (CSAF) et un secrétaire.

⁴¹Le système d'enseignement appliqué est le système Licence Master Doctorat (LMD). Pour cette première expérience, les programmes d'enseignement ont été conçus jusqu'au niveau Licence avec une spécialisation à partir du cinquième semestre. A ce stade, l'étudiant a le choix de se spécialiser en Gestion du patrimoine culturel ou en Gestion touristique. C'est une formation professionnalisante et le Centre Universitaire Polytechnique de Gaoua (CUPG) est le premier institut supérieur public qui offre cette formation.

parcours : Gestion du patrimoine culturel et Gestion du patrimoine touristique. Les gestionnaires du patrimoine culturel et touristique se spécialisent, soit en patrimoine culturel où ils seront qualifiés pour exercer des fonctions de gestionnaire du patrimoine, soit en tourisme où ils pourront exercer tous les métiers du tourisme⁴². C'est au sein de cette filière que se déroulent quelques cours d'histoire de l'art.

Au 1er semestre, les étudiants ont droit à une Initiation à l'histoire de l'art de 48h, où ils prennent contact avec l'origine de l'art et son évolution ainsi que des notions d'art et d'artisanat.

Mais, ce n'est qu'au 3^{ème} semestre que l'art revient avec l'Art contemporain, des origines à nos jours de 60h. Ensuite, en 6^{ème} année, dans les cours optionnels (spécialités), c'est uniquement avec les gestionnaires du patrimoine culturel qu'il y a un cours d'Histoire de l'art sur le trafic des biens culturels des origines à nos jours de 60h.

A Bobo-Dioulasso s'ouvre en 2017-2018 la 1^{ère} promotion de l'UFR/LAM, Lettres, Arts et Média du Département d'histoire et archéologie. 2018-2019, c'est la 2^{ème} année. Les programmes sont presque les mêmes qu'à Ouaga et Koudougou dans le Domaine des Science de l'homme et de la société/Mention : Histoire et ponctué de quelques cours d'Histoire de l'art. Le Semestre 1 est d'un total de 360h, avec un seul module d'art, Introduction à

⁴²La filière Gestion du Patrimoine culturel et touristique (GPCT), est un parcours du système (LMD), de six semestres de cours avec un crédit total de 360 heures. Les 4 premiers semestres (environ 2 ans de formation), sont des cours en tronc commun et les 2 autres semestres (environ 1an de formation), des cours optionnels. Les étudiants choisissent soit la licence en patrimoine culturel, où ils seront qualifiés pour exercer les fonctions de gestionnaire du patrimoine, soit la licence en tourisme, où ils pourront exercer tous les métiers du tourisme.

l'Histoire de l'art où on y développe la notion de l'art et les origines de l'art (48h).

Il faut attendre le S4 pour voir réapparaître un cours d'Histoire de l'Art qui concerne les arts de l'antiquité de l'Égypte, de la Rome et de la Grèce ; ainsi que Art médiéval, Art et patrimoine (60h). Au S5, l'Histoire de l'Art africain, tend à montrer les arts africains traditionnel et contemporain et les arts traditionnels et contemporains du Burkina Faso en (48h). Le S6 les étudiants découvrent les Arts moderne, contemporain et africain (60h).

Le Master est constitué de 2 spécialités : art et Patrimoine en Afrique et Histoire de l'Afrique contemporaine. Les cours d'Histoire de l'art, se déroulent dans la spécialité, Art et Patrimoine en Afrique. Épistémologie de l'archéologie et de l'histoire de l'art de (24h) est un module en tronc commun en (S1). Au (S2) les étudiants étudient l'Introduction à l'étude des arts et du patrimoine de (60 h) ; Les arts plastiques africains et burkinabè de (60h) ; Les arts africains de l'antiquité à nos jours où l'on évoque les arts anciens ou arts traditionnels et les influences de l'art africain dans le monde (60h). Des modules sur le patrimoine : culturel physique et naturel, le patrimoine culturel immatériel fait partie du programme d'étude. Seulement, il n'y a plus de modules d'Histoire de l'art ni au (S3), ni au (S4). La répartition des modules dans le temps et le nombre réduit des heures ne permet pas de bien cerner les profondeurs de l'Histoire de l'art, ce qui la met souvent en seconde position.

Conclusion

Au terme de cette réflexion sur l'aperçu historique de la place de l'histoire de l'art dans l'enseignement public du Burkina, que peut-on retenir ? Tout d'abord, que l'art comme moyen illustratif fait son entrée assez rapidement avec la volonté des expatriés de le développer. Plus tard, cet élan des enseignants pionniers français est bien repris par les nationaux qui au bout d'une vingtaine d'années parviennent à donner à la discipline un statut de matière à part entière que l'on retrouve de nos jours, de la première année au Master II à l'Université Joseph Ky-Zerbo de Ouagadougou (UJKZ). Le point sur l'enseignement de cette discipline montre sa présence à l'ISIS (Ecole supérieure appartenant au Ministère de la Culture), dans la filière AGAC du département des Lettres Modernes (UJKZ) et à l'ENAM. Ce cheminement est suivi par l'Université Norbert Zongo de Koudougou. On retrouve la discipline dans les curricula du Centre Universitaire de Gaoua qui a été créé au cours de l'année universitaire 2017-2018.

On peut noter que ce développement de la discipline se fait dans un contexte national où la politique officielle de l'État donne beaucoup d'oxygène aux arts : Grand Prix National des Arts et des Lettres (GPNAL) de la Semaine Nationale de la Culture (SNC) depuis 1983, symposium de sculptures sur granit de Laongo depuis 1989, etc. Depuis plusieurs années, l'idée est largement diffusée dans l'opinion sur la volonté de développer l'enseignement de l'art au secondaire et de l'introduire au primaire et au post-primaire comme matière d'éveil. Tout ceci indique avec optimisme que l'enseignement de l'art est appelé à se développer avec l'ouverture des universités dans les régions, et son

accélération pourrait venir de la création (maintes fois tentée) du département d'art et d'archéologie.

Sources et bibliographie

1) Les programmes ou curricula

Programme des enseignements du département d'Histoire et archéologie Ouagadougou

Programme des enseignements du département des Arts et communication

Programme des enseignements du département de Communication et journalisme

Programme des enseignements de la filière (AGAC)

Programme des enseignements de l'ISIS

Programme des enseignements ENAM

Programme des enseignements du département d'Histoire et archéologie Koudougou

Programme des enseignements du département d'Histoire et archéologie Bobo-Dioulasso

Programme des enseignements IUT Bobo-Dioulasso

2) Les sources orales

Nom et Prénom	Grade	Fonction	Lieu	Date
Banhoro Yakouba	Docteur	Chef de département	Université Joseph Ki-	10 novembre 2018

			Zerbo Ouagadougou	
Birba Salif	Docteur	Chef de département	Université Norbert Zongo Koudougou	02 novembre 2018
Dao Zara	Docteur	Chef de département	Université Norbert Zongo Koudougou	02 novembre 2018
Idani Salif	Docteur	Point-focal Histoire	Université Nazi Boni Bobo- Dioulasso	30 décembre 2018
Kiethéga Jean- Baptiste	Professeur titulaire	Enseignant- chercheur à la retraite, fondateur du laboratoire d'Archéologie	Université Joseph Ki- Zerbo Ouagadougou	28 décembre 2018
Ky Jean Célestin	Professeur titulaire	Enseignant- chercheur Histoire de l'art	Université Joseph Ki- Zerbo Ouagadougou	10 novembre 2018
Somda Irenée	Professeur titulaire	Chargé de mission Centre Universitaire de Gaoua	Université Nazi Boni Bobo- Dioulasso	30 décembre 2018
Tomé Adama	Docteur	Enseignant- chercheur Histoire de l'art	Université Norbert Zongo Koudougou	02 novembre 2018
Yaméogo Landry	Docteur	Directeur LSH/UNZ	Université Norbert Zongo Koudougou	02 novembre 2018

3) Bibliographie

COTTIN Jérôme, *La mystique de l'art. Art et christianisme de 1900 à nos jours*, 2007. Éditions du Cerf, Paris, coll. « Histoire »

KIÉTHÉGA Jean-Baptiste, 2003. *L'enseignement de l'histoire au Burkina Faso*, dans Madiéga

KIÉTHÉGA Jean-Baptiste, 1986. *Le Laboratoire d'archéologie de l'Université de Ouagadougou, 1976-1986, bilan d'une décennie*, In *Connaissances du Burkina*, C.E.R.L.E.S.H., Université de Ouagadougou, pp.150- 157.

KIÉTHÉGA Jean-Baptiste, 1979. *L'état des recherches sur l'histoire de la Haute-Volta*. Ouagadougou, Association IBN BATTUTA, pp.14-35.

KY Jean Célestin, 2015. *L'histoire de l'art dans l'enseignement supérieur et la recherche au Burkina de 1974 à 2010*, SIFOE, Revue électronique d'Histoire n°3 (B), Juin 2015 Ouagadougou, Burkina Faso.

GIORGIO Vasari, *Vie des artistes*, 1550. Réédition de 2007

GOMBRICH Etienne H, *Histoire de l'art*, 1950. Réédition de 2006

LEROY Chantal, (dir.), *Épreuves du mystère*, 2008. Paris, Éditions Éreme

MADIÉGA Y. Georges, 2003. « Conditions et perspectives de la production historique burkinabè sur les périodes coloniale et postcoloniale », dans Madiéga Yénouyaba Georges et Oumarou Nao (dir. de), *Burkina Faso : cent ans d'histoire, 1895-1995*, Paris, Karthala, pp. 81-98

YÉNOUYABA Georges et Oumarou NAO. (dir. de), *Burkina Faso : cent ans d'histoire, 1895-1995*, Karthala, Paris, pp. 47-60.

VASSILY Kandinsky, *Du spirituel dans l'art et dans la peinture en particulier*, 1911. Réédition de 1989

-https://fr.wikipedia.org/wiki/Université_de_Ouagadougou

Les ressources humaines en Histoire de l'art au Burkina Faso

N°	Nom Prénom	Grade	Université	Ville
1	Ky Jean Célestin	Professeur Titulaire	Université Pr Joseph Ki Zerbo	Ouagadougou
2	Nao Oumarou	Maitre- Assistant	Université Pr Joseph Ki- Zerbo	Ouagadougou
3	Zagré/Kaboré Edwige	Maitre- Assistant	Université Norbert Zongo	Koudougou
4	Tomé Adama	Maitre- Assistant	Université Norbert Zongo	Koudougou

Les relations matrimoniales dans l'aire aïzi a l'épreuve de la modernité (xix^e siècle)

Esther Blath AZAGNI

Enseignante-chercheure, Département d'Histoire
Université Alassane Ouattara- Bouaké - Côte d'Ivoire
azagniblathesther@gmail.com

Résumé / Abstract :

Cet article examine les relations matrimoniales dans l'aire aïzi au XIXe siècle à travers le prisme des transformations induites par la modernité. L'entrée par les relations matrimoniales reflète toute l'ambition de cette étude : prendre à rebrousse-poil les représentations classiques du mariage dans les groupes ethniques de Côte d'Ivoire, encore peu explorées par les historiens. En mobilisant une démarche méthodologique fondée sur la triangulation des sources orales, imprimées et des travaux scientifiques, cette étude vise à analyser l'évolution des pratiques matrimoniales au sein de cette société aïzi. Les résultats révèlent que, malgré l'irruption des valeurs modernes, les Aïzi ont su préserver les piliers communautaires, lignagers et symboliques de leur système matrimonial. Toutefois, des formes hybrides sont apparues, témoignant d'une négociation constante entre tradition et modernité. L'étude conclut que le mariage constitue un espace de médiation culturelle révélateur de la résilience des structures sociales aïzi face aux transformations du temps.

Mots-clés : Aïzi, Côte d'Ivoire, Mariage, Modernité, Tradition.

Abstract / Résumé:

This article explores marital relationships in the Aïzi region during the 19th century through the lens of the changes brought by modernity. The emphasis on marital relations reflects the aim of this study: to challenge traditional views of marriage among ethnic groups in Côte d'Ivoire, which have been little examined by historians. Using a methodological approach that combines oral and printed sources with academic works, this study

seeks to analyse how marital practices developed within Aïzi society. The findings show that, despite the rise of modern values, the Aïzi have retained the communal, lineage-based, and symbolic foundations of their marital system. However, hybrid forms have also appeared, indicating a continual negotiation between tradition and modern influences. The study concludes that marriage acts as a space for cultural mediation, demonstrating the resilience of Aïzi social structures amid changing times.

Keywords : *Aïzi, Ivory Coast, Marriage, Modernity, Tradition.*

Introduction

Les relations matrimoniales occupent une place fondamentale dans l'organisation sociale des peuples africains. Plus qu'une simple union entre deux individus (homme et femme), le mariage est un acte social, politique, économique et symbolique engageant non seulement les conjoints, mais également leurs familles, lignages et parfois l'ensemble de la communauté. Chez les Aïzi, peuple lagunaire établi depuis le XVIII^e siècle sur le pourtour occidental de la lagune Ébrié en Côte d'Ivoire, le mariage jouait un rôle central dans le maintien des valeurs de solidarité, du respect des anciens, et de l'équilibre entre les communautés. Dans cet espace ethnoculturel¹, il constituait un instrument

¹ Jusqu'en 2012, l'espace ethnoculturel aïzi était rattaché administrativement à la sous-préfecture de Jacquerville. Cette année-là marque l'érection d'Attoutou A en sous-préfecture autonome, réaffirmant ainsi la structuration sociogéographique propre à cette communauté. Cet espace se compose de trois entités principales. La première entité, située au nord, correspond à la partie continentale, localement désignée sous le nom de « Abra ». Elle regroupe six (06) villages, disposés d'est en ouest : Allaba, Abra-Niamianbo, Abra-Ko, Attoutou-A (ou Attoutou-Abra), Nigui-Assôkô et Nigui-Saff. La seconde entité est la zone littorale, connue sous le nom de « Edidji ». Elle comprend cinq villages également alignés d'est en ouest : Tabott, Bapo, Koko, Attoutou-B (ou Attoutou-Edidji) et Tiami. La troisième entité est insulaire. Elle comprend deux villages : Tiagba, situé sur l'île Krogbo, et Téfrédji, implanté sur la grande île Déblay (appelée localement « Gbègrè »), qu'il partage avec trois villages akroui : Taboutou, Gbéhiri et Kowé. Sur le plan linguistique, les Aïzi se subdivisent en trois groupes dialectaux :

essentiel de cohésion sociale et un vecteur de transmission des normes collectives. Cependant, à partir du XIX^e siècle, ce système matrimonial traditionnel a été profondément bouleversé par l'avènement de la modernité, qui s'est traduite par des transformations sur les plans social, économique et culturel. Ces changements, accélérés par la colonisation française et la pénétration des missions chrétiennes, ont remis en question les fondements mêmes du mariage traditionnel chez les Aïzi, conduisant à une reconfiguration des pratiques matrimoniales et des modèles sociaux.

Si plusieurs auteurs se sont intéressés à la société aïzi parmi eux Cl. Bonnefoy (1954), G. Niangoran Bouah (1964), M. Augé (1971), F. Verdeaux (1981) et J. J. Essoh (2022), aucun n'a exploré de manière approfondie les mutations des relations matrimoniales dans ce groupe. Cette lacune scientifique justifie pleinement le choix de ce sujet. L'étude vise donc à analyser l'évolution des relations matrimoniales dans l'aire aïzi à travers les mutations sociales du XIX^e siècle. La question centrale qui oriente cette étude est la suivante : comment le mariage, au sein du peuple aïzi, a-t-il évolué dans un contexte marqué par la modernité au XIX^e siècle ? Cette interrogation s'inscrit dans une perspective historique précise, le XIX^e siècle constitue en effet un tournant décisif dans l'histoire du peuple aïzi. Cette période est marquée par l'érection de la Côte d'Ivoire en colonie française, événement qui entraîne de profonds bouleversements dans la vie des populations établies sur ce

Lelou, Mobou et Aporo, témoignant de la diversité interne de cette communauté. Ils partagent leur espace avec d'autres groupes ethnolinguistiques : les Odzukru au nord, les Alladian sur le cordon littoral, et les Avikam à l'ouest.

territoire. Les Aïzi, loin d'être en marge de ces dynamiques, ont eux aussi été confrontés à ces mutations sociales, culturelles et politiques.

Notre approche méthodologique repose sur une analyse rigoureuse de documents historiques, d'archives coloniales, de publications récentes en sociologie, ethnologie, anthropologie, droit et histoire du mariage en Afrique. Elle intègre également des enquêtes de terrain conduites dans plusieurs localités de l'aire aïzi (Téfrédji, Tiagba, Nigui-Saff, Attoutou A), qui enrichissent la compréhension des pratiques matrimoniales chez les Aïzi. Ces sources variées permettent d'articuler l'étude autour de deux axes : le premier porte sur les relations matrimoniales traditionnelles dans l'espace aïzi, en mettant en lumière les fondements culturels du mariage ainsi que ses principales étapes rituelles. Le second axe traite des pratiques matrimoniales postcoloniales, en insistant sur l'influence de la modernité et les formes de réappropriation ou de recomposition des normes matrimoniales chez les Aïzi.

1. Les relations matrimoniales traditionnelles dans l'espace aïzi : fondements et étapes de l'union

Dans l'aire culturelle aïzi, d'importants échanges matrimoniaux se développaient bien avant le XIX^e siècle. Loin d'être de simples contrats entre individus, ces unions symbolisaient une alliance durable entre deux familles et engageaient l'ensemble de la communauté, conformément aux us et coutumes qui régissaient la société aïzi. La présente section se propose d'examiner les fondements ainsi

que les principales étapes du mariage traditionnel dans l'espace aïzi précolonial.

1.1. Les fondements du mariage traditionnel dans la société aïzi

Pendant la période précoloniale, le père jouait un rôle fondamental dans les relations matrimoniales. C'est à lui qu'incombait la tâche de trouver une épouse à son fils suivant le principe de l'exogamie², base de toutes relations matrimoniales dans l'espace aïzi. Le principe susmentionné commande au père de prendre une femme dans une autre famille que la sienne. Ce qui favorisait la résolution des problèmes incestueux interdits par la coutume³, ainsi :

Les enfants qui vivent dans la cour de leur père, épousent-ils des femmes issues de familles autre que la leur ; si bien qu'en définitive, on retrouve dans une même unité de résidence, des frères et des cousins germains appartenant à des familles différentes (É. Pété, 2016, p. 198).

Au sujet de la conception traditionnelle du mariage dans l'espace aïzi, Aka Ahibie Mathieu⁴ souligne l'importance du père dans le mariage en précisant que : « c'est le père qui donne une femme à son fils »⁵. Ceci rejoint la définition du

² Les membres du *gbo* de même ascendance sont soumis au strict respect de l'exogamie.

³ Etant une société à majorité matrilineaire, les mariages entre les membres d'un même clan ou de groupe familial en l'occurrence entre apparentés par les mères est interdits.

⁴ Enquête orale auprès de Aka Ahibie Mathieu, Téfrédji, 25 août 2009, in Éric PÉTÉ, *les Aïzi et la formation d'une ethnie lagunaire de Côte d'Ivoire du XVe siècle à 1910*, Thèse de doctorat, Abidjan, 2011, p.777.

⁵ Loin d'être un acte privé entre un homme et une femme, le mariage est une institution sociale majeure, régulant les rapports entre groupes familiaux.

mariage par le droit traditionnel négro-africain selon laquelle :

Le mariage est le contrat par lequel le chef de famille (ici le *sozo chere nu*), agissant au nom et pour le compte de celle-ci, engage une jeune fille, avec ou sans son consentement, sur laquelle il exerce la puissance paternelle, dans les liens conjugaux avec un homme, membre d'une autre famille représentée par son chef et moyennant une contrepartie (dot) telle qu'elle est définie par la coutume de la jeune fille (G.A. Kouassigan, 1974, p. 210-211).

Les relations matrimoniales dans la société aïzi donnaient lieu à deux formes de mariage : *aze chereke lape* et *aze cheregbe léké*. En ce qui concerne *aze chereke lape* (litt. marier/du village/femme), il consiste à se marier avec une fille de son village. C'est la forme selon F. Verdeaux (1981, p. 142) la plus répandue dans l'espace aïzi. On peut le qualifier de mariage exogamique en ce sens qu'il fait davantage intervenir le principe de l'exogamie. *Aze cheregbe léké* quant à elle, est la forme de mariage qui privilégie plus l'aspect extérieur⁶, c'est-à-dire, l'union d'un homme aïzi avec une femme étrangère généralement de coutume patrilinéaire. Cette forme de mariage est une alternative au principe d'exogamie⁷. Les restrictions imposé par le système

⁶ Hors village.

⁷ On peut la classer dans le mariage endogamique fonctionnant selon les règles lignagères. Ce type de mariage ouvre la voie à des stratégies sociales et économiques précises. L'endogamie selon les informations recueillies dans l'espace aïzi par Ouatta N'Dri est possible entre membre de *gbo* par alliance. Le *gbo* peut avoir des sections dans des villages voisins ou éloignés.

de parenté aïzi⁸ ouvrent la voie à des formes de polygamie raisonnée, où l'homme doit pouvoir assurer l'équilibre entre les lignées de ses épouses. L'une des principales préoccupations des matrilineages, pour reprendre les termes de Jean-Michel Latte Egue (1992, p. 525), est d'assurer la pérennité et la survie des lignées. La polygamie est ainsi vue par les peuples de l'Ébrié ouest comme un moyen de parer au problème d'infertilité de certaines épouses. Les enfants issus des mariages avec des femmes étrangères deviennent membre de la famille de l'acquéreur. Yaka Bodo Eugène⁹ donne l'une des raisons de la polygamie en ces termes :

« Quand on se marie entre Aïzi du même village, les enfants qui naissent vont du côté de la lignée de leur mère quand ils atteignent l'âge de la maturité. On appelle ça *akaga*. Donc à un moment donné, les pères se rendaient compte qu'ils étaient perdants dans ce genre d'union. Donc, ils ont commencé à se prendre des femmes étrangères pour la simple raison que les enfants de ces femmes restent de leur côté ».

Dans les relations matrimoniales, les unions avec une femme étrangère était donc plus avantageux pour les hommes, en ce sens qu'ils conservaient un droit légal sur leur progéniture. Attestant de l'existence de la polygamie chez

⁸ Le système de parenté aïzi repose sur une organisation matrilineaire, dans laquelle l'enfant appartient au lignage de la mère. Cette règle influence fortement les choix matrimoniaux dans l'espace aïzi.

⁹ Enquête orale auprès de Yaka Bodo Eugène, Attoutou-A, 07 août 2015, in Josué Aba SAKO, *Missions chrétiennes et société traditionnelle aïzi en Côte d'Ivoire (1896-1937)*, Thèse de doctorat, Abidjan, 2019, 425p, p. 367.

les peuples des lagunes, R. Villamur (1902, p. 375) note que « la polygamie est admise par les coutumes ». Cependant, renchérit-il « l'obligation dans laquelle se trouve l'homme de pourvoir aux besoins de la femme, fait que seuls les chefs ou les gens relativement riches sont polygames ». Cette remarque de Villamur rejoint les informateurs de Téfrédji¹⁰ qui précise que pour être polygame, il faut être un *Brembi*, c'est-à-dire, un homme riche capable d'assurer les obligations¹¹ d'un mariage polygame. La polygamie est ainsi vue comme un signe de richesse. Elle est très importante en ce sens qu'elle ouvre la voie à la fête d'*Amgbandji*. Le mariage suit plusieurs étapes qu'il convient désormais d'analyser.

1.2. Les étapes du mariage traditionnel dans l'espace aïzi avant le XIXe siècle

En général, le processus matrimonial suivait trois importantes étapes : la phase préliminaire, la période des fiançailles et le mariage traditionnel proprement dit.

La phase préliminaire s'ouvrait avec la recherche de l'épouse, généralement menée par le père. Cette sélection pouvait prendre deux formes : la réservation dès la gestation, ou le choix d'une jeune fille en fonction de ses qualités morales, sociales ou physiques. Dans le premier cas de figure, dès qu'une femme¹² est enceinte, le choix se

¹⁰ Enquête orale auprès de Legré Benjamin, Téfrédji, 09 août 2015, in Josué Aba SAKO, *Missions chrétiennes et société traditionnelle aïzi en Côte d'Ivoire (1896-1937)*, Thèse de doctorat, Abidjan, 2019, 425p, p. 367.

¹¹ Le mari a le devoir de protéger sa femme, veiller à ses besoins, ne pas la maltraiter. Il convient également de souligner que, dans la conception aïzi, la richesse ne se limite pas aux possessions matérielles. Elle inclut également le nombre d'enfants. Ainsi, un homme est considéré comme riche non seulement par ses biens matériels, mais aussi par la quantité d'enfants qu'il a.

¹² Une femme jouissant de toutes ses capacités selon les normes du droit civique.

portait sur sa progéniture. Le père ou *gbo nè gnin kpassa* à travers un signe symbolique « met la main »¹³ procède à la réservation de la future épouse de son fils. La pose de la main sur le ventre de la femme enceinte se faisait en accord avec sa famille (J. A. Sako, 2019, p.78). Des mots scellant l'alliance était prononcé par le future beau-père. En témoigne Beugré Datcha Innocent en ces termes « si l'enfant qui est dans ton ventre est une fille elle sera l'épouse de mon fils »¹⁴. Par cet acte et grâce aux mots prononcés, une alliance était ainsi tissée entre les deux familles, facilitant les éventuelles futures procédures matrimoniales. En contrepartie, la famille de la jeune fille exigeait aussi que le jeune homme fasse preuve de courage, de responsabilité et qu'il ait la force physique. Ces interactions permettaient aux futurs beaux-parents de jauger le degré d'implication de la famille du gendre et la capacité du futur mari à prêter main-forte à ses beaux-parents dans l'exécution de tous les travaux, qu'importe la nature. Ainsi, l'occasion était-elle donnée au futur mari de faire *Méidji*¹⁵, qui peut se traduire littéralement par « affaire de beau » (J. Sako, 2019, p. 78).

Concernant le deuxième cas de figure, le choix d'une épouse ne se fait pas au hasard. Selon Datcha Beugré d'Attoutou-B, ce choix se fait selon des critères bien déterminés. En effet, la jeune fille doit être issue :

¹³ Aikpa Martin, entretien réalisé le 06 septembre 2019 à Attoutou A.

¹⁴ Enquête orale auprès de Beugré Datcha Innocent, Attoutou-B, 07 août 2015, in Josué Aba SAKO, *Missions chrétiennes et société traditionnelle aïzi en Côte d'Ivoire (1896-1937)*, Thèse de doctorat, Abidjan, 2019, annexe 3, 425p, p. 355.

¹⁵ Il exécutait tous les travaux champêtres. Il devait aussi fournir du poisson pour la ration alimentaire quotidienne et prendre surtout en charge cette grossesse jusqu'à ce qu'elle arrive à son terme. Lorsque naît l'enfant, c'est encore lui qui se charge de la nourrir et de l'entretenir. Il se charge également de lui donner des présents jusqu'à ce qu'elle atteigne l'âge de la puberté.

D'une famille où l'on est sage et intelligent, une famille où l'on est fécond, une famille où l'on est travailleur. Lorsque le père estimait que le moment était venu de donner une fille en mariage à son fils, il portait son choix sur une fille qu'il trouvait bien. Il informait sa femme et prenait contact avec la famille de la jeune fille en question¹⁶.

Le choix de la jeune fille suivait des critères tels que le courage au travail, la bravoure et la bonne réputation de la famille¹⁷. Pour cette société de pêcheur, le courage était un atout favorable aux travaux halieutiques. Une femme devait être capable de transformer les produits de la pêche du mari d'une part pour sa conservation, sa consommation et sa commercialisation d'autre part.

La deuxième étape est la période des fiançailles. Celle-ci est marquée par l'étape de *nayrakékri*¹⁸ et *d'étatodou* (la dot ou remise de la dot). La dot est un élément important dans la consécration des liens du mariage. Dans les sociétés de l'Ebrié occidental auquel appartiennent les Aïzi,

¹⁶ Enquête orale auprès de Beugré Datcha Innocent, Attoutou-B, 07 août 2015, in Josué Aba SAKO, *Missions chrétiennes et société traditionnelle aïzi en Côte d'Ivoire (1896-1937)*, Thèse de doctorat, Abidjan, 2019, annexe 3, 425p, p. 355.

¹⁷ Amour du travail, intelligence, sagesse, fécondité. Afin d'évaluer le degré de courage de la jeune fille, le père autorisait son fils en compagnie de quelques amis de génération et de la jeune fille, à faire un séjour de courte durée au campement. Au cours de ce séjour, la jeune fille est mise à l'épreuve au travers du rite du poisson fumé. Celui-ci consiste à confier le maximum de poisson pêché par le jeune homme et ses amis à la future épouse pour qu'elle le fume. Sa capacité à fumer et à conserver le poisson en bon état sans qu'il ne pourrisse déterminera son choix par le père en tant qu'épouse. Dès lors les démarches en vue du mariage pouvaient commencer.

¹⁸ Constituant la première phase de la dot, le *nayrakékri* intervient à l'âge de la puberté. Il se manifeste par l'offrande d'une importante quantité de poisson du futur mari à ses beaux-parents.

elle est versée à la belle-famille par le fiancé quelques jours avant le mariage (J. M. Latte Egue, 2008, p. 219). Memel-Fotê parle d'une compensation symbolique en nature et en espèce qu'un prétendant apporte à la famille de la fiancée (H. Memel-Fotê, 1969, p. 585). En pays aïzi, ce sont les membres de la génération du père¹⁹ qui donnent une jeune femme en mariage (J. Sako, 2019, p.80)

Dans l'aire aïzi, les composants de la dot variait d'un village à l'autre et n'était pas homologué²⁰. La seule chose en commun était la prestation de service du prétendant à l'endroit de la belle famille pour lui assurer une ration quotidienne de poisson²¹. Les membres de la génération du père avaient en charge de fixer le coût de la dot. Ainsi, à Attoutou A, la dot était-elle composée de « vin de palme, des bananes braisées et des arachides grillées »²². À Téfrédji, pour la cérémonie du mariage, le futur époux apporte de la boisson, notamment du *bandji*, pendant trois (03) jours consécutives. En effet, cette contribution est répartie comme suit : le premier jour, il apporte 09 canaris ; le deuxième jour, 07 canaris ; et le troisième jour, 05 canaris²³. À Nigui Saff et à Tiagba, c'était le *bandji* (vin de palme) et le tabac qui étaient offerts au père de la future épouse et à

¹⁹ La catégorie du père symbolise le père.

²⁰ Constantin Niamba, enquête effectuée le 03 avril 2025 à Nigui Assôkô. Notre informateur ajoute que chez les Aïzi, la dot dépend du village de provenance de la femme.

²¹ Le *Ledji jrê* signifiant littéralement poisson pour manger. L'apport de produits halieutiques à la belle famille s'étend généralement sur une période allant de 3 à 4 semaines. Il pouvait aller jusqu'à deux ou trois mois, voire plus.

²² Enquête orale auprès de Yaka Bodo Eugène, Attoutou-A, 7 août 2015, in Josué Aba SAKO, *Missions chrétiennes et société traditionnelle aïzi en Côte d'Ivoire (1896-1937)*, Thèse de doctorat, Abidjan, 2019, 425p, p. 366.

²³ Enquête orale auprès de Aka Ahibie Mathieu, Téfrédji, 25 août 2009, annexe 7, in Éric PÉTÉ, *les Aïzi et la formation d'une ethnie lagunaire de Côte d'Ivoire du XVIe siècle à 1910*, Thèse de doctorat, Abidjan, 2011, p.777.

sa catégorie. Toutefois, il est bon de noter qu'à l'époque précoloniale, la dot se faisait par gobelet de perles²⁴. Appoutou Lucienne²⁵ affirme que « autrefois, les parents demandaient de la boisson et le tabac à la famille qui souhaite prendre la main de votre fille. On envoie un émissaire dans la famille de la fille. La polygamie était pratiquée dans le village ». Dans les temps anciens, il se faisait avant le lever du jour entre les deux familles dans la simplicité de la tradition. À l'origine, le sel, la liqueur, le tabac et un montant de 5 f étaient les éléments constitutifs de la dot²⁶. La fin de la deuxième étape est marquée par le rituel du lavement de pieds des membres de la génération du mari. Concernant ce rite, (J. Sako, 2019, p. 81) en donne une description détaillée :

Les filles issues de la catégorie de la nouvelle mariée apportent de l'eau pour que les maris, c'est-à-dire, les membres de la génération du mari se lavent les pieds. Après s'être lavé les pieds, ceux-ci se parfument et se poudrent, puis ils se rassemblent pour accompagner les mariés avec des chants de réjouissance, et à la tombée ils se retrouvent pour festoyer.

Ce n'est qu'à la fin de cette cérémonie que les mariés partent habiter la cour du père du mari. En général, c'est dans la cour du père du nouveau mari qu'ils s'établissent jusqu'à ce

²⁴ Aïkpa Martin, entretien réalisé le 06 septembre 2019 à Attoutou A.

²⁵ Apoutou Lucienne, ressortissante aïzi de Tiagba, ménagère, enquête réalisée le 05 mai 2025 à Abidjan.

²⁶ Tatiana Djiproh épse N'DA KOYE, responsable commerciale, Enquête effectuée le 09 mai 2025 à Abidjan.

que le fils soit totalement libéré. La troisième et dernière étape est la période du mariage proprement dit. Cette étape appelé *étapapi* consiste à honorer sa femme. Pour ce faire, une fête en l'honneur de l'épouse est organisée quelques années plus tard après la deuxième étape (J. Sako, 2019, p. 82). Les données recueillies dans l'aire aïzi révèlent que, lors de cette célébration, le mari sollicite exclusivement la présence de ceux qui sont unis conformément aux normes matrimoniales aïzi. Cette fête a pour objectif de témoigner de l'exemplarité de l'épouse vis-à-vis de son mari. Elle est aussi une consécration de l'acceptation de la femme choisi par le père comme épouse. Pour ce qui est des éléments à offrir, Ladeh Apro David²⁷ informe que le mari offre à ses convives huit litres de *koutoukou* et une somme forfaitaire. Cette somme est partagée entre les différents convives. À la fin de la cérémonie, ceux-ci prient pour ce couple pour d'éventuelles bénédictions. Ils choisissent le mari le plus exemplaire, c'est-à-dire, celui dont le foyer est le plus béni, le plus paisible et le plus fécond pour le port d'un van dans lequel l'on met la somme de 5f (cinq francs) et les autres présents. Une fois arrivé dans la cour des mariées, le mari exemplaire remet à son tour le symbole (ou l'objet, selon le contexte) aux illustres époux, en signe de bénédiction. Ce n'est qu'après l'accomplissement de ces trois étapes que le mari acquiert un droit légal sur sa femme et sur les enfants issus de leur union. Toute personne qui oserait entretenir des rapports sexuels avec son épouse ou tenter de la courtiser s'expose à une lourde amende (J. Sako, 2019, p. 82).

²⁷ Enquête orale auprès de Ladeh Apro David, Abidjan, 25 juillet 2015, in Josué Aba SAKO, *Missions chrétiennes et société traditionnelle aïzi en Côte d'Ivoire (1896-1937)*, Thèse de doctorat, Abidjan, 2019, 425p, p. 82.

En somme, au regard de ce qui précède, retenons que le mariage donnait lieu à des relations matrimoniales sacrées et honorées de tous. Les divorces²⁸ dans cette communauté ethnique étaient extrêmement rares en raison du respect voué à la tradition, aux rites et coutumes qui entouraient le processus d'union. Cependant, ces relations se trouvent confrontés à des facteurs multiples qui tentent à bouleverser les pratiques ancestrales. Quelles sont les influences liées à la modernité ? Et comment cette communauté arrive-t-elle à s'en sortir ?

2. Les pratiques matrimoniales post coloniales : une réinterprétation des normes traditionnelles ancestrales

Les pratiques matrimoniales traditionnelles aïzi ont été impacté par les effets de la modernité et son corolaire de changements. Cette section examine l'influence de la modernité sur les pratiques matrimoniales traditionnelles et les formes de réappropriation ou de recomposition des normes matrimoniales chez les Aïzi après le XIXe siècle.

2.1. L'influence de la modernité sur les pratiques matrimoniales traditionnelles

Plusieurs bouleversements sont intervenus dans les pratiques traditionnelles. Ceux-ci ont d'abord été favorisés par la colonisation qui a remis en question les structures

²⁸ Le divorce était considéré comme un déshonneur pour les familles. Pour éviter la honte liée à l'échec de l'union et de l'alliance scellée entre leurs enfants et partant leurs familles, plusieurs tractations et négociations étaient menées auprès des époux pour résoudre toutes incompréhensions et discordes.

matrimoniales traditionnelles. L'introduction du travail salarié dans les plantations, l'école occidentale et les missions religieuses ont été aussi des facteurs favorables à cette déstructuration. Sous l'influence des missions catholiques, des groupes de jeunes ménages se forment où les époux réfléchissent sur les problèmes de la vie conjugale (J. Binet, 1959, p. 45). Le mariage n'est plus seulement une question de procréation comme unique finalité mais une question d'harmonie et de développement commun.

Par le biais de l'instruction, une nouvelle génération de jeunes émerge au sein de la communauté aïzi plus individualiste et moins soumise à l'autorité lignagère²⁹. Avec la modernisation, on assiste à une désagrégation des cellules sociales. Dans le contexte des relations matrimoniales, cela se manifeste par l'émancipation des jeunes³⁰ vis-à-vis de l'autorité familiale. En effet, selon les anciens, les jeunes de plus en plus se marient tôt. Naguère, le garçon ne se marie qu'après 20 ans (N'D. Ouatta, 1975, p.34). Cette baisse de

²⁹Jacques Binet parlant de la soumission à l'autorité lignagère affirme que les époux trouvaient autrefois dans l'obéissance leur règle de vie et, dans la perpétuation de la lignée, la justification et la consécration de leur destinée personnelle. Aujourd'hui hommes et femmes ont d'autres aspirations et attendent le bonheur. Les coutumes matrimoniales tenant faiblement comptent de la volonté des époux, ne prévoyant guère la communauté de ménage, ne favorisant pas le mariage d'amour si nécessaire aux romanciers européens.

³⁰ Dans la société traditionnelle, l'émancipation d'un fils arrive tardivement. Elle survient longtemps après le mariage. Avant l'émancipation, le fils travaille avec son père ou l'héritier de celui-ci. Célibataire, il vit chez ses parents, se couche dans une case-dortoir commune avec les garçons de son âge. Cette vie communautaire resserre les liens entre les membres de catégorie d'âge. De leur côté, les filles s'organisent en communauté similaire. Ouatta N'Dri regrettait déjà en 1975 la perte de toutes ses valeurs communautaires par la jeune génération. Autrefois, note Ouatta N'Dri, la jeune mariée demeure longtemps chez ses parents, allant simplement au lit conjugal le soir et rentrant à l'aube. Aux premiers chants du coq, ces jeunes mariées matinales animent la rue du village. Certains ménages ne regagnent un logis personnel qu'après le deuxième ou troisième enfant de l'union. Aujourd'hui, une fois le mariage consommé, le jeune ménage crée aussitôt son propre champ vivrier, sa propre plantation commerciale, sa case personnelle.

l'âge nubile a pour effet une tendance à l'individualisme matérialisé par le défrichage d'un champ personnel et la construction d'une « cuisine » à l'épouse dans la concession paternelle. Ce changements d'habitudes entraînent une multiplication des exploitations agricoles et des habitations. Ils favorisent aussi une crise foncière dans l'espace aïzi. (N'D. Ouatta, 1975, p. 35).

De plus, l'apparition des confessions religieuses dans la société aïzi a bouleversé certaines de leurs traditions. La fête de la puberté des jeunes filles (*Ntéditakpa*³¹) n'est plus observée avant le mariage. Les rites du *Dediakpou* permettaient à la jeune fille pubère d'acquérir une éducation facilitant une gestion efficace de son foyer. N'Djin Apoutou Viviane³², estime que « le *Dediakpou* était une institution fondamentale sur la voie du mariage. Sa rareté aujourd'hui dans la préparation du mariage est une véritable perte ». H. Memel-Fotê cité par N. D.L. Essoh (2019, p.164) affirme que « le rituel consacre la maturité physiologique d'une jeune fille pubère ». Le *dediakp* socialise et intègre la jeune fille qui passe le rituel. Et cela se fait par le biais de plusieurs enseignements assurés par des différentes femmes en fonction de leurs aptitudes. Elle reçoit une instruction³³ la préparant à l'éducation et à la prise en charge de ses futurs enfants mais également de ceux de son lignage. ((N. D.L. Essoh, 2019, p.165).

³¹ En *Aporo* et *dediakpou* en *Ielemre*

³²N'Djin Apoutou Amani Viviane, Commerçante et présidente des femmes, enquête effectuée à Irobo le 15 novembre 2019.

³³ Ce programme vise à enseigner la connaissance des plantes médicinales pour réaliser les soins de première nécessité en cas de maladie. La formation inclut également l'apprentissage des techniques culinaires traditionnelles de la région. De plus, elle aborde l'hygiène corporelle et environnementale. Au terme de cette formation, la jeune fille devient une femme totalement accomplie.

L'invasion des religions a coïncidé également avec l'accueil d'étrangers³⁴ venus d'autres pays africains dans l'espace aïzi (J. S. Bakyono, 1979, p. 39). L'ouverture et l'accueil de populations étrangères indique R. Mel Mèlèdje, constituent des valeurs cardinales du système politique aïzi. Et ces valeurs sont d'humanisme ou de fait (R. Mel Mèlèdje (2015, p.331). Dans les faits, ils se manifestent par des mariages entre ces communautés étrangères et autochtones. Notons que ceci n'était pas possible avant la modernité. Mais, l'une des principales conséquences de la modernité a été la baisse de l'autorité des vieux sur les jeunes. Peu de jeunes acceptent aujourd'hui les mariages par les ascendants qu'ils assimilent aux mariages forcés contraire à leur conception de l'union. Cette conception nouvelle de la vie traduit parfaitement cette assertion du droit canon cité par Jacques Binet, « le mariage naît du double consentement des époux : mariage naturel, s'il est contracté hors des rites religieux chrétiens, mariage religieux, s'il est béni par l'Église. Dans les deux cas, l'acte serait nul si un des consentements avait manqué ou était forcé » (J. Binet, 1959, p. 35). Partant de cette définition, certains jeunes du fait de la scolarisation préfèrent eux même procéder au choix de leur conjointe quitte à fouler aux pieds les coutumes ancestrales.

Par ailleurs, l'exode rurale constaté ces dernières années dans cette région, a favorisé la formation de plusieurs communautés d'aïzi établies autour des villes comme Abidjan et Dabou. Ce déplacement des jeunes

³⁴ Ces étrangers sont venus de la Haute-Volta (Burkina Faso actuel), du Bénin, du Togo, du Niger, du Sénégal, de la Guinée, du Mali, du Ghana.

(travailleurs, élèves) vers les villes a contribué au dépeuplement de ladite aire. Ceci a occasionné une « réduction de bras valide » (J. S. Bakyono, 1979, p. 39). Aussi, l'urbanisation rapide engendre une mobilité accrue des jeunes, qui s'éloignent des logiques communautaires pour privilégier des choix conjugaux fondés sur l'affection ou le statut social. On observe alors une augmentation des unions dites modernes associant mariages civils, mariages d'amour, parfois sans l'accord total des familles. Il a aussi de plus en plus de couples qui choisissent de vivre en union libre ou cohabitations non officielles.

Aujourd'hui, beaucoup d'unions impliquent la célébration de trois cérémonies différentes : coutumière, religieuse et civile. Cette triple étape permet de répondre aux exigences familiales, spirituelles et légales. Deux exemples illustrent parfaitement cette nouvelle tendance. Il s'agit des cas de deux de nos informatrices, Tatiana Djiproh épouse N'da Koye et Appoutou Lucienne épouse Tanon dont les mariages ont été officiellement célébrés à la fois selon les rites coutumiers, religieux et civils.

2-2. Une reconfiguration et une réadaptation culturelle (réappropriation) des pratiques matrimoniales aïzi

La modernité n'a pas totalement éliminé les pratiques matrimoniales traditionnelles aïzi. On assiste à une reconfiguration culturelle du mariage aïzi. Cette réappropriation participe à un certain équilibre de la société pris entre modernité et respect des valeurs ancestrales. Ainsi, de nombreuses familles continuent-elles de réclamer la dot. Bien plus qu'un symbole, la dot revêt une forte charge culturelle en ce sens qu'elle marque l'engagement, la

reconnaissance³⁵ et le respect envers la communauté, la famille et la femme. Pour Appoutou Lucienne³⁶ « La dot est symbolique et si un parent n'est pas d'accord, le mariage n'a pas lieu ». La dot est donc un élément de la société traditionnel qui a persisté malgré les influences de la modernité. Il y a eu certes une évolution dans les composantes de la dot mais il demeure toutefois un aspect incontournable des relations matrimoniales.

Malgré les influences extérieures, de nombreuses familles aïzi continuent de respecter les éléments essentiels du mariage traditionnel notamment la dot, la bénédiction et le rôle des anciens. Loin d'un effacement pur et simple de la tradition, on assiste à une reconfiguration du mariage aïzi. Des tentatives de conciliation³⁷ entre mariage coutumier et mariage civil apparaissent, notamment pour garantir les droits des femmes et des enfants dans le cadre légal. De plus, les jeunes couples cherchent à créer des unions qui soient à la fois fidèles à leurs racines et adaptées à leur monde³⁸. Le mariage devient ainsi un terrain d'hybridation (Kobenan Adjoumani, 2024, p. 64), où l'ancien et le nouveau coexistent, parfois en tension, parfois en harmonie. Comme le dit cet adage africain « c'est sur la vieille natte qu'on tisse la nouvelle » autrement dit l'évolution de la société doit se

³⁵ Le paiement de la dot est une reconnaissance de la place de choix que la femme occupait dans la société non seulement comme épouse et mère, mais aussi comme agent économique.

³⁶ Appoutou Lucienne, ressortissante aïzi de Tiagba, ménagère, enquête réalisée le 05 mai 2025 à Abidjan.

³⁷ Les chefs traditionnels ont mis en place des médiations pour encadrer les nouvelles formes de mariage dans un souci de sauvegarde des repères identitaires.

³⁸ Les questions de polygamie et de divorce se font jour surtout au niveau des femmes qui tentent de remettre en cause les pratiques de polygamie. Cette tendance de revendication de droit par les femmes instruites suscite chez certains aînés l'incompréhension et ils y voient une perte des valeurs.

baser sur les socles du passé pour être plus efficace. Nous pensons avec Kobenan Adjoumani que cette hybridation culturelle conduit à une forme de syncrétisme où les rites coutumiers sont adaptés pour répondre aux attentes contemporaines, mêlant symboles traditionnels et codes esthétiques modernes.

Interrogé sur la question, Nanga Philémon déclare : « je ne pouvais pas faire l'église sans d'abord faire la coutume. Mon père disait que sans la dot, c'est comme si j'enlevais une fille. Et puis, la mairie, c'est aussi important, pour les papiers des enfants »³⁹. Il ressort de ces propos, qu'il est nécessaire pour cette communauté ethnique de se réinventer en s'adaptant aux normes modernes. Cette flexibilité permettra de garantir non seulement les intérêts des couples mais aussi de favoriser un réel attachement à la tradition ancestrale gage de tout réussite sociale.

Pour faire face à la crise identitaire, un dialogue intergénérationnel visant à se réapproprier les normes traditionnelles du mariage ont été entrepris par un collectif de jeunes cadres aïzi. Cela se traduit par l'organisation de festival tels que le *mapouka* festival. Lors de cette messe traditionnelle, les us et coutumes aïzi sont enseignées au plus jeunes. Face au nombre accru de divorce dans la société ivoirienne, un accent particulier est mis sur la nécessité de l'éducation de la jeune fille au travers du *Dediakpou* qui a fait ses preuves dans le passé.

Conclusion

³⁹ Nanga Philémon, enquête effectuée à Nigui-Saff le 30 juin 2025.

En définitive, il convient de retenir que les relations matrimoniales dans l'espace aïzi n'ont pas été figées dans le temps. Elles ont subi de profonds bouleversements sous l'effet conjugué de la modernité et de ses multiples influences : colonisation, scolarisation, mobilité, urbanisation, christianisation, entre autres. Toutefois, la société aïzi n'a pas entièrement rompu avec les fondements de sa conception traditionnelle du mariage. Elle a su, au contraire, réinterpréter ses us et coutumes pour mieux s'adapter à un monde en constante mutation. Le mariage demeure ainsi un espace de négociation entre tradition et modernité, entre normes anciennes et aspirations contemporaines. La portée sociale et utilitaire de cette étude réside dans sa capacité à mettre en lumière la résilience culturelle d'un peuple face aux mutations sociétales. Elle contribue à une meilleure compréhension des dynamiques de transformation des institutions familiales en contexte africain et offre aux historiens, anthropologues, sociologues, juristes et décideurs politiques, des outils pour réfléchir aux enjeux de transmission, d'adaptation et de sauvegarde des valeurs traditionnelles dans les sociétés locales. En mettant en évidence les continuités et les ruptures dans les pratiques matrimoniales aïzi, cette étude ouvre également des perspectives utiles en matière d'éducation interculturelle, de médiation sociale, et d'élaboration de politiques publiques sensibles aux réalités culturelles. Pour approfondir cette problématique, plusieurs pistes de recherche méritent d'être explorées. Il serait notamment pertinent d'analyser les perceptions du mariage traditionnel chez les jeunes générations aïzi, aussi bien en

milieu rural qu'urbain, ainsi que l'impact du métissage culturel et religieux sur les rites et pratiques matrimoniaux.

Sources et références bibliographiques

Sources imprimées

CLOZEL François Joseph et VILLAMUR René, *Les coutumes indigènes de Côte d'Ivoire*, Paris, Augustin Challamel, 1902, 539 p.

DELAFOSSÉ Maurice, 1904, *Vocabulaire comparatif de plus de 60 langues ou dialectes parlés à la Côte d'Ivoire*, Paris, Ernest Leroux.

Sources orales

APPOUTOU Anoh Jeanne, Ménagère, 66 ans, enquête effectuée le 08 juillet 2014 à Tiagba, Histoire de la femme, les activités économiques.

APPOUTOU Lucienne, Ménagère, 65 ans, enquête réalisée le 05 mai 2025 à Abidjan. Le mariage traditionnel dans l'espace aïzi.

AÏKPA Martin, Notable, 65 ans, entretien réalisé le 06 septembre 2019 à Atutu A.

DJAMAN Rohou Marthe, Ménagère, 89 ans, enquête effectuée à Tiagba, le 20 août 2009, Rôle de la femme dans la société aïzi.

DJIPROH Tatiana épouse N'DA KOYE, responsable commerciale, 35ans, enquête effectuée le 09 mai 2025 à Abidjan, le mariage dans la société aïzi.

NANGA Philémon, responsable financier, 48ans, enquête effectuée à Nigui-Saff le 30 juin 2025, le mariage chez les Aïzi

N'DJIN Apoutou Amani Viviane, 63ans, Commerçante et présidente des femmes d'Irobo, enquête effectuée à Irobo, le 15 novembre 2019. Activités économiques des femmes, rôle de la femme dans la société aïzi.

NIAMBA Constantin, Planteur, 51ans, enquête effectuée le 03 avril 2025 à Nigui Assôkô, la dot en pays aïzi.

Recueils de traditions orales dans l'aire aïzi, annexés aux travaux scientifiques

PÉTÉ Éric, 2009, *Les Aïzi et la formation d'une ethnie lagunaire de Côte d'Ivoire du XV^e siècle à 1910*, Thèse de doctorat, Histoire, Université d'Abidjan.

SAKO Aba Josué (2019), *Missions chrétiennes et société traditionnelle aïzi en Côte d'Ivoire (1896-1937)*, Thèse de Doctorat Unique, Abidjan, Histoire Contemporaine, Université Felix Houphouët Boigny.

Bibliographie

ADJOUMANI Kobenan, 2024. *Le mariage comme indicateur de réussite pour les femmes ivoiriennes : enjeux sociaux, culturels et économiques*, Les Editions Francophones Universitaires d'Afrique, Abidjan.

ALLOU Kouamé René, 2002. *Histoire des peuples de civilisation Akan des origines à 1874*, Thèse de doctorat d'État, Histoire, Université d'Abidjan.

AUGÉ Marc, 1967. « Développement et rationalité économique : le cas de la société alladian », in *Cahiers ORSTOM, Série Sciences humaines*, Dakar, 28 p.

AUGÉ Marc, 1971. « Traite précoloniale, politique matrimoniale et stratégie sociale dans les sociétés lagunaires de Basse-Côte d'Ivoire », in *Cahiers ORSTOM, Série Sciences Humaines*, Dakar, pp. 143-152.

BAKYONO Jean Servais, 1979. « Les lagunaires de l'île de Tiagba », in *Entente Africaine*, N° 38, octobre 1979, pp. 33-39.

BINET Jacques, 1959. *Le mariage en Afrique noire*, Les Éditions du Cerf, Paris.

BONNEFOY Claude et MIEGE Jean, 1954. *Tiagba, notes sur un village Aïzi, notes de toponymie baoulé*, IFAN, Abidjan.

ESSOH Jean-Jacques, 2022. « Évolution de l'alimentation quotidienne des Aïzi (un peuple du Sud-Est de la Côte d'Ivoire) du XVIIIe siècle au XXe siècle », in *Revue Nzassa*, N° 8, juin 2022 pp. 445-457.

ESSOH Nome Rose De Lima, 2019. « Le dediakp : un modèle éducatif au féminin en pays odzukru (sud de la Côte d'Ivoire, XVIIIe-XXe siècles) », in *Notes scientifiques hommes et société*, Université de Lomé (Togo), N° 11, décembre 2019, pp. 155-172.

KOUASSIGAN Guy Adjété, 1974, *Quelle est ma loi ? Tradition et modernisme dans le droit privé de la famille en Afrique francophone*, Pedone, Paris.

LATTE Egue Jean Michel, 1992. *Les échanges commerciaux en pays Odzukru, 1830-1898*, Thèse de 3e cycle, Université Nationale de Côte d'Ivoire.

LATTE Egue Jean Michel, 2008. « Le développement d'une économie monétaire dans l'Ebrié occidental (1854-1915) », in

Revue scientifique du département des Sciences du langage et de la communication, Université de Bouaké, édition Paari, N° 2, pp. 209-222.

MEMEL-FOTÊ Harris, 1969. *Le système politique des Adioukrou : une société sans État et à classe d'âge de Côte d'Ivoire*, Thèse de doctorat de 3e cycle, Université de Paris, Faculté des Lettres et Sciences Humaines, Université d'Abidjan.

MEL-MÈLÈDJE Raymond, 2015. « L'interculturalité dans les communautés lagunaires Ahizi (Côte d'Ivoire) : une problématique du vivre ensemble », in *International Journal of Multidisciplinary Research and Development*, Volume. 2, N° 10, octobre 2015, pp. 330-337.

NIANGORAN-BOUAH Georges, 1964. *La division du temps et le calendrier rituel des peuples lagunaires de Côte d'Ivoire*, Institut d'Ethnologie, Paris.

OUATTA N'Dri, 1975. « L'homme et la terre à Tiagba », in *Annales de l'Université d'Abidjan, série G*, Institut de Géographie Tropicale, Tome VII, N° 24, octobre 1975, pp. 85-130.

PÉTÉ Éric, 2016. « La femme "dotée" chez les Aïzi de Côte d'Ivoire, une endogamie déguisée », in *Revue Échanges*, Volume 2, N° 006, juin 2016, pp. 530-547.

SAKO Aba Josué, 2019. *Missions chrétiennes et société traditionnelle aïzi en Côte d'Ivoire (1896-1937)*, Thèse de doctorat unique, Histoire contemporaine, Université Félix Houphouët-Boigny, Abidjan.

VERDEAUX François, 1981. *L'Aïzi pluriel, chronique d'une ethnie lagunaire de Côte d'Ivoire*, Centre ORSTOM de Petit-Bassam, Abidjan.

Logiques coutumières et résilience des populations avikam face aux risques de l'érosion côtière à lahou-kpanda, dans la sous-préfecture de grand lahou

Georges KOUAME

Université Félix Houphouët-Boigny
kouameg2@gmail.com

Adjéi Pascal TANOH

Université Félix Houphouët-Boigny
tadjeipascal@yahoo.fr

Sara Bolou KONE

Université Félix Houphouët-Boigny
sarahkaunet@gmail.com

Résumé

Le phénomène de l'érosion côtière prend une allure inquiétante dans les pays côtiers Ouest-africains en général. C'est ainsi que ces États mobilisent plusieurs moyens et stratégies pour endiguer ce fléau, perçu comme une menace environnementale, socio-culturelle et économique. Cependant, malgré les dangers perceptibles de l'érosion côtière, certaines populations locales se maintiennent sur ces sites à risque. C'est le cas de la Côte d'Ivoire, précisément dans le village Lahou-Kpanda où les autochtones Avikam développent des stratégies de résilience afin de se maintenir sur ces zones devenues risquées pour leur vie sociale. Une telle réalité sociale attire notre attention et amène à nous questionner sur les raisons profondes du maintien des Avikam sur ces sites à risque et les stratégies de résilience de ce peuple face aux dangers de l'érosion côtière, mais aussi et surtout sur les logiques coutumières que les populations locales de Lahou-Kpanda ont de l'érosion côtière qui menace leur identité culturelle. Dans une perspective de la théorie des représentations sociales, cette étude vise donc à cerner les stratégies et mécanismes locaux de résilience face au phénomène de l'érosion côtière

tout en analysant les causes profondes qui expliquent le maintien des populations locales sur ce territoire menacé de disparaître du fait de l'érosion côtière.

Mots clés : Logiques coutumières, résilience, érosion côtière, territoire, Lahou-Kpanda

Abstract

The phenomenon of coastal erosion is taking on an alarming dimension in West African coastal countries in general. Thus, this states are mobilizing various means and strategies to combat this scourge, perceived as an environmental, socio-cultural, and economic threat.

However, despite the perceptible dangers of coastal erosion, some local populations remain in this high-risk areas. These case exist in Côte d'Ivoire, precisely in the village LAHOU-KPANDA, where the Avikam autochtonies develop resilience strategies to maintain their presence in these areas that have become risky for their social life. This social reality draws our attention and leads us to question the deep reasons for the Avikam people's steady in these high-risk areas and their resilience strategies in the face of coastal erosion dangers. But also and above all, This leads us to explore the customary logics that the local populations of LAHOU-KPANDA have regarding coastal erosion, which threatens their cultural identity. From the perspectives of the theory of social representations, this study therefore aims to grasp the local strategies and mechanisms of resilience in the face of coastal erosion while analysing the main causes that explain the persistence of local populations in this territory threatened with disappearance due to coastal erosion.

Keywords : Customary logic, resilience, coastal erosion, territory, Lahou-Kpanda

Introduction

L'érosion du littoral ou érosion côtière, est un phénomène environnemental préoccupant dans la plupart des pays ayant une façade maritime. Les travaux de la Banque

Internationale pour la Reconstruction et le Développement (BIRD, 1985) et ceux de Paskoff (1981) rendent compte de l'urgence et de la gravité de l'érosion au niveau des côtes maritimes. Face à la dangerosité du phénomène, il est impératif pour les Etats et les populations de s'organiser afin de mobiliser des mécanismes de solutionnement.

La Côte d'Ivoire, les deux tiers du trait de côte du littoral ivoirien sont fortement dégradés par l'érosion (Angoran et al, 2021). A cet effet, les 2/3 de côtes ivoiriennes sont en situation érosive, et la localité de Lahou- Kpanda, reste particulière et marquée par des épisodes érosifs spectaculaires, alarmants, qui laissent présager sa disparition, à travers l'évolution du trait de côte du littoral (Hauhouot, 2008). Par conséquent, cette ville pourrait-être condamnée à s'effacer totalement de la carte nationale. La dangerosité du phénomène Lahou-Kpanda, en s'élevant jusqu'à 10 m/an, s'inscrit au-dessus de la moyenne de 2 à 3 m/an de recul du trait de côte enregistré comme moyenne d'érosion en Côte d'Ivoire. A Lahou-Kpanda, l'érosion côtière s'est amplifiée cette dernière décennie, à cause du changement climatique et de la montée des eaux (Koffi et al, *idem.*). La montée des eaux, avec ses succédanées d'importants dégâts humains, matériels et environnementaux, provoque notamment chaque année, la disparition des habitations, des lopins de terres, des cimetières, des patrimoines touristiques, dans les vagues de la mer ; sous les regards impuissants des populations locales (Hauhouot, *idem*). Ces incidences économiques, sociales et culturelles considérables sur les populations locales (Kadio et al, 2021) ; émanent de la destruction fulgurante des infrastructures vitales, des établissements humains, des

sites culturels et des installations sur lesquelles reposent les moyens d'existence des populations locales. Une telle situation menace le mode de vie traditionnel et les habitudes des populations locales. A cet effet, le village de Lahou Kpanda est l'un des visages les plus flagrants de l'érosion côtière qui touche l'ensemble de l'Afrique de l'Ouest. Ainsi, l'urgence sur le cas Lahou Kpanda est révélée à titre indicatif par les experts environnementaux comme un cas d'école ; militant à son choix en tant que site pilote pour le Programme de Gestion du Littoral Ouest-Africain (W.A.C.A.) de la Banque Mondiale lancée en 2015 pendant la COP21 (Lombardo, 2017).

En vue donc de sauver la vie des populations et de leur donner de l'espoir, les autorités compétentes projettent le déplacement des populations de Lahou-Kpanda vers un autre site sécurisé. En 2024, l'Etat Ivoirien a procédé au lancement des travaux de stabilisation du cordon sableux, via le projet WACA. L'engagement de l'Etat ivoirien dans le processus de sauvegarde de son littoral et de ses populations, a coûté près de 2 milliards de dollars en 2017 à l'Etat, soit l'équivalent de 04,9 % de son Produit Intérieur Brut (Dahir et al, 2023).

Toutefois, ces efforts peinent à rencontrer l'adhésion des populations locales, comme ceux de Lahou-Kpanda, qui non seulement ont une tout autre perception de l'érosion côtière, mais aussi demeurent résilients en s'appuyant sur des logiques coutumières, encastrées dans les mémoires collectives et les pratiques individuelles.

Au demeurant, en dépit des initiatives méso et macrosociologiques, visant à garantir la sécurité des populations de Lahou-Kpanda, ces derniers persistent à se

maintenir sur leur site jugé dangereux pour leurs vies. Cet état de fait amène à nous interroger sur les logiques et les mobiles sous-jacents de la résilience des populations Avikam de Lahou-Kpanda vis-à-vis de l'avancée de la mer, de la dégradation du littoral. Nous recherchons à travers cette étude, les mécanismes de résilience des autochtones Avikam de Lahou-Kpanda face aux risques de l'érosion côtière. Autrement, qu'est-ce qui sociologiquement chez les Avikam de Lahou-Kpanda pourrait justifier le refus d'abandon du littoral sous menace d'érosion ?

Qu'est ce qui justifie la persistance des populations Avikam de Lahou-Kpanda à se maintenir sur les sites, malgré les risques avérés de l'érosion côtière ? Quelles sont les logiques explicatives de la résilience des peuples avikam de Lahou-Kpanda face aux risques de l'érosion côtière ?

Dans cette étude, nous nous investissons à rechercher les mobiles du maintien des populations Avikam de Lahou-Kpanda sur les sites menacés par l'érosion, ainsi que les stratégies et moyens qu'ils mobilisent pour s'adapter aux risques de l'érosion côtière. C'est une mise en lien des logiques coutumières d'avec les pratiques locales, dans un contexte de mutation sociopolitique, culturelle et économique. Nous voudrions savoir comment les coutumes façonnent les acteurs, à travers les représentations sociales de l'environnement, du foncier et influencent les comportements des populations à Lahou-Kpanda.

1. Méthodologie

L'étude s'est appuyée principalement sur une approche qualitative. Les techniques de collecte des données utilisées

sont la recherche documentaire qui a permis de faire un état des lieux de façon générale sur le sujet, l'observation et des entretiens semi-directifs (entretiens individuel et de groupe) réalisés auprès des communautés villages, en particulier, le chef du village, le président des jeunes, le responsable du groupe de génération des anciens, la responsable des femmes mareyeuses, des pêcheurs. Au niveau administratif, des entretiens individuels ont été réalisés avec le responsable régionale du ministère de l'environnement, le directeur régional de la police maritime, le représentant local du projet WACA.

Il s'agit de données collectées à l'aide d'un guide d'entretien semi-directif et de l'observation directe de l'érosion côtière et des pratiques des populations sur le terrain. Cette approche s'adosse sur la méthode compréhensive dans laquelle s'inscrit la théorie des représentations sociales d'Abrieu (2005) et des organisations sociales de Ruitort (2014). La théorie des représentations sociales est mobilisée dans cet article pour l'analyse du construit social des populations locales autour du phénomène de l'érosion côtière dans l'environnement socio-culturel, politique et économique. En effet, elle permet de cerner et de mieux comprendre la perception des acteurs locaux face à la question de l'érosion côtière ce qui permettrait de mieux expliquer l'activité sociale de ces derniers. Elle permet également de montrer leur approche de la réalité et les interprétations qu'ils se donnent de ce vécu, dans le temps et l'espace physique circonscrit mentalement et naturellement. De ce fait, la perception de l'érosion par les populations locales est une contribution à la prise en compte des facteurs socioculturels dans les stratégies de lutte

contre l'érosion côtière. La seconde théorie permet de mieux examiner la manière dont la société Avikam de Lahou-Kpanda se structure, se maintient et évolue face au phénomène de l'érosion côtière en s'intéressant aux normes, aux rôles, aux hiérarchies et aux systèmes de communication qui la caractérise.

Figure 1. Localisation de la zone d'étude

2- Résultats

2-1- Eau, logiques coutumières et relecture de la dangerosité de l'érosion côtière

L'analyse de la question de la résilience des populations de Lahou-Kpanda vis-à-vis des risques de l'érosion côtière, aboutit au rappel des logiques coutumières comme facteurs structurants du maintien des populations locales sur les sites menacés. En effet, les liens sociofonciers entretenus entre les Avikam et leur environnement existentiel, déterminent leur insistance à demeurer sur les sites. Les

terres du littoral sont perçues sur une dimension idéologico-culturelle qui s'affiche à travers les représentations sociales et les pratiques sociales sur divers angles ; politique, économique, foncière, symbolique et social.

Représentations sociales du littoral et logiques sédentarisationnistes

L'étude révèle que les populations Avikam de Lahou-Kpanda entretiennent une relation étroite, fortement sacrée et respectueuse avec les cours d'eau (la mer, la lagune et le fleuve) qui les entourent. Le littoral s'impose au cœur de la vie et de l'existence des populations Avikam. Les habitudes, les comportements, les pratiques et traditions, ainsi que les valeurs religieuses à Lahou-Kpanda, sont orientés vers la mer, la lagune Tiagba, le fleuve Bandama et l'embouchure ; qui tirent leur fondement de la conception ou des opinions que les autochtones Avikam se font de l'eau. Les systèmes de croyances et la manière collective de penser, sont en réalité des représentations sociales qui influencent la façon dont ces populations perçoivent leurs terres et le phénomène de l'érosion côtière. Cette dynamique intégrative eau-terre, constitue un pan symbolique de l'attachement des Avikam à leur milieu. Mieux, les représentations sociales perçues autour de l'eau et des terres, constituent une forme de connaissance socialement élaborée et partagée, ayant une visée pratique et concourante à la construction d'une identité ethnoculturelle et socioéconomique typique. Elles structurent les rapports sociaux et les perceptions du phénomène de l'érosion côtière et alimentent les comportements des populations locales.

Symbolique de l'eau, du littoral, de la terre, des divinités et perceptions de l'érosion côtière

L'eau est à Lahou-Kpanda, un élément vital et précieux, bien plus qu'une simple ressource naturelle. Elle représente un atout considérable, une source de bien-être pour les populations.

Eaux : source de vie et de revenu

L'eau qui est l'émanation de la mer, de la lagune, et du fleuve est une ressource naturelle primordiale, tant elle joue un rôle totalitaire dans la vie des Avikam de Lahou-Kpanda. Elle a une dimension économique, en mobilisant des activités économiques comme l'agriculture, l'élevage, la pêche, le commerce, et le tourisme, qui dépendent tous de la disponibilité de l'eau. Sa gestion durable et son exploitation responsable génère des revenus importants, contribue au développement économique local. La pêche artisanale est ancrée dans le mode de vie quotidien. Elle constitue le pilier pour l'économie local en ce sens que les eaux de la région abritent une biodiversité riche en poissons et crustacés. La pêche contribue à la préservation des traditions et des connaissances ancestrales des Avikam. Comme en témoignent les propos de M.E, un sage du village à travers ces mots :

« Les eaux de Lahou-Kpanda sont toutes notre vie. Si tu vois qu'on refuse de quitter ici même c'est à cause de ce lien qu'on a avec ces eaux. Elles nous donnent à manger, de l'argent, et même la santé. Ici, on n'a déjà tout, pourquoi aller ailleurs ? »

En pays Avikam, la mer (étchou) représente une force qui domine la mémoire collective. Elle est une source de spiritualité et rattache les Avikam à leurs cultures ancestrales ; en réaffirmant leurs rapports idéologico-culturels avec des divinités incarnées dans les eaux. « Egon » ou encore le littoral est un espace d'habitation, de procréation et d'expression de leur vie, de leur vécu ; enchâssant l'âme de la communauté, des vivants comme des défunts. Le fleuve, appelé localement êssôn-bai, et ses affluents (gbazrô), participent tout aussi à la vie du groupe, en leur assurant la nourriture et les éléments nécessaires à l'enrichissement de la pédologie pour de meilleurs rendements agricoles. Cette posture représentationnelle est renchérie par un ancien du village qui avance ceci :

« On n'a déjà tout ici et on vit très bien ici même. Au point que les gens sont jaloux de nous ; raison pour laquelle ils veulent nous chasser de nos terres pour récupérer tout ce bonheur. Non ! Mais si c'est ça seulement là, ils ont menti on ne bouge pas un point un trait. Depuis nous sommes petits là c'est la pêche qu'on connaît, on n'a vu nos parents et arrières parents faire ça ici et ça s'est toujours bien passée. Y a plus beaucoup poissons dans l'eau là maintenant mais nous même on s'organise pour demander un temps -mort aux pêcheurs de temps en temps pour permettre aux poissons de devenir encore beaucoup. C'est ça seulement on sait faire donc on ne peut pas rester loin de l'eau »

De la représentation donc des eaux chez les Avikam du village, se fonde l'idée du refus de délocalisation. Les valeurs

socioculturelles, sociologiques et économiques, caractéristiques des eaux, montre bien que les autochtones considèrent la relocalisation ou l'abandon des terres du littoral comme une perte de leur maîtrise foncière, voir une séparation d'avec leur vie (biens fonciers, ancestraux, coutumières, us et coutumes, richesses symboliques). Les propos d'un notable du village expliquent clairement la force des liens entre les autochtones Avikam et l'eau dans son ensemble. Il fait savoir cela en ces termes :

« Ce n'est même pas pensable de dissocier l'eau et les populations Avikam de Lahou-Kpanda. Car si on le faisait c'est comme si on retirait le souffle de vie à ce peuple, c'est comme si on lui retirait sa raison de vivre »

L'eau est perçue ici non seulement comme un élément vital, mais aussi comme une véritable source de revenus. C'est donc une opportunité économique. À Lahou-Kpanda, l'activité de la pêche est non seulement une source de subsistance, mais aussi elle génère des revenus pour les familles. Les techniques de pêche traditionnelles, transmises de génération en génération, renforcent ce lien entre l'eau et l'identité économique des populations.

De même, l'eau est essentielle pour l'agriculture et l'élevage. L'irrigation des cultures dépend de l'accès à la lagune, et cette dépendance crée une représentation sociale où l'eau est perçue comme un facteur clé de la prospérité. Les agriculteurs et les éleveurs reconnaissent que la gestion durable des ressources en eau est cruciale pour garantir la production alimentaire et, par conséquent, leur sécurité économique. Ainsi, l'eau, dans ses différentes formes, est

intégrée dans les représentations sociales des populations côtières comme un vecteur de développement économique. Cette perception influence non seulement les pratiques économiques, mais aussi les attitudes envers la conservation des ressources en eau, soulignant l'importance de cette ressource dans la vie quotidienne des communautés. L'eau est de ce fait une ressource précieuse pour les populations Avikam de Lahou-Kpanda. De par son importance économique, culturelle, idéologique et symbolique, elle fournit les moyens de subsistance à cette population tout en leur procurant une indépendance financière. Par ailleurs, l'eau joue un rôle essentiel dans la santé et le bien-être des populations.

L'eau source de purification et de désenvoutement

Au plan donc de la santé spirituelle, l'eau soigne, désenvoute, purifie le corps et vivifie les âmes en détresse. Au-delà de ses qualités thérapeutiques physiques, l'eau est aussi perçue comme un agent de purification. Elle est utilisée pour laver le corps, mais aussi pour purifier l'âme. Cette symbolique spirituelle attribuée à l'eau renforce son rôle dans les pratiques culturelles des Avikam, qui y voient un moyen d'équilibrer le corps et l'esprit. Cela souligne l'importance de l'eau non seulement dans le cadre des soins médicaux, mais aussi dans le bien-être général des individus. Nous en voulons pour preuves les propos d'E.J, fils du village :

« Ici là, il n'y a pas affaire de trop se fatiguer dans chercher les protections, nous on va se baigner et on vient

se coucher directement dans sable de mer là. Quand on finit comme ça, on n'a fini de chasser tous les mauvais esprits sur nous et on est à l'aise ».

L'eau occupe une place essentielle dans les rituels de guérison chez les Avikam. Elle est utilisée pour des bains spirituels, des prières de délivrance pour rétablir l'harmonie entre le corps et l'esprit. Elle permet aussi de conjurer les mauvais sorts, les attaques spirituelles, la sorcellerie. L'usage et la pratique de l'eau dans la vie quotidienne Avikam soulignent davantage son importance, en tant que remède à travers sa configuration doublement physique et spirituelle. En définitive, l'eau, pour les Avikam, est une ressource multifonctionnelle qui dépasse sa simple fonction vitale. D'un côté, elle est un pilier de l'économie locale, en tant que source de revenu pour les individus et les communautés, tout en étant au cœur de pratiques commerciales et industrielles. De l'autre, elle joue un rôle fondamental dans la santé et le bien-être des populations, que ce soit en tant que remède thérapeutique ou dans le cadre de rituels purificateurs. Par cette double fonction, l'eau est donc un élément central dans la vie des Avikam, tant sur le plan économique que spirituel. L'eau est au cœur de nombreux rituels ancestraux. Elle est utilisée dans les cérémonies de bénédiction, de purification, d'initiation ou de guérison. Ces pratiques symbolisent la continuité entre les vivants et les ancêtres. Dans la mémoire collective des Avikam de Lahou-Kpanda, les esprits des anciens habitent les sources sacrées et veillent sur les rivières. Ainsi, l'eau est perçue comme un espace sacré, un lieu de dialogue entre les générations et les mondes visibles et invisibles. En dépit de religions importantes (islam et

christianisme), les Avikam respectent toujours leurs divinités à travers l'eau. Cet état de fait est dévoilé par A.M, chef de famille Avikam à Lahou-Kpanda :

« C'est vrai que plusieurs églises sont ici maintenant mais quand ça chauffe là on retourne à la tradition pour solliciter les ancêtres »

La sacralisation et la déification de l'eau augure un profond respect à son endroit. En effet, porteuse de la mémoire ancestrale, l'eau est respectée et vénérée. Sa mauvaise gestion ou sa profanation sont souvent considérées comme une offense aux ancêtres. Ce respect traditionnel se manifeste aussi dans des règles coutumières de partage de l'eau ou dans des interdits rituels ; montrant ainsi que l'eau est protégée non seulement pour ses usages pratiques, mais aussi pour sa dimension symbolique et spirituelle.

Eau : symbole d'un héritage ancestral

Chez les Avikam de Lahou-Kpanda, l'eau ne se résume pas simplement à une simple ressource naturelle. Elle implique un lien profond entre les générations, un patrimoine culturel et spirituel transmis au fil du temps. En ce sens, l'eau incarne un véritable héritage ancestral, porteur de mémoire, de savoirs traditionnels et de valeurs collectives. Ainsi, depuis de nombreuses générations, les populations locales se transmettent des connaissances précises sur les sources d'eau, leur localisation, leur qualité et leurs usages. Ces savoirs, souvent non écrits, sont transmis oralement par les anciens à travers des récits, des chants ou des rites

initiatiques. L'eau devient ainsi un vecteur de mémoire collective, conservant les traces de l'histoire du peuple Avikam et de son rapport intime à la nature. Cette réalité est exprimée dans les propos de N.F, un sage de Lahou-Kpanda :

« Ici lorsqu'un enfant naît on lui montre à l'eau. C'est une manière de le présenter aux ancêtres pour assurer sa protection. Comme ça l'eau aussi ne peut pas l'avalier. Il ne peut plus se noyer ».

En clair, pour les populations autochtones de Lahou-Kpanda, préserver l'eau, c'est honorer les anciens et assurer l'avenir des générations futures. L'eau devient ainsi un symbole de continuité. Elle relie les ancêtres, les vivants et les enfants à naître. C'est en cela qu'elle est un véritable héritage qui porte en elle l'histoire, l'identité et la survie du peuple Avikam de Lahou-Kpanda. L'eau bien plus qu'un élément naturel est pour les Avikam de Lahou-Kpanda, une mémoire vivante, une tradition incarnée, un symbole fort de l'héritage transmis par les anciens. Par les récits, les rituels, et le respect sacré qui l'entoure, l'eau incarne l'âme du peuple Avikam, en liant les générations dans une relation sacrée à la nature et à l'histoire. Renoncer au site de Lahou-Kpanda pour les Avikam reviendrait à abandonner leur identité, leurs traditions et leur terre. En effet, l'identité est un refuge qui protège une communauté de toutes les insécurités. Dans le cadre de notre étude pour les populations de Lahou-Kpanda, se délocaliser c'est comme perdre leur identité et s'exposer à une insécurité sur tous les plans.

2-2- Erosion côtière, entre plausibilité, banalisation et "jeux de manipulation"

L'érosion côtière constitue une réalité environnementale tangible, aux conséquences plus en plus visibles traduites par le recul spectaculaire du trait de côte, la disparition progressive des habitations, la perturbation des activités de pêche, et la menace des lieux sacrés et des sépulcres. Toutefois, au-delà des impacts physiques mesurables, ce phénomène est également l'objet de représentations sociales complexes et particulières au sein de la population Avikam. Ces perceptions sont influencées par leur histoire, leur culture et leur vécu communautaire. L'étude révèle que pour les populations Avikam, le phénomène de l'érosion côtière est perçu comme une réalité naturelle, cyclique, temporaire, voire passagère. C'est un fait social qui s'impose certes à l'homme et à la société, mais ne l'emprisonne pas définitivement dans prismes holistiques. Il fait partie des aléas que la nature impose, et qui, comme les marées ou les saisons, finira par se stabiliser. Dans cette optique, l'érosion n'appelle pas de réaction urgente ni de remise en question du mode de vie locale. Plusieurs possibilités s'offrent à la population locale pour s'adapter aux aléas comme partout cela se fait selon eux dans toutes les sociétés humaines. Pour eux la mer a toujours eu des cycles dont seule la nature a le secret. Le phénomène de l'érosion est donc une phase passagère, qui finira par s'inverser avec le temps. Cette vision s'accompagne parfois d'un certain fatalisme, nourri par les croyances ancestrales selon lesquelles les éléments naturels, tels que la mer ou le vent, obéissent à des volontés supérieures. Dans cette veine un responsable de l'organisation locale des jeunes affirme ceci :

« Le phénomène de l'érosion n'est pas une fatalité pour nous. Ces sont des choses qui vont passer. Voyez-vous, il y a de cela trois ans, nous avons connu une grave inondation ici. Nous avons presque tout perdu. Mais vous constatez que nous sommes toujours là, en vie et en harmonie avec notre environnement. Actuellement même, lorsque la mer monte, nous replions tous vers le côté de la lagune, le temps qu'elle se calme et puis on revient tranquillement chez nous. En tout cas, nous n'avons pas de problème avec la nature. C'est Dieu qui contrôle tout et nous nous soumettons à ses désirs ».

L'étude dévoile parallèlement, une autre interprétation méfiante et accusatrice des effets de l'érosion côtière. Elle émane le plus souvent d'anciens et sages du village, pour qui l'érosion côtière n'est pas un simple processus naturel, mais le résultat d'une action humaine intentionnelle. Ils estiment que la dégradation du littoral par l'érosion est orchestrée par des ennemis, souvent identifiés comme des groupes extérieurs au village ou des autorités étatiques, dans le but de les déposséder de leur terre, d'accaparer des espaces stratégiques ou sacrés, voire de faire disparaître leur communauté. Cette interprétation alimente des récits de complot, de sorcellerie ou d'injustices historiques, qui s'inscrivent dans une mémoire collective marquée par des conflits territoriaux et des traumatismes liés à la marginalisation. Les propos de N.J, un autre sage du village, dévoilent cette interprétation tendancieuse :

« Nous ne comprenons pas pourquoi il y a de l'électricité et de l'eau potable dans presque tous les villages voisins, sauf

ici à Lahou-Kpanda. Même le village de Grodjida, situé à 4 kilomètres d'ici, il y a tout là-bas. Mais quand on arrive à Lahou-Kpanda plus rien. Cela nous fait dire que des gens qui ne nous aiment pas sont derrière tout ça. Ils veulent nous décourager à libérer nos terres ou même faire tout pour qu'on nous chasse d'ici. Mais ils sont vaincus. Même cette histoire d'érosion il y a des mains noires derrière. Nous avons quand même de hauts cadres qui sont originaires d'ici. On se demande toujours pourquoi ces derniers ne font rien. Pourquoi ils ne viennent pas nous aider ? Même l'eau potable y a pas ici mais ça c'est quelle histoire ça ? ».

Pour les populations de Lahou-Kpanda leur situation s'apparente à un ostracisme notoire et cela est traduit dans les dires de J.N, retraité, vivant dans son village Lahou-Kpanda :

« Retenez que nous sommes délaissés dans tous les sens. Même, au niveau du Projet WACA, nous ne sommes pas pris en compte, alors que notre village est un village essentiel de ce projet porteur d'espoir. Ils sont venus ici pour nous poser des questions et ils nous ont fait des promesses notamment de nous aider à développer des activités de substitution à celle de la pêche, ainsi que nous aider pour l'acquisition d'un nouveau générateur d'électricité et depuis rien, ils ne nous associent même pas à la réalisation du projet. On n'a plus d'informations sur le projet, on n'apprend aussi qu'ils travaillent plus avec les jeunes des autres villages sur le projet et nous nos jeunes sont là à chômer »

Cet état de fait révèle l'existence d'un rapport ambivalent entre populations locales et experts environnementaux, au niveau méso. Cela implique une forme complexe de banalisation du phénomène et un sentiment d'injustice dans les logiques des populations impactées par les effets du phénomène érosif. Ce qui influence l'agir de ces populations vis-à-vis du phénomène et de la réalisation des projets de solutionnement. Elles tendent à se méfier des projets et de leurs promoteurs sur les fonds d'un scepticisme eu égard aux études prospectives et environnementales. D'où une réticence à l'abandon des sites ancestraux ; dévoilant un déséquilibre des relations entre la communauté locale et les institutions chargées de la gestion du littoral.

2-3- Mécanismes endogènes de résilience face aux risques de l'érosion côtière

Face aux risques croissants de l'érosion côtière et des inondations, les populations Avikam de Lahou-Kpanda développent plusieurs stratégies de résilience adaptées à leur environnement. L'une des pratiques notables concerne la construction de l'habitat.

2-3-1 - Modèle de construction de l'habitat, comme réponse aux aléas de l'érosion côtière

Pour surpasser les dégâts que suscitent l'érosion, les populations de Lahou-Kpanda réalisent la construisent leurs maisons avec des matériaux locaux, notamment les branches de palmiers. Cette technique bien que puisant ses sources dans les pratiques ancestrales, est une forme d'adaptation de l'habitat aux réalités géographiques et climatiques de la région. L'utilisation des branches de palmier dans les

matériaux de construction des maisons, s'inscrit surtout dans une logique de flexibilité et de mobilité. En effet, en cas de montée des eaux ou d'érosion du littoral, les habitants peuvent rapidement et facilement démonter leur habitation et déplacer les matériaux vers un site plus sûr, plus sécurisé. Ce sont donc des mesures avant-gardistes en cas de menaces imminentes. Cette stratégie est éclairée T.G, autochtone de Lahou-Kpanda, à travers les mots qui suivent :

« Ici, on ne se fatigue plus pour construire nos maisons à cause des effets de l'érosion côtière. Avec juste quelques branches de palmier et le tour est gagné. La nature nous facilite la tâche. Nous la remercions déjà. Lorsque les eaux montent, nous démontons nos maisons rapidement pour nous replier ailleurs dans un lieu sûr, et nous revenons juste après le recul des eaux ».

Selon les populations locales Avikam, cette méthode présente plusieurs avantages. Il y a d'abord l'existence en abondance des ressources naturelles, les facilités d'accès aux matériaux de construction, le coût très réduit du budget alloué à la confection des logis. Ensuite, la légèreté des matériaux facilite le transport en cas de nécessité. Ces mécanismes de construction constituent une forme d'adaptation communautaire qui permet de préserver, dans une certaine mesure, les conditions de vie face aux menaces environnementales causées par l'érosion côtière. La construction des maisons à partir des branches de palmier à huile illustre la capacité des communautés côtières à s'adapter de manière innovante au phénomène de l'érosion côtière. Le modèle de l'habitat est à la fois une réponse

pratique, culturelle, économique et écologique, mais aussi et surtout une stratégie de résilience socioculturelle. En valorisant les ressources et les savoirs locaux, les acteurs locaux autochtones, montrent que la tradition peut être un levier puissant de résistance et d'adaptation aux défis climatiques contemporains. Outre les constructions en matériaux adaptés, les populations côtières développent également des stratégies collectives pour lutter contre la montée des eaux. Parmi celles-ci, le désensablement manuel de l'embouchure occupe une place importante.

2-3-2-Désensablement manuel de l'embouchure

Le désensablement manuel de l'embouchure s'appréhende dans cette étude comme une pratique communautaire de résilience environnementale. La stratégie du désensablement de l'embouchure du plan d'eau lagunaire est une pratique locale qui consiste à dégager les dépôts de sable qui obstruent les embouchures naturelles entre la mer, la lagune et le fleuve Tiagba, afin de faciliter l'écoulement de l'eau vers l'océan. En effet, l'embouchure, qui relie la lagune à la mer, joue un rôle stratégique dans l'équilibre écologique de la zone et dynamise les activités socio-économiques, notamment la pêche et l'agriculture vivrière. Cependant, l'obstruction de l'embouchure par l'accumulation de sable, perturbe la circulation des eaux, entraîne l'asphyxie de la lagune, la mortalité piscicole, et aggrave les inondations en période de pluie. Face à l'insuffisance d'interventions institutionnelles ou conventionnelles modernes, les populations locales s'organisent en communauté pour enclencher le processus authentique de désensablement manuel ou rudimentaire de l'embouchure, à

travers l'usage de pelles, de seaux, de pioches et parfois de pirogues pour extraire manuellement le sable qui obstrue la passe. C'est ce que D. R, jeune du village explique ici, en ces termes :

« On préfère nous-même prendre notre destin en main et faire avec les moyens qu'on a. Ce n'est certes pas facile, mais nous atteignons toujours notre objectif, qui de ralentir collectivement les inondations et diminuer les dégâts »

Ce travail, physiquement exigeant, mobilise régulièrement les hommes du village, souvent sous forme de corvées communautaires ou à l'initiative des chefs de quartiers ou des associations locales de pêcheurs. Il témoigne d'une solidarité active et d'une conscience écologique ancrée dans les pratiques traditionnelles. En dépit de sa précarité technique, cette action permet de retarder les effets néfastes de l'envasement et de maintenir une certaine stabilité dans les activités économiques et l'écosystème local.

2-3-3-Exhumation des corps, comme moyen de relocalisation ou de réinstallation des esprits et divinités

A Lahou-Kpanda les cimetières sont touchés par les effets néfastes de l'érosion côtière. A cet effet, l'une des réponses significatives, est le système d'exhumation des corps et leur réinstallation dans un nouvel espace sépulcral. Face à cette menace, les populations Avikam développent des stratégies de résilience qui s'étendent au domaine funéraire. L'une des pratiques observées est l'exhumation des corps des défunts,

suivie de leur ré-inhumation dans un nouveau cimetière situé hors de la zone à risque. Cette démarche, à forte charge émotionnelle et symbolique, traduit une volonté de préserver la dignité des morts et d'éviter que les tombes ne soient emportées ou profanées par la mer. Elle révèle aussi l'attachement profond des Avikam à leurs ancêtres et au respect des rites funéraires traditionnels, malgré les perturbations imposées par les aléas climatiques. La ré-inhumation des défunts nécessite une mobilisation communautaire importante, tant sur le plan logistique que rituel. Des cérémonies spécifiques sont souvent organisées pour accompagner le déplacement des corps, afin de maintenir l'équilibre spirituel et de prévenir tout désordre social ou symbolique. Cette pratique illustre ainsi une forme de résilience culturelle et identitaire, où la préservation de la mémoire collective devient une priorité dans la gestion des risques environnementaux. C'est ce que décrit E. F, membre de la notabilité du village en ces termes :

« Chez nous les morts ne sont pas épargnés de notre quotidien. Ils continuent d'entretenir des relations sacrées avec les vivants, leurs familles et la communauté entière. C'est pourquoi les familles qui ont les moyens refusent de laisser les tombes de leurs morts engloutir par la mer. Ne pas exhumer ces corps pour les mettre à l'abri, c'est comme les laisser mourir une deuxième fois »

L'exhumation des corps et leur ré-inhumation dans le nouveau cimetière constitue une stratégie de conservation des mânes sur les terres du village et non en dehors. Pour les populations locales, il reste impérieux de préserver les

liens entre les vivants et les morts en les gardant plus proches d'eux, en dépit des désastres de l'érosion côtière sur les sépulcres. En fait, les populations de Lahou-Kpanda, pour se protéger de ses effets dévastateurs de l'érosion côtière et se maintenir sur leurs sites, développent des pratiques traditionnelles de résilience. Il y a le déplacement des habitants en période d'inondations. Cette pratique ancestrale permet de limiter les pertes humaines et matérielles et consiste pour les populations de s'installer temporairement sur des terrains plus élevés vers la lagune en attendant que les eaux se retirent. Cette stratégie, bien que rudimentaire, témoigne de la capacité d'adaptation des populations face à la menace de l'érosion. Au plan agro-écologique, les Avikam réhabilite les bords des cours d'eau en y plantant des mangroves. Ces mangroves jouent un rôle important dans la protection des côtes. Leurs racines permettent de stabiliser les sols, atténuant ainsi l'impact des vagues et des courants marins. Cette pratique ancestrale est encore bien connue et pratiquée par les Avikam afin de lutter contre l'érosion, préserver les écosystèmes côtiers, et sécuriser leur territoire des érosions. Comme stratégie de maintien et de sécurisation des sites, il y a la construction de digues et de brise-lames, érigées par endroit pour protéger les côtes de l'érosion. Ces éléments permettent de freiner l'action des vagues et des courants marins, offrant une protection supplémentaire aux zones côtières. L'aménagement de dunes de sable constitue une barrière naturelle contre l'érosion. Le renforcement et l'extension des dunes participent à la protection des côtes. Ces pratiques locales de sécurisation vis-à-vis du fléau, appuyée par le désensablement manuel de l'embouchure,

concourent au maintien d'un écoulement optimal de l'eau, limitant ainsi l'accumulation de sable et la formation de bancs de sable qui favorisent l'érosion. Cette technologie environnementale endogène, implique une volonté collective de sédentarisation et de préservation des terres coutumières.

3- Discussion

L'étude de la question de résilience des populations Avikam face aux effets pervers de l'érosion côtière à Lahou-Kpanda, oriente vers les approches nouvelles permettant de lutter efficacement contre ce fléau, tout en préservant l'équilibre sociale et soutenant l'Etat dans sa volonté de dynamiser un environnement économique prospère et sécurisé en vue du développement durable. Cette entreprise d'analyse des risques environnementaux, contribue donc à la recherche des solutions durables, adaptées aux situations locales. A Lahou-Kpanda, les populations locales développent des ressources idéologiques pour se maintenir sur les sites, affectés par les effets de l'érosion côtière. Il convient de noter que les stratégies de résilience résultent primordialement des logiques foncières coutumières et des représentations que se font les populations locales des eaux, du littoral, du phénomène d'érosion côtière et aussi des objectifs des projets environnementaux initiés dans la zone. Dans ce cas précis, l'étude laisse transparaître que chez les Avikam de Lahou-Kpanda, l'érosion côtière est un phénomène naturelle ordinaire, tout comme la pluie, le vent, le jour, la nuit etc. Les eaux chez eux sont des entités sacrées, dotées de significations profondes et culturelles. Ces perceptions

ne sont pas uniquement fondées sur des expériences quotidiennes, mais elles sont également façonnées par des croyances ancestrales qui déterminent la manière dont les individus et les communautés interagissent avec ces éléments. Ces représentations sociales sont des savoirs partagés qui permettent aux membres d'un groupe de comprendre et de structurer leur rapport au monde (Jodelet, 2023). Cependant, l'idée de déplacement de la population vers un autre site sécurisé ne fait pas l'accord des esprits au niveau des populations locales qui n'entende pas ébranler leurs identités sociales et culturelles par la relocalisation, vue comme une séparation d'avec ses valeurs ancestrales, d'avec soi-même, d'avec son devenir. Cela se rapproche de la conception de l'identité telle que mobilisée par Baud (2018) pour qui l'identité s'apparente à un attachement de l'individu à ses racines. Cet attachement lui confère un ancrage solide de conservation du patrimoine culturel dans lequel les individualités puisent tout le sens de leur vie. L'identité est donc un droit à reconnaître chez chaque individu, chaque communauté. D'où le respect des us et coutumes, de toutes les références culturelles. Car la culture fait partie de l'identité des personnes, des nations, des communautés et cela ne saurait être niée ou méprisée. Le faire selon l'auteur, c'est effacer la personne, la nation, la communauté.

Dans ce contexte, les Avikam attribuent des significations religieuses et spirituelles à la mer, au fleuve, à l'embouchure, à la lagune. Cette configuration socioculturelle du littoral, influence directement leurs pratiques quotidiennes. Partant de leurs perceptions du littoral, ils ne voient pas les raisons qui devraient justifier leur déplacement vers d'autres sites

à cause de la montée des eaux de la mer. Cela est lié selon (Jodelet, *op.cit*) au fait que de nos jours les changements environnementaux globaux demeurent encore le domaine où les perceptions traditionnelles sont les plus mobilisées dans les pays du tiers monde. Le manque de pluie, l'augmentation de la température, l'ensoleillement prolongé et à plus forte raison la montée des eaux de la mer sont différemment interprétés sous le prisme de la culture et de la coutume.

Cette vision contrarie les analyses de Buchet (2009), pour qui les attitudes des populations vis-à-vis des fléaux environnementaux sont liées à leur manque de connaissance véritable sur les fondements de ces fléaux. Il avance que le surnaturel n'a pas sa place dans la compréhension de l'érosion côtière qui est le résultat de la dilatation des mers sous l'influence de réchauffement climatique. C'est dans le même ordre d'idée que s'aligne Chabernaude (2024) dont les analyses conduisent vers l'adoption de techniques modernes efficaces pour une meilleure gestion du littoral contre les aléas de l'érosion côtière. Il met sur la touche les orientations archaïques et endogènes qui ne sont pas efficaces et concourrait au désastre côtier. Ainsi dans la plupart des cas, les populations sont contraintes à l'exode suite à la disparition de la plage et au déclin de leurs activités principales (Baron et al, 2007). Ce qui provoque une surpopulation des zones intérieures et la perte des identités culturelles.

Au demeurant, l'attachement des populations locales à leur territoire, à leur culture, à leur identité culturelle à travers leurs pratiques et savoirs ancestraux, impose leur implication dans la gestion des projets de sécurisation du littoral, afin de mieux les sensibiliser et aussi tirer le

meilleur des connaissances locales en matière de lutte contre les fléaux environnementaux. Les savoirs locaux pourraient cependant constituer un atout pour la dynamisation des techniques modernes de sécurisation des littoraux, de promotion de la paix sociale, et du développement local durable. En combinant donc les pratiques traditionnelles avec des stratégies et techniques modernes, les populations de Lahou-Kpanda peuvent renforcer leur résilience face à l'érosion côtière et assurer la protection de leur environnement et améliorer leur mode de vie.

L'analyse des dynamiques sociales entre les populations Avikam de Lahou-Kpanda et les autres groupes présents dans la région met en évidence une dualité dans les relations intercommunautaires : d'un côté, une volonté manifeste de collaboration et, de l'autre, l'émergence périodique de conflits latents ou ouverts. Cette dualité révèle la complexité des interactions sociales dans un contexte marqué par la diversité ethnique, culturelle et économique. Les relations de collaboration se traduisent par une pluralité de pratiques sociales, économiques et culturelles qui favorisent l'intégration et la cohabitation. En effet, les échanges commerciaux, les travaux agricoles collectifs, les alliances matrimoniales interethniques, ainsi que la participation commune aux rituels traditionnels ou aux célébrations festives, constituent des vecteurs importants de socialisation et de coopération. Ces interactions renforcent les liens sociaux et contribuent à construire un vivre-ensemble fondé sur la solidarité, la complémentarité et le respect mutuel. Cette dynamique collaborative semble répondre à une logique d'interdépendance structurelle, où

les communautés reconnaissent l'utilité d'une coexistence harmonieuse pour leur survie économique et leur stabilité sociale. Cependant, cette volonté de collaboration est ponctuellement perturbée par des tensions et des conflits qui s'expriment à divers niveaux. Ces conflits, bien qu'ils ne soient pas systématiques, sont révélateurs de déséquilibres latents dans les rapports de pouvoir inter-communautaires, d'accès aux ressources ou de reconnaissance identitaire. Les principales sources de conflits identifiées dans le cadre de cette étude sont liées à la gestion des terres, à l'exploitation des ressources halieutiques, aux rivalités politiques locales, mais aussi à certaines représentations stéréotypées entre groupes. Dans plusieurs cas, l'absence de mécanismes efficaces de régulation et de médiation contribue à exacerber ces tensions sociales.

Il convient également de souligner que la mémoire historique joue un rôle important dans la perception des relations intercommunautaires. Les récits des anciens évoquent des périodes de collaboration fructueuse, mais aussi des épisodes marquants de conflits, qui peuvent encore aujourd'hui influencer les attitudes collectives. Ainsi, le poids de l'histoire, combiné aux enjeux contemporains de développement, d'identité et de pouvoir, façonne des relations sociales ambivalentes. Cette situation met en évidence l'importance d'une gouvernance locale inclusive, capable d'articuler les logiques coutumières et les mécanismes institutionnels modernes, en vue de promouvoir la cohésion sociale.

Le renforcement des cadres de dialogue interethnique, la valorisation des mécanismes traditionnels de règlement des conflits, ainsi que la mise en œuvre de politiques de

développement équitables apparaissent comme des leviers essentiels pour prévenir les tensions et consolider les relations de collaboration afin de mieux lutter contre le fléau d'érosion côtière. Les résultats de cette recherche montrent que si la coexistence intercommunautaire à Lahou-Kpanda repose globalement sur des bases collaboratives, elle reste fragile et susceptible d'être remise en question par des dynamiques conflictuelles. Il devient donc impératif d'anticiper ces tensions en favorisant des espaces de médiation et d'échange, ainsi qu'en développant une approche participative du développement local, qui prenne en compte les spécificités culturelles et les attentes des différentes communautés.

Conclusion

Cette recherche s'inscrit dans le cadre de la sociologie des risques, plus précisément des risques environnementaux. Au terme de ce travail de recherche, il incombe de retenir que l'étude a portée sur les logiques coutumières dans les stratégies de résilience face au risque de l'érosion côtière à Lahou-Kpanda. En effet, nous avons abouti au résultat selon lequel les perceptions et représentations des acteurs locaux autochtones remplissent plusieurs fonctions. Ainsi, Face aux conséquences environnementales, économiques et socioculturelles de l'érosion côtière susceptibles de s'aggraver avec la montée inéluctable de la mer, les populations littorales de Lahou- Kpanda, attachées culturellement à leur terroir, persistent à demeurer dans cette zone. Cette persistance des populations à vivre dans cette zone malgré l'avancée de l'érosion est sous-tendue par

leur perception des effets de l'érosion du littoral. Comprendre les perceptions sociales des Avikam face à l'érosion côtière, c'est dépasser l'approche purement technique du risque, pour prendre en compte la dimension symbolique, culturelle et politique du territoire. Cette compréhension est essentielle pour envisager des stratégies de résilience qui soient véritablement inclusives, respectueuses des représentations locales et porteuses de sens pour les populations concernées. Ce qui permet de donner aux savoirs locaux traditionnels sur la gestion environnementale, une valeur presque scientifique, mais surtout complémentaire des observations, techniques et solutions scientifiques. La manipulation scientifique des savoirs locaux par les experts environnement et les promoteurs de projet s'impose inéluctablement comme une stratégie efficace dans les enjeux d'internalisation des projets socioéconomiques par les populations des localités visées.

Bibliographie

- ABRIC Jean-Claude, 2005, *Méthodes d'étude des représentations sociales*, Paris, ERES
- BARON Catherine, 2007, *Transfert du concept d'économie solidaire en Afrique francophone : paradoxes et atouts*, Revue Tiers Monde, vol 2, n°190, pp 325-342
- BATTISTINI René, PASKOFF Roland., *Erosion des côtes*, 1981, P.U.F. collection Que sais-je ? 126 p.
- BAUD Dominique. 2018, *Une société montagnarde à l'épreuve des inondations : entre vulnérabilité et stratégies d'adaptation*, Vertigo, La revue électronique en sciences de

l'environnement, [en ligne] URL
: <https://journals.openedition.org/vertigo/22187>

BIRD, C.E.F, (1985), *Géographie physique et Quaternaire : coastline Changes. A global review*, John Wiley, New York-Toronto, 219 p

BUCHET Christian, 2009, *Les mers : un infini fragilisé*, Revue Transversalités, Vol 1, n°109

CHABERNAUD Benjamin, 2024, La gestion du risque d'érosion côtière en période de changement climatique, Séminaire EURORAI, Cours des comptes, chambres régionales et territoriales des comptes, Pays de la Loire

DAHIR Ilhan et WILIMA David., Institut d'études de sécurité, 20 juin 2023, URL <https://issafrica.org/fr/iss-today/la-montee-des-e>

FAYE Ibrahima Birame Ndébane, 2010, Dynamique du trait de côte sur les littoraux sableux de la Mauritanie à la Guinée-Bissau (Afrique de l'ouest) : Approche régionale et locale par photo-interprétation, traitement d'images et analyses de cartes anciennes. Thèse de l'université de Bretagne occidentale

GIEC (2023), Rapport de synthèse du sixième cycle d'évaluation (AR6), intitulé ARY Synthesis Report Climate Change 2023

GOURMELON Françoise, ROBIN Marc, PENNOBER Gwenaëlle ; GEORIS-CREUSEVEAU Jade, SIMAO DA SILVA Alfred, KOUADIO Affian, HAUHOUOT Célestin, POTTIER Patrick, 2006, *Contraintes d'utilisation des Technologies de l'Information Géographique pour la GIZC en Afrique*, Vertigo, revue électronique en Sciences de l'Environnement, Vol 7, n°3. <https://www.researchgate.net/publication/32228568>

HAUHOUOT Célestin, 2020, *Le littoral d'Assinie en Côte d'Ivoire : dynamique côtière et aménagement touristique*, Cahiers d'Outre-mer, vol 3, n°251 ; PP305-320

HAUHOUOT Célestin, 2008, *Morphologie et Dynamique du Trait de Côte en Côte d'Ivoire dans Géographie du Littoral de Côte d'Ivoire. Éléments de Réflexion pour une Politique de Gestion Intégrée*, CNRS-LETG UMR 6554, Géolittomer (France) et IGT-Université de Cocody, Abidjan (Côte d'Ivoire), pp37-50.

JODELET Denise, 2003, *Représentations sociales : un domaine en expansion*, Revue CAIRN, Sciences Humaines et Sociales, <https://doi.org/10.3917/puf.jodel.2003.01.0045>

KADJO Jean Jaurès Ange Vigny, CELESTIN Amani Yao, 2022, *Construction de la résilience communautaire : De la vulnérabilité aux stratégies d'adaptation aux risques d'érosion des terres à Assinie (Sud-Est côtier de la Côte d'Ivoire)*, revue Interdisciplinaire Resol-Tropiques, Vol 3, n°1 ; pp 1-12

LOMBARDO Cédric., 2017, *Appui à la préparation de plan d'investissement multisectoriels IDA-17 et du plan d'investissement pour la ville de Grand-Lahou, République de Côte d'Ivoire. Rapport de synthèse - Orientations stratégiques et plan d'investissement multisectoriel*, Rapport, non publié, Mairie de Grand-Lahou et WACA, 72p.

MACQUAIRE Angoran Yao, CELESTIN Amani Yao, CLAUDE Akoué Yao 2021, *hausse du niveau de la mer et adaptation des populations insulaires de Lahou Kpanda (littoral ivoirien)*, Les Cahiers de l'IGRAC, n°20, pp247-268

RUITORT Philippe (2014), « Les sociologies de l'intégration sociale : Les normes et leur intériorisation », *Précis de sociologie*, pp. 151-182, Paris, PUF

Persistence du paludisme en zone urbaine : une approche géographique pour déterminer l'importance des facteurs environnementaux dans son maintien dans la ville de Man. (côte d'ivoire)

KOFFI Bouadi Arnaud Ferrand,
Département de géographie, Université Jean Lorougnon GUEDE de Daloa (Côte d'Ivoire), arnaudkoffi25@yahoo.fr

TRAORE Drissa,
Département de Géographie, Université Jean Lorougnon GUEDE, Daloa (Côte d'Ivoire), traordrissa501@yahoo.fr

KOUADIOBLA Marc Hugues,
Master de géographie, Université Jean Lorougnon GUEDE, Daloa (Côte d'Ivoire), kouadioblamarckevin@gmail.com

Résumé/Abstract

Le paludisme demeure une préoccupation majeure de santé publique, même dans les milieux urbains où sa persistance pose un défi significatif. Nous examinons à travers un questionnaire auprès des ménages et des entretiens avec les responsables de la mairie, du conseil régional et de l'institut de l'Hygiène Publique de la ville de Man, les facteurs interagissant pour influencer la prévalence du paludisme dans cet environnement urbain spécifique. Les facteurs environnementaux qui concourent à la persistance du paludisme dans la ville de Man sont les facteurs naturels qui prennent en compte le climat, la présence de végétation et les sols autour des maisons, et les activités anthropiques telles que la présence des eaux usées, les eaux stagnantes et la présence des ordures ménagères.

Mots clés: *Man, paludisme, facteur environnementaux, approche géographique*

Abstract/ Résumé

Malaria remains a major public health concern, even in urban areas where its persistence poses a significant challenge. We examine the factors that interact to influence the prevalence of malaria in this specific urban environment through a household questionnaire and interviews with officials from the town hall, the regional council and the Institute of Public Health in the city of Man. The environmental factors contributing to the persistence of malaria in the city of Man are natural factors that take into account the climate, the presence of vegetation and soil around houses, and anthropogenic activities such as the presence of sewage, stagnant water and household waste.

Key words: Man, malaria, environmental factors, geographical approach

Introduction

Le paludisme est aujourd'hui un véritable problème de santé publique, menaçant de nombreuses personnes dans le monde. Selon le dernier Rapport sur le paludisme dans le monde de l'OMS, on estimait à 263 millions le nombre de cas de paludisme et à 597 000 le nombre de décès dus à cette maladie dans le monde en 2023. Cela représente environ 11 millions de cas de plus qu'en 2022 (OMS, 2025). Les données passées et actuelles ne laissent de place à aucun doute quant au caractère endémique du paludisme en Côte d'Ivoire (A. Adjangbé, 2017, p21). Selon A. Adjangbé (2007), des rapports du service de santé colonial datant des années 40 pointent déjà les ravages de cette endémie au sein des populations de la colonie, notamment les Européens les plus touchés par l'endémie. Les statistiques sur l'ampleur de cette maladie, qui sont à prendre avec beaucoup de mesure, permettent de constater que de 1940 à 1943, la morbidité du paludisme a augmenté au sein de la population européenne,

passant de 875 cas à 2.434, soit plus du double (ANS, 1943). Si on constate une baisse en 1944, elle représente toutefois 21% de la morbidité palustre dans les données disponibles. D'ailleurs, le paludisme a représenté la principale cause des rapatriements sanitaires de la colonie à cette période. Dans la population indigène, 44.241 ont été diagnostiqués comme malades du paludisme en 1944 (ANS, 1943).

Après les indépendances, la gravité paludisme en termes de mortalité et de morbidité était réelle: dans un document publié dans le plan quinquennal sur la lutte contre le paludisme, on note que le paludisme reste l'une des premières causes de morbidité et de mortalité en Côte d'Ivoire, notamment chez les enfants de moins de cinq ans (Plan quinquennal de lutte contre le paludisme 1996-2001). S'agissant de la mortalité infantile, elle représente 10% des causes de décès chez l'enfant en 1985. En 1991, la morbidité dans les services de pédiatrie des hôpitaux de référence sont de 9% au CHU de Treichville, 20,7% au CHU de Yopougon et 54% au CHU de Cocody. En 2006, 3,3 milliards de personnes et environ 247 millions de personnes ont contracté le paludisme. Environ 665 000 d'entre eux dont environ 90 % survenant principalement en Afrique subsaharienne (OMS, 2015). Parmi ceux-ci, 33% sont décédés. En 2023, le paludisme représentait environ 30% des consultations dans les hôpitaux, avec une incidence de 233 pour 1 000 dans la population générale et 709 pour 1 000 chez les enfants de moins de 5 ans (OMS, 2025).

Au total, le paludisme demeure une endémie dangereuse pour la population ivoirienne. Il est considéré comme une cause majeure de mortalité et de morbidité, surtout chez les enfants de moins de cinq ans ; et représente actuellement le

premier motif de consultations dans les formations sanitaires de premiers recours. La Côte d'Ivoire est considérée à juste titre comme un pays d'endémie palustre. Face à ce fléau, la Côte d'Ivoire a mis en place une politique d'éradication du paludisme qui date de 1955 et s'est dotée depuis 2010 d'une stratégie de lutte contre le paludisme avec comme ambition d'atteindre zéro cas indigène en 2020. Face à cette grande ambition politique, le gouvernement ivoirien a eu recours au soutien financier de ses partenaires multi et bilatéraux. Plus de 4,5 millions de dollars US ont été débloqués pour la lutte contre le paludisme par le Fonds Mondial (97,8 %) et l'OMS (2,2 %). Diverses mesures de lutte ont été mises en place depuis 2010, notamment des campagnes de distribution massive de moustiquaires imprégnées d'insecticide, des pulvérisations d'insecticides à l'intérieur des habitations, et enfin un traitement de masse à l'artémisinine. Ces actions de lutte ont eu un impact plus important dans l'Ouest du pays que sur la Côte d'Ivoire et surtout dans la ville de Man. Malgré tous ses efforts, nous constatons une persistance du paludisme en Côte d'Ivoire et surtout dans la ville de Man où certains facteurs surtout environnementaux, contribuent à son développement.

Dans cette étude, nous tenterons d'identifier les facteurs environnementaux qui concourent à la persistance du paludisme dans la ville de Man. Pour ce faire notre problématique peut être résumée comme suit : comment les facteurs environnementaux contribuent ils au maintien du paludisme dans la ville malgré tous les efforts entrepris.

1- méthodes et données

La présente section s'articule autour de trois points: la présentation de la zone d'étude, la méthode de sélection et d'acquisition des données.

1-1- *La présentation de la zone d'étude.*

Man est une grande ville de l'Ouest de la Côte d'Ivoire et le chef-lieu de la région du Tonkpi (figure 1). La Ville est surnommée "La ville aux 18 montagnes", et est située dans une cuvette entourée d'une chaîne de montagnes. Elle tire son nom Man du sacrifice du patriarche Gbê, chef de canton de Gbêpleu à la fin du XIXe siècle. Celui-ci a donné en sacrifice sa fille unique prénommée Manlé, enterrée vivante dans la forêt sacrée de Gbêpleu, pour le développement et la croissance harmonieuse de la ville en création. La forêt de Gbêpleu est aujourd'hui protégée, et est l'habitat de singes sacrés. La ville de Man est située à 570 km de la ville Abidjan (capitale économique de la Côte d'Ivoire) et à 330 km de la ville de Yamoussoukro (capitale politique). Man, est l'une des plus grandes villes de Côte d'Ivoire et la plus grande ville de l'Ouest de la Côte d'Ivoire avec 241 969 habitants. Selon le recensement de la population ivoirienne en 2021. Cette ville est caractérisée par un climat équatorial avec une saison des pluies marquée, créant des conditions propices à la prolifération des moustiques vecteurs du paludisme.

Figure 1 : présentation de la Zone d'étude

1-2-La méthode d'acquisition des données.

La collecte des données nécessaires à la présente recherche s'est appuyée sur l'administration d'un questionnaire à un échantillon de ménage et des entretiens avec les responsables de la mairie, du conseil régional et de l'institut de l'Hygiène Publique.

Le questionnaire constitué à cet effet s'est intéressé à la gestion de l'environnement immédiat des ménages. Cette phase d'enquête s'est fait auprès des ménages repartis dans les différents quartiers de la ville de Man et nous a permis d'approfondi les recherches et d'apporter des réponses à certaines interrogations.

Concernant le plan de sondage, la ville de Man compte 20 quartiers et nous avons décidé de faire une enquête exhaustive concernant les quartiers.

Vu le coût engendré par l'enquête et l'étendue de l'espace d'étude, nous décidons d'enquêter 20 ménages par quartier dans la ville de Man, soit un total de 400 ménages pris de

manière aléatoire sur le nombre total de ménage (40 000 ménages). Nous avons décidé de sonder le chef de ménage ou une épouse en cas d'absence du chef de ménage

II- Resultats

La section des résultats s'articule autour de deux principaux points. La première présente les deux types de facteurs environnementaux qui sont à l'origine de la persistance du paludisme, les facteurs naturels qui prennent en compte le climat, la présence de végétation et la seconde présente les activités anthropiques liées à la persistance du paludisme, nous pouvons citer la présence des eaux usées, La présence des eaux stagnantes et La présence des ordures ménagères.

1 - Prévalence du paludisme dans la ville de Man

Selon les enquêtes dans la ville de Man, les responsables sanitaires ont confirmé que le paludisme est endémique et toute la population est exposée à la maladie. La transmission a lieu tout au long de l'année, avec un pic d'incidence d'avril à juillet.

Selon les enquêtes, la prévalence parasitaire est de 64% dans la ville de Man. Le nombre de personnes ayant contracté le paludisme dans les ménages de la ville de Man dans la période de 6 mois précédant l'enquête révèle que les prévalences parasitaires les plus faibles sont retrouvées dans les quartiers de Air France, Domoraud, Camp séa, Lycée et Municipal avec respectivement 33%, 0%, 0%, 0%, 33% de cas de paludisme (Tableau 1).

Tableau 1: prévalence du paludisme dans les différents quartiers de la ville de Man

QUARTIER	nombre de personnes en moyenne dans le ménage	nombre de personne ayant contracté le paludisme	Pourcentage des personnes ayant contracté le paludisme
Dialogue	11	9	82%
Kennedy	9	9	100%
Air France	6	2	33%
Blockauss	12	7	58%
Libreville	5	1	20%
Gbeypley	11	11	100%
Petit Gbapleu	10	6	60%
Belleville	5	2	40%
Dioulabougou	9	9	100%
Domorud	3	0	0%
Comme	4	2	50%
Soleil	7	7	100%
Campus	8	5	63%
Koko	7	5	71%
Doyagouiné	7	6	86%
Camp Séa	3	0	0%
Lycée	4	0	0%
Grand Gbapleu	5	2	40%
Petit Paris	5	2	40%
Municipal	3	1	33%

Source : les enquêtes de terrain, 2024

Les prévalences parasitaires les plus élevées sont retrouvées dans les quartiers Kennedy, Gbeypley, Dioulabougou, Soleil, Doyagouiné avec respectivement 100%, 100%, 100%, 100% et 86% de personnes ayant contractés le

paludisme dans le ménage. Paradoxalement les quartiers dont la prévalence du paludisme est le plus élevé sont les quartiers qui utilisent le plus la moustiquaire. Ces moustiquaires sont-elles du programme de lutte contre le paludisme qui sont des moustiquaires imprégnées ou il y a un problème dans l'utilisation de ces moustiquaires ? Cette prévalence élevée du paludisme dans ces quartiers peut se justifier parce que ce sont les quartiers qui consultent le moins de médecins en cas de maladie, et dans ces quartiers, l'eau potable des robinets est minoritairement utilisée.

2- les facteurs naturels déterminant la vocation endémique de la ville de Man

2-1-1- un climat favorable à l'exposition au risque de paludisme.

La région de Man est située en Côte d'Ivoire, aux confins de la Guinée et du Libéria. Une région montagneuse, dont de nombreux sommets dépassant 1.000 m, s'étend au nord de Man, morcelée en neuf massifs isolés par de profonds ravins à l'altitude de 500 à 600 m. Au point de vue géologique, les montagnes sont formées de gneiss et de granits de la série magnésienne. Par décomposition, ils donnent des sols fertiles dans leur ensemble. Ils ont deux défauts : la pente dans la région nord - pente moyenne de 450 m - et la décomposition en arènes granitiques à certains endroits localisés. Le climat de Man est tropical à une seule saison des pluies, s'apparentant à celui de Bouaké, mais les écarts de température et d'humidité journalière et saisonnière en font un climat typique de transition avec la montagne, très voisin du climat guinéen. En raison de la

proximité des montagnes, les températures sont un peu plus bas et les précipitations un peu plus abondantes que dans les autres villes de Côte d'Ivoire situées à la même latitude.

Le climat de la région est caractérisé par

- des précipitations situées autour de 2 mètres
- une saison sèche unique. de novembre à mars
- des températures sensiblement constantes oscillant autour de 25° C
- une nébulosité très forte en saison des pluies
- la présence de micro-climats dus au relief montagneux dans le Nord.

Figure 2 : courbe ombro-thermique de la ville de Man en 2020

La pluviométrie de Man croit régulièrement d'Est en Ouest, elle croit également avec l'altitude. La figure 2 donne les nombres de mois de pluie et les hauteurs de pluie annuelle,

maxima, minima et moyens. Ces nombres montrent que le régime pluvial est très irrégulier: effectivement une hauteur d'eau maximum de 282 mm a été relevée à Man en 2020.

La saison des pluies dure de 7 à 8 mois, elle débute en mars et se termine en octobre. Septembre étant le mois le plus pluvieux.

La saison sèche dure de trois à quatre mois, de novembre à février. Les mois les plus secs, décembre et janvier, recevant des précipitations inférieures à 40 mm

Les précipitations totalisent 1590 millimètres par an : elles sont donc abondantes. Au mois le moins pluvieux (janvier) elles s'élèvent à 11 mm, dans le mois le plus pluvieux (septembre) elles s'élèvent à 285 mm.

Ces précipitations sont favorables aux moustiques car elle alimente les étangs et les flaques d'eau utilisés pour la reproduction.

La température moyenne se situe autour de 25°C. La différence de température moyenne entre le mois le plus chaud et le mois le plus froid n'est que de 3.7°C. C'est en saison sèche que l'on observe les maxima les plus élevés ainsi que les amplitudes de variations journalières les plus grandes. Enfin une très forte nébulosité recouvre la région en saison des pluies: l'insolation est inférieure à 3 heures par jour en juillet et en août.

La température moyenne du mois le plus froid (août) est de 26 °C, celle du mois le plus chaud (mars) est de 28,5 °C. Voici les températures moyennes.

Ces températures sont liées à une transmission plus élevée du paludisme. Cela favorise la propagation des anophèles, leur fournissant un biotope favorable

2-2- Végétation urbaine mal entretenue favorable à la transmission du paludisme.

Selon nos observations sur le terrain, la ville de Man est recouverte par une abondante végétation. Nous avons la forêt sacrée de Gbèpleu qui est située non loin du quartier campus 2, La cascade non loin du mont Gla. Tous les quartiers de la ville possèdent des espaces verts, à l'exception du quartier commerce (figure 3). On découvre aussi sur le haut des montagnes, de diverses essences végétales dans un paysage aussi magnifique que varié. Nous sommes dans une forêt dense, sur le sommet des montagnes en plus des espaces de culture. Nous avons observé dans cette ville des espaces occupés des champs.

Figure 3: végétation mal entretenue

Source : les enquêtes de terrain, 2025

En plus de la végétation, nous avons le sol nu qui représente un des facteurs clé dans la propagation des anophèles. 91% des ménages enquêtés ont un sol nu autour des maisons à moins de 3 mètre. 56% des ménages enquêtés, ont des herbes mal entretenues à moins de 5 mètre de leur habitation.

La persistance du paludisme dans la ville de Man s'explique à travers les différents types de sols qui y trouvent autour des maisons. En effet, les sols nus, et les herbes sont tous les facteurs de la persistance du paludisme dans la mesure où ils retiennent suffisamment d'eau pendant la saison pluvieuse (figure 4).

Figure 4: Eau stagnante au quartier Camp Séa

Source : enquête de terrain 2024

Ces eaux vont être des gîtes larvaires pour l'anophèle la femelle du moustique. Par rapport au sol autour des maisons, les sols en terre sont exposés à l'érosion c'est qui va occasionner des trous où les eaux vont stagner, ces espaces vont être des nids pour les anophèles.

3- les activités anthropiques liées à la persistance du paludisme

3-1- La présence des eaux usées.

Les eaux usées sont les eaux rejetées par les ménages après usage. Nous avons constaté une présence massive des

eaux usées aux alentours et dans les ménages de la ville de Man. En effet, 34% des menages enquêtés deverse les eaux usées dans l'habitation tandis que 50% deverse les eaux usées à moins de 10 metres de l'habitation. . Cela s'explique du fait que les populations non pas assez de moyen pour construire les espaces pour canalisation de ces eaux. Au total 652 point d'eaux usées ont été recensées dans les differents quartiers de la ville de Man (tableau 2).

Tableau 2: le nombre de points usées dans les differents quartiers de la ville de Man

QUARTIER	nombre de point des eaux usées	
	fréquence	pourcentage
Dialogue	15	2%
Kennedy	68	10%
Air France	8	1%
Blockauss	96	15%
Libreville	8	1%
Gbeypley	72	11%
Petit Gbapleu	69	11%
Belleville	11	2%
Dioulabougou	96	15%
Domoraud	6	1%
Commerce	2	0%
Soleil	52	8%
Campus	45	7%
Koko	32	5%
Doyagouiné	48	7%
Camp Séa	3	0%
Lycée	5	1%

Grand Gbapleu	3	0%
Petit Paris	8	1%
Municipal	5	1%
TOTAL	652	100%

Source : enquête de terrain 2024

Les quartiers de la ville de Man qui renferme le plus de points d'eaux usées sont Kennedy avec 68 points d'eaux usées, Blockauss avec 96 points, Gbeypley avec 72 points, Petit Gbapleu avec 69 points et Dioulabougou avec 96 points d'eaux usées. Le mauvais drainage des eaux usées et pluviales dans ces quartiers est à la base de la création de mares qui constituent des biotopes de moustiques vecteurs du paludisme

Les quartiers de la ville de Man qui contiennent le moins de points d'eaux usées sont le quartier Commerce avec 2 points d'eaux usées, les quartiers Camp Séa et Grand Gbapleu avec 3 points chacun, les quartiers Lycée et Municipal avec 5 points chacun et le quartier Domoraud avec 6 points d'eaux usées. Ces quartiers sont moins exposés au paludisme par le bon drainage des eaux usées.

Quand aux eaux stagnantes ou dormantes sont des étendues d'eau douce où l'eau ne circule pas ou très peu. Dans la ville de Man, 1070 points d'eaux stagnantes ont été recensées (tableau 3). Les quartiers contenant le plus d'eaux stagnantes sont Kennedy (92), Blockauss (115), Gbeypley (95), Petit Gbapleu (100), Dioulabougou (142), Doyagouiné (92). Il pleut beaucoup dans la ville de Man et cela crée des zones de reproduction pour les moustiques porteurs du paludisme qui pondent les œufs dans les eaux stagnantes. Ces quartiers sont donc les plus exposés au paludisme. Le

quartiers les moins exposés sont les quartiers Libreville, Commerce et Camp Séa avec chacun 11, 10 et 12 points d'eaux stagnantes.

Tableau 3: nombre de point des eaux stagnantes dans les différents quartiers de la ville de Man

QUARTIER	nombre de point des eaux stagnantes	
	fréquence	%
Dialogue	52	5%
Kennedy	92	9%
Air France	20	2%
Blockauss	115	11%
Libreville	11	1%
Gbeypley	95	9%
Petit Gbapleu	100	9%
Belleville	45	4%
Dioulabougou	142	13%
Domoraud	21	2%
Commerce	10	1%
Soleil	75	7%
Campus	52	5%
Koko	72	7%
Doyagouiné	92	9%
Camp Séa	12	1%
Lycée	18	2%
Grand Gbapleu	15	1%
Petit Paris	16	1%
Municipal	15	1%
TOTAL	1070	100%

Source : enquête de terrain 2024

Lors de l'enquête une dame du quartier Dioulabougou a signifié en ces propos que : La prevalence du paludisme dans notre quartiers est vraiment élevé car a partir de 18 heures nous ne pouvons pas nous assoir dehors car les moustiques viennent assez pour nous piqué , nous sommes obligés de rester dans la maison, or il fait chaud à l'intérieur de la maison.

3-2- La présence des ordures ménagères De façon générale ,

dans la ville de Man, nous constatons six façons de collecter les ordures ménagères. nous avons les ordures déversées en plein air, les camions de décharge, les bennes ou bacs de décharge, les fosses et dans les eaux ou étangs. 22% des ménages enquêtés déversent leurs ordures ménagères dans les fosses tandis que 25% des ménages enquêtés déversent leurs ordures dans les camions à décharges. 27% déversent leurs ordures dans les bacs ou bennes. Les camions de vidange des bacs passent tous les quinze jours. Ce qui entraîne une véritable pollution dans les quartiers. 16% des ménages de la ville de Man jettent leurs ordures ménagères en plein air. Pour finir, 10 % des ménages de la ville de Man utilisent les eaux ou étangs pour le rejet des ordures ménagères (figure 5)

C'est dans les quartiers Dioulabougou, Kennedy, Blockausset petit gbapleu que nous rencontrons le plus de collecte d'ordures ménagères en plein air. Tous les mois des dépôts d'ordure en plein air se créent, et certains disparaissent. Tous les terrains nus, non encore mis en valeur sont des

endroits potentiels pour créer des points de collecte en plein air.

Figure 5: Ordures sous le pont lie le quartier Domoraud et au quartier Libreville

Source : enquête de terrain 2024

Le mode d'évacuation des ordures solides révèle que dans l'ensemble le choix de celui-ci influence l'exposition au paludisme.

Discussion

La recherche ici conduite a permis de mettre en exergue que la persistance du paludisme à Man serait dû en parti à des conditions naturelles favorable à une augmentation de la transmission du paludisme. En effet ; le climat de la région est caractérisé par des précipitations situées autour de 2 mètres, une saison sèche unique. de novembre à mars, des températures sensiblement constantes oscillant autour de 25° C, une nubulosité très forte en saison des pluies et la présence de micro-climats dû au relief montagneux. Ces résultats observés confirment les acquis des recherches antérieures sur le lien entre les conditions climatiques et la

presence de paludisme dans une region donnée tout en reconnaissant que c'est un lien complexe et difficile à établir. Plusieurs études réalisées dont celui S.D. Fernando (2010) sur le lien entre le changement climatique et le paludisme en Colombie affirme que la hausse des températures, des précipitations et de l'humidité peut entraîner la prolifération des moustiques porteurs du paludisme dans les régions de haute altitude comme c'est le cas dans notre étude , favorisant une augmentation de la transmission. Concernant les risques sanitaires liés aux déchets ménagers et à l'insalubrité sur les populations, notre étude rejoint celui de Julie Koné-Bodou et al (2019), sur les risques sanitaires liés aux déchets ménagers et à l'insalubrité sur la population d'Anyama (Abidjan-Côte d'Ivoire), au regard des modes d'évacuations des déchets. Les résultats révèlent que les ménages déversant leurs ordures solides dans la rue sont plus exposés au paludisme contrairement à ceux qui utiliseraient les services d'un agent de pré-collecte. En effet, le taux de prévalence pour le paludisme est respectivement de 38 %, 63 % et 82 % pour les individus qui ont recours aux pré-collecteurs, au coffre à ordures et à la rue. Le fait de jeter les ordures dans la rue entraîne une cohabitation avec les dépotoirs d'ordures sauvages. Or, la littérature ne cesse de révéler que ces sites de dépotoirs sauvages baignant dans des eaux stagnantes sont des nids de reproduction des vecteurs de toutes sortes de maladies (Somé et al., 2014 ; Bagalwa et al., 2013, Dongo et al., 2009). Cela s'est avéré vrai par l'analyse de la répartition spatiale des dépôts d'ordures sauvages dans la commune d'Anyama. Les quartiers où les plus forts taux de dépotoirs sauvages ont été trouvés à savoir Derrière-Rails

(43 %) et Schneider (25 %) présentent également les plus forts taux de prévalence de paludisme 88 % (Derrière-Rails) et 82 % (Schneider). Plusieurs études réalisées dans les pays en développement révèle que parmi les facteurs environnementaux, la présence d'eaux stagnantes et celle des mauvaises herbes sont des facteurs à risque du paludisme (Hailu et al. (2018), Gopal et al. (2019), Dufera et al. (2020) et Ibrahim MAMA et al (2020)). Nos données rejoignent celle de Ibrahim MAMA et al (2020) dans son étude sur Facteurs comportementaux et environnementaux associés au paludisme à Tourou (Bénin) en période de faible endémicité. Il affirme que parmi les facteurs environnementaux, la présence d'eaux stagnantes et celle des mauvaises herbes sont des facteurs à risque du paludisme. La proximité des eaux stagnantes est un facteur favorisant la survenue du paludisme. Ces résultats sont aussi rapportés par Hailu et al. (2018) dans son étude sur l'incidence des infections à Plasmodium et facteurs déterminants chez les enfants dans un district du nord-ouest de l'Éthiopie, par Gopal et al. (2019) dans son étude sur la caractérisation des déterminants spatiaux et la prévention du paludisme au Kenya et en fin Dufera et al. (2020) dans son étude sur l'évaluation du paludisme en tant que problème de santé dans et autour de la zone de plantation de canne à sucre d'Arjo Didhessa à l'ouest de l'Éthiopie

Les résultats de l'étude d'Abiodun et al. (2018) rapportés par Ibrahim MAMA et al (2020) confirme que la survenue du paludisme est fonction de l'index de la végétation. Plus il y existe la présence de mauvaise végétation, plus le paludisme est fréquent. Le risque de transmission du paludisme dépend

de la distance de vol de l'anophèle qui est approximativement de 2 à 3 km. Les habitats se trouvant à moins de 250 mètre de la forêt ou 200 mètre des jardins sont plus à risque de paludisme (Rahayu et al, 2019).

Conclusion

L'objectif de la présente recherche était d'identifier les facteurs environnementaux qui concourent à la persistance du paludisme dans la ville de Man. Il ressort de l'étude que la ville de Man est caractérisé par des précipitations situées autour de 2 mètres, une saison sèche unique de novembre à mars, des températures sensiblement constantes oscillant autour de 25° C et une nébulosité très forte en saison des pluies. Ces facteurs favorisent la propagation des anophèles, leur fournissant un biotope favorable. A ces facteurs, il faut ajouter la mauvaise gestion de l'environnement dû aux activités anthropiques telle que les eaux usées sont les eaux rejetée par les ménages après usage, la présence des ordures ménagères aux alentours des habitations. Tous ces facteurs interagissent pour influencer la prévalence du paludisme dans la ville de Man.

Il est essentiel de développer des connaissances sur les variables géographiques associées à la transmission du paludisme afin que le gouvernement ivoirien et les nombreux organismes puissent remplir leur objectif visant à mieux maîtriser la propagation du paludisme. Bien que d'autres facteurs tels que les facteurs sociaux pourraient être étudiés pour approfondir cette étude, les résultats pourraient néanmoins être utilisés pour guider les

programmes d'intervention contre le paludisme et améliorer leur efficacité afin de réduire la transmission du paludisme.

References bibliographiques

ADJAGBE, 2017, *La lutte contre le paludisme en Côte d'Ivoire : directives internationales et pratiques médicales (1948-1996)*, thèse de doctorat, université Paris 1 panthéon Sorbonne, France, 561p

BAGALWA M., KARUME K., N.G Mushagalusa, K. Ndegeyi, M. Birali, N. Zirirane, Z. Masheka et C. Bayongwa., 2013, « Risques potentiels des déchets domestiques sur la santé des populations en milieu rural : cas d'Irhambi Katana (Sud-Kivu, République Démocratique du Congo) » *Vertigo* ; volume 13, numéro 2, pp 1-12

BODOU Julie Koné- Possilétya, KOUAME Victor Kouamé, DOUKOURE Charles Fé, DOPE Armel Cyrille Yapi, KOUADIO Alain Serges, Zié Ballo et TIDOU Abiba Sanogo, 2019, « Risques sanitaires liés aux déchets ménagers sur la population d'Anyama (Abidjan-Côte d'Ivoire) ». *Vertigo* - la revue électronique en sciences de l'environnement, pp 1-23.

DONGO Kouassi, KOUAME Fernand Koffi, KONE, Brama Jean Biém, TANNER Marcel et GUELADIO Cissé, 2009, « Analyse de la situation de l'environnement sanitaire des quartiers défavorisés dans le tissu urbain de Yopougon a Abidjan, Côte d'Ivoire ». *Vertigo* la revue électronique en sciences de l'environnement [Online], volume 8 numéro 3, pp 1-11

DUFERA M, Dabsu R et Tiruneh G, 2020. « Assessment of malaria as a public health problem in and around Arjo

Didhessa sugar cane plantation area », Western Ethiopia. BMC Public Health, 20, pp 655- 664.

GOPAL S, Ma Y, XIN C, Pitts J et WERE L, 2019. « Characterizing the Spatial Determinants and Prevention of Malaria in Kenya ». Int. J. Environ. Res. Public Health, 16, pp 5078- 5096.

GBALEGBA NG Constant et Al, 2014, le paludisme en côte d'ivoire, disponible sur [https://www.vbd-environment.org/assets/Information-](https://www.vbd-environment.org/assets/Information-briefs/PDFs/VBD_Malaria-in-cote-d-ivoire.pdf)

[briefs/PDFs/VBD_Malaria-in-cote-d-ivoire.pdf](https://www.vbd-environment.org/assets/Information-briefs/PDFs/VBD_Malaria-in-cote-d-ivoire.pdf)

FERNANDO S.D., 2010, « Changements climatiques et paludisme: un lien complexe ». Disponible sur <https://www.un.org/fr/chronicle/article/changements-climatiques-et-paludisme-un-lien-complexe#:~:text=La%20hausse%20des%20temp%C3%A9ratures%2C%20des,n'%C3%A9taient%20pas%20expos%C3%A9es14>.

HAILU T, Alemu M, MULU W et Abera B. 2018 « Incidence of Plasmodium infections and determinant factors among febrile children in a district of Northwest Ethiopia; a cross-sectional study ». Tropical Diseases, Travel Medicine and Vaccines, 4; pp 8-13.

MAMA Ibrahim CISSE, Adébayo ALASSANI, Mènonli ADJOBIMEY, Rose MIKPONHOUE, Antoine Vikkey HINSOU et Paul AYELO, 2020, « Facteurs comportementaux et environnementaux associés au paludisme à Tourou (Bénin) en période de faible endémicité », Int. J. Biol. Chem. Sci. Volume 14 numéro 8, pp 2737-2745

OMS, 2015, « Paludisme: la cible des objectifs du Millénaire pour le développement est atteinte mais 3 milliards de personnes demeurent exposées au risque ». Disponible sur

[https://www.who.int/fr/news/item/17-09-2015-who-unicef-report-malaria-mdg-target-achieved-amid-sharp-drop-in-cases-and-mortality-but-3-billion-people-remain-at-](https://www.who.int/fr/news/item/17-09-2015-who-unicef-report-malaria-mdg-target-achieved-amid-sharp-drop-in-cases-and-mortality-but-3-billion-people-remain-at-risk#:~:text=Rien%20qu'en%202015%2C%20on,sont%20expos%C3%A9es%20au%20risque%20palustre)

risk#:~:text=Rien%20qu'en%202015%2C%20on,sont%20expos%C3%A9es%20au%20risque%20palustre

OMS, 2025, Rapport 2024 sur le paludisme, disponible sur

<https://www.who.int/fr/teams/global-malaria-programme/reports/world-malaria-report-2024>

dans le monde

PLAN QUINQUENNAL DE LUTTE CONTRE LE PALUDISME 1996-2001. Disponible sur

<https://www.pnlpcotedivoire.org/>

RAHAYU S, HANDAYANI O, NGAGA L, SUDANA I, BUDIONO I, 2019, « The Effects of Rumah Panggung Environment, Social Culture, and Behavior on Malaria Incidence in Kori Village, Indonesia. World Academy of Science, Engineering and Technology ». International Journal of Medical and Health Sciences, volume 13 numéro 9, pp 395-399.

SOMÉ Yélézouomin Stéphane Corentin, SORO Thomas Domegnon, OUEDRAOGO Souleymane, 2014, « Étude de la prévalence des maladies liées à l'eau et influences des facteurs environnementaux dans l'arrondissement de Nomgr-Masson : cas du quartier Tanghin (Ouagadougou-Burkina Faso) ». International Journal of Biological and Chemical Sciences, 8(1), pp. 289-303.

Adaptation des techniques agroécologiques au développement rural durable au tchad, département de kouh-est

MADIDE Ndingatoum Silas

Université de Doba au Département de Géographie
Silasmadide96@gmail.com/ BP : 03 Doba-TCHAD

Résumé

Cet article analyse l'adaptation des techniques agroécologiques dans le Département au Logone Oriental(Tchad) comme un levier pour un développement rural durable.

Il compare les pratiques agricoles conventionnelles aux approches agroécologiques, en mettant en lumière leurs avantages, leurs limites et impacts socio-environnementaux. Les résultats montrent que l'agroécologie améliore la fertilité des sols, réduit les couts de production, valorise les savoirs locaux et renforce la résilience face aux changements climatiques. Malgré ces atouts, son adoption reste marginale, faute d'accompagnement institutionnel. L'article propose des recommandations concrètes pour intégrer ces pratiques dans les politiques locales.

Mots-clés : agroécologie, développement rural durable, savoirs locaux, résilience, Kouh-Est.

Abstract

This article examines the adaptation of agroecological techniques in the Kouh-Est Department(Logone Oriental) as a lever for sustainable rural development. It compares convetional farming practices with agroecological approaches, highlighting their benfits, limitations, and socio-environmental impacts. Findings show that agroecology enhances soil ferlity, reduces production costs, values local knowledge, and strengthens resilience to climate change. Despite thes strengths, adoption remains limited due to luck of institutional support. The article

offers practical recommendations for integrating these practices into local development policies.

Keywords : *Agroecology, sustainable rural development, local knowledge, resilience, Kouh-Est.*

Introduction

L'agriculture tchadienne, essentiellement familiale, est confrontée à des défis croissant tels que l'érosion des sols, changement climatique, faible accès aux intrants, etc. Ces facteurs ont pour conséquence directe l'insécurité alimentaire, l'exode rural et l'appauvrissement des ménages ruraux. Dans ce contexte, les techniques agroécologiques apparaissent comme une alternative durable et pertinente. Cette étude vise à évaluer les formes d'adaptation de ces techniques au Département de Kouh-Est et leur contribution dans le développement rural durable. L'étude s'appuie sur une approche de terrain mixte afin d'examiner les formes d'adaptation des producteurs, les résultats obtenus, les contraintes rencontrées et les perspectives d'extension de ces pratiques à l'échelle communautaire.

1. Contexte et justification du sujet

Le Département de Kouh-Est, dans la province du Logone Oriental au Tchad, est une zone à forte vocation agricole où les populations vivent essentiellement de l'agriculture pluviale et de l'élevage. Cependant, cette zone subit de plein fouet les effets conjugués du changement climatique, de l'appauvrissement des sols, de la déforestation et de la pression foncière. Ces dynamiques entraînent une baisse

des rendements agricoles, compromettent la sécurité alimentaire et accentuent la pauvreté des ménages ruraux. Face à ces enjeux, les approches agricoles classiques fondés sur les intrants chimiques apparaissent limitées, coûteuses et souvent inaccessibles pour les petits exploitants. Dans ce contexte, les techniques agroécologiques qui valorisent les ressources locales (compost, paillage, agroforesterie, rotations culturales, etc.), offrent une alternative plus durable, adaptée aux réalités socio-environnementales. Toutefois, malgré leur pertinence, ces techniques restent encore faiblement adaptées dans plusieurs zones rurales du Tchad, faute de sensibilisation, de formation, de soutien institutionnel et d'intégration dans les politiques agricoles nationales. D'où la nécessité de documenter leur mise en valeur locale, d'analyser leurs impacts et d'identifier les leviers pour leur diffusion. Ainsi, cette étude se justifie par l'urgence de promouvoir des pratiques agricoles durables et résilientes, capables de soutenir la productivité tout en préservant les ressources naturelles et en améliorant les conditions de vie des populations rurales du Département de Kouh-Est.

2. Problématique

Dans le contexte rural du Tchad, notamment dans le Département de Kouh-Est, l'agriculture demeure l'activité principale des populations. Cependant, cette agriculture, encore largement tributaire des conditions climatiques, fait face à des défis multiples : dégradation accélérée des terres, baisse de fertilité des sols, recul de la biodiversité, diminution des rendements, insécurité alimentaire

chronique, et vulnérabilité socio-économique accrue des ménages. Malgré la pertinence des approches agroécologiques comme une alternative durable, leur adoption reste très limitée. Plusieurs questions se posent dès lors :

- Pourquoi les techniques agroécologiques sont-elles encore peu diffusées et peu intégrées les pratiques paysannes locales ?
- Quels sont les obstacles socio-économiques, techniques ou institutionnels qui freinent leur mise en œuvre ?
- En quoi ces techniques peuvent-elles réellement améliorer la productivité agricole et renforcer la résilience des communautés rurales face aux changements environnementaux ?
- Quels mécanismes peuvent être mis en place pour favoriser leur vulgarisation et leur appropriation par les paysans du Département de Kouh-Est ?

De ce constat global, l'étude vise à analyser l'adoption et l'impact des techniques agroécologiques dans le développement rural durable du Département de Kouh-Est, au Logone Oriental(Tchad).

Du point de vue spécifique, l'étude cherche à :

- ✓ Identifier les principales techniques agroécologiques utilisées par les producteurs locaux ;
- ✓ Evaluer les effets de ces pratiques sur la productivité agricole et la gestion durables des ressources naturelles ;

- ✓ Analyser les contraintes liées à l'adoption des techniques agroécologiques dans le Kouh-Est ;
- ✓ Proposer des stratégies de vulgarisation et de renforcement de l'agroécologie pour un développement rural durable.

La présente étude tente de répondre à ces préoccupations en analysant les dynamiques locales autour des techniques et leur rôle potentiel dans la construction d'un développement rural durable au Tchad.

3. Cadre théorique et contextuel

3.1. *Cadre théorique*

L'étude s'appuie sur une approche interdisciplinaire autour de trois piliers :

- **L'agroécologie comme paradigme alternatif :**
L'agroécologie ne se limite pas à un ensemble de techniques agricoles, elle est aussi un mouvement social et un cadre scientifique (Altieri, 1995; Wezel et al. 2009). Elle se propose un retour à des systèmes agricoles intégrés, fondés sur les cycles naturels, les savoirs locaux et la diversification des cultures. Son fondement réside sur deux points : ses principes et son avantage. Ses principes sont basés sur la rotation des cultures, compostage, agroforesterie, et associations culturales. L'agroécologie joue un rôle crucial dans la sécurité alimentaire en favorisant des systèmes agricoles durables et résilients. Elle repose sur l'application

des principes écologiques à l'agriculture, en cherchant à optimiser les interactions entre les plantes, les animaux, les humains et l'environnement, tout en tenant compte des aspects sociaux et économique. L'agroécologie apparaît comme une approche prometteuse pour atteindre la sécurité alimentaire mondiale, en conciliant la production alimentaire avec la protection de l'environnement et le bien-être des populations

- **Développement rural durable** : Inspiré du rapport Brudtland(1987), le développement durable en milieu rural implique l'équilibre entre la croissance économique, la protection de l'environnement et l'équité sociale. L'agroécologie contribue à ces trois dimensions : économique pour améliorer des revenus paysans ; environnemental pour la préservation des ressources naturelles et social pour la valorisation du savoir local, inclusion des communautés.
- **Résilience des systèmes socio-agroécologiques** : Selon Holling(1973), la résilience est la capacité à absorber les perturbations et à s'adapter. Dans le contexte tchadien, la résilience passe par la diversification des productions, l'autonomie semencière, et la capacité d'innovation des paysans. La résilience d'un système est sa capacité à s'adapter aux perturbations et à revenir à un régime de routine face à un environnement changeant marqué par les perturbations de nature et d'intensité variables : Les aléas qui ont un impact immédiat (de l'ordre du jour) pouvant se prolonger sur des mois voire des années. Les changements qui

relèvent de tendances et dont l'impact est plus progressif sur des échelles de temps plus longues de l'ordre de la décennie. Trois capacités des systèmes agricoles sont à développer pour améliorer leur résilience face aux aléas et changements :

- La capacité tampon : le système est capable de tolérer des perturbations sans s'éloigner de son régime de routine. Par exemple, un élevage laitier subissant une sécheresse peut tolérer cet aléa si ses stocks de fourrages sont suffisants.
- La capacité d'adaptation : le système est capable de mettre en place des adaptations techniques, organisationnelles ou commerciales pour faire face aux aléas et revenir rapidement à un régime de routine. Par exemple, pour faire face à une répétition de sécheresses, une diversification des assolements permettrait de distribuer les risques climatiques sur différentes cultures et d'augmenter ainsi la stabilité de la production.
- La capacité de transformation: le système est capable de se transformer en profondeur pour perdurer. Par exemple, face à une chute drastique du prix du lait, un élevage laitier intensif peut évoluer vers un système économe et autonome pouvant impliquer un changement de race du troupeau, la mise en

place d'un nouvel atelier de production, d'un nouveau mode de commercialisation, etc.

3.2. Cadre contextuel

Le cadre contextuel de cette étude comprend : Situé dans la zone soudano-guinéenne, le Département de Kouh-Est reçoit des précipitations autour de 800 à 1200 mm par an. Il est confronté à de multiples défis dont la déforestation et érosion accélérées par les pratiques agricoles extensives et les risques croissant de variabilité climatique et de la sécheresse précoce.

Figure1 : Situation géographique du Département de Kouh-Est

Sa population est à majorité rurale et jeune, vivant de cultures vivrières telles que le mil, maïs, arachide, manioc, etc. Son agriculture est à faible mécanisation, dépendante

de l'aide extérieure, et les producteurs ruraux ont peu accès au crédit agricole. La présence des ONG et des projets de développement dans cette zone reste souvent non durables. Les politiques agricoles restent peu adaptées à l'échelle locale avec une faible valorisation des savoirs endogènes. Il est nécessaire d'accélérer le besoin de décentralisation et le renforcement des capacités locales pour appuyer les pratiques agroécologiques.

4. Domaine et intérêt du travail

4.1. Domaine du travail

Cette étude s'inscrit dans le domaine du développement rural durable, avec un accent particulier sur l'agroécologie, l'aménagement des espaces agricoles et la gestion durable des ressources naturelles au Tchad.

4.2. Intérêt de l'étude

Sur le plan scientifique, cette étude contribue à enrichir les connaissances sur les pratiques agroécologiques en contexte sahélien, et à documenter leur potentiel dans la transition vers une agriculture durable au Tchad.

Sur le plan pratique, elle fournit des données utiles aux acteurs du développement tels que les ONG, services techniques, collectivités locales, pour orienter les politiques agricoles

5. Méthodologie

Cette étude s'inscrit dans une approche qualitative et exploratoire, visant à analyser en profondeur l'adaptation

des techniques agroécologiques au Tchad, particulièrement dans les zones rurales du Sud du pays au Département de Kouh-Est (Logone Oriental). Elle repose sur une combinaison de méthodes de collecte de données primaires et secondaires pour obtenir une vision complète des dynamiques de techniques agroécologiques et des impacts des politiques d'adaptation de cette innovation. La première étape de cette consiste en une revue documentaire approfondie des rapports gouvernementaux, des études de l'ONU (PNUD, FAO), des documents académiques, des documents de projets d'organisations non gouvernementales(ONG) des statistiques officielles concernant les projets et les programmes l'agriculture au Tchad. Cette revue documentaire a permis de poser les bases théoriques et contextuelles de l'étude, d'identifier les principaux enjeux des techniques agroécologiques sur secteur agricole au Tchad, ainsi que les politiques publiques liées à l'adaptation de ces techniques agroécologiques. Une enquête de terrain a été menée dans plusieurs villages et localité rurales du Département de Kouh-Est. Cette enquête a permis de recueillir les données sur terrain concret des producteurs agricoles, en se basant sur les aspects suivants :

- Types de techniques adaptées, fréquence d'utilisation, et perception des producteurs sur leur efficacité ;
- Obstacles à l'adoption des techniques d'adaptation de l'agroécologie;
- Comprendre comment les producteurs agricoles perçoivent les initiatives de

techniques agroécologiques et quels en sont les avantages et inconvénients.

Des entretiens semi-directifs ont été réalisés avec un échantillon d'acteurs clés du secteur agricole. Ces entretiens ont impliqué les producteurs agricoles, les leaders communautaires, les agents de vulgarisation agricole, ainsi que les responsables de programmes agricoles. L'objectif était de recueillir des témoignages et des informations détaillés sur :

- Les initiatives de techniques agroécologiques mises en place.
- Les perceptions des acteurs locaux sur l'efficacité de ces initiatives et leur impact direct sur les conditions de vie des producteurs.
- Les politiques de techniques agroécologiques et leur mise en œuvre au Département de Kouh-Est.

Les données recueillies lors de l'enquête de terrain et des entretiens ont été analysées de manière qualitative à l'aide de la méthode de codage thématique. Cette méthode a permis d'identifier les principaux thèmes récurrents et les liens entre les différentes variables, telles que l'adoption des techniques agroécologiques, l'accès aux financements, et les contraintes économiques et sociales. L'analyse a également mis en lumière les inégalités d'accès aux ressources, en particulier pour les femmes et les enfants. La population cible est composée de producteurs agricoles,

groupements paysans, techniciens agricoles, agents des ONG et autorités locales. Pour renforcer la rigueur scientifique de l'étude, la méthodologie s'articule autour de plusieurs étapes. La stratégie du choix de l'échantillonnage réside sur la méthode d'échantillonnage raisonné suivant la sélection de localités présentant déjà des expériences en agroécologie ou zones d'intervention des ONG, de projets pilotes, etc. La taille de l'échantillon est de 118 enquêtés répartis dans quatre villages selon des critères comme le sexe, l'âge, la taille des exploitations, et le type de pratique agricole. Pour faire la triangulation des données, l'enquête a inclus des agents d'ONG, agents techniques agricoles et les responsables administratifs suivant le tableau ci-dessous :

Tableau 1 : Typologie des enquêtés

N°	Type de personnes enquêtées	Nombre	Pourcentage %
01	Producteurs agricoles	100	84,03
02	Agents d'ONG	10	8,40
03	Agents techniques agricoles	5	4,20
04	Responsables administratifs	4	3,37
Total		119	100,00

SOURCE : Enquête de terrain 2025, Madidé N. Silas

Les outils de collecte de données sont notamment le questionnaire structuré pour mesurer la fréquence d'usage de techniques agroécologiques, les rendements, les revenus et les contraintes perçues ; guide d'entretien est utilisé lors de discussions avec les acteurs institutionnels pour explorer les politiques, les programmes, et les perceptions sur l'agroécologie et enfin des fiches d'observations pour décrire les installations agricoles, le matériel utilisé, les

types de cultures, la qualité des sols, etc. Les techniques de traitement des données sont basées sur l'analyse descriptive permettant d'évaluer les tendances ; l'analyse comparative sert à comparer les producteurs utilisant des techniques conventionnelles et ceux engagés dans l'agroécologie et enfin l'analyse SWOT pour identifier les forces, faiblesses, opportunités et menaces liées à la mise en œuvre de l'agroécologie dans la zone d'étude. En résumé, cette méthodologie permet une compréhension approfondie des dynamiques en jeu dans l'adoption des techniques agroécologiques, tout en intégrant les réalités sociales, économiques et environnementales du Département de Kouh-Est au Logone Oriental(Tchad).

6. Résultats et discussion

6.1. Résultats

6.1.1. Adoption des techniques agroécologiques

Par sexe, 70 % des utilisateurs de techniques agroécologiques sont des hommes, mais une augmentation de la participation des femmes est observée dans les groupements mixtes, notamment grâce à l'appui des ONG. L'âge des praticiens de ces techniques varie de 30 à 45 ans, souvent plus réceptif à l'innovation. 65 % des producteurs ont un niveau d'instruction ou alphabétisés pouvant permettre de suivre une formation de base pour mieux adopter les techniques agroécologiques. Ce qui fait confirmer que, 63 % des producteurs enquêtés déclarent avoir recours à au moins une pratique agroécologique en utilisant de compost, cultures associées, haies vives ou paillage. Les pratiques les plus fréquentes se font à travers

le compost (58 %), cultures associées (41 %), paillage (36 %). L'adoption est plus élevée chez les membres de groupements appuyés par les ONG.

6.1.2. Performances agricoles comparées

Voici le tableau de performances agricoles dans deux systèmes de productions agricoles :

Tableau 2 : Performance des rendements de deux systèmes

N°	Cultures	Rendements sans agroécologie (kg/ha)	rendements moyens avec agroécologie (kg/ha)	Ecart en %
01	Mais	800	110	+29 %
02	Sorgho	900	150	+27
03	Niébé	500	700	+40

Source : Enquête de terrain 2024, Madidé N. Silas

En utilisant les techniques sans agroécologie et avec agroécologie, nous constatons une nette amélioration dans les pratiques agroécologiques, les rendements agricoles sont mieux performants que les rendements sans agroécologie. Sur le plan d'apprécier la qualité du sol, il reste à noter que les champs utilisant le compost et la rotation culturale ont montré une amélioration de la texture du sol, c'est-à-dire ce sol est moins tassé, plus riche en matière organique. Sur le plan de la baisse des intrants chimiques, 65 % des producteurs ayant adopté l'agroécologie ont réduit ou supprimé l'usage des engrais minéraux.

6.1.3. Amélioration des conditions de vie

On note une diversification de la production qui induit sur une meilleure couverture des besoins alimentaires. Du point de vue du gain sur les revenus des producteurs pratiquant l'agroécologie, 48 % des répondants ont déclaré que leurs revenus sont augmentés de +10 à 25 %. Ces techniques ont favorisé les paysans à être autonomes, car certains producteurs disent mieux maîtriser leurs systèmes de culture et produire avec leurs propres moyens.

6.1.4. Contraintes dans l'adoption des techniques agroécologiques

On constate qu'il manque de matériels ou outils spécifiques pour fabriquer le compostage ou l'entretien des haies. Certaines techniques sont jugées exigeantes en main-d'œuvre, notamment le sarclage manuel ou le paillage. Pour mieux valoriser les produits, il manque de circuits spécialisés ou de labellisation « bio/local », ce qui freine la motivation de vulgarisation de ces techniques. Mais s'il y a appui des ONG dans la formation pratique ou suivi personnalisé, avec la dynamique des groupements sous forme d'entraide ou de mutualisation des ressources et les expériences pilotes démonstratives bien acceptées par les communautés. Ces résultats démontrent que l'agroécologie, bien que confrontée à des défis, constitue une voie crédible et adaptée aux réalités locales dans le Département de Kouh-Est pour un développement rural durable escompté au Tchad.

6.1.5. Analyse comparée des pratiques agricoles au Département de Kouh-Est

Tableau 3 : Tableau comparatif des pratiques agricoles conventionnelles et agroécologiques dans le Département de Kouh-Est

Eléments	Agriculture conventionnelle	Agriculture agroécologique
Types de semences	Semences hybrides ou importés	Semences locales sélectionnées et conservées
Fertilisants	Engrais chimiques (NPK, Urée)	Compost, fumier organique, légumineuses fixatrices
Protection des cultures	Pesticide de synthèse	Pesticides biologiques, associations répulsives de cultures
Système cultural	Monoculture (mil, sorgho, coton)	Cultures associées (niébé+mil+archide)
Gestion des sols	Labour profond, jachère peu utilisée	Paillage, haies vives, culture de couverture
Conséquences environnementaux	Dégradation, érosion, perte de fertilité	Amélioration de la biodiversité, conservation des sols
Savoirs mobilisés	Techniques scientifiques externes	Savoirs endogènes et pratiques traditionnelles
Cout de production	Élevé (intrants achetés)	Réduit (ressources locales)
Résilience climatique	Faible (dépendance aux pluies et aux intrants)	Elevée (diversification, adaptation des pratiques)
Impact socio-économique	Vulnérabilité accrue des producteurs	Autonomie, valorisation des ressources paysannes

Source : Madidé N. Silas, 2025

Le tableau comparatif ci-dessus met en évidence des différences structurelles entre l'agriculture conventionnelle et les pratiques agroécologiques dans le Département de Kouh-Est. L'agriculture conventionnelle,

bien qu'elle bénéficie parfois d'un appui institutionnel ou projets ponctuels, reste marquée par une forte dépendance aux intrants extérieurs, ce qui alourdit les charges pour les petits producteurs. Elle engendre également des impacts environnementaux négatifs : appauvrissement des sols, perte de biodiversité, vulnérabilité face aux aléas climatiques. A l'inverse, les pratiques agroécologiques, bien que peu soutenues à grande échelle, s'ancrent dans les savoirs locaux. Elles permettent une gestion plus durable des ressources naturelles par l'usage de semences locales, le compostage, les cultures associées et les techniques de paillage. Ces pratiques renforcent la résilience des exploitations agricoles, tout en réduisant les coûts de production. L'adoption de l'agroécologie apparaît ainsi comme une alternative crédible face aux défis de développement rural durable au Tchad. Toutefois, sa diffusion nécessite un soutien institutionnel plus affirmé, des formations paysannes, et l'intégration des approches.

6.2. Discussion

Les résultats observés dans le Département de Kouh-Est montrent clairement que l'adoption des techniques agroécologiques constitue une réponse pragmatique aux enjeux de durabilité agricole, de sécurité alimentaire et de résilience climatique au Tchad. Ils corroborent les théories de l'agroécologie comme alternative viable aux systèmes intensifs non durables. Ces résultats soulignent notamment la capacité agroécologiques à améliorer la fertilité des sols, réduire les coûts de production et renforcer la sécurité alimentaire locale. Cette discussion approfondie met en évidence plusieurs points clés. Dans un contexte de

dégradation des sols, d'irrégularité des précipitations et de pauvreté rurale, les approches agroécologiques favorisent l'autonomie des exploitants. Contrairement à l'agriculture conventionnelle qui dépend des intrants extérieurs (engrais, pesticides), l'agroécologie valorise les ressources locales, réduit les coûts, tout en améliorant la fertilité des sols. Ces pratiques permettent aux producteurs de faire face aux changements climatiques, confirmant les théories de la résilience communautaire. Malgré leur potentiel, les techniques agroécologiques ne sont pas uniformément adoptées. Les inégalités d'accès à l'information, aux formations et aux ressources freinent leur diffusion. Les ménages dirigés par les femmes ou les producteurs peu alphabétisés rencontrent plus de difficultés à intégrer ces approches. La fracture est également territoriale : les zones proches des centres d'intervention des ONG sont mieux couvertes, laissant des poches rurales encore très dépendantes des systèmes agricoles précaires. L'absence de politiques publiques nationales claires en faveur de l'agroécologie constitue un frein majeur. Les producteurs restent largement dépendants des ONG pour la formation, les semences améliorées ou le suivi technique. Ce désengagement de l'État compromet la pérennisation des efforts locaux. L'agroécologie ne peut devenir un véritable levier de transformation rurale sans intégration dans les programmes communaux de développement, les curricula de formation agricole, et les dispositifs d'appui technique. La non-distinction des produits agroécologiques sur les marchés empêche les producteurs de tirer un avantage économique clair. Il devient donc crucial de développer des

chaines de valeur durables : coopératives de transformation, certification locale, promotion des produits locaux dans les cantines scolaires ou marchés publics, etc. Malgré ces limites, des signes positifs existent : dynamique d'auto-apprentissage dans les groupements, l'expérimentation paysanne et la transmission intergénérationnelle favorisent une appropriation durable. Les pratiques agroécologiques (alignent avec certaines culturelles de respect de la terre, ce qui facilite leur acceptabilité. Certains auteurs ont confirmé la nécessité des pratiques de techniques agroécologique comme solution à la perte de fertilité des sols. Le FIDA agit en soutenant les petits exploitants agricoles, en améliorant leur accès aux marchés et aux technologies, et en renforçant leurs capacités de production et de gestion des ressources naturelles. Le FIDA joue un rôle crucial dans le soutien à l'agriculture paysanne et au développement rural durable en investissant dans les populations rurales, en renforçant leurs capacités et en promouvant des pratiques agricoles durables, contribuant ainsi à l'éradication de la pauvreté et de la faim dans le monde De façon laconique, l'agroécologie, dans le contexte de Kouh-Est, est une opportunité stratégique pour concilier productivité, protection des ressources et inclusion sociale. Mais, pour en faire un modèle généralisable, il est impératif d'articuler les initiatives locales avec des stratégies publiques claires, des mécanismes des financements adaptés et des outils de valorisation.

7. Recommandations

L'article se propose quelques pistes des recommandations pour renforcer l'adoption des techniques agroécologiques dans le Département de Kouh-Est :

- ❖ Renforcement des capacités locales : Former les producteurs sur les techniques agroécologiques adaptées aux réalités locales telles fabrication de compost, encouragement dans les cultures associées et valoriser les savoirs endogènes par des ateliers communautaires.
- ❖ Soutien institutionnel et politique : Intégrer l'agroécologie dans les plans de développement communal et départemental et adopter une politique agricole nationale clairement orientée vers la durabilité.
- ❖ Appui à la recherche et vulgarisation : Financer des recherches locales sur l'efficacité des pratiques agroécologiques et créer des fermes écoles ou champs pilotes pour démonstration.
- ❖ Renforcement des organisations paysannes : Encourager la structuration des groupements en coopératives agroécologiques et faciliter leur accès aux financements, marchés locaux et formations.
- ❖ Suivi et évaluation: Mettre en place un dispositif participatif de suivi des impacts agroécologiques sur les sols, les rendements et les revenus.
- ❖ Partenariat multi-acteurs : Favoriser les synergies entre ONG, Université et bailleurs de fonds pour un

développement rural durable et participatif au Tchad.

Conclusion générale

L'adaptation des techniques agroécologiques dans le Département de Kouh-Est s'impose aujourd'hui comme une alternative stratégique pour assurer un développement rural durable au Tchad. Face aux limites de l'agriculture conventionnelle marquées par la dégradation des ressources naturelles, la dépendance aux intrants extérieurs et la faible résilience face aux effets du changement climatique, les pratiques agroécologiques offre des solutions viables, accessibles et respectueuses de l'environnement.

Elles permettent non seulement de restaurer les écosystèmes agricoles locaux, mais aussi d'améliorer les conditions de vie des producteurs ruraux dans la zone d'étude. Les résultats de cette étude montrent que les pratiques agroécologiques améliorent les rendements agricoles, renforcent la résilience des exploitants et contribuent à la préservation des ressources naturelles. De plus, elles favorisent une plus grande autonomie des producteurs et ouvrent la voie à un développement inclusif et durable. Toutefois leur diffusion reste limitée en raison d'un manque d'appui institutionnel, d'une insuffisance de formation et des moyens pour accompagner les producteurs ruraux. Pour maximiser les impacts positifs, il est donc urgent de repenser les politiques agricoles à l'échelle locale, régionale et nationale. Aussi, il est important de renforcer les capacités des acteurs ruraux, et d'instaurer une

gouvernance participative à l'appropriation de l'agroécologie. Ainsi, le Département de Kouh-Est dans la province du Logone Oriental peut devenir un modèle de transition agroécologique en zone soudano-sahélienne conciliant la durabilité, la productivité et l'équité sociale dans la Province du Logone Oriental et surtout au Tchad.

Bibliographie

Altieri, M. A., & Nicholls, C. I., 2017. Agroecology : A brief account of its origins and currents of thought in Latin America. *Agroecology and Sustainable Food System*, 41(3-4), 231-237.

Boto I., Pandya-Lorc R., Biasca R., Brasesco F., Cru D. 2013. Briefing numéro 30 : La résilience Agricole face aux crises et aux chocs. Briefings de Bruxelles sur le développement rural. Une série de réunions sur des questions de développement ACP-UE. International food policy research institute, Bruxelles. 63p

Coly I., Diome F., Dacosta H., Malou R. & Akpo L.E. 2011. Typologie des exploitations agropastorales du terroir de la NEMA (Sénégal, West Africa). *Int. J. Biol. Chem. Sci.*, 5(5), 1941-1959.

Diagne R., 2014. Sécurité alimentaire et libéralisation agricole. Hal.fr HAL Id : tel-00998276, version 1. Dispositif National de Gestion et Prévention des crises Alimentaires/Cellule Crise Alimentaire DNGPCA/CC), 2014.

Dugué, P., Faure, G., & Vall, E.(2014). Agroécologie et innovation : enjeux pour l'accompagnement des transitions agroécologiques. *Cahiers Agricultures*, 23(3), 168-175.

Emile A. Frison, *From uniformity to diversity: A paradigm shift from industrial agriculture to diversified agroecological systems*, IPES-Food, June 2016, https://www.ipes-food.org/_img/upload/files/UniformityToDiversity_FULL.pdf

FAO.(2018). *L'agroécologie au service de la sécurité alimentaire*. Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture.

Fatiha Talahite, 2017. « Pour une économie politique genrée des droits de propriété », *Cahiers du Genre*, vol.1, n° 62, mai 2017, p.19-42. Hélène Tordjman, *La croissance verte contre la nature. Critique de l'écologie marchande*, Éditions La Découverte, 2021.

Gahi, K., 2020. *Pratiques agricoles durables et sécurité alimentaire dans les zones rurales sahéliennes*. Revue Africaine de l'Environnement, 12(2), 45-58.

HLPE, 2019. *Approches agroécologiques et autres approches novatrices pour une agriculture et des systèmes alimentaires durables propres à améliorer la sécurité alimentaire et la nutrition*, Rapport du Groupe d'experts de haut niveau sur la sécurité alimentaire et la nutrition, 17 juillet 2019, https://www.fao.org/fileadmin/templates/cfs/HLPE/reports/HLPE_Report_14_FR.pdf

Hassan R., 2012. *Evaluation de la vulnérabilité et de l'adaptation des petits ruminants face au changement climatique cas du département de Say-Région de Tillabéry - Niger*, 80 p.

Hébel P., Francou A., Egro LDV., Rougé C. & Mares P., 2018. *La consommation alimentaire est source d'apport nutritionnel chez les femmes allaitantes*. OCL, 25(3), D303.

IFAD., 2021. Investir dans l'agriculture paysanne pour un développement rural durable. Fonds international de développement agricole.

Jean-Marc Meynard, 2017. *L'agroécologie, un nouveau rapport aux savoirs et à l'innovation*, EDP Sciences, 2017. Le Forum international sur l'agroécologie (Nyéléni, 2015) présente « l'agroécologie comme un élément Miguel Altieri, "Agroecology, Small Farms, and Food Sovereignty", *Monthly Review*, vol. 61, no. 3, 2009, pp. 102

Lourme-Ruiz A., Dury S. & Martin-Prével Y., 2016. Consomme-t-on ce que l'on sème ? Relations entre diversité de la production, revenu agricole et diversité alimentaire au Burkina Faso. 65001(25), 6 p. Miguel A. Altieri, *Agroecology: The scientific basis of alternative agriculture*, University of Berkeley, 1983 et *Agroecology: The science of sustainable agriculture*, Westview Press, 1995.

Ministère de l'Agriculture du Tchad.(2022). Politique nationale de développement rural durable. N'Djaména : Gouvernement du Tchad.

Nassy MLM., Hauser S., Egwekhide M., Batawila K., Kulakow P. & Abberton M., 2020. Rendement en feuilles et racines de trois variétés améliorées de manioc (*Manihot esculenta* Crantz) en réponse aux fertilisants organo-minéraux et à la récolte des feuilles au Sud-Ouest du N PAM, 2015. Evaluation de la sécurité alimentaire en situation d'urgence. Manuel, 87 p.

N'Guettia TVF. & Koné M., 2020. Effet des quatre types de fertilisants sur la croissance et la productivité de deux génotypes de maïs (*Zea mays* L.) en cas d'un semis tardif à

Korhogo au Centre-Nord de la Côte d'Ivoire. *Int. J. Biol. Chem. Sci.* 14(1), 55-68.

Omar Felipe Giraldo and Peter M. Rosset, "Agroecology as a territory in dispute: between institutionality and social movements", *The Journal of Peasant Studies*, vol. 45, no. 3, 2018, pp. 545-564.

Pauzé E., 2015. La qualité de l'alimentation et l'accès alimentaire des ménages vulnérables habitant dans une zone d'intervention d'agriculture de santé publique en Haïti. *Maitrise ès sciences*, Université d'Ottawa, Ontario, 154 p.

igeria. *Int. J. Biol. Chem. Sci.* 14(4), 1432-1447. Penot. E., Benz H., Bar M. 2014. Utilisation d'indicateurs économiques pertinents pour l'évaluation des systèmes de productions agricoles en termes de résilience, vulnérabilité et durabilité : le cas de la région du lac Alaotra à Madagascar. *Ethique et économique*, 11 (1). pp 44-61.

Ramdé.P., 2004. Analyse des stratégies des ménages en matière de sécurité alimentaire dans la province du Zongoma au Burkina Faso. Mémoire d'ingénieur de développement rural ; Université polytechnique de Bobo Dioulasso, Burkina Faso, 84 p

Tahirou H., 2013. Stratégies endogènes et renforcement de la capacité de résilience : Cas de la zone d'intervention du projet d'Appui à la Sécurité et nutritionnelle dans la région de Maradi (PASADÉM), 82 p.

Tahirou H., Lawaly S., Abdou MM. & Mayaki ZA., 2020. Influence des facteurs socioculturels et techniques sur la performance des exploitations agricoles familiales au Niger. *Afrique Sciences*, 17(4), 93-103. Siéné LAC., Doumbouya M., Traoré MS., Condé M., Tabo, R ;, & Batta, A., 2019. Agroécologie et lutte contre la désertification au

Sahel : leçons tirées de pratiques locales. Revue Tchadienne de développement rural,7(1), 19-30.

Ces photos expliquent le paysage d'une ferme agroécologique où on rencontre les différents types de cultures et agroforestiers dans le canton Nangkéssé au Logone Oriental(Photos Madidé ; 2025).

Pratiques phytothérapeutiques de rajeunissement vaginale à Lomé au Togo : enjeux de genre et de pouvoir conjugal

**Sadibiè Bani LAREMONKOUNA¹,
Mingnimon Alphonse AFFO^{1, 2, 3}**

¹Ecole Doctorale Pluridisciplinaire, Culture et Développement de
l'Université d'Abomey-Calavi (EDP-ECD/UAC),
vivianelare28@gmail.com

²Enseignant-chercheur, Centre de formation et de recherche ne
matière de population de l'Université d'Abomey-Calavi
(CEFORP/UAC) Bénin, Laboratoire de recherches socio-
anthropologiques sur les mobilités et les systèmes
organisés (LASMO/UAC), amaffo@gmail.com

³Groupe de recherche en population santé et développement
(GRPSD).

Résumé

Les pratiques sexuelles de rajeunissement vaginal en milieu urbain datent depuis des années et prennent de l'ampleur de nos jours avec l'utilisation des végétaux et des minéraux. La présente recherche vise à analyser les représentations sociales et les logiques liées à ce phénomène chez les femmes à Lomé (Togo). La méthodologie utilisée est essentiellement qualitative mobilisant les techniques telles que la revue de littérature, l'observation ainsi que des entretiens réalisés auprès de 29 femmes âgées de 11-63 ans. Les résultats indiquent que du point de vue des répondants, l'utilisation de produits végétaux pour tenter de rajeunir le sexe féminin participe de la lutte contre la polygamie, la recherche du plaisir, du pouvoir, et également d'un rite culturel. On note cependant que de ces pratiques découlent des conséquences néfastes sur leur santé sexuelle et reproductive. En effet, certains produits contiennent des substances toxiques ou allergènes qui entraînent des irritations et des inflammations qui provoquent un déséquilibre de la

flore vaginale et amplifient les risques d'IST et/ou de maladies cancérigènes des organes génitaux. Il ressort de tout ce qui précède, la nécessité de consulter les professionnels de santé avant d'utiliser ces produits douteux qui n'ont fait l'objet d'aucune autorisation de mise sur le marché. Les pouvoirs publics sont interpellés à se pencher sur la situation pour faciliter le bien-être des populations.

Mots clés: Rajeunissement vaginal, Pratiques phytothérapeutiques, Lomé.

Abstract

Vaginal rejuvenation practices, utilizing plants and minerals, have been prevalent in urban settings for decades and are gaining increasing popularity. This study examines the social representations and cultural logics underpinning these practices among women in Lomé, Togo. Employing a qualitative methodology, the research integrates a literature review, ethnographic observation, and semi-structured interviews with 29 women aged 11 to 63 years. The findings reveal that participants perceive plant-based vaginal rejuvenation products as multifaceted tools serving diverse purposes: countering polygamy, enhancing sexual pleasure, asserting power within intimate relationships, and fulfilling cultural rituals. However, these practices pose significant risks to sexual and reproductive health. Many products contain toxic or allergenic substances that cause irritation, inflammation, and disruption of vaginal flora, thereby increasing susceptibility to sexually transmitted infections (STIs) and potentially contributing to cancerous conditions of the genital organs. Given these findings, there is an urgent need for women to consult healthcare professionals before using such unregulated products, which lack market authorization. Public health authorities are urged to implement regulatory measures and awareness campaigns to mitigate the risks associated with these practices and promote the well-being of the population.

Keywords: Vaginal rejuvenation, Phytotherapeutic practices, Lome.

1. Introduction

Depuis quelques années l'utilisation des produits dits aphrodisiaques est devenue une réalité au sein de nombreux couples qui rêvent du bonheur d'une vie sexuelle satisfaisante et épanouie sur le long terme. Dans la ville de Lomé au Togo, le rajeunissement vaginal à l'aide de végétaux et/ou de minéraux est également un phénomène d'actualité car bien des témoignages existent sur cette pratique. L'utilisation de plantes, de minéraux ou d'autres produits pour le rajeunissement vaginal était une pratique observée dans certains groupes socioculturels à des fins de croyances sociales, d'esthétique, ou pour le plaisir sexuel. La question du sexe et de la sexualité est en général largement discutée dans les réseaux sociaux numériques (Facebook, Tik Tok, YouTube, etc.) pour susciter l'intérêt mobiliser un plus large public. D'après Müller-Ebeling cité par J. Lévy et C. Garnier (2006), on dénombrerait plus de 1000 plantes utilisées pour des fins sexuelles sont vendus sur les marchés et à certains carrefours (D'Anyama, 2018). Elles sont utilisées ou consommées sous diverses formes (infusions, décoctions, inhalations, etc.) à fin de maintenir et améliorer les fonctions sexuelles. Des vidéos présentant différentes méthodes de rajeunissement vaginal sont publiées, mettant en avant l'utilisation des végétaux et ou des substances à combiner pour atteindre les résultats souhaités. Dans les rues de Lomé, des affiches publicitaires vantent les bienfaits des plantes à des fins sexuelles. Dans certains groupes socioculturels, ces pratiques d'utilisation d'extraits de plantes pour rétrécir le sexe

féminin relèvent des rites culturels visant le bien-être sexuel du couple (Nanda Nkere Nkingi, 2016). Les pratiques de modification corporelle féminine, particulièrement celles relatives à la sphère génitale, constituent un objet d'étude privilégié pour comprendre les dynamiques de genre, les rapports de pouvoir conjugaux et les transformations socioculturelles contemporaines (T. Falola et N. Amponsah, 2020). Au Togo, l'utilisation de plantes médicinales à des fins de "rajeunissement vaginal" s'inscrit dans un continuum de pratiques traditionnelles qui interrogent les mutations des rôles féminins dans les sociétés ouest-africaines contemporaines. Cette problématique s'inscrit dans les recherches récentes sur les "constructions sociales du genre et de la sexualité en Afrique sub-saharienne" (S. N. Nyeck, 2020) qui questionnent les articulations entre pratiques corporelles et rapports de pouvoir.

C'est notamment le cas chez les femmes de la communauté Yoruba résidant dans le quartier de Zongo, dans la commune d'Agoè Nyivé à Lomé. Il convient de souligner également que des pasteurs religieux (pasteurs, imams, prêtres religieux) de la ville de Lomé préconisent la virginité des filles pour préserver l'image de leur famille (J. Tonda et al, 2007), une forme d'éducation sexuelle dont ils tirent l'inspiration des livres saintes. Au-delà des succès qui leur sont attribués, ces pratiques sexuelles peuvent avoir des conséquences néfastes sur la santé sexuelle et reproductive des femmes (T. Dotsu, 2018). Les résultats de quelques travaux sur la consommation de ces produits ont révélé que la plupart de ces produits entraînent progressivement les dysfonctions sexuelles qui se traduisent en partie par la

diminution de l'orgasme et du désir. Leurs effets pourraient entraîner des dysfonctions sexuels chez 30% à 60% des consommateurs (J. Lévy et C. Garnier, 2006, op.cit.). Quelquefois, ils créent des ulcérations. Cette recherche vise à analyser les logiques et les motivations de l'utilisation des extraits de plantes à des fins sexuelles au sein des femmes de Lomé au Togo ainsi que les effets secondaires de ces pratiques. L'utilisation de végétaux et de minéraux pour le rajeunissement vaginal, observée dans plusieurs pays africains, s'inscrit dans un contexte socioculturel où la sexualité féminine est fortement influencée par des normes de genre, des attentes conjugales et des pratiques traditionnelles. À Lomé, Togo, cette pratique, en particulier dans la communauté Yoruba du quartier de Zongo, reflète des dynamiques complexes mêlant esthétiques, plaisir sexuel et croyances culturelles.

La présente étude s'appuie sur un cadre théorique interdisciplinaire, combinant les perspectives socio-anthropologiques, les études de genre et les théories postcoloniales, pour analyser les motivations, les logiques et les impacts de ces pratiques sur la santé sexuelle et reproductive des femmes.

La socio-anthropologie des pratiques corporelles met en lumière les significations culturelles et sociales attachées au corps féminin. D'après P. Bourdieu (1977), le corps est un lieu d'inscription des normes sociales et des rapports de pouvoir. Dans le contexte togolais, ces pratiques visent probablement à conformer le corps féminin aux attentes patriarcales, où la satisfaction sexuelle du partenaire masculin est souvent priorisée. Les travaux de T. Falola et

N. Amponsah (2020) soulignent que ces pratiques traduisent des dynamiques de pouvoir conjugal et des transformations socioculturelles dans les sociétés ouest-africaines.

Les études de genre et constructions sociales de la sexualité de J. Butler (1990) permettent de comprendre comment la sexualité féminine est construite à travers des normes sociales et culturelles. Dans le contexte de Lomé, l'utilisation de produits pour le rajeunissement vaginal peut être interprétée comme une réponse aux pressions exercées sur les femmes pour maintenir une image de jeunesse, de pureté ou de conformité à des idéaux de féminité. Les travaux de S. N. Nyeck (2020) explorent comment ces pratiques en Afrique sub-saharienne reflètent des articulations complexes entre genre, pouvoir et identité. Elles sont souvent transmises entre femmes et renforcent des solidarités féminines tout en reproduisant parfois des structures oppressives.

Les perspectives postcoloniales telles que celles proposées par C. Talpade Mohanty (1984), permettent d'analyser les pratiques de rajeunissement vaginal dans un cadre global, en tenant compte des influences historiques et coloniales sur les perceptions du corps et de la sexualité en Afrique. Ces pratiques, bien qu'ancrées dans des traditions locales, sont également influencées par des dynamiques contemporaines, comme la mondialisation des normes esthétiques et la commercialisation des produits à base de plantes sur les marchés locaux et numériques. La prolifération de contenus sur les réseaux sociaux (Facebook, TikTok, YouTube) illustre cette intersection entre savoirs traditionnels et modernité.

Enfin l'approche critique de la santé sexuelle et reproductive de J. Lévy et C. Garnier (2006) et de T. Dotsu (2018) met en évidence les risques associés à l'utilisation de produits intra-vaginaux, tels que les dysfonctions sexuelles, les ulcérations ou la diminution du désir. Une approche critique de la santé reproductive, inspirée des travaux de S. Ray et al. (1996) et F. Scorgie et al. (2009, 2011), permet d'interroger les conséquences à long terme de ces pratiques sur le bien-être des femmes. Cette perspective met également en relief les tensions entre les savoirs traditionnels et les connaissances biomédicales, ainsi que l'absence de régulation des produits commercialisés.

En termes de positionnement, cette étude s'inscrit dans les recherches contemporaines sur les constructions sociales du genre et de la sexualité en Afrique subsaharienne (Nyeck, 2020). Elle vise à analyser les motivations socioculturelles et les conséquences sanitaires de l'utilisation des extraits de plantes à des fins sexuelles dans la communauté Yoruba de Lomé, tout en interrogeant les rapports de pouvoir et les transformations culturelles dans un contexte ouest-africain. En combinant ces approches, cette recherche propose une lecture nuancée des pratiques de rajeunissement vaginal, en tenant compte des dimensions culturelles, sociales et sanitaires.

2. Méthodologie

Les données proviennent d'une enquête réalisée entre mars et juillet 2023 dans le cadre de notre mémoire de master au cours de laquelle nous avons interviewé, après leur

consentement, des femmes Yoruba dans (les mosquées, au marché, dans les centres hospitaliers....) ainsi que des vendeurs de plantes médicinales dans deux marchés de Lomé (Gbossimé et Agoè-Nyivié). Pour collecter les informations nécessaires, des entretiens semi-directifs ont été menés auprès de 29 femmes âgées de 11-63 ans qui ont eu recours à des végétaux pour rajeunir leur sexe. Pour certains aspects des données, nous avons utilisé la triangulation en combinant différentes techniques (revue de littérature, entretien individuel, observation) et stratégies (choix raisonné et boule de neige au besoin). Les entretiens avaient pour but de comprendre les motivations qui poussent les femmes à une telle pratique et de recenser quelques plantes médicinales et produits pharmaceutiques dont les recettes sont associées au rajeunissement vaginal. Les entretiens ont été enregistrés sur un magnétophone, retranscrits littéralement et analysés. Nous avons pu identifier des plantes et les produits pharmaceutiques sous l'appellation de « doudou du couple ». Ces données recueillies par nous-même ont été complétées ont été classées selon chaque espèce avec son nom scientifique grâce à l'appui d'un étudiant en ethnobotanique.

Grâce à l'immersion pendant six mois et à la stratégie de client fidèle nous avons fait une observation auprès d'une guérisseuse de 57 ans à Agoè-Zongo à Lomé sur son approche de rétrécissement vaginale à base de plantes locales.

Les entretiens préalablement recueillis après consentement des répondants, sur support magnétique ont été transcrits en français, classés suivant leur similitude et

fait l'objet d'une analyse de contenu.

Résultats

2.1. *Caractéristiques des répondantes et aperçu sur deux groupes socioculturels investigués :*

Comme l'indique le tableau 1, les personnes interrogées sont s'âge variables allant de 17 à 63 ans. Elles résident dans divers quartiers de Lomé comme Gbossimé, Agoè-Nyivié, Abové, Adidogomé, Yokoè, Zongo, etc. Leur niveau d'éducation varie des non instruits, du primaire à l'universitaire. On y découvre des célibataires, des mariés, et des divorcés. Le nombre de fois que les produits ont été utilisés varie généralement de 1 à 19 fois.

Tableau 1 : Caractéristiques des femmes utilisatrices

N°	Âge (Ans)	Quartier De Résidence	Niveau D'éducation	Statut Matrimonial	Nombre de fois les produits ont été utilisés
1	35	Gbossimé	Secondaire	Célibataire	5
2			Secondaire	Concubinage	1
3	43	AgoèNyivié	Secondaire	Célibataire	3
4	27	Zongo	Universitaire	Mariée	8 ET PLUS
5	55	Abové	Primaire	Concubinage	5
6	38	Adidogomé	Universitaire	Mariée	3
7	36	Agbalépedo	Primaire	Concubinage	6
8	63	Yokoè	Neutre	Mariée	plusieurs fois

Revue SAHEL / GATES _Août 2025

9	44	Carrefour Bodjona	Secondaire	Concubinage	9
10	36	Forever	Secondaire	Mariée	11
11	41	Gbossimé	Neutre	Divorcée	Plusieurs Fois
12	25	Zongo	Primaire	Concubinage	14 et plus
13	44	Agoè	Primaire	Concubinage	11
14	45	Cacaveli	Primaire	Mariée	7
15	19	Gbossimé	Primaire	Célibataire	15 et plus
16	21	Gbossimé	Universitaire	Célibataire	12
17	32	Adidogomé	Primaire	Mariée	6
18	23	Zongo	Primaire	Célibataire	10
19	36	AgoèNyivé	Universitaire	Concubinage	Neutre
20	55	Klikamé	Secondaire	Mariée	9
21	35	Zongo	Primaire	Mariée	7
22	43	Carrefour Bodjona	Neutre	Mariée	11
23	20	Gbossimé	Secondaire	Célibataire	5
24	27	Agbalépedo	Universitaire	Célibataire	16
25	51	Cité	Universitaire	Célibataire	1
26	40	Yokoè	Secondaire	Divorce	3
27	28	Abové	Secondaire	Mariée	11
28	21	Adidogomé	Universitaire	Célibataire	19
29	17	Zongo	Universitaire	Célibataire	2

2.2. La place de la culture dans le rajeunissement vaginal et la simulation de la virginité :

La virginité féminine semble avoir perdu toute signification et toute valeur dans les sociétés africaines. Mais dans certains milieux, il semble conserver une certaine importance. C'est le cas chez certains yorubas musulmans dont les croyances continuent d'influencer les comportements sexuels des jeunes filles qui désirent se marier. Dans cette communauté, la virginité avant le mariage est une vertu honorée par l'ensemble de la communauté. Pour les jeunes filles qui ne sont plus vierges, le rétrécissement vaginal apparaît comme une option pour tenter d'éviter de déshonorer leur famille en cas de mariage. D'après certaines répondantes, le rajeunissement vaginal favorise le saignement pendant la nuit de noce et fait croire au mari que la femme est vierge. Dans la culture Yoruba du Togo, la jeune fille dès son bas-âge est initiée à la connaissance de son corps. Les mères enseignent à leur fille les parties importantes du corps qu'il faudrait soigneusement entretenir pour mériter dignement sa vie future de femme. Le vagin est selon les mères, la partie la plus importante dans la vie d'une femme et pour cela, il mérite des soins hygiéniques particuliers. Parmi les soins administrés au sexe féminin, le rajeunissement vaginal est une priorité. Il consiste à utiliser les plantes médicinales pour faire un bain vaginal afin de rendre cet organe plus ferme. Cette potion est appliquée par l'hygiène (lavement) des lèvres du vagin et l'absorption des sécrétions vaginales (pertes blanches) nauséabondes qui vont jusqu'au prurit. Les produits (médicaments) appliqués sont de trois

catégories et sont utilisés sous forme de purgatif, par inhalation et sous forme de bain de siège. Les filles vierges bénéficient également de soins mais dans une moindre mesure que celles qui ont déjà perdues leur virginité.

2.3. Le rajeunissement vaginal comme un rempart à la polygamie :

La polygamie est un concept complexe en anthropologie. Il est souvent confondu à la polyandrie et la polygynie. Dans son assertion anthropologique, elle renvoie à un régime matrimonial dans lequel un homme se marie avec au moins deux femmes. Dans les considérations populaires, la polygamie est le régime matrimonial dans lequel l'homme épouse plusieurs femmes. Dans les sociétés africaines, la polygamie est au centre de beaucoup de controverses. Les hommes dans leur immense majorité préfèrent choisir le régime polygamique (lorsque cette option est permise par les textes réglementaires) tandis que les femmes sollicitent le régime monogamique. Les raisons avancées par les uns et les autres sont entre autres le besoin d'avoir beaucoup d'enfants et de se prémunir en cas de malentendus/conflits avec une épouse (pour les hommes) et d'éviter des litiges conjugaux notamment ceux liés à la succession (pour les femmes). Chez les Yoruba, les femmes utilisent le sexe comme instrument de lutte contre la polygamie. Dans cette culture en effet, les femmes prétendent contenir leur conjoint en rajeunissant leur sexe pour donner du plaisir à celui-ci afin qu'il ne pense pas à solliciter une autre épouse. Ce constat semble traduire donc l'idée selon laquelle, les hommes Yoruba aiment donc le

sexe féminin rétréci et les femmes disposent donc un arsenal médicamenteux pour rendre leur sexe à la convenance de leur conjoint. En réalité le plaisir masculin transcende ces constats dans la mesure où quelles que soient les vertus (y compris sensuelle/ sexuelle) qu'incarne leur épouse/partenaire, certains hommes entretiennent toujours d'autres relations sexuelles de façon souterraine à l'insu de leur épouse. Cela confirme que le masculin n'est pas homogène et les comportements sexuels masculins sont déterminés par plusieurs facteurs complexes et dont le décryptage varie en fonction du contexte de leur manifestation.

2.4. L'utilisation des plantes pour lutter contre la polygamie :

Au-delà du sentiment d'honneur que la virginité procure à la jeune mariée et à sa famille, c'est également un signe de pureté sexuelle, réservée uniquement à l'époux dans la culture Yoruba. Dans cette culture, une fille ne devrait perdre sa virginité que sur le lit conjugal. C'est pourquoi, une fille qui a perdu sa virginité doit même mentir que le subir l'humiliation ou « *choula* ». Les femmes Yoruba utilisent également des plantes associées parfois à des minéraux principalement dans les familles polygames, où règne une forme de rivalité entre les coépouses qui cherchent à gagner la confiance et l'amour de leur conjoint. Ces femmes décrivent également ces pratiques comme un mal nécessaire pour lutter contre l'infidélité de leur partenaire et pour ne pas les perdre. On sait en effet, la religion musulmane autorise dans certaines conditions les hommes à avoir

jusqu'à quatre épouses. Pour éviter d'avoir une rivale, certaines femmes Yoruba estiment qu'il est de leur devoir d'utiliser ces substances endogènes pour rajeunir leur vagin et ainsi rendre leur mari épanoui sur le plan sexuel. A ce sujet M. ABOU, 21 ans à Lomé déclare :

«Grâces à mes connaissances et ma famille, je suis la plus aimée parmi les épouses de M. ABOU Je dis toujours merci à ma mère qui m'a appris ces pratiques sexuelles. Malgré mon jeune âge, l'homme est toujours à mes côtés, quelle que soit la décision et il jouit bien quand il me fait l'amour».

De nos jours, le sexe est au centre de toute relation, et pour satisfaire leur partenaire à tout prix, les femmes utilisent toute sorte d'astuce. D'autres pratiquent également ces méthodes car leur conjoint est insatisfait. Pour ces femmes, ces substances sont un moyen de garder leur conjoint pour elles seules et de lutter ainsi contre la polygamie.

2.5. La recherche du plaisir sexuel par le rajeunissement vaginal :

D'après les déclarations des répondantes, le rajeunissement du vagin procurerait du plaisir sexuel et intense aux hommes. Les femmes prennent des dispositions pour rétrécir leur sexe afin de ne pas décevoir leur conjoint lorsqu'ils éprouvent le besoin de ces moments de sensualité. Cependant, l'utilisation anarchique des substances à bases des plantes médicinales par les jeunes filles peut les exposer à des conséquences très graves. La pratique est

devenue la mode dans la sexualité au sein de la jeunesse féminine. Cela se justifie par le fait que les femmes pensent que seuls les rapports sexuels permettent de retenir l'homme, de le soumettre et de le rendre obéissant à leur volonté. Elles pensent qu'en donnant du plaisir à l'homme par le sexe, ce qui relève d'ailleurs d'un devoir dans un couple, elles entretiennent ainsi leur jardin afin que leur conjoint ne s'engage pas dans une aventure (y compris le fait d'avoir une maîtresse). Cette pratique permettrait donc d'éviter à l'homme les relations extra conjugales. Les mères yoruba conseillent d'ailleurs à leur fille de monter à l'homme qu'elles sont capables de le « rendre fou » au lit à travers les rapports sexuels, ce qu'elles considèrent comme la chose la plus importante pour séduire et tenir un homme.

2.6. Le sexe comme instrument de contrôle et de domination :

Les femmes Yoruba pensent qu'à travers le sexe, elles peuvent contrôler ou dominer l'homme. Elles considèrent le sexe ou les pratiques sexuelles comme un instrument de domination et de l'exercice de contrôle sur les hommes ou les maris. A travers les produits utilisés pour le rajeunissement vaginal, c'est finalement l'occasion de dompter leur conjoint. Dans la culture Yoruba, on pense que chaque femme possède une force immense en elle. Dans cette culture, le rôle de la femme dans le foyer a toujours été un débat autour de la recherche de l'égalité et de l'équité entre l'homme et la femme. Si autrefois chez les Yoruba, le rôle de la femme se limitait à la gestion domestique du foyer, pour cette raison, elles cherchent des

astuces pour avoir certains pouvoirs de décisions sur le fonctionnement de la cellule familiale, la situation n'est pas restée statique jusqu'à nos jours. Elles adoptent donc des stratégies pour conquérir l'espace domestique et contrôler l'environnement familial. Elles restent donc à la maison et semblent soumises à l'homme qui a le devoir d'aller chercher la pitance pour subvenir aux besoins de toute la famille. On note néanmoins que ces dispositions n'empêchent pas certains hommes d'opter pour le mariage à régime monogamique et obligent les femmes à l'intérieur de ce mariage de recourir à l'utilisation des substances pour rajeunir le vagin et à pratiquer des rites de la sexualité pour être la plus aimée, la plus acceptée et la plus choyée par le mari. On assiste donc dans un mariage polygamique à une concurrence déloyale qui peut porter atteinte à la vie du mari. A ce sujet Mme Zoureha, 19 ans, informatrice de Lomé déclare :

« Je suis mariée à un homme qui a quatre femmes ; cela a été un peu dur pour moi, mais je n'avais pas le choix. Comme dans notre coutume j'étais bien préparée pour prendre la possession de mon foyer et de mon homme malgré mon jeune âge ; j'ai recommencé avec la pratique sexuelle deuxième semaine de notre mariage l'homme m'a remis la clé de la garde à manger qui était destinée à la première femme ; j'étais la plus aimée parmi nous toutes parce que j'avais fait revenir le désir sexuel et j'avais une autorité sur tout ; c'était le but de l'utilisation des produits pour raffermir mon bijou (vagin). Je peux

confirmer que toutes ces méthodes m'ont aidé à prendre le pouvoir de décision sur toute une famille... ».

2.7. Quelques conséquences du rajeunissement vaginal :

Le rajeunissement vaginal n'est pas sans conséquences multiformes sur la vie des femmes et des hommes Yoruba. Certaines études suggèrent que des substances comme la caféine peuvent réduire le risque de dysfonction érectile. Sur le terrain, il nous a été révélé parfois des saignements abondant chez ses femmes lors des rapports sexuels parce que le vagin était rétréci. Certaines femmes ont déclaré qu'à l'issue des rapports sexuels très douloureux, elles avaient des saignements abondants, des douleurs pelviennes sévères, l'inflammation du clitoris, des blessures au niveau des grandes et des petites lèvres, l'incontinence urinaire et surtout des infections. A ce sujet, une gynécologue de Lomé, 37ans, déclare :

« Nous rencontrons beaucoup de difficultés avec les femmes qui pratiquent ces méthodes pour resserrer le vagin, parfois, nous sommes obligées de procéder par la césarienne pour toutes celles qui font cette pratique pour les faire accoucher ».

Il est connu que les femmes qui présentent en permanence des problèmes de santé liés à la pratique du rajeunissement vaginal sont finalement négligées par leur mari qui ne supporte pas l'incontinence urinaire et les infections de

tout genre qu'elles ne peuvent pas soigner faute de moyens. Ces femmes deviennent des exclues de la communauté. Il ressort du témoignage d'une femme de 48 ans à Lomé, vendeuse au marché de Zongo que :

« Je connais les filles de 18 ans qui ont fait ces pratiques sans demander conseils aux aînées et les conséquences sont graves. A notre époque, ce sont nos mères et nos grand-mères qui s'occupaient de ces pratiques puisque c'est out un processus. On ne se lève pas un beau jour pour commencer à la faire. Par exemple, lorsque la posologie n'est pas respectée, si les quantités des plantes débordent, cela peut vous conduire même à la stérilité »

Les souffrances que subissent les femmes Yoruba après un mésusage des plantes liées au rajeunissement vaginal sont parfois irréversibles. On note souvent des déchirures lors des rapports sexuels. A ce sujet Monsieur Moussa, gynécologue à Tokoin déclare :

« J'ai reçu des femmes dans mon cabinet qui me faisaient pitié. Elles sont venues tardivement pour se faire consulter, avec des infections qui ont atteint le col de l'utérus. L'utilisation des substances pour resserrer le vagin n'a jamais été une parfaite réussite. Je n'ai jamais conseillé ces méthodes, même si je connais des astuces pour le faire ».

Quelques plantes utilisées pour le rétrécissement du sexe féminin.

Nous avons répertorié différents types de végétaux à savoir : les feuilles de Djeka, (Nom scientifique : *Alchornea cordifolia*).

Source LARE, Avril 2022 à 16 h au marché de Gbossimé.

Dans la culture Yoruba, les feuilles de Djeka sont préparées par la grand-mère et la mère de la jeune fille en initiation.

Les feuilles sont préparées dans la soirée dans une marmite en terre cuite ensuite écrasée et mélangées avec du beurre de karité. Ce mélange est laissé dans un endroit frais pendant au moins deux heures, puis transformé en des petites boules qui sont introduits dans le vagin de la jeune fille. Le premier jour, la mère introduit elle-même dans le vagin de la jeune fille pour montrer à la fille comment faire les jours suivants venir. Après l'accouchement, la femme commence à utiliser la tisane des feuilles de Djeka pour son bain. Les feuilles de Djeka sont choisies par les sages de la famille. Notons que ces plantes ne sont pas choisies au hasard. Pour l'utilisation, tout dépend de chaque famille. Dans la plupart des familles, la jeune fille est appelée dans une case ronde, la mère de la fillette lui enlève tous les vêtements. Cette manière de déshabiller la fillette signifie qu'elle ne fera plus partie de sa famille, mais d'une autre famille. La mère approche avec une boule auprès de la grand-mère qui crache sa salive sur la boule avant que la

mère ne l'introduise dans le vagin de la fille.»(Une femme musulmane Yoruba de 37 ans mariée avec un homme Ibo vivant au quartier Zongo, classe de CM1, revendeuse au marché de Zongo .entretien réalisé le 29 juillet 2022à 11h

Les feuilles de basilic

Nom scientifique du basilic est *Ocimum basilicum*

Selon les données du terrain, ces deux végétaux ont une action sur le fonctionnement de l'organisme aussi bien chez l'homme que chez la femme. Chez la femme, ce sont de véritables lubrifiants. Chez l'homme, la tisane de l'écorce de baobab et des feuilles de basilic constitue un bon stimulant et lutte efficacement contre les faiblesses sexuelles Talaa S. a mentionné dans son Etude ethno

pharmacologique des plantes aphrodisiaques thèse en pharmacie Casablanca; 2009. Il faut rappeler que les feuilles du basilic sont très riches en calcium et en vitamine E ainsi qu'ils contribuent à la purification du corps humain et le rajeunissent. Ils augmentent la libido chez la femme tout comme chez l'homme et jouent le rôle d'antifongiques. Ce sont de véritables antibiotiques et d'excellents antioxydants.

Photo : L'écorce de baobab, source : LARE, Lomé.

Le ginseng

Nom scientifique : *Panax ginseng* ; cette plante est de la famille des Araliacées

Le ginseng est préparé avec le jus de persil. Ce dernier est préalablement préparé avec deux gouttes d'ail.

Certaines familles préparent le breuvage avec de l'eau qu'elles laissent macérer pendant plusieurs mois. Il s'agit de mettre au moins 10 gouttes de racines de ginseng dans un bidon contenant de l'eau et du persil. Et d'autres familles mélangent les deux substances avec le *Gouro*.» (Femme Kotokoli commerçante au marché de Zongo, âgée de 57, sans études, avec 5 enfants dont 2 filles et trois garçons), entretien réalisé le 24 juillet 2022 à 16h.

Le mode de préparation de cette potion se fait en fonction de chaque famille. Les acteurs qui interviennent ne sont que les membres de la famille de la fille. Grand Vallet A. a mentionné dans son travail Influence des médicaments sur la libido féminine Internet Henry point carré Nancy; Disponible sur: <https://hal.univ-lorraine.fr/hal-01732026>. Le choix du ginseng et du persil résulte de pratiques exercés depuis des années dans la famille. Tout ceci dépend de ce qui se faisait pour les autres femmes dans la maison. En toute chose, il faut dire que ces pratiques sexuelles dépendent de chaque famille et ne se font pas pour les mêmes raisons.

Le fruit de Nep-Nep

Nom scientifique : *Acacianilotica*, famille des Fabacées.

Photo 6, cliché : LARE. Photo prise le 19 novembre 2022 à 15h 16 minutes.

Il suffit de croquer deux morceaux de *Nep-Nep* pour stopper les règles et après elles reviennent. C'est un moyen aussi pour les femmes de lutter contre l'infidélité des hommes. De même, le *Nep-Nep* intervient dans le développement du sexe de l'homme. C'est un antibiotique naturel. Le *Nep-Nep* stimule l'appétit sexuel, régularise la vessie et la fonction rénale, resserre le vagin de la femme et lutte contre les démangeaisons vaginales. Les graines

torréfiées aspirent à l'amour et font appel aux esprits de l'amour au moment de l'union entre l'homme et la femme. Du côté de l'homme, c'est un aphrodisiaque. Après l'accouchement, le bain de *Nep-Nep* raffermir le vagin, rend sensible le clitoris et élève le désir sexuel. (Une maman de 68 ans Nigérienne ménagère au marché de Zongo, mariée avec 7 enfants dont 5 filles et 2 garçons de religion musulmane, elle n'a pas fait d'études. Entretien réalisé à Zongo, le 27 août 2022 à 09h.)

Les fruits de quatre côtés

Nom scientifique : *Tetrapheuratetraptera*

Après, le mariage, la mariée utilise le bain du fruit comme une crème du jour et de la nuit. La jeune mariée doit tremper les 4 côtés dans un litre et demi d'eau et pendant ce temps ce fruit doit rester dans l'eau au moins 24h. La jeune mariée doit prendre un demi-verre matin et soir. Pour bien resserrer rajeunir le vagin, prendre trois morceaux de fruit de quatre cotés avec une petite quantité de clou de girofle, préparer tous les deux ensemble pendant 1h15 min. Après recueillir le jus et faire un bain intime pendant une semaine et recommencer. (une maman Yoruba, musulmane mariée avec 4 enfants dont 3filles et un garçon de 56 ans, habitante à Zongo avec CEPD comme niveau d'étude, interviewée le 10 septembre 2022 à 13h 12min

3. Discussion

L'investigation révèle que la majorité des femmes interrogées manifestent une volonté de perpétuer ces pratiques phytothérapeutiques, motivées par une double finalité : l'amélioration du plaisir sexuel et l'exercice d'une forme de contrôle au sein de l'espace domestique. Ces pratiques, loin d'être marginales, s'inscrivent dans un système de représentations où le corps féminin devient un outil stratégique de négociation des rapports conjugaux. L'utilisation de plantes comme le djéka, transmise "de mère en fille" dans les traditions ouest-africaines, témoigne de la persistance de savoirs féminins spécialisés (WAHO, 2020) qui s'adaptent aux contextes urbains contemporains. Il convient de noter que ces pratiques trouvent des échos dans le domaine biomédical occidental à travers la périnéorraphie, intervention chirurgicale visant à restaurer la tonicité périnéale post-partum. Comme le souligne Shantz (2016), cette technique chirurgicale biomédicale poursuit des objectifs similaires de resserrement périnéal, interrogeant ainsi les frontières entre médecines traditionnelles et pratiques biomédicales contemporaines. Cette convergence s'inscrit dans une dynamique plus large de reconnaissance scientifique des pharmacopées africaines, où "plus de 4 000 espèces de plantes sont utilisées comme plantes médicinales" en Afrique tropicale, avec un intérêt croissant des sociétés occidentales (Wikipédia, 2025).

L'évolution des pratiques matrimoniales constitue un facteur déterminant dans le recours aux plantes médicinales. Si la polygamie demeure intégrée aux systèmes

culturels yoruba et relève des coutumes ancestrales, les transformations induites par la modernité et les discours féministes contemporains remettent en question ces arrangements conjugaux. Les femmes développent ainsi des stratégies de résistance face à l'introduction d'une coépouse, pratique autrefois socialement acceptée. La préférence croissante pour l'accouchement par césarienne s'inscrit dans une logique de préservation de l'intégrité génitale féminine, révélatrice d'une conscientisation nouvelle autour des enjeux corporels et sexuels. Cette évolution témoigne d'une appropriation féminine des discours médicaux dans une perspective de contrôle de leur sexualité. Les recherches de Mininel (2023) sur la circulation transnationale des produits vaginaux en Afrique de l'Ouest éclairent la dimension commerciale et transnationale de ces pratiques. Son analyse révèle une typologie complexe de produits - médicaments, cosmétiques, objets marchands et "potions d'amour" - qui témoignent d'une professionnalisation et d'une marchandisation croissante de ces savoirs traditionnels. Si les femmes kotokoli et haoussa conservent une position dominante dans le commerce de ces produits, la clientèle s'est considérablement diversifiée sur les plans ethnique, socioculturel et religieux. Cette évolution souligne la transversalité sociale de ces pratiques et leur capacité d'adaptation aux mutations urbaines contemporaines. L'analyse de Mininel (2023) révèle également la persistance d'une dimension spirituelle dans l'utilisation de ces produits, conçus comme des instruments de contrôle "spirituel" sur le conjoint. Chez les Kotokoli notamment, l'intégration de ces

"potions d'amour" dans le trousseau matrimonial témoigne de leur institutionnalisation au sein des rituels d'alliance, la famille d'origine assumant la responsabilité de leur transmission.

4. Conclusion

Cette analyse socio-anthropologique révèle que les pratiques de modification vaginale par les plantes au Togo ne peuvent être réduites à de simples traditions figées. Elles constituent plutôt des pratiques dynamiques qui s'adaptent aux transformations contemporaines tout en maintenant leur fonction de négociation des rapports de genre. Ces pratiques interrogent les frontières entre tradition et modernité, entre savoirs locaux et biomédecine, et révèlent les stratégies d'agency développées par les femmes dans des contextes de mutations sociales rapides. L'étude de ces pratiques ouvre des perspectives de recherche sur les processus de médicalisation, les circulations transnationales de savoirs corporels et les recompositions contemporaines des identités féminines en Afrique de l'Ouest. Elle s'inscrit dans les orientations récentes de l'anthropologie africaine qui questionnent les "déviances de genre que le colonialisme a condamnées" (JSTOR Daily, 2021) et participe aux débats contemporains sur les sexualités et diversités de genre en Afrique.

Références bibliographiques

1. "MEDECINE TRADITIONNELLE AFRICAINE" (2025,

22

mai).

Wikipédia.

https://fr.wikipedia.org/wiki/Médecine_traditionnelle_africaine

2. "The 'Deviant' African Genders That Colonialism Condemned" (2021, 29 Avril). *JSTOR Daily*. <https://daily.jstor.org/the-deviant-african-genders-that-colonialism-condemned/>
3. ADESOLA Musibau 2010 : Le français en situation de diglossie au Nigeria - Répertoire des valeurs fonctionnelles, Presses universitaires européennes.
4. BERTAUX Daniel, 1997, *Les récits de vie*, Paris : Nathan,
5. BOURDIEU Pierre. (1977). *Outline of a Theory of Practice*. Cambridge: Cambridge University Press.
6. BUTLER Judith. (1990). *Gender Trouble: Feminism and the Subversion of Identity*. New York: Routledge.
7. CHAUDENSON Robert et al. 1989 : *Langues et Développement*. « *Langues, économie et développement* », Tome I, Institut d'études créoles et francophones, Paris, Didier érudition.M. Aduayom, Nicoue Lodjou Gayibor et A. Amegbleame, *Éléments d'une bibliographie ewe*, Université du Benin, Centre d'études et de recherches sur les traditions orales, 1981, 336 p.
8. DESINA Yusuf Raji et al., 2009 : « Yoruba Traders in Cote d'Ivoire: A Study of the Role Migrant Settlers in the Process of Economic Relations in West Africa, *African research review, An International Multi-Disciplinary Journal*, Ethiopia, Vol. 3 (2), January, Pp. 134-147.
9. DOTSU Yao Mawufe 2018, *Dynamique de l'éducation sexuelle et la santé de la reproduction chez les Ewé du*

- sud- Togo, Lomé, Université de Lomé, thèse de Doctorat en Anthropologie.
10. DURKHEIM Emile(1963), *Les règles de méthodes sociologiques*, Paris, PUF,
 11. FALOLA, Toyin, & AMPONSAH Nana Akua (2020). *Women, Gender, and Sexualities in Africa*. Durham: Carolina Academic Press.
 12. GHISLAIN Joseph, David Jean Simon, AYAWAVI Sitsopé Toudeka, J.A.Carmill, Lavoisier SAS, 2022, Perception et césarienne en urgence par les femmes en Haïti, dans cet article Entre danger pour le corps et protection du vagin : représentation de la césarienne par les femmes.
 13. GODELIER Maurice et al, 2011, *Maladie et santé selon les sociétés et les cultures*, Paris, Presses Universitaires de France,
 14. LALEYE Kehinde Jonas et al., 2021 "Esprit Migratoire et Dynamisme Entrepreneurial du Peuple Yoruba : Un Bref Aperçu" *International Journal of Humanities Social Sciences and Education (IJHSSE)*, vol 8, no. 12, p. 56-62.
 15. LALLEMAND Suzanne., 1985, *L'apprentissage de la sexualité dans les contes en Afrique de l'Ouest*, Paris, Le Harmattan
 16. LE BRETOND David 1995, *Anthropologie de la douleur*, Editions Métailié.
 17. LEVY Joseph., & Garnier Cathérine (2006). *Plantes et sexualité: Usages traditionnels et modernes*. Paris: L'Harmattan.
 18. MININEL Francesca (2023) « La circulation

transnationale des produits vaginaux en Afrique de l'Ouest. Des objets de plaisir, séduction et envoûtement », *Anthropologie & développement* [En ligne], 54 | 2023, mis en ligne le 01 juillet 2024, consulté le 29 juillet 2024.

19. MININEL Francesca (2021). La circulation transnationale des produits vaginaux en Afrique de l'Ouest. Des objets de plaisir, séduction et envoûtement. *Anthropologie & Développement*. Open Edition Journals. <https://journals.openedition.org/anthropodev/2153>
20. MOHANTY, Chandra. Talpade. (1984). "Under Western Eyes: Feminist Scholarship and Colonial Discourses." *Boundary 2*, 12(3), 333-358.
21. Niang Cheikh Ibrahima, 2013. *Anthropologie de la sexualité: philosophie, culture et construction sociale du sexe au Sénégal*, Thèse d'Etat en sociologie
22. NYECK, S. N. (2020). *Gender and Sexuality in Sub-Saharan Africa: New Directions*. London: Routledge.
23. RAY Sunanda, Gumbo Nyasha, & MBIZVO Michael (1996). "Local Voices: What Some Harare Men and Women Have to Say About Sex." *Reproductive Health Matters*, 4(8), 80-89.
24. SCORGIE Fiona, KUNENE Bisiwe, SMIT Jennifer A., MANZINI Ntsiki, CHERSICH, Matthew F., & Preston-Whyte, Eleanor. (2009). "In Search of Sexual Pleasure and Fidelity: Vaginal Practices in KwaZulu-Natal, South Africa." *Culture, Health & Sexuality*, 11(3), 267-283.
25. SCORGIE, F., BEKSINSKA, M., CHERSICH, M., KUNENE, B., HILBER, A. M., & SMIT, J. (2011). "Drying' the Vagina: Women's Motivations and Experiences in

- KwaZulu-Natal, South Africa." *Qualitative Health Research*, 21(4), 533-545.
26. SHANTZ Clémence, 2016, "cousue pour être belle": quand l'institution médicale construit le corps féminin au Cambodge, Dans cahiers du genre,
 27. SHANTZ, C. (2016). [Référence sur la périnéorraphie - à compléter]
 28. SVETLANA Roubailo-Koudolo, Quelques aspects de la socialisation traditionnelle des enfants chez les Ewe dans la vie moderne, D.I.F.O.P, 1987, 49 p.
 29. UNESCO (2021). *Savoirs des femmes: médecine traditionnelle et nature*. UNESCO Document. <https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000191797>
 30. VAN GENNEP Arnold, 1981, *Les rites de passage*, Paris : Editions Emile Nourry (1909)
 31. WAHO - Organisation Ouest Africaine de la Santé (2020). *Pharmacopée de l'Afrique de l'Ouest*. <https://www.wahooas.org/publications/>

Concepts et conceptions des paramètres climatiques chez les aja du département du couffo au sud- ouest du benin

SODEGLA Léoboui Lazare¹ et AKINDELE Akibou Abaniché 2

1. Ecole Doctorale Pluridisciplinaire "Espace Cultures et Développement" ; Laboratoire Pierre Pagney "Climat, Eau, Ecosystèmes et Développement" (LACEEDE), Université d'Abomey-Calavi, 01 BP 526 ; leobouilazare1@gmail.com ; +229 0166416278

2. Laboratoire Pierre Pagney "Climat, Eau, Ecosystèmes et Développement" (LACEEDE) ; Université d'Abomey-Calavi ; 01 BP 526, Cotonou 01 (akybson@yahoo.fr ,+229 0197139187
Auteur correspondant : leobouilazare1@gmail.com

Résumé

La véritable connaissance est ce qui est appris et étudié dans sa propre langue. De ce fait, il apparaît plus qu'indispensable que les connaissances détenues dans les langues de travail puissent être comprises par tous les acteurs d'un domaine à l'autre des locuteurs des langues nationales. C'est dans cette vision que la présente recherche s'est investie à étudier les concepts et conceptions des paramètres climatiques chez les Aja du département du Couffo au sud-ouest du Bénin.

L'approche méthodologique adoptée s'articule autour de l'identification des données utilisées, de la collecte des données, du traitement des données et de l'analyse des résultats à l'aide d'un modèle d'analyse des concepts et conceptions appelé CPMCCU. Ce modèle met en relation le climat (C), les paramètres (P), les Manifestations (M), les Concepts (C) ainsi que les conceptions pour analyser les Usages (U) associées aux concepts, puis déduire, les limites de celles-ci et enfin proposer des mesures alternatives aux paysans en ce moments des bouleversements climatiques. Au total, la taille de l'échantillon d'enquête est évaluée à cent soixante-quatre (164) enquêtés. L'outil Kobocollect a été utilisé pour collecter les données au près des groupements agricoles.

Les résultats de terrain montrent que le peuple Aja identifie des appellations aux paramètres climatiques. Ces concepts qu'ils attribuent aux paramètres, tiennent compte des éléments caractéristiques desdits paramètres. Ces concepts sont utilisés suivant leurs importances. Les paramètres les plus utilisés par les Aja sont les précipitations/Ejijaja (33 %), la température/ Jihontrɔtrɔ (28 %), la vitesse du vent/Jihon (17 %), humidité relative/fafa (15 %) et l'ensoleillement/Eweklenklen (7 %). C'est à partir de ces concepts et conceptions climatiques que les Aja organisent leur vie quotidienne notamment les activités agricoles durant toute l'année.

Mots clés : Paramètres climatiques ; Aja ; concepts ; conceptions ; usages

Introduction

Les connaissances sur le climat et ses paramètres, voire ses évènements, ont évolué aujourd'hui au plan mondial dans le domaine scientifique. Mais, dans le domaine des connaissances endogènes locales, ces connaissances restent peu connues du monde scientifique, alors que, ce sont les paysans à la base, détenteurs de ces connaissances, qui vivent plus les réalités du climat. Les concepts par lesquels les populations paysannes désignent les paramètres et évènements climatiques ne sont pas non plus maîtrisés du monde scientifique. Ce qui pose un véritable problème quand il s'agit d'aller échanger avec cette population sur la dynamique du climat et ses effets. Puisque, on ne sait pas, par quoi désigner tel paramètre ou tel évènement dans leur langue, afin d'enclencher les discussions. Mieux, même les intellectuels issus du monde paysan qui ont pu émerger arrivent difficilement à désigner l'un ou l'autre des paramètres ou évènements climatiques dans la langue de leur parent et dont ils sont aussi locuteurs. Tout ceci juste parce que, les enseignements ont été tout le temps dispensés dans

une langue appelée "langue de travail". Cette réalité, quoique suicidaire des langues africaines en général et celles béninoises en particulier, respectent malheureusement les principes des lois fondamentales de chacun des pays concernés. C'est dire qu'à l'origine, ce sont les pays africains mêmes qui ont accepté, le fait d'utiliser une langue autre que les leurs, dans l'acquisition du savoir ou dans leurs relations avec le reste du monde entier. Cependant, prenant conscience du phénomène, certains scientifiques ont commencé par réfléchir sur la problématique, même si, dans leurs recherches jusque-là, n'ont pas abordé de façon directe ou spécifique, la problématique du présent sujet, objet de la présente recherche. En effets, ces scientifiques consciencieux ont abordé la question des concepts climatiques à travers des sujets qui abordent soit les perceptions paysannes du climat ou les indicateurs de l'évolution du climat dans un groupe socio-culturel et qui dans leur développement, nécessitent ou exigent la compréhension d'un certain nombre d'évènement et de paramètre climatique dans les appellations que lui donne le groupe socio-culturel. Dans ce cadre, les chercheurs scientifiques, à force de vouloir recueillir les perceptions des populations sur certains aspects et évènements climatiques, s'obligent à connaître les appellations de ces éléments dans les langues du milieu de leur recherche. Ainsi, par exemple, en pays Wemε, la grande saison pluvieuse est appelée xweji (A. A. Akindélé, 2011, p. 29). Cela signifie littéralement "pluie de l'année". De même, la petite saison pluvieuse est appelée zoji en Wemε et ojo erun en Holi (A. A. Akindélé, 2014, p. 93 et A. A. Chakour Karimou, 2018, p. 31). Ces efforts de recherche entamés par les chercheurs

méritent d'être encouragés et plus spécifiquement, maîtriser les concepts par lesquels les peuples désignent les réalités climatiques, en vue de comprendre les conceptions qu'ils ont de ceux-ci. Ce qui contribuera forcément à la promotion des langues nationales et à en adopter une comme langue de travail au détriment des langues étrangères. Ce n'est que le début de cette réalité future qui se traduit par ces recherches spécifiques qui abordent en partie les concepts et conceptions, objet de la présente recherche. Ainsi, la question principale à laquelle cette recherche apporte de réponse est de savoir : Quels sont les concepts et conceptions utilisés chez les Aja du département du Couffo au sud-ouest du Bénin pour désigner les paramètres climatiques. Pour répondre à cette question, l'objectif fixé est de contribuer à une meilleure connaissance des concepts et conceptions que les peuples aja du département du Couffo au sud-ouest du Bénin ont des paramètres du climat. L'atteinte de l'objectif supra nécessite l'adoption d'une approche méthodologique.

1. Matériels et approche méthodologique

Cette partie présente le milieu de recherche et l'approche méthodologique adoptée dans la réalisation de la recherche.

1.1 Milieu de recherche

De façon générale département du Couffo est située entre $6^{\circ} 45' 00''$ et $7^{\circ} 30' 00''$ de latitude nord et entre $1^{\circ} 36' 00''$ et $2^{\circ} 0' 0''$ de longitude est (fond topographique IGN et résultats de calcul). C'est un département située au sud-ouest de la république du Bénin (figure 1).

Figure1 : Situations géographique et administrative du département du Couffo

De l'analyse de la figure 1, il ressort que le secteur de recherche est limité au nord par le département du Zou, au sud par celui du Mono, à l'est par le département de l'Atlantique et à l'ouest par la République du Togo. Il s'étend sur une superficie de 2 404 km² et est subdivisé en six (6) Communes avec Aplahoué comme Chef-lieu. Ces autres Communes sont Djakotoméy, Dogbo, Klouékanmè, Lalo, et Toviklin. Ces Communes quant à elles, sont subdivisées en 50

arrondissements et 367 villages et quartiers de ville. Cette situation géographique de la Commune est un atout favorable à la culture et à l'installation de la population qui, a su organiser sa vie autour des paramètres climatiques.

1.2 Approche méthodologique

L'approche méthodologique adoptée pour la présente recherche tient compte des données utilisées, de la collecte des données, du traitement des données et de l'analyse des résultats.

1.2.1 Données utilisées

Les données utilisées dans le cadre de cette recherche ont pris en compte des :

- informations qualitatives relatives aux connaissances des Aja des différents paramètres du climat, obtenues à partir du questionnaire adressé aux populations ;
- statistiques démographiques issues des Recensements Généraux de la Population et de l'Habitation de 1972, 1992, 2002, et 2013 de l'INSAE, pour analyser l'évolution de la population du département du Couffo. Ces données ont permis également de déterminer la taille de l'échantillon. Les données ainsi utilisées ont été obtenues grâce à une méthode de collecte bien organisée ;
- données cartographiques (donnée Géoportail) obtenu sur le site de l'Institut Géographique National (IGN). Ces données ont permis la conception et la réalisation de la carte contenue dans ce travail.

1.2.2 Collecte des données

La recherche documentaire et les travaux de terrain constituent les principales étapes de la collecte des données. La recherche documentaire a permis de faire le point des connaissances et concepts ayant trait au sujet. Les recherches documentaires ont été complétées par les enquêtes de terrain. Dans le cadre de cette recherche un échantillon a été élaboré. L'enquête de terrain a été menée dans 37 arrondissements du département. Ces arrondissements ont été retenus du fait de la prédominance des groupements agricoles et du caractère rural des villages parcourus. Le groupe cible dans le cadre de ce travail est le groupement agricole, puisque, ce sont les agriculteurs qui sont plus attentionnés par le climat et ses événements. Les groupements enquêtés ont été choisis de façon aléatoire mais, suivant le type d'activité agricole pratiqué. Toutefois, pour répondre du questionnaire, il faut remplir deux des critères qui suivent :

- avoir vécu dans la localité d'enquête au cours des trente dernières années. Ce critère a été retenu parce que pour parler finement des réalités d'un milieu, il faut y avoir vécu pendant un certain nombre d'années. C'est d'ailleurs ce que signifiait A. A. Akindélé (2014, p. 35) quand il écrit que du fait que l'ethnoclimatologie est une science qui s'intéresse à la connaissance des communautés sur le climat, la période de résidence doit être la plus longue possible ;
- être un chef traditionnel, un intellectuel ou un météorologue communautaire, etc. Un accent est mis sur cette dernière catégorie de personnes car, ils vivent en milieu réel et détiennent habituellement des

connaissances traditionnelles utiles pour ce genre de travail ;

- être un groupement ou une ONG exerçant dans le domaine agricole ou toute autre activité fondée sur le climat et son évolution et vivant dans le secteur de la recherche. Dans ces groupements, un sous-critère est que parmi les membres, des gens doivent pouvoir comprendre la langue française, afin de pouvoir comprendre le concept et dire ce à quoi cela réfère en langue Ajagbe. C'est avec cette catégorie de cible que les questions liées aux concepts ont été bien débattues. Cette dernière entend et discute avec ces collègues et rend de ce fait les entretiens de groupe et focus groups très participatifs.

En somme ces critères ne sont pas cumulatifs, il faut remplir au moins un pour être choisi. La taille de l'échantillon est déterminée par du jeu de 20 % des groupements agricoles ou organisations paysannes par Commune, vu que la principale cible dans le cadre de cette recherche reste les groupements agricoles. Le tableau 1 présente la répartition de l'échantillon par Commune, arrondissements et par Village.

Tableau 1 : Répartition de l'échantillon

Communes	Arrondissements	Villages parcourus	Nombre de Groupements visités	Effectif des membres
Applahoué	08	15	26	563
Djakotomey	06	15	21	489

Dogbo	06	18	18	272
Klouékan mè	07	17	21	434
Lalo	03	07	12	317
TOviklin	07	15	15	257
Total	37	87	113	2332

Source : Enquête de terrain, 2023

La tableau1 présente la composition de l'échantillon enquêté. Il ressort de ce tableau que l'ensemble des six Communes que compte le département du Couffo ont été parcourus, 37 arrondissements et 87 villages ont été parcourus. Dans ces arrondissements, 113 groupements agricoles ont été interviewvés.

Les autres personnes ressources sont choisies en fonction de leur responsabilité dans le développement des activités agricoles ou de leur connaissance de la langue Ajagbe. Il s'agit de :

- le président de chacune des Unions Communales des Coopératives de Maraichers (UCCM) soit six (06) ;
- le Chef Cellule Communal (C/CeC) de développement agricole de chacune des six communes de la zone de recherche ;
- Les Coordonnateurs Communaux de la langue Ajagbe du département du Couffo qui sont au nombre de six (06) ;
- les maîtres alphabétiseur, au moins deux par Commune soit douze (12) ;
- le Chef du Service du Développement des langue locale du département à la DDESFPJIJ ;
- Des enseignants du département de la linguistique à l'UAC qui enseignent la langue Ajagbe (02) ;

Au total, la taille de l'échantillon d'enquête est évaluée cent soixante-quatre (164) enquêtés.

Pour bien collecter les données, plusieurs outils et techniques ont été mis en jeu.

❖ **Outils et matériel de collecte des données**

Plusieurs outils ont été utilisés lors de la collecte des données en milieu réel. Il s'agit de :

- un questionnaire adressé aux populations pour recueillir leurs connaissances des différents concepts des paramètres et évènements du climat ;
- un guide d'entretien qui a servi à conduire des échanges avec quelques personnes ressources de l'arrondissement ;
- un enregistreur de mobile téléphonique de marque Tecno spack 9 T Pro, a été utilisé pour enregistrer quelques chansons et adages évocateurs des évènements du climat.

En dehors de ces outils de collecte, un appareil photo numérique a été utilisé pour la prise des vues illustratives du présent document.

❖ **Techniques de collecte des données**

Plusieurs techniques ont été mises en œuvre pour une collecte efficace des données qui ont servi à la réalisation du présent document. Au nombre de celles-ci, on peut retenir :

- l'enquête par questionnaire : elle a permis d'administrer des questionnaires établis à base des objectifs aux enquêtés ;
- l'entretien a permis de collecter des informations sur les concepts des paramètres climatiques auprès des personnes ressources ;
- l'observation directe : cette technique a permis de relever les faits visibles des conceptions que les populations ont des concepts climatiques en milieu réel.

1.2.3 Traitement des données

Le traitement des données a commencé par la phase du dépouillement des fiches d'enquête. Ainsi, les fiches dont les réponses aux questions sont les mêmes ou disent les mêmes choses ont été mises en ensemble. Le calcul des taux de réponse a été fait par le protocole statistique suivant : $t = \frac{n}{N} \times 100$ où t , est le taux ; n , le nombre réponse semblable ; N , taille de l'échantillon et 100 est la fréquence en pourcentage des réponses. De même, les enregistrements audios et vocaux ont été réécoutés minutieusement afin de déchiffrer les informations qui y sont contenues. Par ailleurs, des logiciels tels que le logiciel tableur Excel 2010, a été utilisé pour le calcul des moyennes et la réalisation des graphiques et tableaux. Le logiciel QGIS 3.18, a servi à la réalisation de la carte de situation géographique du Couffo. Les résultats issus du traitement des données ont été analysés.

1.2.4 Analyse des résultats

Les résultats issus du traitement des données ont subi une analyse grâce à l'utilisation d'un modèle d'analyse des

concepts et conceptions appelé CPMCCU. Il part de la base selon laquelle, le Climat (C) est composé des Paramètres (P) et Manifestations (M), lesquels, les populations désignent par des Concepts (C) et ayant une Conceptions (C) de ces derniers qui leur permet d'adopter certains Usages (U) ou pratiques du temps.

Figure 2 : Schéma conceptuel du Modèle CPMCCU d'analyse des résultats

Source : L. L. Sodéglà 2025

La figure 2 présente le modèle CPMCCU utilisé dans le cadre de l'analyse des résultats des concepts, conceptions des paramètres du climat chez Aja du département du Couffo au sud ouest du Bénin. Cette analyse a été possible grâce à la combinaison et l'interaction entre CPMCCU.

2. Resultats

En pays Aja et dans le département du Couffo, les principaux paramètres du climat (précipitations, température, ensoleillement, humidité relative, et le vent) tels que connus dans le monde scientifique, n'ont pas directement leurs désignations dans la langue Ajagbè. C'est à partir des éléments ou évènements voire manifestations du climat qui caractérisent le paramètre en question, que les Aja se servent pour lui donner une signification. Ces paramètres sont utilisés au quotidien par les Aja selon l'importance de chacun d'eux (figure 3).

Figure 3 : Niveau d'importance de chaque paramètre climatique en pays Aja

Source : Traitement des résultats de terrain, Janvier 2025

La figure 3 montre l'importance d'utilisation des paramètres du climat dans le Couffo. Il ressort de l'analyse de cette figure que les Aja du département du Couffo, prononcent les paramètres du climat selon l'ordre d'importance ci-après : les précipitations (33 %), la température (28 %), la vitesse du vent (17 %), humidité relative (15 %) et l'ensoleillement (7 %). Les concepts et conceptions de ces paramètres retenus ont fait objet de développement de la rubrique ci-après.

2.1 Concepts et conceptions du paramètre précipitations

Chez les Aja du département du Couffo au sud-ouest du Bénin, le concept "précipitation" désigne "EjijAja" en abrégé "Eji". Le concept Eji ainsi connu des peuples Aja comme étant les précipitations, signifie « le haut ». Le complément *jaja* exprime une idée de continuité d'action « qui suinte ». Sa conception vient de la combinaison de *Eji* et de *jaja*. Evidemment, si on réunit les deux concepts *ejij* et *jaja*, on entend par là, quelque chose ou un objet suspendu ou en hauteur qui suinte. Ce qui peut suinter est forcément un liquide. Ainsi, on distingue chez les Aja, trois types de précipitation qui sont développées dans cette section. Le tableau 2 montre les types de précipitation en pays Aja et leur signification en langue française.

Tableau 2 : Types de précipitations chez les Aja

N° d'ordre	Noms en Ajagbé	Caractéristiques	Signification en français

1	<i>Ejijaja</i> ou <i>Eshijaja</i>	Elément ou formation liquide et visible qui tombe du haut (ciel) sur la terre	La pluie
2	<i>Ahun</i>	Elément ou formation en vapeur qui tombe du haut et qui rend la vue à distance difficile	La rosée
3	<i>EshikpejAja</i>	Elément ou formation sous forme de grain et tape comme de cailloux et devient liquide quelques instants au sol	La grêle

Source : Enquêtes de terrain, septembre 2024

Le tableau 2 renseigne sur les types de précipitation en milieu Aja. De l'analyse de ce tableau, il se dégage différentes appellations des précipitations. Mais ce qui convient de faire remarquer ici, est que la pluie porte la même appellation "Ej" tout comme les précipitations dans son abréviation. En dehors de ce commun nom, la pluie est aussi appelée *Eshijaja* révélant sa conception par la combinaison de *Eshi* qui désigne l'eau et *jaja* qui désigne suinter.

De même, pour ce qui concerne la rosée, on peut compléter le concept "*Ahun*" de "*jAja*", mais ce dernier n'est pas important pour la compréhension du concept alors que, les deux autres types ont forcément besoin de ce suffixe sans lequel, ils vont désigner autres choses. Par exemple, en désignant la pluie simplement par le concept "*Eshi*", désigne

pour l'homme Aja le liquide qu'on appelle "eau" qui peut être eau de boisson ou eau de bain et en appelant l'eau qui tombe sous forme de glaçons par "Eshikpe", on lui donne le sens de la glace.

2.2 Concept et conception du paramètre température

En pays Aja, la température est entendue est comprise sous les concepts de « *Jihontrɔtrɔ* ». Il est composé du "radical *Jihon*" et du suffixe "*trɔtrɔ*". On peut donc écrire l'équation : $Jihontrɔtrɔ = Jihon + trɔtrɔ$. Le tableau 3 présente la conception du concept de *Jihontrɔtrɔ* (température) en milieu Aja.

Tableau 3 : Signification du concept *Jihontrɔtrɔ*

Concepts en Ajagbè	Signification en français
<i>Jihontrɔtrɔ</i>	Le vent qui change ou changement du vent ou retour du vent
<i>Jihon</i>	Le vent
<i>Trɔtrɔ</i>	Qui change, en changement, de retour

Source : Traitement des données d'enquête, janvier 2025

Le tableau 3 présente le concept *jihontrɔtrɔ* chez les Aja du département du Couffo et sa signification en langue française. Il ressort de l'analyse de ce tableau que le concept du paramètre température (*Jihontrɔtrɔ*) signifie le vent qui change ou changement du vent ou encore le retour du vent. De façon plus claire dans sa conception, *jihon* signifie le vent et *trɔtrɔ* est mis pour qui change, en changement ou qui est de retour. La température désigne *jihontrɔtrɔ*, parce que, selon la perception des Aja du concept, c'est un paramètre qui se constate, qui se ressent. Selon les Aja, d'un moment à

l'autre, on observe qu'il fait chaud ou qu'il fait bon vivre ou qu'il fait frais et ceci, que ce soit en journée ou dans la nuit, le même constat est fait. Si la température n'est pas forte c'est-à-dire, ne donne pas la chaleur, c'est qu'il fait bon vivre ou qu'il fait frais. Pour eux, c'est le vent qui fonde cela puisque que c'est lui qui permet de ressentir sur le corps pour apprécier son état.

La température dans sa connaissance en milieu Aja dépend de trois éléments qui la caractérisent. Il s'agit du soleil, de la chaleur et de la fraîcheur (figure 4)

Figure 4: Éléments caractéristiques de *Jihontrɔtrɔ* (température) chez les Aja

Source : Traitement des données, janvier 2025

La figure 4 montre les éléments caractéristiques de *Jihontrɔtrɔ* chez les Aja dans le département du Couffo. Il ressort de l'analyse de cette figure que selon 100 % des enquêtés, le Soleil, désigné en langue Ajagbè par « Ewe» ou encore « nyidón » produit la chaleur appelée en Ajagbè par

Fionfion ou encore "Zozu". C'est donc la sortie ou l'apparition du soleil qui, devenant de plus en plus ardent, produisent la chaleur sur le corps des humains que les communautés Aja ressentent et désignent par « *Fionfion* ou *Zozu* ». Cette chaleur peut d'un moment à un autre laisser place à une autre sensation, quand le soleil va baisser son rayonnement ou se laisser encombrer par les nuages (*Azo* ou *Alilikpo*). Cette nouvelle sensation provoquée par la baisse du rayonnement est la fraîcheur (*fafa*) ou le bon vivre. Dans la nuit, c'est la chaleur emmagasinée par les murs, la terre et les arbres qui est rejetée dans la nature provoquant ce ressenti la nuit avant de laisser place à la fraîcheur ou le bon vivre.

2.3 Concept et conception du paramètre vitesse du vent

La vitesse du vent qui exprime l'intensité ou l'allure ou la rapidité par laquelle le vent souffle, est désignée chez les Aja par les concepts "*jihon* et *Aya*" tout simplement et qui signifient le vent. Le *Jihon* ou le *Aya* se reconnaît à travers les mouvements des feuilles et branchages des arbres. Il se reconnaît également à travers l'état de la nature ou de l'atmosphère de part son caractère frais ou chaud, puisque le vent peut souffler légèrement sans que les feuilles ou branchages ne bougent. Mais, il faut reconnaître que les Ajanu distinguent plusieurs types de vent (*jihon*) qui, selon leur forme ou intensité, révèlent dans le sens humain, une certaine vitesse. Ainsi, en pays Aja, on distingue globalement trois types de vent. Le tableau 4 présente ces derniers.

Tableau 4 : Types de vent chez les Aja du département du Couffo

N° d'ordre	Types de vent en Ajagbe	Manifestation	Nom ou signification en français
1	<i>Aya</i>	Vent qui souffle à tout moment et on le sent par la sensation sur le corps et le mouvement des arbres très timidement	L'air ou vent simple
2	<i>Jihontwi</i>	Vent peu violent qui commence par tourner et soulever le sable ou les débris végétaux ou des sachets	Tourbillon
3	<i>jihongngan</i>	Vent très fort, violent et déracine les arbres et enlève les toits des maisons et démolit certaines	Vent fort ou grand vent

Source : Enquêtes de terrain, janvier 2025

Le tableau 4 présente la typologie des vents chez les Aja du département du Couffo et leur signification en langue française. Ainsi, on distingue chez les Aja du Couffo, *Aya* qui correspond à ce que l'on entend par "air ou vent simple" en français. Un autre type de vent est désigné par le concept "*Jihontui*" qui signifie tourbillon en langue française. Le dernier type de vent reconnu chez les Aja du Couffo, est désigné par l'expression "*jihongngan*". Ce dernier concept est composé de "*jihon + gangan*". Ainsi *Jihon* est mis pour vent

et *gangan* est mis pour grand soit "*jihongangan*" égal grand vent.

Par ailleurs, d'après les données de terrain, ces trois vents varient selon leur intensité et parfois se complètent ; c'est-à-dire qu'ils se font suivre l'un à la suite de l'autre pouvant décrire un cycle ou cercle de vent. La figure 10, décrit le processus.

Par ailleurs, d'après les données de terrain, ces trois vents varient selon leur intensité et parfois se complètent ; c'est-à-dire qu'ils se font suite l'un de l'autre pouvant décrire un cycle ou cercle de vent. La figure 5 décrit le processus.

Figure 5 : Cycle du vent en pays Aja

Source : Traitement des données de terrain, janvier 2025

La figure 5 décrit le cycle du vent chez les Aja du Couffo. Il ressort de l'analyse de cette figure que, suivant l'ordre des couleurs des flèches verte, orange et rouge, les vents soufflent par le vent simple ou l'air appelé *Aya*, qui évolue et devient ou se transforme en tourbillon désigné sous le concept *Jihontwi*, lequel peut devenir un vent fort ou violent appelé *Jihongangan*. On peut également tirer de cette

analyse que le concept "Jihon" vient toujours en préfixe aux de types *jihontwi* et *jihongangan*. Une autre précision est qu'il n'est pas indispensable que les trois vents soufflent chaque fois pour ainsi faire le cycle. Il peut souffler le *Aya* sans que l'un ou l'autre des deux le suivants ne soient au rendez-vous. On peut enregistrer *Aya + Jihotwi* sans qu'on ait *Jihongangan* tout comme on peut enregistrer le *aya +jihogangan* sans qu'il n'y ait *jihontwi*. En permanence, souffle le *aya* qui permet au commun des mortels et d'ailleurs de tout ce qui vit de vivre dans son aisance vis-à-vis du climat.

En outre, quant à ce qui concerne la formation ou l'origine de ces vents, les *Aja* du département du Couffo reconnaissent à 63 % que ces vents surviennent ou soufflent de façon naturelle. Cependant, 37 % de l'échantillon d'enquête nient l'exclusivité de leurs naturalités et estiment qu'il arrive aussi que les deux derniers, c'est - à - dire *Jihontwi* et *Jihongangan* soient provoqués par les météorologues communautaires (faiseurs de pluie) et ceux qui préparent la boisson locale *Sodabi*.

2.4 Concept et conception du paramètre humidité relative

Chez les *Aja* du Couffo, l'humidité relative est désignée par le terme "*Fafa*" synonyme de fraîcheur en français. Seulement qu'à ce niveau, l'humidité concerne le sol ou la terre. Dans "*Fafa*" les *Aja* entendent le fait que l'eau a mouillé quelque chose, notamment la terre ou le sol. On peut donc entendre dire "*Nyingban fa*" qui veut dire "la terre est humide".

Puisque l'idée de l'eau entre en jeu, on peut également attribuer cette humidité à tout ce qui est mouillé par l'eau.

L'eau détermine donc le concept de l'humidité (*Fafa*) en pays Aja.

Par ailleurs, parler de l'humidité relative (*fafa*) dans le concept du paramètre climatiques, amène à préciser son origine. En effet, l'humidité provient des précipitations notamment la pluie. C'est la pluie qui mouille et rend humide la terre et tout ce que celle-ci contient. La relativité s'exprime ici par la surabondance de l'eau sur la terre. Ceci amène un paysan Aja à tenir des propos contenus dans l'encadré 1.

Encadré 1 : Propos d'un enquêté à Klouékanmè sur l'humidité

"*Nó eshi wugan nyigbanmé ó, Nyigban fa nó keke yi baba alé afishiafi*" Ce qui veut dire que « Si l'eau est de trop sur la terre, la terre est tellement humide qu'il y a de la boue partout ».

A partir de l'encadré 1, on peut comprendre que la relativité de l'humidité chez les Aja s'exprime par la présence de la boue au sol et ceci sur quelques jours après la pluie. La figure 6 illustre la hiérarchisation du concept de *fafa*/humidité relative chez les Aja de la zone d'étude.

Figure 6 : Hiérarchisation de *Fafa* en pays Aja

Source : Traitement des données de terrain, janvier 2025

La Figure 6 présente la hiérarchisation du concept Humidité en pays Aja. L'analyse de cette figure révèle que le concept de *Fafa*/Humidité relative, a pour origine la pluie, *eshijaja* en *Ajagbè*. Cette pluie tombe et devient l'eau/*Eshi* en surface de la terre. Une fois en contact avec la terre et tout ce qu'elle contient, l'eau mouille et donne l'humidité.

Il faut rappeler ici que l'humidité est catégorisée en milieu Aja et à chaque catégorie correspond l'activité agricole conséquente. Ainsi, on peut distinguer l'humidité simple et celle forte et ceci, fonction de la quantité de pluie sur la terre. Les premières pluies de saison agricole ne sont pas intenses. Pour les Aja, elles arrosent les champs et permettent de les apprêter.

Après la première catégorie d'humidité, vient la seconde. Celle-ci est reconnue lorsque les précipitations se répètent et il y a suffisamment de l'eau dans le sol. En ce moment, les Aja se dirigent à nouveau vers leurs champs pour les semis

ou mis en terre de toutes sortes cultures. Pour les Aja, cette étape de forte humidité est indispensable pour les semences car, pour eux, si le sol est bien humide et on sème, même s'il ne pleut plus immédiatement la semence pourra germer. L'Encadré 1, illustre les propos d'une dame agricultrice à Godohou.

Encadré 1 : Utilité de la pluie pour les semences de l'agriculteur

« *Nó eshi sun nyigban me téj, yi mede kán enu ɔ, eshi b téj va gbe man ja keke awa nkeke amantɔn alo nkeke amandre, enukulɔ amì nyinɔ feɛ. Nɔn egbe nyi kutuci yɔ can, ajè* » Ce qui veut dire que_ « Si la terre contient vraiment suffisamment de l'eau et quelqu'un sème, la pluie peut ne plus tomber jusqu'à faire cinq jours ou sept jours, la semence va germer correctement. Et même-si c'est des boutures de manioc, ça va germer.

A partir de l'Encadré 1, on voit clairement l'importance de l'humidité relative chez les Aja. Si l'humidité est vraiment importante, il y a certaines espèces animales qui sortent et donc indicatrices de ce temps que les Aja reconnaissent. On peut citer l'escargot (*Acatini acatini*) appelé *abɔ*, le verre de terre (*Lubricus terrestris*) appelé *Evɔn* ou *Vlɔnku* en *Ajagbè*; Mille pattes (*Trigoniulus corallinus*) appelé *Hanhan*; deux catégories de fourmie légionnaires (*Dorylus gribodoi*) appelées respectivement *Tékpa-tékpa* et *Zanhxuan*. En dehors de ces indicateurs cités, la principale caractéristique de l'humidité relative en milieu Aja est la boue appelée *baba* dans le dialecte. La planche 1, montre quelques éléments

indicateurs de l'humidité relative chez les Aja du département du Couffo.

Planche 1 : Indicateurs de l'humidité relative chez les Aja
Prise de vue de L. L. Sodégla, Septembre 2024

La planche 1 montre deux indicateurs d'humidité en milieu Aja. Il s'agit de *Hanhan* (photo 1.1) et *Tékpa-tékpa* (photo 1.2), respectivement connus de noms scientifiques *Trigoniulus corallinus* et *Dorylus gribodoi*. Les Aja reconnaissent à 100 % que ces espèces apparaissent quand l'humidité est très forte dans le sol.

2.5 Concept et conception du paramètre ensoleillement

Chez les Aja du Couffo, l'ensoleillement signifie "*Ewemε*". Ce concept, par définition littérale veut dire « soleil dedans », ceci pour traduire un moment ou un temps "en plein soleil". C'est aussi une période de la journée où les rayons du soleil touchent la terre. D'une autre façon, c'est un temps ensoleillé. De sa conception, elle est composée de *Ewe* qui veut dire Soleil et *mε* qui traduit l'idée d'une contenance (dedans, intérieur) ou d'un état. Le soleil est donc l'élément

caractéristique de l'ensoleillement chez les Aja du département du Couffo. On peut donc écrire l'équation $E_{wem\epsilon} = ewe + m\epsilon$.

3. Discussion

La présente thèse a permis d'étudier les concepts, conceptions et usages des paramètres et manifestations climatiques chez les Aja du département du Couffo au Sud-ouest du Bénin. En effet, dans le monde scientifique, plusieurs chercheurs comme R. Dimon (2008, p. 64), D. Agossou (2008, p. 65) T. Adama et al., (2017, p. 145) ont travaillé sur les savoirs locaux des changements climatiques et des variabilités climatiques. Des recherches nobles et intéressantes mais, les auteurs sont restés sur les connaissances en langue de travail. Ils n'ont pu donner les noms locaux utilisés par les pays pour désigner les différents paramètres et manifestations liés au climat.

Cette étude par contre, s'est efforcée à ressortir des peuples Aja les appellations en langue *Ajagbè* par lesquelles ils désignent les paramètres et manifestations du climat.

Ainsi, les paramètres et manifestations climatiques tels que : le vent, la température, l'humidité, les précipitations, la chaleur, le tonnerre/foudre, l'inondation/crue, l'harmattan, etc. ont un concept en langue *Ajagbè* d'après les résultats du présent travail. Ces résultats corroborent ceux obtenus par A. F. Bara (2023, p. 72) lorsqu'il travaille sur Concepts et conceptions des paramètres et événements climatiques chez les *Nàgò* de la Commune de Kétou. Il stipule que, les paramètres du climat ont un nom ou une terminologie en *Nàgò*.

Il en est de même des travaux de A. A. Akindélé et L. L. Sodéglà (2023, p. 525) et A. A. Akindélé et L. L. Sodéglà (2022, p. 135) qui ont travaillé sur les concepts et conceptions des paramètres et événements du climat chez les Aja de la Commune de Dogbo. Dans leurs résultats, on peut lire la rosé en langue Ajagbè comme étant Ahun et grèle appelé Eshikpe jaja. Aussi, E. Vissin (2016, p. 361) dans ses recherches sur la variabilité climatique et savoirs endogènes en pays Torri dans la Commune d'Akpro-Missreté, a parlé des événements climatiques tels que : inondation et sécheresse auxquels il a donné les noms de ces événements en langue Torri. Certaines connaissances sont acquises de ces différents paramètres et manifestations climatiques. Dans leurs recherches sur les concepts des paramètres et événements climatiques chez les Nago de la Commune de Kétou, A. A. Akindélé, L. L. Sodéglà et F. A. Bara (2025, p. 267) sont parvenus à identifier les noms en langue Nago comme Ojo (pluie), Iri (rosé) et Arinrin (humidité). Ces riches connaissances des peuples Aja sur les concepts et conceptions des paramètres et manifestations climatiques, leurs permettent de planifier leurs activités socio-économiques.

Conclusion

La présente recherche a porté sur les concepts et conceptions des paramètres climatiques chez les Aja du Couffo. L'approche méthodologique utilisée a permis d'avoir des résultats intéressants. Le vécu quotidien des populations dans leurs activités principalement tributaires du climat, font qu'elles détiennent des manifestations de ce dernier,

des concepts ou appellations qui leur permettent de désigner ceux-ci. Seulement que les concepts de ces paramètres tels que connus en français n'ont pas directement leurs appellations en langue ajaɓè. Les Aja se servent des éléments ou des caractéristiques du climat, qu'ils vivent ou observent dans leur entourage et dans une période donnée, pour attribuer de nom à une paramètre soit-il. Enfin, il faut noter que le climat même est connu par les Aja sous les vocables *Xexetrɔtrɔ/Gbɛmɛtrɔtrɔ*, *Gbɛmɛtrɔtrɔ* et *Xexemɛtrɔtrɔ*. Les prochaines recherches porteront sur les usages que font les Aja des différents paramètres étudiés dans la présente recherche.

References bibliographiques

AKINDELE Abaniché Akibou, 2011. Savoirs ethno-climatologiques et organisation de la vie socio-économique et culturelle en pays wemɛ, Mémoire de DEA de l'EDP/UAC, 80 P.

AKINDELE Abaniché Akibou, 2014. Savoirs ethno-climatologiques en pays Wémɛ et Hɔli : fondements et implications économiques et socio-culturelles, Thèse de Doctorat Unique de Géographie, UAC, 236 P.

BOKONON GANTA Bonaventure Eustache et AKINDELE Abaniché Akibou, 2020. Rapport de l'atelier de formation des peuples autochtones, communautés locales, des acteurs gouvernementaux et non étatiques sur l'intégration des savoirs et connaissances des peuples

autochtones et communautés locales dans les stratégies et Plans Nationaux d'Adaptation (PNA), MCVDD/RB, IPACC, 93 P.

CHAKOUR Abdel Akandé Karimou 2018. Indicateurs socio-anthropologiques de la dynamique du climat chez les Nago de Kétou, mémoire de licence du DGAT/CUA/UAC, 74 P.

CHEDE Félicien, 2012. Vulnérabilité et stratégies d'adaptation au changement climatique des paysans du Département des Collines au Bénin : cas de la Commune de Savè, Mémoire de Master du CRA, 86 P.

CODJO h. thierry, AKINDELE A. Akibou, KOUTON G. Aristide, OGOUWALE Euloge, AGBOSSOU Euloge, (2016). « Indicateurs pluvio-thermométriques des changements climatiques dans la basse vallée de l'Ouémé », in Annales de la Faculté des Lettres, Arts et Sciences Humaines, Université d'Abomey-Calavi (Bénin), Vol 1, N°22, décembre 2016, pp. 276-291

DJEVI Fanakpon Joseph, AKINDELE Akibou, KOUTON G. Aristide, YABI Ibouraima et AFOUDA Fulgence, 2015. « Savoirs et connaissances des communautés rurales du département de la Donga sur les Types de temps saisonniers », in Annales de la Faculté des Lettres, Arts et Sciences Humaines, Université d'Abomey-Calavi (Bénin), Vol 1, N°21, décembre 2015, pp. 237-249

DONOU Blaise Tolidji, 2009. Evènements pluvio-hydrologiques extrêmes et production agricole dans le delta du fleuve Ouémé, Mémoire de DEA/EDP/UAC, 85 P.

SAMAKE Lamine, 2015. Politiques et mesures d'accompagnement de l'agriculture dans un

contexte de changement climatique : analyse des perceptions des exploitations agricoles au Sénégal, diplôme d'ingénieur agronome, ENSA Sénégal, 93 p.
SODEGLA Léoboui Lazare, 2021. Concepts et conceptions des paramètres et événements climatiques chez les Aja de la Commune de Dogbo, mémoire de Master de l'Université d'Abomey-Calavi, 102 p.

Contribution à la connaissance du lien entre le droit et la science politique en matière de développement

Solim LOWA

Institution d'attache : Université de Kara / Togo
solimstephanelowa@gmail.com

Résumé

Le développement est au cœur de la question sociale mondiale. En matière de développement, le droit et la science politique jouent des rôles complémentaires et indispensables, bien que distincts. Le droit fournit le cadre normatif et les institutions pour encadrer les relations sociales et économiques, tandis que la science politique étudie les processus de pouvoir, les interactions sociales et les politiques publiques qui influencent le développement.

Mots Clés : *Droit, politique, développement, science politique, politique de développement.*

Abstract

Development is at the heart of global social issues. In development, law and political science play complementary and indispensable, yet distinct, roles. Law provides the normative framework and institutions to govern social and economic relations, while political science studies the power processes, social interactions, and public policies that influence development.

Keywords: *Law, politics, development, political science, development policy.*

Introduction générale

Le droit qu'il soit privé ou public et la politique ont toujours convergé leurs forces pour un développement harmonieux.

Et s'ils viennent à s'opposer du point de vue de la méthode, ils n'ont jamais cessé de s'attirer en ce qui concerne leur objet.

Jamais, plus qu'au XXI^e siècle, les hommes n'ont arrêté d'exprimer plus d'habileté à domestiquer la nature, à plier la nature à leurs lois, à l'ajuster à leurs politiques, à entamer le développement. Jamais non plus, le produit de ces richesses n'a été plus inégalement réparti.

Les pays développés se développent davantage sur le dos des pays pauvres alors que ces derniers s'appauvrissent davantage. Cette situation de « développement inégal¹ » (S. Amin, 1973, p 54) ne date pas aujourd'hui.

Pendant longtemps, le droit s'est attaché à encadrer et à aider l'action et les mécanismes par lesquels les nantis deviennent toujours plus nantis tandis que les pauvres s'appauvrissent de plus.

Par la constitution (ou la reconstitution) d'Etats souverains, les non occidentaux ont recouvré les moyens de la différenciation et attendent que le droit soit dorénavant au service de la société et en symbiose avec la politique pour leur développement défini comme un « processus dynamique et cumulatif de libération et de transformation des structures mentales, économiques, culturelles et sociales de tout groupe humain, selon des valeurs et un rythme qui lui sont propres²» (C. Kamitatu-Massamba, 2007, p 78). Le juriste et le politiste doivent malgré tout se retenir de tout « impérialisme » de professionnel. Le droit ne peut rien et n'est qu'un ornement sans la politique dont le dynamisme

¹ S. Amin, le développement inégal, Essai sur les formations sociales du capitalisme périphérique, Paris, Ed.de Minuit, 1973, p.54.

²C. Kamutatu-Massamba, Kilombo ou le prix à payer pour bâtir la R-D CONGO, Paris, Harmattan, 2007, p.78.

dépend de celle de la société qu'il régit, et non l'inverse. Quelles que soient les différences entre le droit et la politique, il existe des similitudes très impressionnantes entre le droit au développement et la politique de développement.

Le droit au développement collabore à diminuer les inégalités, il démuni les antagonismes ; mais, aussi, il est le moteur de progrès et rend fort dans les faits les réformes enlevées aux riches par l'action des « damnés de la terre » au nom de la justice. L'appel à l'équité contre le réalisme froid du droit indique en effet fermement le droit au développement. Non seulement il rend prégnant les règles de fond, qui sont l'élément essentiel, mais encore, il donne à ses mécanismes de fonctionnement une certaine unité d'habileté qui en font, une discipline autonome, assez clairement particularisée.

Quels liens existent-t-il entre le droit et la politique en matière de développement ?

La réponse à cette question nous conduira à parler des dynamiques étroites entre droit et politique dans l'orientation du développement première partie(1) d'une part et l'évolution du droit et de la politique dans l'exécution des programmes de développement deuxième partie(2) d'autre part.

1-Dynamiques étroites entre droit et politique dans l'orientation du développement

Dans cette première partie, nous analyserons les relations complexes et étroitement liées entre le droit et la politique. Le droit et la politique sont deux domaines d'action et de

réflexion qui ont un effet capital sur nos sociétés. Tous deux ont pour objectif de régler les rapports sociaux, de protéger les droits essentiels des individus et d'organiser le pouvoir.

Le droit au service de la politique première sous partie (1.1) et la politique au service du droit deuxième sous partie (1.2).

1.1 - Le droit au service de la politique

Il faut reconnaître que si le droit peut être un instrument de domination d'un groupe par un autre, le droit peut autant être au service de la politique. Ce faisant, il mute en un ressort exploitable dans le cadre d'un accord continu du champ politique ; champ où se joue à la fois la liberté d'action et de parole.

On observe une interdépendance fondamentale entre le droit et la politique d'une part et un impact sur la stabilité juridique de l'autre.

1.1.1 - L'interdépendance fondamentale

Il est coutumier que le **droit soit utilisé comme un instrument au service de la politique**. En effet, les acteurs politiques peuvent tenter de modifier les textes juridiques pour mettre en œuvre leur programme de développement ou pour renforcer leur pouvoir.

L'idée de promouvoir des valeurs démocratiques et sociales peut légitimer cette utilisation du droit par la politique telle que l'égalité, la liberté ou la solidarité. Par exemple, on peut mentionner la mise en place des lois sur l'égalité salariale entre les femmes et les hommes ou encore celles relatives à la liberté des échanges commerciaux. Ce qui nous est intéressant dans notre analyse concerne les lois permettant

le développement des Etats en développement.

Cependant, cette manipulation du droit peut pareillement présenter des menaces pour l'Etat de droit et la démocratie. En effet, les Etats nantis par des **pratiques autoritaires** usent de leurs diplomatie pour influencer les textes (rés 1515 (XV)) ; (rés 1710 (XVI)) et participent à punir les Etats en développement ou à contrôler les libertés fondamentales de leurs développement. On peut particulièrement penser aux régimes antidémocratiques du XXIe siècle et aux lois d'exception adoptées en période de crise. Le développement d'abord et la démocratie après ou le développement va de pair avec la démocratie est un débat d'actualité entre les occidentaux et les socialistes.

D'un autre côté, la **politique influence de même l'évolution du droit**. Les options politiques, les orientations idéologiques et les états de compétition entre les acteurs politiques peuvent en effet amener l'adoption de nouvelles normes juridiques ou le changement de celles qui existent déjà en vue du développement. Les relations entre le droit et la politique sont également complexes et marquées par une influence réciproque entre les juges et les acteurs politiques. En effet, les juges ont pour obligation de traduire et d'appliquer le droit, mais ils doivent pareillement tenir compte de situations politiques et sociales qui conduisent au développement.

Ainsi, il peut apparaitre que les Etats en développement fassent évoluer des résolutions au profit de leurs développements en optant un éclaircissement plus novateur ou plus gardienne des textes, en fonction de leurs propres croyances ou de celles de la majorité dont ils ont à l'Assemblée Générale. Cette influence est spécialement

discernable dans les grandes conférences comme celle de l'année 2023 en sollicitent plus de considération dans le nouvel ordre économique international.

1.1.2. Impact sur la stabilité juridique

On note fréquemment des conséquences sur l'évolution du droit en fonction des changements politiques et des situations historiques. Par exemple, (le législateur peut-être) sur le travail a progressé différemment selon que les Etats soient développés ou que les Etats soient en voie de développement, avec des dispositions plus protectrices pour les Etats nantis et plus dirigées sur la compétitivité et la souplesse pour les Etats à économie moyen.

Tenter de jauger l'effet de mutation politique sur le droit a, à première vue, peu de relation avec une pensée concernant les usages sociaux du droit : le droit paraît, dans cette attitude à comprendre, moins comme un mécanisme d'action que comme une surface d'inscription, transcrivant, avec plus ou moins d'exactitude, variables mouvements et renouvelés qui secouent l'univers politique ; ce n'est pas la difficulté du recours au droit en tant que mécanisme d'action politique qui est adressé, mais au contraire celui de l'usage du levier politique pour modifier la norme juridique. Le postulat initial qui sous-tend cet apport est en effet que la mutation constitue, de manière générale, un examinateur favorisé pour l'étude du fait juridique; c'est sa nature réelle, les fonctions qu'il joue dans la vie sociale, les usages qu'en font les différents acteurs sociaux; on peut alors voir à quoi il rend service, jauger le degré de sujétion et d'indépendance dont il possède par rapport à la vérité sociale, contempler la cohérence spécifique qui le mène ainsi

que sa dynamique propre de changement graduel. A l'épreuve de mutation, le droit démontre ainsi son équivocité constitutive d'une part, en tant qu'héritage des querelles passées, défense des valeurs coutumières, dispositif de codification d'une normativité sociale antécédente, il parait comme un lieu de rejet à la transmutation ; d'autre part, en tant que surface d'inscription des équilibres nouveaux sociaux, c'est aussi un vecteur essentiel pour réaliser, emblématiquement et approximativement, la transmutation. Cette équivocité ressort avec une singulière lourde conséquence lorsqu'il s'agit du changement politique: mis dans un rapport de voisinage, d'immédiateté ou mieux d'adhésion au politique, le droit est en effet, pour le politique, à la fois une obligation et un instrument d'action ; la mutation accélérera cette double dimension, en conduisant à des usages compliqués et contraires de la norme juridique, de la part des diverses classes d'acteurs en palissade.

La problématique habituelle des liens entre le changement politique et le droit tend à mettre le ton sur la continuation d'un droit, dont les principes de bases, les articulations essentielles auraient, toutes les heurts politiques. Cette thèse a été particulièrement soutenue, par Georges Vedel. Challenger la stabilité du droit à l'instabilité du droit constitutionnel, G. Vedel voit une « très large indifférence du premier aux variations du second³ ».

Certes, le droit ne pourrait, dans la dimension même où il repose sur des mesures d'ordre constitutionnel, demeurer insensible aux mutations de régime politique; cependant, les améliorations capitales qu'il a éprouvées, non exclusivement

³G. Vedel, « Les bases constitutionnelles du droit administratif », E.D.C-E-n°8, 1954, pp. 21ss.

se seraient faites de façon ascendante et sans interruption brusque, mais encore seraient, en très grande majorité, dissociables de phénomènes politiques.

La deuxième sous partie de cette première partie concerne la contribution du politique dans l'évolution de la règle de droit en vue du développement.

1.2. La politique au service du droit

La politique exerce également une influence sur le dynamisme du droit. Les axes politiques, les orientations idéologiques et l'état de la compétition entre deux entités politiques qui s'affrontent peuvent en effet inciter l'adoption de récentes normes juridiques ou le renouvellement de celles qui sont déjà.

Il est question du processus législatif et décision politique et équilibre entre intérêt partisans et besoins de développement.

1.2.1. Processus législatif et décision politique

Examen des processus par lesquels les priorités politiques modèlent la création et l'amendement des lois de développement.

De plus, tout en consolidant la valeur politique des textes dont ils sont la continuation, ils participent à prévenir que ceux-ci soient figés dans leur forme primitive : l'évaluation permanente permet un arrangement continue des exigences à l'évolution des textes.

L'examen à mi- trajet de politique internationale du développement procure une illustration très rare de mutation nécessaire achevé à l'opportunité d'une initiative d'expertise : les « mesures nouvelles » recommandées

détiennent en effet le plus grand compte des mutations indispensables éprouvées durant les cinq premières années de la décennie 2020 par le système économique mondial ; ceci a du reste guidé l'Assemblée générale à engager la modification de la Stratégie « *afin qu'il soit pleinement tenu compte des principes et des politiques arrêtés dans le cadre des Nations Unies depuis (son) adoption, et spécifiquement des résolutions contenant la Déclaration et le Programme d'action concernant l'instauration d'un nouvel ordre économique international, de la résolution 3281 (XXIX) contenant la Charte des droits et devoirs économiques des Etats, et de la résolution 3362 (s. VII) relative au développement et à la coopération internationale* » (résolution 3517 (XXX)).

Il est en effet extraordinairement malaisé, en matière de développement, de détecter la période exacte où se limitent les désirs, les sollicitations ; où commence le droit. Si, toute norme juridique est le résultat d'un arrangement entre des avantages divergents, en droit au développement, le compromis doit avant tout unir les points vus des pays en développement et des pays développés. Ceux-ci secondent le plus faisable au respect de ce droit que les Nations Unis « inventent » en fait, quitte à ce que sa nature de droit authentique soit attaquée par les pays riches, jusqu'à ce que épuisement, variation de l'état de la compétition entre deux entités qui s'affrontent, raison. Certains effets contrôlables soient postérieurement voulues par ceux-ci et affectent en fait des principes critiqués. Les organisations internationales optent des résolutions dans différents secteurs en se référant aux sources du droit de manière commode au droit au développement.

Cependant, la valeur des enjeux, la franchise des débats, la force des contestations leur reprochent, en la matière, des caractères significatifs tant à l'étape de leur mise en œuvre qu'à celui de leurs fonctions.

1.2.2. Equilibre entre intérêt partisans et besoin de développement

Evaluation des défis liés à la conciliation des intérêts politiques divergents dans l'élaboration des politiques de développement. Pour préserver la démocratie et l'état de droit, il est primordial de garder un **équilibre entre intérêt partisans et besoins de développement**. D'une part, le droit doit conserver son indépendance vis-à-vis de la politique, afin de garantir les droits et libertés des hommes et d'assurer l'équilibre et l'Union complète du système juridique. D'autre part, la politique doit être capable d'agir sur le droit pour répliquer aux enjeux de société, aux vœux de la population en vue du développement. Une telle stabilité repose sur le respect des principes constitutionnels, tels que la dislocation des pouvoirs, l'autonomie de la justice et le contrôle de constitutionnalité des lois. Il suppose de même un contrôle citoyen et une conversation continue entre les hommes politiques, les légistes et la société civile gage du développement

Ainsi, les liens entre intérêt partisans et besoins de développement sont incompréhensibles et interdépendants. Tous deux extrêmement liés pour une prétexte généreux dans nos sociétés, mais il est obligatoire de contrôler à ce que leur dépendance se réalise dans le respect des principes démocratiques et en faveur de l'intérêt commun. Pour une équivalence entre intérêt partisans et besoin de

développement, ils amplifient les réglementations et donne à l'Organisation des Nations Unis et celles régionales le soin d'en examiner le respect et d'en soutenir l'adaptation sans interruption. Étonnamment à la fois libéral dans ses objectifs et interventionniste dans ses dispositifs, cet équivalence, que l'on peut appeler pour cette raison de « néo-libéral », devient comme le système voulu par les pays capitalistes d'abord et par les pays industrialisés. Les organisations internationales fondées ainsi avaient pour charge d'une part d'approuver et faire appliquer une réglementation internationale dans leur domaine de compétence, d'autre part à survenir aux besoins de leurs membres en difficulté. Par ce dosage d'obligation et d'encouragement, ce jeu de la carotte et du bâton, on discernait obliger les Etats à honorer les principes du libéralisme claqué sur le challenge, celui-ci étant conservé de même par la généralisation de la clause de la nation la plus défendue. Le système semble dire aux pays pauvres : « Enrichissez-vous », étant entendu que cette initiation est inclusif de cet autre adage : « Enrichissez-nous » puisqu'il leur est d'abord sollicité de ne pas fermer leurs frontières au commerce international.

Mais, d'une part, à parcourir la Charte des Nations Unis, celle-ci apparaît comme second par rapport au maintien de la paix, souci initial de ses rédacteurs. Il s'agit en fait davantage d'un moyen de préserver la paix et la sécurité internationale que d'un objectif en soi ; d'autre part, le « développement » dont ces dispositions indiquent est un concept universel et flou, et nulle part l'accent n'est mis sur le développement disproportionné (il en va très copieusement de même pour les institutions spécialisées) :

du reste, le système est fermement marqué par le contexte de son adoption

2. L'évolution du droit et de la politique dans l'exécution des programmes de développement.

Dans l'exécution de tous programmes de développement la mise en œuvre en constitue une phase importante. Cette mise en œuvre ne peut pas se réaliser sans difficultés, première sous partie (2.1) d'une part ; ce qui conduit à gérer les conflits engendré, deuxième sous partie (2.2) d'autre part.

2.1. Défis de mise en œuvre

La présente est une réflexion sur les défis auxquels les personnes qui évaluent font fréquemment face dans la mise en œuvre de programme de développement. Les défis rencontrés dans la réalisation de tous programmes de développement sont abondantes. On peut citer entre autre des défis qui se situent au niveau de sa complexité opérationnelle et de son adaptabilité juridique.

2.1.1. Complexités opérationnelles

Étude des défis rencontrés lors de la traduction des politiques de développement en action concrètes à travers des cadres juridiques. La mise en œuvre de programme de développement est traversée des identiques courants qui fractionnent la société internationale au point que l'on peut s'interroger si elle n'est pas fondée sur une confusion. Pour les uns, elle est l'expression d'exigences fondamentales et c'est sa continuation qui est en jeu. L'espacement graduel

entre les niveaux de vie dans les pays de la périphérie et dans ceux industrialisés, où près de la majorité d'êtres humains vivent en dessous du seuil de la pauvreté absolue, rend insupportable la pérennité de la situation actuelle. L'adhésion des autres apparaît comme une mesure calculée de soulagement. Par la mise en œuvre des programmes de développement on souhaite mettre un terme aux excès les plus éclatants et prévenir un choc qui pourrait menacer l'ordre mondial. Pour Nana Akufo-Addo, il s'agit de prendre une hypothétique revanche contre l'hégémonie du centre auquel il est sollicité de restaurer les effets de l'impérialisme et de l'exploitation coloniale. Pour les autres, la contribution au développement de la périphérie est un irrésistible moral, imposé par les exigences de l'entraide humaine.

D'aucuns analysent que l'état présent des rapports de force exige l'attachement des pays du centre et exhortent un accord axé vers l'action, le progrès ne pouvant guère s'interpréter que par une chaîne de mesures claires et fréquentes. D'autres ne perçoivent de salut que dans une stratégie de la dislocation, seule susceptible de mettre un terme à la succession fatale du « développement du sous-développement ⁴» (A. G. Frank).

La mise en œuvre des programmes de développement n'est jamais que le produit de ces contraires et il n'est pas étonnant que son évolution soit marquée d'avancées tendant dans un sens, puis de chagrins dans l'autre, en fonction des menaces de la conjoncture. Formée de couches successives, elle est principalement l'évolution du droit et de la politique:

⁴ A.G. Franck, le développement du sous-développement, l'Amérique latine, Maspero, Paris, 1972, p 56.

chacun des textes qui l'expriment peut infléchir dans un sens ou dans l'autre ; jamais, à l'échelle mondiale au moins, un texte « pur » n'a été adopté.

Ainsi, la conception de nouvel ordre économique international infléchit prioritairement à la disjonction avec l'organisation ancienne. Celle-ci est cependant loin d'être essentielle : comme les auteurs du système économique, les disciples du nouvel ordre concèdent aux institutions internationales le même crédit que leurs devanciers. Il n'est pas incertains que l'« on parle de nouvel ordre tout en continuant à raisonner selon les schémas et les structures mentales de l'ordre ancien ⁵» (M. Bennouna), au moins en partie ; mais cela peut rudement être évité. C'est que, exactement, les structures et les pensées ne peuvent être changées assurément d'un trait de plume.

2.1.2. Adaptabilité juridique

Discussions sur la nécessité d'ajuster les lois existantes pour s'aligner sur les objectifs changeants du développement. Pour la réalisation des programmes de développement, il est fondamental d'ajuster les normes juridiques indispensables à sa mise en œuvre. Les résolutions de concertation se relient à la mise en œuvre des programmes de développement et dérivent au contraire d'une entente réussie entre les groupes d'Etats présent. Les canaux coutumiers de la « diplomatie parlementaire » satisfont parfois à rapprocher les points de vue des divergents partenaires dans l'exécution des programmes de développement.

⁵B. Mohamed (Berger-Levrault, 1983) ; B. Madjid, F. Guy et C. Hervé Droit international du sous-développement, Dalloz, 1986, p 74.

Ainsi, la résolution 3362 adoptée par l'Assemblée générale des Nations Unies, à l'issue de sa session extraordinaire, ou le « nouveau programme substantiel d'action » pour le compte des pays les moins avancés élaboré par la Conférence, attestent d'une réelle détermination d'aboutir, chaque groupe d'États ayant abandonné à certaines revendications pour en admettre l'adoption sans contestation de programme de développement. Le démarrage récent de la pratique du consentement essentiellement pour l'adoption des résolutions portant sur les questions de mise en œuvre de programmes de développement ne doit cependant pas faire trombe-œil : le défaut de vote contre de l'ensemble des pays développés cache mal, dans de très multiples principes, leurs réserves, voire même leur franche rancœur. Ils ont du reste pris l'habitude d'exprimer des réserves avant l'adoption des textes essentiels de la mise en œuvre de programme de développement. Cet engagement, si elle présente aux yeux des pays en voie de développement l'inconvénient d'atténuer leurs situations, se révèle inévitable dans tous les cas où il s'agit de tirer des effets claires de principes généraux, particulièrement dès lors que les résolutions adoptées ont un effet dans la mise en œuvre des programmes de développement. Il est vrai que les pays industrialisés peuvent soumettre leur rattachement au consentement, au défaut de toute disposition explicite en matière de développement, comme cela s'est produit pour le Programme d'action pour le redressement économique et le développement de l'Afrique, adopté par l'Assemblée Générale . . .

En vue d'aider l'acquisition du consensus, la pratique a développé des instructions de concertation et de

conciliation. Dans toutes les institutions à vocation économique, les organes de négociations, les groupes de contact se sont multipliés. Non-programmées à l'Assemblée générale et au Conseil économique et social, ces procédures ont été institutionnalisées au sein d'autres organismes. Les plus connus sont celles de la Conférence des Nations Unis pour le Commerce Et le Développement chargée d'élaborer des normes qui encadrent les politiques de développement. Contradictoirement aux deux autres lois (principe de continuité du service public et principe d'égalité du service public) citées par le professeur Louis Rolland⁶, l'adaptabilité n'a jamais été consacrée comme principe général du droit ou principe à valeur constitutionnelle. Pourtant, ce principe est au cœur et devient la cheville ouvrière de tous les discours et compte-rendu sur la reconstruction ou la réforme de l'État et des services. Au flou entourant sa valeur juridique s'ajoute l'incertitude terminologique. Selon les auteurs, cet état évolutionnaire est invoqué par les formules « *principe d'adaptabilité, de mutabilité, d'adaptation constante* », d'autres parlent de l'adaptabilité et la mutabilité. « *Véritable loi du progrès du service public*⁷ » selon Marcel Waline, en tant qu'elle conduit à l'ajuster aux évolutions de l'intérêt commun (Lachaume et al.), l'adaptabilité est pointilleuse de deux lectures selon qu'elle se réalise côté administré ou côté administration. Elle publie aussi les renvois présents du service public. Tout en permettant aux usagers le droit de solliciter l'abrogation des actes illégaux à l'origine ou devenus illégaux par une modification de fait ou de droit (Donier ; Lachaume et al.), ou encore par l'ascendante prise

⁶ M.M. De Corail, Jeanneau, Rivero, précis de droit administratif, Dalloz, Paris, 1960, p2.

⁷M. Waline, Le juge et le droit public, LGDJ, Paris, 1974, p 63.

en compte de la mise en œuvre de programme de développement (Donier), l'adaptabilité juridique n'est pas pour autant un droit obligatoire.

La deuxième sous partie finale concerne la résolution des conflits judiciaires entre le droit et la politique.

2.2. Gestion des conflits judiciaires entre droit et politique

Sans vanter l'état de droit, son fait d'être et le perfectionnement fréquent des mécanismes et des institutions envisagés par le cadre constitutionnel ne reproduit pas des éléments d'assurance contre l'éclatement de tout conflit judiciaires entre droit et politique. Les conflits apparaissent ou naissent des différends entre les membres de l'élite gouvernante, mais aussi dans les rapports entre ceux-ci et les gouvernés.

Il est nécessaire de connaître le rôle des institutions judiciaires et ensuite réfléchir sur l'importance de l'équité dans l'application de la loi.

2.2.1. Rôles des institutions judiciaires

Exploration des rôles des tribunaux et des systèmes juridiques dans la résolution des conflits entre la politique et les impératifs légaux du développement. A la distinction d'un régime autoritaire, le conflit juridique et/ou politique n'est pas réfuté. Le contexte constitutionnel et institutionnel présage des mécanismes paisibles de résolution pour empêcher l'instabilité institutionnelle. Les parties au conflit optent pour secours la voie juridictionnelle. Sa résolution accompagne des instructions

bien délimitées précisément. Selon le cadre constitutionnel, c'est une institution qui a des compétences et des attributions qui ont force d'exclure d'abord en termes de mesure à prendre pour prévenir par le contrôle des attributions des pouvoirs institutionnels ou les actions des hommes politiques.

Le contrôle des attributions et compétences entre le pouvoir législatif et le pouvoir exécutif. Les conflits politiques sont reliés à l'exercice des compétences des hauts fonctionnaires relevant d'un pouvoir. Dans le régime de parti unique, il n'y a aucun contrôle de compétence entre les deux importants pouvoirs, l'exécutif et le législatif, qu'on ne peut pas distinguer et l'assemblée parlementaire n'est qu'une chambre d'enregistrement des choses désirées, souhaitées du pouvoir exécutif. Quelques temps après la déclaration des indépendances, on assiste à un pouvoir autoritaire, celui du Président de la République, qui se veut l'incarnation de la construction de l'Etat nation et empêchant ainsi tout débat entre les divergentes forces politiques de la coalition gouvernementale.

Les constitutions ont introduit quelques mutations dans les relations entre le pouvoir législatif et le pouvoir exécutif, qui reste dominant. Les titres sont consacrés aux rapports entre le pouvoir législatif et le pouvoir exécutif. Et le manque d'équilibre du bicéphalisme du pouvoir exécutif se poursuit. Le conseil constitutionnel et le Président de la République prennent part simultanément dans l'équilibrage de la manière dont fonctionne des institutions. Il a un rôle de normalisation du fonctionnement des institutions. Comme on a pu voir précédemment, contrôler la manière dont fonctionne des institutions est une fonction considérable du

conseil constitutionnel. Mais que signifie contrôler le fonctionnement des institutions anciennes et nouvelles?

La régulation problématique des institutions par la juridiction constitutionnelle. Faire obéir aux autorités élues ou non élues les lois (fonctionnaires et agents des administrations publiques) et les règlements qui prédisent et posent en même temps des limites à leurs autorités. Il survient que par l'action de ces fonctionnaires et agents ayant le pouvoir publique, ces règles, règlements et instructions sont transgressés. Et par la même opportunité, cette action conduit à une vulnération des droits fondamentaux, prévus par la loi fondamentale et les traités internationaux, émargés et approuvés par les Etats. Le conseil constitutionnel est un organe qui régularise la manière dont fonctionne les institutions et de l'activité des pouvoirs publics.

2.2.2. Garantie de l'équité et de la justice

Réflexion sur l'importance de l'équité dans l'application du droit pour un développement inclusif. Les saisines sont un instrument pour les parties d'apporter une solution à leur antagonisme juridique, et spécialement en cas de non-respect des droits, libertés et principes fondamentaux comme égalité de chance entre les candidats et formations politiques en période électorale.

La cour constitutionnelle est une institution juridictionnelle, qui interprète la norme supérieure ou la constitution, la loi suprême du pays, face à des normes inférieures (loi, décrets) adoptés par le Parlement, le pouvoir centrale et les pouvoirs (régionales et locales). Couramment il prend part d'un point de vue juridique, parce qu'il doit garantir la

stabilité des institutions du pays. Mais une crise politique peut avoir comme sujet l'interprétation d'une disposition juridique, quel que soit son degré dans l'ordonnance juridique de l'Etat. Il s'agit de régler la vie politique pendant la période de transition. Comme soutiennent Luc Sundjoun et Mathias Owona Nguini dans leur étude:...la normalisation juridique de la vie politique doit se réaliser au regard des revendications d'Etat de droit et de démocratie. Il ne s'agit pas uniquement de rendre conforme la politique mais aussi de changer les façons de faire de la politique, de dessiner les limites externes d'un nouvel ordre politique. Quant à la politisation du droit, elle renvoie aux enjeux qui délimitent précisément le champ juridique, en concurrences entre acteurs socio-politiques en vue du privilège de la formulation des règles du jeu.⁸

A la dissemblance de certaines Cours Constitutionnelles, les conseils constitutionnels ne sont pas des organes juridictionnels, qui savent adopter une attitude en captivant l'attention des gouvernants quand il examine des indices ou intimidations, qui peuvent avoir une répercussion sur la stabilité institutionnelle ou engendrer une tension juridico-politique dans le pays pendant une campagne électorale. Sa primordiale activité est attachée à donner une décision sur les demandes déposées par ces autorités. En dehors de ces cas, il est sollicité par le Président de la République pour les dispositions à prendre dans un contexte exceptionnel, prévu par la constitution.

⁸ L. Sindjoun, et M. Nguini Owona, "Politisation du droit et juridicisation de la politique: l'esprit sociopolitique du droit de la transition démocratique au Cameroun", en Du Bois de Gaudusson, Jean et Darbon, D., *La création du droit en Afrique*, Paris, Karthala, 1997, pp. 216-245.

La saisine des députés contre une décision du bureau de l'Assemblée Nationale. Selon la disposition constitutionnel, la saisine des députés est lier étroitement à la contestation d'une loi adoptée définitivement par le bureau de l'Assemblée Nationale; laquelle doit intervenir dans le temps après son vote. Il s'agit d'une décision commune. Ni la constitution, ni la loi Organique ordonnant les règles d'organisation et de fonctionnement de la Cour Constitutionnelle ne présagent une autre manière pour les députés de saisir la cour constitutionnelle. Le non-respect du cadre constitutionnel conduit à un litige politique, qui aura des effets sur la bonne marche des institutions. Or le changement graduel de la situation politique peut mener une mutation sur ce point. En effet, un antagonisme entre hommes politiques peut entraîner à une saisine de la cour constitutionnelle.

Conclusion

Le droit et la science politique sont deux disciplines complémentaires qui, conjointement, contribuent à un développement durable et inclusif. Le droit fournit le cadre légal et institutionnel, tandis que la science politique permet de comprendre les dynamiques sociales et politiques qui influencent ce développement et d'en améliorer les résultats.

BIBLIOGRAPHIE

ANDRE-GUNDER, 1972, *le développement du sous-développement, l'Amérique latine*, Maspero, Paris.

BEKHECHI Mohammed (Berger-Levrault ,1983) ;
BENCHIKH Madjid, Feuer Guy et CASSAN Hervé, 1986, *Droit international du sous-développement*, Dalloz.
Cléophas Kamitatu-Massamba, Kilombo, 2007, *ou le prix à payer pour bâtir la R-D CONGO*, Paris, Harmattan.
GEORGES Vedel, 1954 « Les bases constitutionnelles du droit administratif », E.D.C-E-n°8, pp 21ss.
LUC Sindjoun, et Eric Mathias Nguini Owona, 1997 « Politisation du droit et juridicisation de la politique: l'esprit sociopolitique du droit de la transition démocratique au Cameroun », en Du Bois de Gaudusson, Jean et Darbon, D., *La création du droit en Afrique*, Paris, Karthala, pp 216-245.
MAXIME Mayer. De Corail, Jeanneau, Rivero, 1960 *précis de droit administratif*, Dalloz, Paris.
MARCEL Waline, 1974, *Le juge et le droit public*, LGDJ, Paris.
SAMIR Amin, 1973, *le développement inégal, Essai sur les formations sociales du capitalisme périphérique*, Paris, Ed.de Minuit.

Intelligence économique et gestion de l'information dans les sociétés de brasseries de côte d'ivoire

TANOH Zakary

Institut National Supérieur des Arts et de l'Action Culturelle

YEBOUÉ Henri,

Maitre-Assistant

Institut National Supérieur des Arts et de l'Action Culturelle

yeboue.henri@outlook.com

Résumé

Les sociétés ivoiriennes de brasseries sont fortement sollicitées pour participer au dynamisme de l'économie nationale et au bien-être du corps social. Elles doivent, en qualité d'acteurs économiques majeurs, prendre des initiatives, innover, investir, embaucher, se montrer compétitives et développer leurs ventes. Pour accomplir efficacement ce rôle, il leur est essentiel de maîtriser le cœur du métier, mais aussi leurs concurrents, leurs fournisseurs, leurs personnels, tout en intégrant les contraintes de leur environnement.

Cependant, la gestion de l'information dans ces sociétés s'effectue sans une exploration conséquente des outils de l'intelligence économique. C'est dans cette perspective que s'inscrit la présente étude dans une démarche appliquée aux entreprises de brasseries ivoiriennes. La théorie mobilisée repose sur le Knowledge Management (Ikujiro Nonaka, 1995.) Ainsi, cette étude vise à montrer qu'une meilleure gestion de l'information via l'intelligence économique améliore la performance financière de ce secteur.

Mots-clés : *Intelligence économique ; Gestion de l'information ; Sociétés de brasseries, Ivoiriennes*

Abstract

Ivoirian brewery societies strongly called upon to contribute to the dynamism of the national economy and the well-being of society as a whole. As major economic actors, they are required to take initiatives, create,

invest, hire, be competitive and increase their sales. To perform effectively this role, it's essential for them to master the core of the business, but also their competitors, suppliers, and employees, all while integrating the environmental constraints. However, information management within these companies is often conducted without a thorough exploration of economic intelligence tools. It's in this context that the present study is part of an action-based approach applied to ivoirien brewery companies. The theory framework is based on Knowledge Management (Ikujiro Nonaka, 1995.). Thus, this study aims to show improved information management through economic intelligence enhances the financial performance of this sector.

Key-words: *Economic Intelligence; Information Management; Ivorian Brewery Companies*

Introduction

Les Sociétés de Brasseries d'Afrique de Côte d'Ivoire sont des sociétés anonymes de droit ivoirien, ayant pour mission la fabrication de tous types de bières, de boissons gazeuses, d'alcomix et de boissons énergisantes. L'environnement actuel de ces entreprises est influencé par une intensification du processus de développement technologique favorisant le passage d'une économie de production à une économie fondée sur la recherche constante dans l'innovation, où le concept d'entreprise d'information remplace progressivement la notion d'entreprise industrielle. L'entreprise d'information désigne une organisation dont l'activité principale est la production, la diffusion et la commercialisation d'informations. Dans un environnement aussi changeant et imprécis, l'anticipation de l'information est devenue le socle de la stratégie de l'entreprise et un avantage concurrentiel. À cet effet, il est impératif pour les entreprises d'admettre que l'information

a une immense valeur stratégique afin d'assurer leur pérennité dans un contexte social, économique et financier devenu complexe et imprévisible. Dès lors, l'objectif principal de ces entreprises de brasseries est de devenir le leader incontesté des boissons en Côte d'Ivoire et une référence au sein du groupe Castel en Afrique. Toutefois, cette visée, présuppose l'usage de multiples outils et ressources informationnelles déjà éprouvés.

Dans un tel contexte, la phase de problématisation de ce travail de recherche renvoie à plusieurs constats liés aux dysfonctionnements au niveau des différentes stratégies adoptées, notamment les actions marketing et communicationnelles. En outre, avec la conjoncture économique et sanitaire mondiale de ces dernières années, ces sociétés de brasseries se sont trouvées confrontées à certaines situations d'ordre conjoncturel, économique et structurel nécessitant la pratique de la pensée d'anticipation. Celle-ci à un certain niveau, présuppose la maîtrise à la fois du sens, du temps, d'une grande capacité d'observation et d'une acuité d'analyse associées, afin de construire des variables liées à l'intelligence économique et à la gestion de l'information.

Le constat que l'on fait, est que la gestion de l'information dans les sociétés de brasseries ivoiriennes, se fait sans une exploration conséquente des outils de l'intelligence économique. Ces faits suscitent un questionnement scientifique qui va orienter le travail de recherche autour de la question centrale suivante : En quoi l'intelligence économique peut-elle aider les sociétés de brasseries ivoiriennes à rester compétitives et à se positionner sur le marché ? Cette question centrale induit la thèse selon

laquelle la gestion efficiente des sociétés de brasseries ivoiriennes est liée à la mise en opération des composantes de l'intelligence économique.

De cette thèse, l'hypothèse générale énonce que la gestion de l'information dans les sociétés de brasseries ivoiriennes est inadéquate aux principes de l'intelligence économique. L'hypothèse opératoire quant à elle, énonce que la mise en place d'un service d'intelligence économique est un gage de maximisation de profit lié à la gestion des activités des entreprises de brasseries ivoiriennes. De fait, l'objectif qui sous-tend cette étude de montrer qu'une meilleure utilisation de l'information via l'intelligence économique peut significativement améliorer la performance financière des sociétés de brasseries ivoiriennes.

Partant de cette idée, le sujet de recherche met en jeu des concepts nécessitant une revue sémantique des termes intelligence économique et gestion de l'information. Selon Guilhon & Moinet (2016), l'intelligence économique désigne :

« la maîtrise, la protection et l'exploitation de l'information, pour comprendre et anticiper l'environnement extérieur, ses acteurs, risques et opportunités, protéger le patrimoine informationnel stratégique et agir sur les leviers d'influence nationaux, européens et internationaux, le tout à partir de sources ouvertes et dans le respect des règles, pour contribuer de

manière précise à la création de valeur. Elle est souvent résumée par le triptyque veille/anticipation, sécurité économique, influence ».

Bien qu'étendue, cette définition reste tout de même pour nous expressive sur la dimension opératoire de l'intelligence économique.

Et nous estimons que, Matre (1994) en donne une sémantique plus opératoire en précisant :

« L'intelligence économique peut être définie comme l'ensemble des actions coordonnées de recherche, de traitement et de distribution, en vue de son exploitation, de l'information utile aux acteurs économiques. Ces diverses actions sont menées légalement avec toutes les garanties de protection nécessaires à la préservation du patrimoine de l'entreprise, dans les meilleures conditions de délais et de coûts. L'information utile est celle dont ont besoin les différents niveaux de décision de l'entreprise ou de la collectivité, pour élaborer et mettre en œuvre de manière cohérente la

stratégie et les tactiques nécessaires à l'atteinte des objectifs définis par l'entreprise, dans le but d'améliorer sa position dans son environnement concurrentiel. Ces actions, au sein de l'entreprise, s'ordonnent autour d'un cycle ininterrompu, générateur d'une vision partagée des objectifs de l'entreprise ».

Comme on peut le constater, la gestion de l'information occupe une pratique qui intègre parfaitement l'intelligence économique.

Cette gestion de l'information est définie comme « un processus qui implique la collecte, l'organisation, le stockage, la diffusion et l'utilisation des informations de manière efficace et systématique pour répondre aux besoins d'une organisation ou d'un individu » (McConnell, 1993).

Quoiqu'interdépendants ces deux (02) concepts se distinguent dans leur mise en opération par la manière dont l'information est traitée et diffusée avant qu'elle ne devienne exploitable pour la prise de décision stratégique dans les sociétés de brasseries ivoiriennes. Il ressort que l'intelligence économique est orientée vers l'analyse et l'exploitation de l'information pour prendre des décisions stratégiques, tandis que la gestion de l'information se concentre sur l'organisation et la circulation de cette information à des fins de performance au sein de l'entreprise. De ce fait, il va être le cadre épistémologique

portée par la mobilisation du paradigme du Knowledge Management (Ikujiro Nonaka, 1995), avec ce modèle d'analyse qui se concentre sur la création, le partage et la mutualisation des connaissances au sein d'une organisation par tous les acteurs. Cette théorie, dans le cadre de la gestion de l'intelligence économique peut permettre aux entreprises de brasseries ivoiriennes de mettre en œuvre la mutualisation des expériences professionnelles et expertises liées à leurs attributions pour enrichir la base de données de ces entreprises. Ce processus exige également, la mise en place de systèmes d'information facilitant l'accès et la diffusion des connaissances au sein de ces entreprises. A la suite du cadre épistémologique, le cadre méthodologique s'inscrit dans une démarche de recherche-action et de développement. Par ailleurs, cette étude se basera sur une méthodologie thématique pour expliquer l'intersection entre l'intelligence économique et la gestion de l'information au sein des sociétés de brasseries ivoiriennes. Elle se fondera sur une revue exhaustive de la littérature existante, complétée par l'analyse de récits et d'expériences issus de rapports sectoriels et d'études de cas, dans le but de combiner une analyse des facteurs environnants des obstacles et des atouts spécifiques à la Côte d'Ivoire. L'objectif est de construire un récit cohérent qui mettra en lumière les dynamiques informationnelles et stratégiques propres aux sociétés de brasseries ivoiriennes.

De ce fait, l'ensemble du travail se dessine en deux (02) parties, à savoir : Analyse de la pratique de l'intelligence économique dans les sociétés de brasseries ivoiriennes et impact de la gestion de l'information sur la performance des entreprises de brasseries ivoiriennes.

L'analyse du niveau de pratique de l'intelligence économique consiste à réaliser un diagnostic de la pratique de celle-ci au sein des entreprises de brasseries ivoiriennes. Ce qui va permettre d'évaluer les outils d'intelligence économique réellement pratiqués et de déceler les obstacles rencontrés dans son déploiement. L'objectif est de relever les limites actuelles et d'identifier les raisons pour lesquelles l'intelligence économique n'est pas pleinement exploitée dans ces entreprises.

La seconde analyse de cette étude se focalise sur l'incidence de la gestion de l'information sur la performance des entreprises de brasseries ivoiriennes. Elle propose des alternations ou recadrages concrets visant à améliorer l'application de l'intelligence économique dans ce secteur. Ces ajustements prennent en compte les différentes composantes de l'intelligence économique, en particulier la collecte, l'analyse et l'utilisation de l'information stratégique, tout en mettant l'accent sur les moyens nécessaires pour surmonter les difficultés identifiées dans la première partie. Ces ajustements ont pour point de convergence la proposition d'une esquisse de modèle de mise en œuvre de l'intelligence économique

Examinons, comme annoncé, le niveau de pratique de l'intelligence économique et de la gestion de l'information dans notre champs d'étude.

1. Analyse de la pratique de l'intelligence économique dans les sociétés de brasseries ivoiriennes

Cette étude analyse porte sur le niveau d'exploitation et les défis liés à l'intelligence économique.

1.1. Intelligence économique : un outil sous-exploité dans les entreprises de brasseries ivoiriennes

Dans un contexte de mondialisation accrue et de compétition intensive, notamment dans le secteur des brasseries, l'intelligence économique représente pour nous un levier important pour renforcer la compétitivité et la résilience des entreprises. Cependant, dans les faits, la pratique de l'intelligence économique dans les sociétés de brasseries ivoiriennes est faiblement adoptée, voire inexistante, dans leurs approches managériales.

Les entreprises de ce secteur d'activités industrielles se trouvent dans l'impossibilité d'intégrer l'intelligence économique dans leurs processus décisionnels. Nos enquêtes ont relevé plusieurs raisons explicatives de cette situation : une gestion inadéquate de la veille, des méthodes de collecte d'informations peu structurées, l'absence de systèmes efficaces de stockage et de traitement de l'information, ainsi qu'un manque de formation des acteurs clés. Ces insuffisances exposent les brasseries à des menaces stratégiques majeures, notamment une vulnérabilité accrue face à la concurrence, une réactivité limitée face aux évolutions du marché, et une dépendance vis-à-vis de sources externes non sécurisées. Avis partagé par les travaux de Martre (1994) quand il souligne à juste titre que « *la plupart des échecs relatifs à la diffusion de l'intelligence économique au sein des entreprises dans le monde entier sont avant tout liés, à l'absence de prise en compte des enjeux stratégiques de l'intelligence économique* ». Ce qui se vérifie pleinement dans le cas des brasseries ivoiriennes. En effet, ces structures, bien qu'évoluant dans un environnement concurrentiel et volatile, semblent accorder

peu d'importance à la structuration de leurs flux d'information stratégique. Carayon (2003) partage cet avis quand il insiste sur la vulnérabilité des organisations, quelle que soit leur taille, face aux phénomènes nouveaux tels que la désinformation ou les dépendances technologiques. Pour lui, sans un monde interconnecté, ces menaces prennent une ampleur considérable. Par conséquent, sans une vigilance constante, les brasseries ivoiriennes risquent de subir les conséquences d'une mauvaise anticipation stratégique. Ainsi, en comparant la situation des brasseries ivoiriennes à celle d'autres entreprises de même envergure (les sociétés agroalimentaires européennes ou asiatiques), notamment dans des contextes plus avancés en matière d'intelligence économique, l'écart est manifeste. Là où l'intelligence économique est un pilier central de la stratégie d'entreprise, les brasseries ivoiriennes peinent à structurer une simple veille concurrentielle. En définitive, bien que l'intelligence économique offre un cadre structurant pour anticiper les risques, sécuriser l'information et orienter les choix stratégiques, sa mise en œuvre dans les sociétés de brasseries ivoiriennes reste marginale. Ce déficit s'explique également par un manque de sensibilisation aux enjeux de l'intelligence économique, une insuffisance de compétences, et l'absence de volonté stratégique claire. Pour combler cette situation, plusieurs défis se présentent à elles. Nous allons en exposer certains.

1.2. Défis de l'application de l'intelligence économique dans les entreprises de brasseries de Côte d'Ivoire

Dans l'environnement de la fabrication de boissons, l'intelligence économique constitue un outil stratégique

essentiel pour sécuriser l'information à chaque étape du cycle de renseignement. Cependant, la plupart des entreprises de brasseries ivoiriennes se limitent encore à une exploitation passive des informations, principalement issues de courriels, sans réelle structuration ni sécurisation. Cette approche les expose à des risques de fuite, de désinformation ou de perte de données sensibles. Pour y remédier, il nous semble impératif d'instaurer une véritable culture de l'intelligence économique, reposant notamment sur un dispositif opérationnel clé : la veille stratégique organisée.

La veille, qu'elle soit concurrentielle, technologique, informationnelle ou relative à la réputation et permet de collecter, de traiter des données issues de sources diversifiées, tout en assurant leur protection. Sa mise en place repose sur des outils numériques dédiés qui permettent de centraliser les flux d'information, de filtrer les contenus pertinents et de limiter les accès aux seules personnes autorisées. En ce sens, la veille structurée joue un rôle fondamental dans la sécurité de l'information, car elle offre un cadre sécurisé et maîtrisé pour le traitement de données critiques. Par exemple, dans une brasserie, l'usage d'une plateforme de veille permet de surveiller en temps réel les innovations technologiques dans le secteur, les mouvements des concurrents, les tendances de consommation ou les opinions des clients sur les réseaux sociaux. Toutes ces informations, une fois analysées et diffusées de manière ciblée et confidentielle, favorisent une prise de décision éclairée, tout en limitant les risques de divulgation accidentelle. Par conséquent, la veille peut contribuer non seulement à renforcer la capacité

d'anticipation de l'entreprise, mais aussi à protéger son patrimoine informationnel face aux menaces internes et externes.

Dès lors, l'intégration de cette dimension opérationnelle de l'intelligence économique impacte directement la performance des entreprises de brasseries ivoiriennes. Elle permet une meilleure maîtrise de l'environnement concurrentiel, une réactivité accrue face aux risques émergents, et une optimisation des choix stratégiques. Toutefois, pour que cette démarche soit efficace, il est nécessaire qu'elle soit portée par une volonté forte de l'équipe de direction. Ce qui nécessairement implique une réorganisation de la gestion de l'information et une formation continue des différentes équipes de l'entreprise. Cette réorganisation structurelle et informationnelle va avoir un impact sur son usage à des fins de performance de l'entreprise.

2. Impact de la gestion de l'information sur la performance des entreprises de brasseries ivoiriennes

2.1. De la pratique de l'intelligence économique dans les entreprises de brasseries ivoiriennes

Des solutions peuvent être proposées pour une pratique effective de l'intelligence économique. A savoir :

- sensibiliser les dirigeants des entreprises de brasseries ivoiriennes aux activités de l'intelligence économique et de veille et contribuer à les faire progresser ;

- développer une démarche de l'intelligence économique et de veille;
- avoir une bonne connaissance du marché (clients, fournisseurs), de l'identification des concurrents et de la détection de nouveaux marchés ;
- faire protéger et sécuriser les informations et l'influence ;
- envisager les technologies de l'information et de la communication comme un enjeu stratégique.

L'impact de l'intelligence économique sur le processus de décision incontournable, mais pour qu'elle soit véritablement efficace, certaines pratiques doivent être adoptées. Car, la simple adoption de l'intelligence économique ne suffit pas. Encore faut-il en faire un bon usage pour la prise de décision stratégique dans les directions de l'entreprise.

2.2 De l'information et de la prise de décision des entreprises de brasseries ivoiriennes

Les entreprises de brasseries ivoiriennes, pour prendre des décisions de qualité qui vont amener à rechercher des informations au sein de ses organes ou des partenaires en vue de les traiter, doivent donc mettre en place une intelligence économique. Cette intelligence économique n'a de la valeur que si elle peut permettre de faire un choix, de prendre des décisions et d'agir. Sa valeur est aussi liée à son usage dans le contexte de prise de décision. Elle peut constituer également un levier stratégique pour les sociétés de brasseries ivoiriennes, leur permettant de naviguer dans un marché concurrentiel en constante évolution. En adoptant

des pratiques d'intelligence économique, ces entreprises peuvent mieux comprendre leur environnement, anticiper les changements et prendre des décisions éclairées. Il est toutefois essentiel de surmonter les défis existants pour tirer pleinement parti des avantages de l'intelligence économique. Un engagement fort envers la culture de l'intelligence économique, associé à des investissements dans des outils et des technologies adaptés, aident les brasseries ivoiriennes à renforcer leur position sur le marché et à garantir leur croissance durable. Pour optimiser la prise de décision dans ce secteur, une gestion efficace de l'information est essentielle. Mais quelle est la place de l'intelligence économique dans ce processus ? Comment peut-elle soutenir la performance globale des entreprises ?

Explorons les façons dont une réponse rapide aux changements du marché peut renforcer la résilience et la compétitivité des brasseries ivoiriennes.

2.3. Réponse rapide aux changements du marché

Le secteur des brasseries est en constante évolution avec des changements rapides dans les préférences des consommateurs, la réglementation et la concurrence. Une gestion efficace de l'information est fondamentale pour permettre aux entreprises de s'adapter rapidement à ces changements. En utilisant des outils de veille commerciale et d'analyse prédictive, les sociétés de brasseries peuvent anticiper les évolutions du marché et ajuster leur stratégie en conséquence.

A titre d'exemple, une brasserie qui surveille les tendances de consommation, comme l'augmentation de la demande pour les bières artisanales ou les produits sans alcool, peut

rapidement adapter son offre pour répondre à ces nouvelles attentes. Tout comme, en cas de fluctuations des prix des matières premières, une gestion proactive de l'information permet de réagir rapidement pour minimiser l'impact sur les coûts de production. Parallèlement, une bonne gestion de l'information favorise la capacité d'innovation continue, permettant aux sociétés de brasseries de tester de nouvelles idées et de s'adapter aux changements tout en minimisant les risques. De ce fait, elles peuvent en tirer une meilleure résilience face aux chocs du marché et à une performance globale renforcée. La capacité d'une entreprise à répondre rapidement aux changements du marché est une composante clé de sa compétitivité. Une gestion proactive de l'information permet une telle réactivité mais, la mise en œuvre probante des outils de veille nécessite une compréhension approfondie des mécanismes internes et externes. Cette conditionnalité les oblige à veiller à ce que l'intelligence économique puisse servir leurs intérêts dans un environnement dynamique. La section suivante propose une esquisse de modèle de mise en œuvre de l'intelligence économique dans cette perspective.

3. Esquisse d'un modèle de mise en œuvre de l'Intelligence économique au service des entreprises de brasseries ivoiriennes

L'intelligence économique (IE) est essentielle pour les entreprises de brasseries ivoiriennes car elle leur permet de collecter, d'analyser et d'utiliser des informations stratégiques pour prendre des décisions éclairées. Dans le secteur des brasseries en Côte d'Ivoire, où la concurrence

est croissante et les dynamiques de marché en constante évolution, l'adoption de pratiques d'intelligence économique devient plus qu'une nécessité. Cette analyse des informations stratégiques a pour but d'orienter sur la recherche et le recueil des informations et des connaissances clés, le traitement et l'interprétation des informations recueillies, la formulation de raisonnements stratégiques, ainsi que la mise en œuvre des actions et l'animation des réseaux liés à l'intelligence économique dans les sociétés de brasseries ivoiriennes.

3.1. Recherche des informations (connaissances clés)

Cette première étape de recueil des informations est l'objet du processus de veille (passif) ou de renseignement (actif), marquée par une recherche proactive d'informations dans des sources secondaires telles que des rapports industriels, des articles académiques et des études de marché pour obtenir des données sur l'industrie de la bière en Côte d'Ivoire. Ces informations peuvent être :

Orales, obtenues par des relations humaines (renseignement humain, « HUMINT » en jargon de renseignement). Écrites, recueillies par un processus d'intelligence des sources ouvertes (renseignement d'origine source ouverte, « OSINT ») et de recherche d'informations sur le Web à l'aide de moteurs de recherche.

Par ailleurs, la mise en œuvre du processus d'intelligence doit faire appel à des qualités de discernement et d'intuition de la part des veilleurs et des experts dans la perception de l'environnement des brasseries. Toutefois, l'intuition, bien que précieuse, peut entraîner des erreurs d'appréciation. Il est donc nécessaire de vérifier les informations à partir de

plusieurs sources et de discerner, par une perception précoce, quelles sont les informations justes et utiles, en tenant compte de la réglementation ou du contexte. Ainsi, la veille nécessite l'emploi des moteurs de recherche sophistiqués, dont les performances dépendent de caractéristiques techniques telles que la recherche en texte intégral ou, de plus en plus, la recherche sémantique avec utilisation de métadonnées. L'usage de la veille a également pour objectif de permettre de dépister les stratégies de diversion de leurs adversaires, qui peuvent se manifester par des rumeurs, des bruits ou de la désinformation.

Dans l'étape suivante, nous allons explorer plus en détail comment le recueil d'informations peut être structuré et proposer quelques techniques utilisées pour assurer leur fiabilité dans le contexte spécifique de l'environnement social, économique et culturel de la Côte d'Ivoire.

3.2. Traitement et interprétation des informations recueillies dans le contexte de l'environnement socio-économique et culturel ivoirien

Les informations recueillies doivent être analysées et structurées à l'aide de la méthode Forces, Faiblesses, Opportunités, Menaces (matrice FFOM), connue sous le nom de SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats en anglais). Bien que ce modèle ait été largement utilisé dans le monde du conseil en stratégie, il présente des limites dans le contexte actuel. La distinction entre « opportunités » et « menaces » devient floue dans un environnement compétitif dynamique où, un actif menacé dans un segment peut représenter une opportunité dans un autre segment. Par exemple, la prolifération des actifs en détresse, c'est-à-dire

l'augmentation rapide du nombre d'actifs (biens, entreprises, investissements, etc.) dans le secteur des brasseries ivoiriennes doit être vue à la fois comme une menace et une opportunité pour les entreprises qui s'engagent sur de nouvelles technologies comme la Voix sur IP. Une fois collectées, ces informations doivent être analysées et interprétées avec soin pour qu'elles deviennent un véritable outil stratégique pour ces entreprises de brasseries ivoiriennes.

Cependant, la simple analyse ne suffit pas. En effet, il faut également savoir comment formuler des raisonnements stratégiques à partir de ces données pour anticiper l'avenir. Nous allons maintenant aborder l'importance de cette étape dans le processus décisionnel.

3.3. Formulation des raisonnements stratégiques à partir du corpus d'informations traitées

À ce niveau, les entreprises de brasseries ivoiriennes ont l'obligation d'élaborer un plan de protection de leur patrimoine informationnel ainsi qu'une stratégie de sécurité des systèmes d'information pour les mettre à l'abri des concurrents. Cela inclut:

- une étude des habitudes de consommation : Analyse des préférences des consommateurs, des changements dans les comportements d'achat et des influences culturelles sur la consommation de bière ;
- une évaluation de l'impact des innovations : Suivi des nouvelles tendances en matière de produits,

comme les bières artisanales, les bières sans alcool et les options bio ;

- une analyse des facteurs économiques et réglementaires : Examen des impacts des politiques fiscales, des lois sur l'alcool et des fluctuations économiques sur le marché de la bière ;
- une prospective : Prévisions des évolutions futures du marché basées sur les données historiques et les tendances actuelles.

En somme, les raisonnements stratégiques est l'aboutissement d'un travail d'analyse rigoureux. Ils permettent aux dirigeants d'entreprises de brasseries ivoiriennes de prendre des décisions éclairées et adaptées aux défis liés à leurs activités. C'est donc sur cette base que les entreprises de brasseries ivoiriennes peuvent anticiper les futures évolutions du marché par la mise en œuvre d'actions et de politique d'animation des réseaux (partage d'information au sein de l'entreprise).

3.4. Mise en œuvre des actions et animation des réseaux

Cette phase opérationnelle consiste pour les entreprises de brasseries ivoiriennes à exploiter les outils et systèmes utilisés pour l'intelligence économique, tels que :

- les systèmes de Business Intelligence (BI) : Outils pour collecter, analyser et visualiser les données, comme Tableau ou Power BI ;
- les bases de données sectorielles : Utilisation de plateformes comme Statista ou de bases de

- données locales pour accéder à des informations spécifiques au marché ivoirien ;
- les outils de CRM (Customer Relationship Management) : Intégration d'outils de gestion de la relation client pour suivre les interactions et les préférences des consommateurs ivoiriens ;
 - les logiciels de veille stratégique : Utilisation d'outils comme Google Alerts ou Mention pour surveiller les actualités et les mentions de la marque sur le web.

L'animation des réseaux et la mise en place de systèmes d'intelligence économique sont des éléments clés pour assurer la continuité de ce processus stratégique. Ces opérations ont pour finalités d'assurer une gestion d'information optimisée et d'atteindre une meilleure performance à long terme pour les entreprises de brasseries ivoiriennes.

Conclusion

L'intelligence économique est aujourd'hui une bonne stratégie permettant de maximiser le profit ou d'améliorer les rendements de toute organisation. En conséquence, la mise en œuvre d'une bonne application de l'intelligence économique permet d'obtenir un meilleur rendement. Dès lors, les entreprises de brasseries ivoiriennes, si elles ne cherchent pas à connaître, à comprendre et à analyser leur environnement, s'exposent à des difficultés face au marché et risquent de ne pas pouvoir assurer leur pérennité et leur existence dans le temps. En revanche, si elles s'informent et

se renseignent sur leur environnement à travers la veille, grâce à l'intelligence économique, elles obtiennent un avantage certain et pourront assurer leur présence sur le marché. L'intelligence économique est de ce fait, aujourd'hui, un outil stratégique sûr pouvant améliorer la performance de ces sociétés.

Références bibliographiques

- CARAYON Boris, 2003. *Intelligence économique, compétitivité et cohésion sociale: Rapport au premier ministre*, Documentation française, Paris
- DESCHAMPS Christophe et MOINET Nicolas, 2011. *La boîte à outils De l'intelligence économique*, Dunod, Paris
- FONTANEL Jean, 2004. *Intelligence économique et son exercice*, FINEC, Saint-Pétersbourg
- GUILHON Alice et MOINET Nicole, 2016. *Intelligence économique s'informer- se protéger-Influencer*, Pearson, Paris
- HERMEL Laurent, 2010. *Veille informationnelle et intelligence économique comme stratégie de gestion de l'entreprise*, Afnor, Paris
- JAKOBIAK François, 2009. *L'intelligence économique*, Editions d'organisation, Paris
- MARTRE Henri, 1994. *Intelligence économique et stratégie des entreprises*, La documentation française, Paris,
- McCONNELL Bruce, 1993. *Economics : Principes, problems, and policies*, McGraw-Hill Education, New York
- NONAKA Ikujiro, 1995. *The knowledge-creating company*, Oxford University Press, New York

La protection des investissements directs étrangers en Afrique noire francophone à l'aune des troubles intérieurs et conflits intraétatiques : cas du Cameroun, du Mali et de la République centrafricaine

TCHOUBAN TCHANGA Deville
Maître de Conférences, Université de Yaoundé II Soa

Résumé

En permettant les investissements directs étrangers sur leur territoire, certains pays d'Afrique noire francophone visent ainsi la rentabilité et le développement de leurs économies. Pour assurer et exercer cette tâche à l'égard d'autres pays, il apparaît indispensable de conclure des traités bilatéraux de promotion et de protection des investissements. Les États tels que le Cameroun, le Mali, la République Centrafricaine apparaissent comme des partenaires économiques des investisseurs étrangers. Ce faisant, les perspectives de développement ne sont pas toujours bien menées à cause de facteurs qui, échappent souvent à la volonté des Gouvernants, à savoir les circonstances exceptionnelles.

Mots clés : *Investissements directs étrangers, Traités bilatéraux de promotion et de protection des investissements, Cameroun, Mali, République Centrafricaine*

Abstract

By allowing foreign direct investments on their territory, some Francophone Sub-Saharan African countries aim to achieve profitability and economic development. In order to ensure and carry out this task with respect to other countries, it appears essential to conclude bilateral treaties for the promotion and protection of investments. Countries such as Cameroon, Mali, and the Central African Republic appear as economic partners for foreign investors. However, development prospects are not

always successfully realized due to factors that often lie beyond the control of governments, namely exceptional circumstances.

Keywords : *Foreign direct investment, bilateral, Treaties for the promotion and protection of investments, Cameroon, Mali, Central African Republic,*

Les investissements directs étrangers (IDE) sont-ils suffisamment protégés durant les troubles intérieurs et conflits intra étatiques, en Afrique noire francophone, à l'instar du Cameroun, du Mali et de la République Centrafricaine (RCA) ? Cette interrogation peut paraître comme une lapalissade¹ dans la mesure où, le droit international des investissements apparaît comme « *une affaire de pouvoir et de rapport de force* »². Mais, à l'observation, les troubles intérieurs et les conflits armés intraétatiques sont susceptibles d'exercer des effets pervers sur la protection des IDE. Le vocable protection dérive du latin *protectio* qui renvoie au verbe protéger, qui signifie mettre à l'abri.³ Ce terme paraît générique et prend tout son sens dans le contexte ou le domaine où on l'emploie.

En droit international des investissements, le terme protection peut être assimilé aux notions de garantie et traitement. Cette matérialité est révélée par les professeurs Dominique Carreau et Patrick Juillard en ces mots : « *C'est sur ces trois notions de traitement, de protection et de garantie que s'est construit à partir de 1960, l'ensemble des principes et règles que l'on appelle droit*

¹ T.E. GHADBAN, C-M MAZUY, A. SENEGACNIK, *La protection des investissements étrangers : vers une réaffirmation de l'État ?* Editions A. Pedone, 13 Rue SOUFFLOT, Paris, 2018, 196p.

² *Ibid.*

³ G. CORNU (dir.), *Vocabulaire juridique*, 12^{ème} édition, PUF ;, 2018, p.1743.

international des investissements ». ⁴ De manière incessante, dans son cours à l'Académie de droit international de La Haye, le professeur Patrick Juillard reconduit l'idée selon laquelle les deux notions de traitement et de garantie sont « *indissolublement liées l'une à l'autre, parce qu'elles concourent à définir le régime juridique de l'investissement dans sa globalité* » ⁵. Selon le *Vocabulaire juridique*, la protection signifie « *précaution qui, répondant au besoin de celui ou de ce qu'elle couvre et correspondant en général à un devoir pour celui qui l'assure, consiste à prémunir une personne ou un bien contre un risque à garantir sa sécurité, son intégrité (...), par des moyens juridiques et matériels* » ⁶. Le vocable investissement vient du verbe investir ⁷, qui signifie « *mettre en possession d'un pouvoir, c'est aussi le fait d'acquérir ou de créer des biens* » ⁸. L'expression investissement est de facto une notion économique. ⁹ Apparue pour la première fois sous la plume des juges de la Haye dans l'affaire « Usine de Chorzow » ¹⁰, l'investissement constitue un facteur central dans les relations économiques internationales. ¹¹ Cependant, il n'y a pas de définition juridique consensuelle ¹² de cette expression

⁴ D. CARREAU et P. JUILLARD, *Droit international économique*, 5^{ème} éd., Coll. Précis Dalloz, 2013, p.496.

⁵ *Ibid.*, p.40.

⁶ G. CORNU (dir.), *op.cit.*, p.1743.

⁷ *Larousse de poche, op.cit.*, p.442.

⁸ *Ibid.*

⁹ C. RODIGA ZORILA, *L'évolution du droit international en matière d'investissements directs étrangers*, Thèse, Université d'Auvergne Clermont 1, 2007, pp.56-78.

¹⁰ D. CARREAU, *Investissements*, université de Paris I (Panthéon - Sorbonne), Dalloz, Septembre 2013, p.126.

¹¹ D. CARREAU et P. JUILLARD, *Droit international économique*, 5^{ème} éd., Coll. Précis Dalloz, 2013, p.429.

¹² P. JUILLARD, « *Chronique du droit international économique. Investissements privés* », AFDI, 1994, Tome 250 (v), p.773.

« investissement » car, comme l'indique Jean Salmon « *il n'existe aucune définition juridique générale de la notion d'investissement, mais les définitions particulières à chacun des multiples textes internes et internationaux qui appréhendent l'investissement international, tantôt comme un mouvement de capital transfrontière, tantôt comme un patrimoine localisé à l'étranger, tantôt comme une entreprise fonctionnant à l'étranger* »¹³.

Selon la législation camerounaise portant incitation à l'investissement privé, celle-ci fournit une liste d'éléments considérés comme investissement. À cet effet, est considéré comme investissement, un « *actif détenu ou acquis par un investisseur (entreprise, actions, parts de capital, obligations, créances monétaires, droits de propriété intellectuelle, droit au titre des contrats, droits conférés par la loi et les règlements, tout autre bien corporel ou incorporel, meuble ou immeuble, tous droits connexes de propriété* ». ¹⁴ A l'observation, le législateur camerounais fait preuve de réserve tant au niveau interne qu'au niveau international¹⁵, car il procède seulement à une énumération voire, une liste de droits patrimoniaux¹⁶ détenus par un opérateur économique étranger.¹⁷

¹³ J. SALMON (dir), *Dictionnaire de droit international public*, op.cit, p.613.

¹⁴ Art.3 de la loi n°2013/004 du 13 avril 2013.

¹⁵ Art. 1^{er} du Traité bilatéral de promotion et de protection des investissements, Cameroun - Etats-Unis d'Amérique, 26 février 1986.

¹⁶ J-P LAVIEC, *Protection et promotion des investissements : Etude de droit international économique*, Genève, Graduate Institute Publications, 1985, 331p. Voir également, C.E. GASSI MATAGO, *Arbitrage et sécurité des investissements directs étrangers en Afrique centrale*, Thèse, Université de Yaoundé 2, 2018, pp.18-20.

¹⁷ Un constat d'échec d'une tentative de définition multilatérale de la notion d'investissement est ainsi décrit de manière remarquable par l'auteur Charles LEBEN à travers « La

La législation malienne en matière d'investissement comprend le code des investissements¹⁸, le code minier¹⁹, le code pétrolier²⁰, la loi sur la promotion immobilière.²¹ Ce sont des mesures d'incitations aux investissements. Selon le code des investissements, l'investissement est défini comme « *le financement d'immobilisations et du fonds de roulement initial dans le cadre d'un projet de développement. Il vise à promouvoir les investissements nationaux et étrangers en offrant des avantages douaniers et fiscaux aux entreprises agréées* ». De son côté, le législateur centrafricain semble suivre les traces de son homologue camerounais. En effet, aux termes de la charte des investissements en RCA, l'investissement s'entend de « *toute action de mise en œuvre des capitaux financiers, matériels et humains en vue d'entreprendre une activité, d'augmenter la capacité de production et/ou d'améliorer la qualité des produits et des services* »²².

responsabilité internationale de l'État sur le fondement des traités de promotion et de protection des investissements », AFDI, vol.50, 2004, p.684. Voir aussi rapport du comité de l'investissement international et des entreprises multinationales de l'OCDE intitulé *Accords intergouvernementaux relatifs aux investissements dans les pays en développement*, 27 mai 1984 (rédaction) et 18 septembre 1984 (distribution), paragraphe 32 (pp.11-12).

¹⁸ « Il vise la promotion des investissements dans les secteurs de production et de prestation des services, en offrant des avantages douaniers et fiscaux », au sens du décret n°2012-475/P-RM du 20 août 2012 fixant les modalités d'application de la loi n°2012-016 du 27 février 2012 portant code des investissements.

¹⁹ La loi n°2023-040 du 29 août 2023 portant code minier du Mali, qui est complétée par la loi n°2023-040 du 29 août 2023, relative au contenu local dans le secteur minier.

²⁰ La loi n°04-037 du 02 août 2004 portant organisation de la recherche, de l'exploitation, du transport et du raffinage des hydrocarbures.

²¹ La loi malienne régissant la promotion immobilière est la loi n°2018-056 du 11 juillet 2018 qui modifie la loi n°99-040 du 10 août 1999. Les activités des promoteurs immobilières y occupent une place prépondérante vis-à-vis des acquéreurs.

²² Loi n°18.006 du 11 juin 2018 instituant la Charte des Investissements en République Centrafricaine, art.3.

L'appréhension d'investissements directs étrangers ou investissements directs à l'étranger (IDE) ou encore, investissements directs internationaux (IDI) n'est pas banale. Une certaine complexité entoure cette notion car, il n'existe pas une appréhension juridique consacrée.²³ Une doctrine majoritaire appréhende l'IDE connue des « opérations aux termes desquelles un investisseur installé dans un pays (État d'origine), acquiert un actif dans un autre pays (État d'accueil ou hôte) avec l'intention de le gérer ». ²⁴ L'expression « Afrique noire francophone » désigne souvent, les pays africains subsahariens où le français, est une langue officielle ou couramment parlée. En son sein, coexistent de nombreux pays. Ces pays étant en réalité été colonisés ou mis sous mandat français par la Société des Nations²⁵, ont adopté le français comme langue de communication officielle ou de l'enseignement.²⁶ Une subdivision de l'Afrique noire francophone²⁷ permet, de parler de la sous-région Afrique

²³ O. DANIC, *L'émergence d'un droit international des investissements. Contribution des traités bilatéraux d'investissements et de la jurisprudence du CIRDI*, Thèse en droit public, Université de Paris Ouest Nanterre, 2012, pp.58-60. CL FALL, *La protection des investissements directs étrangers dans les pays en développement : l'exemple de l'Afrique de l'Ouest*, thèse en droit public, Université de Bordeaux, 2018, p.27 « Dans une dynamique de recherche conceptuelle sur la notion d'investissement, les autres s'accordent sur un compromis, celui du vide juridique conceptuel »

²⁴ M. AUDIT, S. BOLLEÉ, P. CALLE, *Droit du commerce international et des investissements étrangers*, Paris, LGDJ, L'extenso Edition, 2014, p.220

²⁵ « La Société des Nations a été une organisation internationale établie par le traité de Versailles en 1919, et dissoute en 1946 » in <https://www.fr.m.wikipedia.org/>, visité le 20 mars 2025.

²⁶ Voir <https://www.fao.org/>, visité le 20 mars 2025.

²⁷ L'Afrique noire francophone peut être subdivisée en quatre sous régions, à savoir : l'Afrique de l'Ouest (Bénin, Burkina Faso, Côte d'Ivoire, Guinée, Mali, Mauritanien, Niger, Sénégal, Togo, ...), l'Afrique Centrale (Cameroun, Centrafrique, Congo-Brazzaville, Congo-Kinshasa, Gabon, Tchad), l'Afrique de l'Est (Burundi, Comores, Djibouti, ...), l'Afrique Australe (Madagascar) in <https://www.fr.m.wikipedia.org/>, visité le 20 mars 2025.

Centrale avec des pays tels que le Cameroun²⁸, la Centrafrique²⁹ d'une part, et de la sous-région Afrique de l'Ouest avec le Mali³⁰ particulièrement, d'autre part. La locution « à l'aune de » signifie « *compte tenu de, en fonction de, en mesurant par rapport à, par rapport à, selon* »³¹. Selon le *Dictionnaire de droit international public*, « *les troubles intérieurs sont des situations où, sans qu'il y ait à proprement parler de conflit armé, il existe cependant, sur le plan interne, un affrontement qui présente un certain caractère de gravité ou de durée et comporte des actes de violence* »³². Au Cameroun, il subsiste depuis quelques années, des troubles intérieurs caractérisés principalement par la gravité de crimes commis³³, des actes effroyables de

²⁸ Le Cameroun est un pays d'Afrique centrale d'une superficie de 475 442 kilomètres carrés (km²), surnommé « Afrique en miniature » en raison de sa diversité climatologique, minière, géographique, humaine, linguistique et culturelle. Accède à la souveraineté internationale le 1^{er} Janvier 1960. Délimité à l'Ouest par le Nigeria et l'Océan Atlantique, la Guinée Équatoriale, le Gabon, et la République du Congo au Sud, la République centrafricaine et le Tchad au Nord. Le pays a une population de 19.598.889 habitants en 2020 », in <https://www.fr.m.wikipedia.org/>, visité le 22 avril 2025.

²⁹ La République centrafricaine (RCA) encore appelée la Centrafrique est un pays de l'Afrique centrale « située au cœur de l'Afrique avec une superficie de 622.984 km², une population estimée à 6.100.000 habitants. Le pays accède à l'indépendance le 13 août 1960. Il est enclavé par le Tchad au Nord, le Soudan au Nord-Est, le Soudan du Sud à l'Est, la République du Congo au Sud-ouest et le Cameroun à l'ouest » in <https://www.wikipedia.org/>, visité le 22 avril 2025.

³⁰ Pays d'Afrique de l'Ouest et de la communauté économique des Etats de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO), il a annoncé son retrait de cette organisation en janvier 2024. « La république du Mali accède à la souveraineté internationale le 22 septembre 1960, à une superficie de 1.241.238km². Elle occupe le cœur de l'Afrique de l'Ouest et partage ses frontières avec sept pays : l'Afrique au Nord et au Nord-Est, la Côte d'Ivoire et la Guinée au Sud, le Sénégal et la Mauritanie à l'Ouest, le Niger à l'Est et le Burkina Faso au Sud-Est », in <https://www.fr.scribd.com/>, visité le 27 mai 2025.

³¹ Voir <https://www.fao.org/>, visité le 27 mai 2025.

³² J. SALMON, *op.cit.*, p.1110

³³ « Cameroun : une vidéo montre des meurtres commis par des séparatistes armés » in <https://www.hrw.org/>, visité le 28 mai 2025.

« Cameroun : les atrocités récurrentes commises dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest », in <https://www.amnesty.org/>, visité le 28 mai 2025.

« Cameroun : les civils, victimes d'exactions commises par les séparatistes anglophones et l'armée » in <https://www.radiofrance.fr/>, visité le 28 mai 2025.

violence (violence sexuelle, rapt, menaces)³⁴. La notion de conflit est consacrée de manière significative par les Protocoles additionnels aux quatre conventions de Genève.³⁵ En effet, les articles 2 et 3 communs aux quatre conventions de Genève permettent de mieux cerner toute la dimension de la notion de conflit. Précisément, l'article 2 permet de comprendre la réalité des conflits armés non internationaux ou conflits intraétatiques, encore appelés conflits internes.³⁶ Selon le *Dictionnaire de droit international public* publié sous la direction de Jean Salmon, un conflit armé non international est un « *conflit dans lequel les forces armées gouvernementales s'opposent aux forces organisées d'un ou plusieurs groupes dissidents ou rebelles à l'intérieur des frontières étatiques ou dans lequel de tels groupes, échappant au contrôle gouvernemental, s'affrontent* »³⁷.

La présente étude revêt un double intérêt : théorique et pratique. Au plan théorique, la protection des IDE en Afrique noire francophone dans le cadre voire le contexte des troubles intérieurs et des conflits armés internes, à le mérite d'exposer les règles établies par les normes juridiques. En période de troubles intérieurs et de conflits armés non internationaux, la protection des IDE constitue une problématique primordiale en droit international des

³⁴ *Ibid.*

³⁵ Voir les 4 conventions de Genève du 12 août 1949.

³⁶ Pour un essai de classification des conflits en Afrique, voir p. Anjo Ela, in *problèmes politiques et sociaux, les facteurs d'évolutions, une nouvelle donne des conflits*, 1999-1, n°825, pp. 23-24.

³⁷ J. SALMON, *op.cit.*, p.234. Ainsi au Mali et en RCA, s'y sont déroulés des conflits armés internes ou conflits intraétatiques, opposant de part et d'autre, les forces armées régulières aux forces armées dissidentes ou rebelles (Mars 2013, forces armées centrafricaines (FACA) contre Seleka (ou alliance de groupes rebelles), forces armées maliennes (FAMA) contre les rebelles du Front de libération de l'Azawad (FAL), Juin 2025.

investissements. En effet, elle permet, de revisiter les notions tels que le traitement national, le traitement de la nation la plus favorisée, entre autres. Ces notions dont certaines ont une origine conventionnelle et d'autres coutumière, ont fait l'objet d'une systématisation par la doctrine.³⁸ Et au plan pratique, l'Afrique noire francophone n'est pas épargnée par des troubles intérieurs et des conflits armés internes. Cependant, lorsqu'ils surviennent, il est alors question d'analyser comment les IDE sont protégés aussi bien par les instruments juridiques que par les mécanismes institutionnels.

Le questionnement de la présente étude peut s'ordonner comme suit : peut-on soutenir que la protection des IDE en Afrique noire francophone au regard des troubles intérieurs et des conflits intraétatiques en général, au Cameroun, au Mali et en République Centrafricaine en particulier est crédible ? L'hypothèse qui structure cette recherche est la suivante : les moyens de protection des IDE établis par les Etats de l'Afrique noire francophone notamment le Cameroun, le Mali et la Centrafrique sont mitigés.

La méthode étant « *une politesse élémentaire de l'esprit scientifique* »³⁹, l'approche dogmatique est une méthode juridique qui vise l'étude et l'interprétation des textes juridiques.⁴⁰ Cette approche permet d'interpréter des textes relatifs aux IDE relativement au droit en vigueur, de manière raisonnée et logique à travers son appréhension textuelle. Ainsi, les IDE doivent être régies

³⁸ A.S. TANON LOPES, *Le droit des investissements internationaux vu par la CIJ et le CIRDI*, Thèse de doctorat en droit public, Université de Bordeaux, 2016, 517p.

³⁹ G. BACHELARD, *Le nouvel esprit scientifique*, Edition ALCAM, 1934, p.16.

⁴⁰ K. HANS, *La théorie pure du droit*, Paris, 2^{ème} éd., 1999, p.1.

des seules normes positives⁴¹, bien qu'il devienne de plus en plus difficile de qualifier de normatives⁴² toutes les dispositions d'un texte juridique. La dogmatique constitue ainsi la méthode exégétique ou « l'école de l'exégèse »⁴³, qui permet l'identification des textes dans les États africains concernés qui traitent des IDE, même si cette protection est quelque peu édulcorée. Quant à la casuistique, il s'agit d'une approche d'analyse des décisions qui repose sur l'examen des cas concrets. Elle consiste à étudier des situations spécifiques à chaque pays pour faire appliquer des règles existantes. Malgré la diversité des pays et des règles juridiques applicables à l'aune de cette étude, la casuistique y apparaît comme l'étude de la jurisprudence entendue comme une source de droit formel d'une part et d'autre part, comme un moyen de réalisation concrète du droit positif. C'est dans ce sens que George Ripert souligne que « nul juriste ne s'aviserait aujourd'hui d'exposer les règles de droit sans tenir compte de la jurisprudence établie »⁴⁴. En ce qui concerne la méthode de droit comparé, il s'agit d'une étude comparative de deux ou plusieurs droits émanant de souverainetés différentes.⁴⁵ Cette méthode de droit comparé permet de comparer et comprendre comment les IDE sont protégés dans certains pays Africains par le droit en vigueur et offrant ainsi, l'opportunité aux investisseurs d'y trouver un cadre sécurisé pour leurs investissements.

⁴¹ J-L BERGEL, *Méthode juridique*, Paris, PUF, 2001, pp.237-238

⁴² F. BRUNET, *La normativité en droit*, Paris, Mare et Martin, 2012, p.31.

⁴³ F. TERRE, *Introduction générale au droit*, Paris, Dalloz, 6^{ème} éd., 2003, p.435.

⁴⁴ G. RIPERT, *Les forces créatrices du droit*, Paris, LGDJ, 2^{ème} éd, 1955, p..2..3.

⁴⁵ M. ANCEL, *L'utilité de la méthode du droit comparé*, Neuchatel, 1971, p.82

Pour présenter ce travail, il sied de relever qu'en considération des troubles intérieurs et des conflits intraétatiques, la protection des IDE est indéniable (I) mais, limitée (II).

I. Une protection indéniable

Malgré la persistance des troubles intérieurs et conflits armés en Afrique noire francophone⁴⁶, les perspectives de développement économique de cette partie du continent, n'ont pas empêché, l'existence ou la poursuite des IDE. Dans un contexte plutôt défavorable, il s'avère intéressant de relever que la protection des IDE nécessite la mise en place des instruments adéquats permettant de garantir la stabilité des opérations d'investissements. Pour ce faire, l'on peut examiner de part et d'autre, la mise en œuvre d'un cadre normatif de pointe (A) et l'établissement d'un cadre institutionnel robuste (B).

A. La mise en œuvre d'un cadre normatif de pointe

Les gouvernants se doivent, de créer, un environnement sécurisé des opérations d'investissements. À cet effet, il doit s'agir d'un cadre normatif tenant compte d'une ampleur anticipative et réparatrice. En clair, la vitalité d'une règle de droit doit remplir nécessairement ces trois conditions : prévisibilité, anticipation et réparation, de toute

⁴⁶ « L'Afrique noire est le cadre de nombreux conflits armés », in <https://www.monde-diplomatique.fr/>, visité le 29 mai 2025.

« L'Afrique, un continent toujours en guerre » in <https://www.revueconflits.com/>, visité le 29 mai 2025.

violation susceptible de survenir. À l'examen, le cadre normatif mis en place par les pays d'Afrique noire francophone (Cameroun, Mali, RCA) remplit moyennement ces conditions. Ces conditionnalités ne sont pas cumulatives, auquel cas on parlerait d'un cadre normatif parfait.⁴⁷ Pour qu'une règle de droit puisse présenter un caractère de fiabilité ou de viabilité, elle doit pouvoir remplir l'une de ces conditions.⁴⁸ En fait, le cadre normatif mis en œuvre par ces derniers remplit relativement les conditions d'anticipation et de réparation. Ainsi, l'on pourra exposer sa dimension anticipative (1) et sa dimension réparatrice (2).

1. La dimension anticipative du cadre normatif de pointe.

Le professeur Jean-Claude TCHEUWA souligne que l'anticipation est l'un des principes consacrés en droit international de l'environnement.⁴⁹ Cette condition d'effectivité de la norme juridique environnementale est le corollaire du principe de précaution auquel la Déclaration de Rio de 1992 attache une certaine importance.⁵⁰ En droit international des investissements, l'implantation d'un cadre

⁴⁷ H. KELSEN, *Théorie pure du droit*, traduit par Charles Eisenmann, Bruylant, LGDJ, 1999, 367p.

⁴⁸ P. AMSELEK, « Le rôle de la volonté dans l'édiction des normes juridiques selon Hans Kelsen », *Revue thémis*, n°2, vol.33. L'auteur indique que les normes « sont des outils de directions des conduites humaines, ayant pour fonction d'indiquer à qui elles sont destinées, (...) la marge de leur possibilité d'agir dans tel ou tel cas, ce qu'ils peuvent faire, ce qu'ils ne peuvent pas faire ».

⁴⁹ J-C TCHEUWA, « Les préoccupations environnementales en droit positif camerounais », *RJE*, n°1, 2006, pp.21-42.

⁵⁰ M. KAMTO, « Les nouveaux principes du droit international de l'environnement », *RJE*, n°1, 1993, pp.11-21.

normatif permet alors d'anticiper sur les risques⁵¹ qui pourraient heurter l'IDE.

Dès lors, l'impulsion d'une politique incitative a permis d'adopter un cadre normatif de promotion et de protection des IDE de pointe au sein des Etats d'Afrique noire francophone. Ainsi, le Cameroun, le Mali et la RCA disposent chacun d'une législation générale dénommée charte⁵² qui fixe les grandes orientations économiques. Compte tenu des raids de groupes armés dans certaines zones où sont implantés certains investissements et le climat de précarité de la paix, il apparaît sans doute indispensable, de mettre en œuvre un cadre législatif plus sécurisé et plus stable. Il s'agit de prendre des mesures idoines visant la protection de biens étrangers. Dès lors, la prise en compte du risque politique dans l'opération d'investissement bénéficie d'une consécration normative (a). En outre, compte tenu de la fluctuation des situations de conflits armés internes, les Etats concernés sont obligés de prendre des mesures de souveraineté au cours de telles situations (b).

a. La prise en compte du risque politique

Le risque politique est un type de risque auquel sont confrontés les acteurs publics et privés, spécifiquement les

⁵¹ I. BROWNLIE, « Premier rapport sur les effets de conflits armés sur les traités », 21 avril 2005, p.25. Doc A/CN.4./552.

⁵² Loi n°2002-004 du 19 avril 2002, modifiée par la loi n°2004-20 du 22 juillet 2004 et par l'ordonnance n°2009-001 du 13 mai 2009 portant charte des investissements du Cameroun. Voir également, Loi n°18.006 du 11 juin 2018 instituant la charte des investissements en République centrafricaine. La charte des investissements au Mali est un ensemble de règles et de mesures incitatives visant à attirer à encadrer les investissements privés dans le pays. Elle est définie par la loi n°2012-016 du 27 février 2012 portant code des investissements, complétée par des décrets d'application notamment le Décret N°2012-4754/P-RM du 02 août 2012.

investisseurs. Ce risque public et privé, spécifiquement politique, social ou sécuritaire est susceptible d'avoir un impact significatif sur des intérêts, notamment économiques, humains ou diplomatiques.⁵³ Il apparaît que le risque politique est une notion opérationnelle dont l'appréciation incombe aux parties et aux juges. Une précision de cette notion se trouve décrite dans une espèce inédite du 27 juin 1990 entre une société immatriculée à Hong-Kong ayant pris une part minoritaire de capital dans la société Serendib Seafood Ltd et l'État du Sri Lanka.⁵⁴ En effet, c'est au cours d'une opération militaire menée par les forces gouvernementales Sri Lankaises, que celles-ci vont incendier la société Serendib Seafood au motif que celle-ci servait de refuge aux les rebelles. Le caractère inédit de cette affaire réside précisément dans le fait que le requérant ait saisi le CIRDI⁵⁵ non pas sur le fondement d'un contrat d'investissement, mais sur le fondement du traité bilatéral de promotion et de protection des investissements (TBPPI) entre le Sri Lanka et le Royaume-Uni conclu en 1980.⁵⁶ Le requérant a certes obtenu une indemnité, mais la difficulté à laquelle s'est confronté le tribunal arbitral réside dans l'interprétation de l'article 4 dudit TBPPI qui prévoyait la compensation pour pertes en l'occurrence en

⁵³ Voir <https://www.erudit.org/>, consulté le 29 mai 2025.

⁵⁴ P. RAMBAUD, « Des obligations de l'État vis-à-vis de l'investisseur étranger : la sentence CIRDI du 27 juin 1990, SAAPL c. Sri Lanka », AFDI, vol.38, 1992, pp.502-505.

⁵⁵ Le CIRDI « ou Centre international pour le règlement des différends relatifs aux investissements, est la principale institution au monde dédiée comme l'indique son appellation, au règlement des différends liés aux investissements internationaux, institué en 1966 par la convention pour le règlement des différends relatifs aux investissements entre Etats et ressortissants d'autres Etats », in <https://www.icsid.worldbank.org/>, consulté le 30 mai 2025.

⁵⁶ P. RAMBAUD, « Des obligations de l'État vis-à-vis de l'investisseur étranger : la sentence CIRDI du 27 juin 1990, SAAPL c. Sri Lanka », AFDI, vol.38, 1992, pp.502-505.

situation de crise.⁵⁷ Dans cette espèce, le tribunal était appelé à répondre à la question de savoir si les mesures prises par les forces srilankaises justifiaient l'incendie de la société ?⁵⁸ La question posée a donnée l'occasion au tribunal de renouer avec la problématique de l'état de nécessité « *hardship* »⁵⁹.

Dans cette lancée, les TBPPI ont prévu les situations exceptionnelles pour anticiper sur leur survenance éventuelle. Cette démarche anticipative participe de ce que Jean-Louis Bergel appelle la « *sécurité juridique objective* ».⁶⁰ Ainsi, la consécration textuelle des situations exceptionnelles dans leurs TBPPI participe du besoin d'établir un climat de confiance à l'égard de l'investisseur. On parle généralement de la clause de stabilité (ou *umbrella clause* en anglais) qui permet de garantir le respect des engagements réciproques des Etats parties.⁶¹

À la lecture de l'article 4 du TBPPI Cameroun - Etats-unis d'Amérique : « *Nationals or companies of one Party whose investments in the territory of the other Party suffer or :*

- (a) *Damages due to war armed conflict between such other Party and a third country ;*
- (b) *Damages due to revolution, state of national emergency, revolt, insurrection, riot or act of*

⁵⁷ *Ibid.*

⁵⁸ AAPL c. Sri Lanka, CIRDI, affaire n°ARB87/3 du 27 juin 1990. Voir également , AMT c. Zaïre, CIRDI, affaire n°ARB/93/1, sentence du 21 février 1997.

⁵⁹ CIJ, Recueil, 1997, Affaire relative au Projet Gabčíkovo - nagymaros, Arrêt du 25 septembre 1997, §51, p.40

⁶⁰ J-L BERGEL, « La sécurité juridique », *Revue du Notariat*, vol.10, n°2, 2008, pp.271-285.

⁶¹ Ch. LEBEN, « La responsabilité internationale de l'État sur le fondement d'un traité bilatéral de promotion et de protection des investissements », *AFDI*, vol.50, 2004, p.702.

terrorism ion the territory of such other party, shall be accorded treatment no less favorable than that which the other party acords to its own nationals or companies or to nationals or companies of any third country, whichever is the most favorable treatmenty, when making restitution, indemnification, compensation or other appropriate settlement which respect to such damages. Both parties agree that no compensation is owed ti nationals or companies responsable for damage to their own investments »⁶²

Le Mali et le Canada ont conclu un Accord bilatéral pour la promotion et la protection des investissements, visant à encourager et à sécuriser les investissements entre les deux pays. Cet accord offre un cadre juridique pour les investissements canadiens au Mali et vice versa.⁶³ Cet accord a été signé le 28 novembre 2014 et est entré en vigueur le 8 juin 2016. Il prévoit des mécanismes de règlement des différends entre investisseurs et Etats, souvent par arbitrage international, pour assurer une résolution juste et impartiale des litiges.⁶⁴

L'article 5 dudit traité relatif au traitement de la nation la plus favorisée dispose en son alinéa 1, « *chacune des parties accorde aux investisseurs de l'autre partie un traitement non moins favorable que celui qu'elle accorde*

⁶² TBPPI Cameroun - Etats-Unis d'Amérique du 27 novembre 1987.

⁶³ I. GUINDO, « La protection des investissements étrangers face aux vulnérabilités du sahel », *Revue internationale de droit économique*, 2024/1txxxviii, Varia, 136p.

⁶⁴ *Ibid.*

dans des circonstances semblables aux investisseurs d'un Etat tiers en ce qui concerne l'établissement, l'acquisition, l'expansion, la gestion, la direction, l'exploitation et la vente ou autre alinéation d'investissements sur son territoire ». Ce traité vise un renforcement d'investissements entre ces deux pays. Ainsi, « en 2022, le commerce bilatéral de marchandises a atteint 29,9 millions de dollars, dont 26 millions de dollars en exportations et 32,9 millions de dollars en importations »⁶⁵.

Dans la même lancée, l'article 5 du TBPPI RCA-Maroc dispose : « les investissements d'une partie contractante dont les investissements sur le territoire de l'autre partie contractante subissent des dommages pour cause de guerre ou autres conflits armés, résolutions, état d'urgence national, révolte, insurrection ou émeute, bénéficient de la part de cette dernière partie contractante d'un traitement non moins favorable que celui qu'elle accorde à ses propres investisseurs ou aux investisseurs de tout Etats tiers, en ce qui concerne la restitution, l'indemnisation, la compensation ou tout autre règlement ».⁶⁶

À l'analyse, on constate que des pays d'Afrique noire francophone, en l'occurrence le Cameroun, le Mali et la RCA ainsi que leurs partenaires bilatéraux, ont intégré le facteur de risque politique dans leurs TBPPI, tout en y relevant brièvement des situations relatives aux conflits armés. Les TBPPI adoptent souvent une approche qui permet d'établir un répertoire de situations de crise pouvant entraver

⁶⁵ Voir <https://www.international.gc.ca/>, visité le 30 mai 2025.

⁶⁶ TBPPI RCA-Maroc du 26 Septembre 2006.

l'exercice paisible et effectif des activités économiques en la jouissance des droits y afférents.⁶⁷ Diverses situations de crises ont été prévues dans les normes juridiques régissant les investissements étrangers tels les conflits armés, les révoltes, le terrorisme⁶⁸ ou les émeutes.

b. L'inscription d'une double obligation de standard minimum

Selon Charles Leben, en droit international économique⁶⁹, l'État d'accueil a une obligation de protection à l'égard de l'investisseur et de ses biens.⁷⁰ Au moment où l'investisseur a acquis les parts ou les actions dans une entreprise étrangère, ou lorsque celui-ci entend y faire du profit, le souverain national lui doit protection. Ce droit est un droit coutumier qui est au centre de tout le droit international économique.⁷¹ Dans le cadre des traités de promotion et de protection, il s'agit pour celui-ci de respecter ses engagements contractés avec l'État d'origine : c'est le principe *pacta sunt servanda* consacré dans la Convention de Vienne du 23 mai 1969 sur le droit des traités.⁷² Dès lors, cette exigence contractuelle débouche

⁶⁷ G. CORNU (dir.), *op.cit.*, p.1527. Pour CORNU, l'ordre public en droit privé est un « terme servant à caractériser certaines règles qui s'imposent avec une force particulière (...) et par extension (...) l'ensemble des règles qui présentent ce caractère ». Dans la sous-région de la communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale (CEMAC), la réserve d'ordre public est contenue dans les articles 16, 27(a) et 98 de la convention régissant l'Union économique de l'Afrique centrale (UEAC) adoptée le 25 Juin 2008 à Yaoundé (Cameroun) qui remplace celle du 16 Juillet alors en vigueur, adoptée à Libreville au Gabon.

⁶⁸ Particularité relevant du TBTTI Cameroun - Etats-Unis d'Amérique, ce qui explique la lutte que les Etats-Unis d'Amérique mènent contre le terrorisme international.

⁶⁹ Ch. LEBEN (dir), « Droit international des investissements : un survol historique », in *Droit international des investissements et de l'arbitrage transnational*, Paris, Pedone, 2015, pp.1-21.

⁷⁰ D. CARREAU et P. JUILLARD, *Droit international économique, op.cit.*

⁷¹ *Ibid.*

⁷² Article 26 de la Convention de Vienne sur le droit des traités du 23 mai 1969.

sur la consécration d'une obligation de traitement juste et équitable.

S'agissant de la consécration d'une obligation générale de protection pleine et entière : on s'aperçoit que l'obligation générale de protection est souvent formulée sous la forme d'une « *protection pleine et entière* ». ⁷³ Celle-ci est ainsi le gage d'une meilleure stabilité ⁷⁴ pour les IDE. Cette dernière participe de la nécessité de sécuriser les investissements contre tout aléa qui pourrait compromettre l'exercice des droits ou priver le partenaire privé de ses avoirs ou de ses intérêts. Dans cette optique, dans un contexte fortement marqué par des avalanches sécuritaires, il n'y a pas meilleure garantie que celle-là en réalité. De ce fait, l'inscription de cette obligation permet non seulement de placer l'investisseur étranger dans un climat de sérénité, mais permet également d'accroître le flux d'IDE en entrant. ⁷⁵ Le principe *pacta sunt servanda* en tant que principe cardinal de droit international, les États sont tenus de remplir leurs engagements à l'égard de leurs partenaires bilatéraux dont les investissements des ressortissants s'y trouvent localisés. De la sorte, le manquement à une obligation contractuelle serait constitutif d'une responsabilité internationale pour fait illicite si l'État responsable ne justifie pas d'un cas de force majeure avéré. ⁷⁶ Au regard de cette obligation, les pays tels que le

⁷³ J. MOUANGUE KOBILA, *Le Cameroun face à l'évolution du droit international des investissements*, Thèse de doctorat en droit public, Université de Yaoundé II, 2004, p.24.

⁷⁴ A. KINDA, *L'obligation de protection et de sécurité pleine et entière en international des investissements*, Thèse de doctorat en droit public, université de Bourgogne, 2022, 373p.

⁷⁵ Voir rapport du groupe de la BAD, *Futurs africains*, vol.v, 2018, « Le chemin vers les high », jan. 2018, 117p. site <https://www.afdb.org/>, visité le 30 mai 2025.

⁷⁶ Voir affaire RSM production corporations, RCA, CIRDI n°ARB/07/02 du 02 décembre 2010

Cameroun, le Mali et la RCA adhèrent également plus ou moins au traitement juste équitable.

Concernant l'affirmation de l'obligation de traitement juste et équitable : Le traitement juste et équitable est un standard qui a valeur coutumière.⁷⁷ Il s'agit pour l'État d'accueil d'assurer un traitement minimal aux investissements étrangers localisés sur son territoire.⁷⁸ Dès lors, il doit éviter toute mesure discriminatoire à l'égard des investisseurs étrangers. Il doit éviter de compromettre l'exercice des droits de participation, ou de gestion dans une entreprise que ce dernier dirige ou y détient des droits de vote. Ce désir concourt dans une certaine mesure à placer tous les investisseurs au même pied d'égalité afin de ne pas rompre la concurrence sur le marché.⁷⁹ De même, les États sont conscients de leur souveraineté et n'hésitent pas à y recourir.

Quant à la prise en compte des mesures de souveraineté : On observe que l'IDE n'induit pas déposition de la souveraineté de l'État hôte. Il est d'ailleurs le cadre d'expression opératoire et il détient, la possibilité de prendre un certain nombre de mesures qui se justifient, pour des motifs d'ordre public. Dans ce sens, l'article 5 intitulé dédommagement pour pertes du TBPPI Maroc-RCA dispose : « *Les investissements d'une partie contractante dont les investissements sur le territoire de l'autre partie contractante subissent des dommages pour cause de guerre ou autres conflits armés, révolution, état*

⁷⁷ D. CARREAU et P. JUILLARD, *op.cit.*

⁷⁸ A. MAKON MA BEB, *op.cit.*

⁷⁹ C. RODIGA ZORILA, *L'évolution du droit international en matière d'investissements directs étrangers, op.cit., p.3.*

*d'urgence national, révolte, insurrection ou émeute, bénéficient de la part de cette partie contractante d'un traitement non moins favorable que celui accordé à ses propres investisseurs ou aux investisseurs de tout État tiers, en ce qui concerne, l'indemnisation, la compensation ou tout autre règlement ».*⁸⁰

À cet effet, la souveraineté implique que les États ont la capacité de prendre des mesures qui s'imposent ou bien, de mettre fin à leurs engagements contractuels.

2. La dimension réparatrice du cadre normatif d'une protection de pointe.

C'est dans un dessein de production d'effets juridiques, qu'un cadre normatif au-delà d'être anticipatif ou prévisible, doit prévoir les modalités de réparation en cas de violation de ses dispositions juridiques.⁸¹ Le vocable réparation d'après le *Vocabulaire juridique*, signifie « *dédommagement d'un préjudice par la personne qui en est responsable* ». ⁸² Pour engager ou soulever la réparation de l'État territorial, il faut :

Si l'État d'accueil procède à des réquisitions, destructions, ou empiétements, il lui est fait obligation de réparer les pertes subies par ce dernier : c'est en substance ce que traduit l'article 5 alinéa 2 du TBPPI Cameroun - Mali.⁸³

⁸⁰ TBPPI, Maroc-RCA du 26 février 2006.

⁸¹ G. BURDEAU BASTID, « L'État dans le contentieux de l'investissement : identification, représentation, transformation », AFDI, 2020, pp.159-176.

⁸² G. CORNU (dir), *op.cit.*, p.1897

⁸³ TBPPI Cameroun - Mali du 18 mai 2001.

En fait, l'inobservation de l'obligation de traitement juste et équitable peut déboucher sur la réparation selon le cas. Ainsi, les États s'accordent à offrir des garanties de réparation afin d'assurer une certaine quiétude à l'égard des investisseurs.⁸⁴

- Les modalités de réparation : La réparation d'un dommage causé consécutif d'un acte arbitraire ou discriminatoire de l'État hôte peut se faire suivant des modalités ci-après : le caractère juste et équitable de la réparation :

Le caractère juste et équitable de l'indemnisation tire son fondement des « règles » de l'ancien secrétaire d'État américain Cornell Hull dans une note du 30 avril 1940 adressée à l'Ambassadeur mexicain en réponse aux nationalisations mexicaines.⁸⁵ En réalité, d'après celles-ci, l'indemnité devait être prompte, adéquate et effective.⁸⁶ Le caractère juste et équitable signifie que, l'État doit observer un minimum d'équité dans l'indemnisation des pertes occasionnées, afin de réduire les possibilités pour l'investisseur de se sentir lésé.

Les règles d'indemnisation : Des règles permettent d'accorder l'indemnisation lorsqu'elle est acquise.⁸⁷ C'est

⁸⁴ Voir affaire AAPL c. Sri Lanka précitée, in <https://www.jusmundicom/>, visité le 31 mai 2025.

⁸⁵ M. AMMAR, « La réflexion sur le jeu de la jurisprudence arbitrale », RIEJ, vol.51, n°2, 2003, p.118.

⁸⁶ Ph. KAHN, « Les investissements internationaux, nouvelles donnes : un droit transnational de l'investissement », *op.cit.*, pp.36-39.

⁸⁷ Affaire Patrick Mitchel c. République Démocratique du Congo, Affaire CIRDI n°ARB/99/7, sentence du 9 février 2004. Amoco International Finance Corp c. Iran, sentence partielle du 14 juillet 1987 ; A.G.I.P spa c. république populaire du Congo, affaire n°ARB/05/01, sentence du 30 novembre 1979.

ainsi que le tribunal peut se pencher sur la rentabilité⁸⁸ de l'investissement avant de fixer le montant de l'indemnisation.⁸⁹ Dans la même mesure, lorsque l'investissement n'est pas rentable, le tribunal peut rechercher « la valeur nette comptable ».⁹⁰ De ce fait, l'indemnisation dans ce cas précis, couvrira juste le *damnum emergens*.⁹¹ Indépendamment de la règle appliquée, l'investisseur, lorsque les conditions sont réunies, est indemnisé.

B. L'établissement d'un cadre institutionnel robuste

Il s'avère que toute norme juridique provient nécessairement d'un organe déterminé car, comme l'indique le Doyen Desiré Avom « *les institutions forment à cet effet un cadre règlementaire à l'intérieur duquel se fondent et peuvent se mouvoir les régularités comportementales qui, à leur tour, vont déterminer à la fois leur émergence et leur évolution* ».⁹² En outre, on observe que « *ce cadre règlementaire, écrit ou non, résulte généralement d'un processus d'interactions entre les individus* »⁹³. Dans une

⁸⁸ C.E GASSI MATAGO, Arbitrage et sécurité des investissements directs étrangers en Afrique centrale, Thèse de doctorat en droit public, université de Yaoundé 2, 2018, p.264.

⁸⁹ Lire Affaire CMS c. Argentine précitée, le tribunal considère qu'il s'agit du prix « auquel le bien pourrait changer de mains entre un acheteur hypothétique désireux et capable d'acheter et un hypothétique vendeur désireux et capable de vendre , agissant sans lien de dépendance dans un marché ouvert et libre, lorsqu'aucun des deux n'est dans l'obligation d'acheter ou de vendre et quand les deux ont une connaissance raisonnable des faits pertinents ».

⁹⁰ Affaire Patrick Mitchel c. République Démocratique du Congo, Affaire CIRDI n°ARB/99/7, sentence du 9 février 2004, p.19.

⁹¹ *Ibid.*

⁹² D. AVOM , « Intégration régionale dans la CEMAC : Des problèmes institutionnels récurrents », *Afrique contemporaine*, 2007/2, n° 22, p.204.

⁹³ *Ibid.*

société organisée, c'est à l'Etat que revient le monopole d'édition de normes juridiques.⁹⁴ En Afrique noire francophone, les Etats à l'instar du Cameroun, du Mali et de la RCA, s'efforcent d'offrir un cadre institutionnel attrayant afin de susciter une assurance aux IDE. Ce cadre institutionnel se veut robuste car, et s'appréhende ainsi :

1- L'appréhension du cadre juridictionnel

L'idée d'un cadre juridictionnel permet de subodorer l'esquisse d'une juridiction. Selon le *Vocabulaire juridique*, une juridiction peut recouvrir deux acceptions ; d'une part, on peut la définir comme « *la mission de juger ; pouvoir et devoir de rendre la justice par application du droit (en disant le droit)* »⁹⁵ ; d'autre part, une autre acception du concept permet de l'appréhender comme « *un organe institué pour exercer le pouvoir de juridiction* ». ⁹⁶ Pour garantir la sécurisation des IDE, la voie juridictionnelle semble prendre en compte considérablement les droits, les prérogatives des investisseurs. Même dans le cadre de la voie juridictionnelle, on s'aperçoit que la voie d'une juridiction arbitrale apparaît plus sollicitée par les investisseurs, que la voie judiciaire.

Les cadres législatifs internes des pays d'Afrique noire francophone en général et ceux du Cameroun, du Mali et de la RCA en particulier, ne prévoient pas *expressis verbis* l'intervention de la Cour ou, du moins l'intervention de l'un de

⁹⁴ P.AMSELEK, « Le rôle de la volonté dans l'édition des normes juridiques selon Hans Kelsen », *Revue Themis*, N°2 , vol, 33, 1992,31p

⁹⁵ G. CORNU (dir.), *Vocabulaire juridique*, *op.cit*, p.1259.

⁹⁶ *Ibid.*

ses membres en l'occurrence, le Président, le vice-Président ou le membre le plus âgé. Quand on considère que, le droit positif est l'ensemble de normes juridiques en vigueur, au sein d'un ordre juridique à un moment donné,⁹⁷ il est nécessaire de référer aux TBPPI en vigueur dans ces pays qui donnent la compétence à la Cour pour constituer le tribunal arbitral, ou en cas de désaccord, sur le choix du troisième arbitre ou de l'arbitre unique. A l'observation, tous les TBPPI ne donnent pas cette possibilité de recourir aux membres de la Cour ; il s'agit surtout des modèles de TBPPI Suisse⁹⁸, des Etats-Unis d'Amérique.⁹⁹

2- L'appréhension du cadre de protection non juridictionnelle.

Le cadre non juridictionnel ne disparaît pas totalement malgré l'inclination d'une voie juridictionnelle par les investisseurs. Cette sphère permet aussi de protéger les intérêts, les biens et les avoirs d'un investisseur étranger. Le cadre incitatif des investisseurs en Afrique noire francophone, laisse entrevoir un recours plus ou moins important de ce dernier. Compte tenu de ces possibilités, on peut aborder :

La protection diplomatique : c'est un moyen de protection des IDE, qui a été au cœur de l'histoire¹⁰⁰ du

⁹⁷ A PELET, *Droit international à la lumière de la pratique : l'introuvable théorie de la réalité*, RCADI, T. 414, 2021, p.539.

⁹⁸ TBPPI RCA-Suisse du 28 février 1973

⁹⁹ TBPPI Cameroun-Etats-Unies d'Amérique du 7 février 1986.

¹⁰⁰ Ch. LEBEN (dir), « Droit international des investissements : un survol historique », *Un Droit international des investissements et de l'arbitrage transnational*, op.cit, pp 1-3 ; voir aussi CPJI, Série A n°2 Recueil, 1924, Affaire des concessions Maurommatis en Palestine.

droit international des investissements. La protection diplomatique s'entend du droit pour un Etat de présenter une réclamation internationale à l'encontre d'un autre Etat lorsqu'un de ses ressortissants, a été victime d'un fait internationalement illicite¹⁰¹. La protection diplomatique peut être envisagée, dans l'hypothèse où, l'investisseur étranger, en vertu d'un contrat d'investissement ou d'un TBPPI, soumet l'Etat d'accueil à une procédure de règlement judiciaire ou arbitral et, ce dernier n'exécute pas la décision finale. En retour, l'Etat d'origine prenant fait et cause pour son ressortissant saisi en retour, l'instance arbitrale pour le règlement du différend en vertu du TBPPI. Si ce dernier n'exécute pas toujours la sentence arbitrale, l'Etat d'origine est fondé à engager, la responsabilité internationale pour fait illicite¹⁰². A partir de ce moment, comme conditions requises pour solliciter celui-ci, on a : l'épuisement des voies de recours et le lien de nationalité avec l'Etat d'origine qui, est l'Etat du ressortissant.

Il faut dire que l'épuisement des voies de recours est conditionné. En clair, la règle des mains propres ou selon la terminologie anglo-saxonne « *hands-clean* »¹⁰³ n'est pas très établie en matière de protection diplomatique¹⁰⁴. Cela étant, la règle de l'épuisement des voies de recours est une règle coutumière¹⁰⁵. Elle se situe à rebours de la clause *calvo* selon laquelle, les parties à un litige peuvent choisir de renoncer à

¹⁰¹ J. SALMON (dir), *Dictionnaire de droit international public*, *op.cit.*, p. 904

¹⁰² Ch. LEBEN, « La responsabilité internationale de l'Etat sur le fondement des traités de promotion et de protection des investissements », *op.cit.*

¹⁰³ J. SALMON, « Les mains propres comme condition de recevabilité des réclamations internationales », *AFDI*, vol 10,1964,pp225-266

¹⁰⁴ *Ibid.*

¹⁰⁵ CPJI, série A/B, n°76, Affaire du Chemin de fer panvezys-saldutiskis, arrêt du 28 février 1939.

saisir les juridictions internationales au profit des juridictions internes¹⁰⁶.

Pour évoquer l'épuisement des voies de recours, il faut satisfaire à deux critères : l'existence des voies de recours et leur accessibilité. En fait, la nécessité d'épuiser les voies de recours est protectrice de l'ordre juridique interne. Pour cela, il faut que les voies de recours existent : celles-ci peuvent être judiciaires ou administratives. De même, il faut qu'elles soient accessibles. Cette exigence d'accessibilité doit pouvoir tenir compte du contexte dans lequel l'investisseur pourra saisir les juridictions internes compte tenu du fait que, les conflits armés et troubles intérieurs entraînent généralement un état d'urgence ou de nécessité. En raison de leur caractère exceptionnel, il est difficile que l'on puisse envisager la saisine du juge administratif pour contester un acte entraînant expropriation au motif pris de ce que l'Etat soupçonnerait l'investissement étranger d'être à l'origine des troubles intérieurs, ou des conflits, ou de soutenir les groupes armés. C'est l'argument que brandissait le gouvernement Sri Lankais dans l'affaire contre SAAPL¹⁰⁷. La Cour, dans l'affaire *Gabcikovo*, décrit l'état de nécessité. Pour elle « *l'état de nécessité constitue une cause, reconnue par le droit international coutumier, d'exclusion de l'illicéité d'un fait non*

¹⁰⁶ Pour Carlos Calvo, diplomate argentin, les investisseurs étrangers, en cas de litige relatif leurs activités dans la pays d'accueil, doivent se tourner vers les juridictions de cet Etat d'accueil. Même si ceci paraît discutable, pour lui, il n'existe pas à la charge du pays d'accueil, d'obligation d'indemniser l'investisseur étranger pour le dommage qu'il subit en raison de troubles internes ou guerres civiles. L'idée défendue par ces principes, est celle de l'égalité souveraine des Etats.

¹⁰⁷ P. RAMBAUD, « Des obligations de l'Etat vis-à-vis de l'investisseur étranger : la sentence CIRDI du 27 juin 1990, SAAPLc. SRI Lanka », *op.cit.*

conforme à une obligation internationale ». ¹⁰⁸ Dans la continuation de ces conditions, la mise en mouvement nécessite l'exigence d'un lien de nationalité avec l'Etat d'origine.

II- Une protection limitée

La vocation du droit international des investissements est de garantir la sécurité des biens étrangers contre toute atteinte. Dans des contextes (de troubles intérieurs et conflits armés intraétatiques), on peut observer un délitement de l'appareil d'État, qui peut inéluctablement influencer sur la protection des IDE. Dès lors, en Afrique noire francophone, il y a lieu de relever de bout en bout, au sein de certains pays en l'occurrence au Cameroun, au Mali, et en RCA, des lacunes du cadre juridico-institutionnel (A) et des faiblesses inhérentes à l'environnement au regard des troubles intérieurs et de conflits intraétatiques (B).

A- Les lacunes du cadre juridico-institutionnel

Quand on parle de lacunes, il s'agit d'une « *interruption involontaire et fâcheuse dans un texte, un enchaînement de faits ou d'idées* » ¹⁰⁹. Si les lacunes constituent un fait de l'Homme, on peut continuer et dire qu'il s'agit également un fait de l'Etat voire de certains Etats d'Afrique noire francophone. Dans le souci d'offrir, un cadre

¹⁰⁸ CIJ, arrêt du 27 septembre 1997, affaire du projet Gabcikovo-Nagymaros (Hongrie-Slovaquie).

¹⁰⁹ Dictionnaire le Robert

sécurisant aux IDE situés dans leurs territoires, le Cameroun, le Mali et la RCA ont sans conteste minoré la question des situations de crises tels que les troubles intérieurs et les conflits armés internes qui mettent à mal, les institutions ainsi que le vécu des habitants.

Au rang des lacunes ou insuffisances que revêt ce cadre normatif se trouve ainsi celui de l'illisibilité de ces situations dans les chartes d'investissement.¹¹⁰ Une telle illisibilité peut se justifier par l'excès de concision.¹¹¹ C'est ainsi que les chartes¹¹² de ces pays, dans l'objectif présumé d'être plus explicites, ont ignoré cet aspect important qui est celui des cas exceptionnels notamment les crises, les conflits armés. Dans cette perspective, pour décrire la structure de ces chartes, on constate que, la loi camerounaise portant charte des investissements comporte 45 articles répartis sur 6 titres et 6 chapitres, dont 3 pour le titre I. Deux chapitres pour le titre II et enfin, 2 pour le titre III. A côté, on a des sections qui sont au nombre de 9 réparties entre les chapitres dont deux n'en contiennent pas. La Charte malienne des investissements ou code des investissements compte 8 titres et 36 articles. Quant à la

¹¹⁰ Ceci peut traduire une négligence au niveau de la rédaction des textes juridiques ou le bien, le désir de minorer ces cas dans les textes internes relatifs aux investissements privés et par le mécanisme de renvoi, c'est aux, traités bilatéraux de Promotion et de protection des investissements et au règlement communautaire que l'on s'en remet. Les risques qui paraissent préoccuper ces législateurs sont les risques commerciaux tels l'accès aux marchés financiers, la valeur de la bourse, le respect des normes standards.

¹¹¹ J S EKANI EBO'O, La mise en œuvre du règlement portant charte des investissements de la CEMAC dans les Etats membres : Contribution à la réflexion sur l'intégration communautaire en zone CEMAC, Mémoire en droit public, Université de Yaoundé II, 2005-2006, in [HTTPS : WWW. Mémoire online. Com /](https://www.memoireonline.com/), visité le 02 juin 2025

¹¹² L'expression charte d'investissement est régie au Mali, par la loi n° 2012- 2016/ du 27 février 2012 portant code des investissements. IL comporte 8 titres et 37 articles. On peut relever qu'une instabilité du pays n'a pas toujours favorisé une évolution rapide des textes en vigueur, y compris l'avènement de la charte d'investissements.

loi centrafricaine, elle comporte 27 articles et dispose de 8 titres. Un constat se dégage, celui d'une insuffisante harmonisation de normes conventionnelles (1) et d'une prise en compte minimale des normes coutumières de protection des biens étrangers (2).

1- Une insuffisante harmonisation des normes conventionnelles

Pour saisir l'idée de l'insuffisante harmonisation des normes conventionnelles en matière d'investissement, il sied de se référer aux propos des professeurs Pierre-Marie DUPUY et Yann KERBRAT qui soutiennent que « *l'un des paradoxes du droit international des investissements encore présent à l'heure actuelle vient pourtant du fait qu'en dépit de son développement considérable, il reste insuffisamment unifié avec pour conséquence une certaine insécurité juridique* »¹¹³. Sur ce, au regard des détails sommaires fournis plus haut sur la structure des chartes d'investissements au Cameroun, au Mali et en RCA, on peut conclure que, ces dernières ne sont pas suffisamment harmonisées. L'on est en présence de normes programmatoires, plus précisément, celles qui définissent le programme économique à partir duquel ces pays entendent affirmer leur stratégie de développement économique par l'octroi, d'un certain nombre de garanties, fiscales, administratives, tarifaires ou douanières aux investissements étrangers. En raison de cela, la place des traités bilatéraux de promotion et de protection des

¹¹³ P M DUPUY et Y KERBRAT, *Droit international public*, 14^{ème} ED, Dalloz, 2018, p.826

investissements prend tout son sens. Mais, leur prolifération est inhibitoire.

Pour le professeur Yves Daudet, « *le multilatéralisme est le vecteur de développement du droit international* »¹¹⁴. Dès lors, si le multilatéralisme a contribué fortement au développement du droit international, cette tendance n'est pas la même en droit international des investissements. Cette position se situe à rebours des développements récents, avec le vaste mouvement de bilatéralisation que l'on a pu observer avec la formation d'un important réseau de TBPPI entre Etats¹¹⁵. De la sorte, si le multilatéralisme se situe au promontoire du droit international public, en droit international des investissements, il cède le pas au bilatéralisme¹¹⁶. En Afrique noire francophone, on constate au niveau de l'Union économique et monétaire ouest africaine (UEMOA) que l'article 22-c du Protocole Additionnel n° II relatif aux politiques sectorielles de l'UEMOA du 19 décembre 2001 prévoit l'adoption d'un code communautaire d'investissement. Par contre, on observe au niveau de la communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale (CEMAC) que la prolifération des TBPPI est inhibitoire car, elle ne permet pas d'envisager l'établissement d'un cadre plus attrayant et compétitif, comme c'est le cas dans la zone de l'Union Européenne¹¹⁷.

¹¹⁴ Y DAUDET, *Le flux du multilatéralisme*, RCA, 2020, p 26

¹¹⁵ Voir rapports de la Banque mondiale de 2011 et 2020. Voir également A GUZMAN, « Why LDC's sign treaties that hurt them ? », Virginia, *Journal international Law*, 1998, pp 637- 688

¹¹⁶D CARREAU et P JUILLARD, *op cit*, pp 17-19.

¹¹⁷ T. PIROTTE, AIKATERINA, *L'impact des traités d'investissement sur les flux d'investissements directs étrangers*, in [https : // www. Shs. Hal. Science/](https://www.Shs.Hal.Science/) , visité le 02 juin 2025

On observe aussi que, la mise en œuvre des normes communautaires, au sein de la CEMAC doit constituer, un tremplin pour la sécurité juridique. En effet, selon l'article 42 de la section 1 du chapitre III intitulé : Des actes juridiques et du contrôle des activités de la communauté, « *Les règlements sont obligatoires dans une portée générale. Les règlements sont obligatoires dans tout Etat membre. Les règlements cadres ne sont directement applicables que pour certains de leurs éléments* ».¹¹⁸ C'est dans la même lancée que, le préambule de la convention régissant l'Union des Etats d'Afrique centrale (UEAC) affirme « *la nécessité de favoriser le développement économique des Etats membres, grâce à l'harmonisation de leurs marchés intérieurs et la mise en œuvre de politiques communes dans les secteurs essentiels de leur économie* »¹¹⁹

Sous ce rapport, c'est le règlement n°17/99/ CEMAC - 03 du 17 décembre 1999 qui établit la charte des investissements en zone CEMAC. Celle-ci est considéré, comme un instrument d'intégration sous régionale mis à la disposition des Etats de la communauté.¹²⁰ Comme le souligne le professeur James Mouangue Kobila, « *la charte des investissements s'inscrit alors dans une régionalisation qui sert non pas d'entrave, mais de levier à la libéralisation multilatérale des échanges* »¹²¹, Cependant, sa mise en œuvre

¹¹⁸ Voir Traité CEMAC Révisé du 30 janvier 2009 à Libreville.

¹¹⁹ Préambule de la Convention révisée régissant l'UEAC, le 25 juin 2009 à Yaoundé.

¹²⁰ J.S EKANI EBO'O, *op.cit*, in <https://www.memoireonline.com/>, visité le 02 juin 2025.

¹²¹ J. MOUANGUE KOBILA, *op.cit*, p.33.

s'est révélée très timorée¹²² en raison de la réception tardive qui en a résulté.

2- La prise en compte minimale des normes coutumières de protection des biens étrangers

Une telle analyse part de l'article 38 du Statut de la Cour internationale de justice (CIJ) qui énumère les sources du droit international public. Son paragraphe 1-b mentionne au rang des sources « *la coutume internationale comme preuve d'une pratique générale et acceptée comme étant le droit* ». ¹²³ Cette disposition permet de se situer au centre de la réflexion sur la coutume et plus précisément sur la place qu'elle occupe en droit international de l'investissement. De ce fait, il est courant que l'on caractérise la norme coutumière à partir de deux éléments : la pratique comme élément matériel et l'*opinio juris* qui constitue l'élément psychologique. Ces deux éléments semblent instables.

Le caractère variable de la pratique : l'article 38 du Statut de la CIJ considère la pratique comme l'élément matériel de la coutume.¹²⁴ A ce titre, elle doit être constante et générale. A cet effet, on observe souvent qu'en période de conflit armé, en droit humanitaire par exemple, la préoccupation est celle de la destruction entre les biens

¹²² A.F ONDOUA, Droit communautaire et institutionnel, Cours Licence 3, DPU/DPR, FSJP, inédit, 2019/2020

¹²³ Article 38 § 1-b du Statut de la CIJ de 1945

¹²⁴ CIJ, Affaire su plateau continental de la mer du Nord, arrêt du 20 Février 1969, CIJ, Recueil, 1969, \$ 74.

civils et les objectifs militaires.¹²⁵ A partir d'une approche globale, au sein de laquelle, il existe une identité entre biens et investissements étrangers, on peut analyser comment les armées gouvernementales distinguent aussi bien les cibles ennemies que les biens civils.¹²⁶ Dans cette intention, l'un des principes gouvernant le droit humanitaire est bien celui du principe de distinction et celui des attaques non discriminatoires.¹²⁷ Pourtant, en situation de conflit armé interne, les forces gouvernementales en raison de l'intensité des affrontements n'ont pas toujours à l'esprit l'application de ce principe. Réellement, les études relatives à la protection des IDE ne focalisent pas toujours leur considération sur la coutume car, on y tire moins de règles que le droit conventionnel.¹²⁸

S'agissant de l'*opinio juris*, il apparait comme l'élément le plus contesté de la coutume internationale.¹²⁹ A côté des grandes controverses doctrinales¹³⁰ qui ont émaillé la formation de la coutume internationale, il convient de relever que celui-ci constitue bel et bien, l'élément psychologique de la coutume. Il a été façonné dans l'affaire du *Lotus*.¹³¹ La Cour considère à cet effet que « *les règles de droit liant les Etats procèdent donc de la volonté de ceux-ci, volonté manifestée dans les conventions ou dans les usages acceptés généralement comme consacrant des*

¹²⁵ J-M HENKAERTS et L. DOSWALD-BECK, *Droit international humanitaire coutumier*, vol. I : règles, Bruylant, 2006, pp.261-265.

¹²⁶ *Ibid.*

¹²⁷ *Ibid.*

¹²⁸ J MOUANGUE KOBILA, *op.cit.*, p.55

¹²⁹ CIJ, Recueil, 1969

¹³⁰ J. BARBERIS, « Réflexion sur la coutume internationale » AFDI, vol. 36, 1990, pp.9-46

¹³¹ CPJI, série A n° 10, affaire du Lotus, 7 septembre 1927, p.18. voir aussi CIJ, 20 février 1969, Affaire du Plateau continental de la MER du Nord (Danemark pages- bas et RFA)

principes de droit et établis en vue de régler la coexistence de ces communautés indépendantes ou en vue de la poursuite des buts communs ». ¹³²

En droit international des investissements, le sentiment d'être lié par l'obligation de protéger les biens ou les capitaux étrangers ne suscite pas une véritable adhésion de la part des Etats¹³³, et c'est la même chose en ce qui concerne le traitement juste et équitable. Cette obligation de protection est reprise, dans les TBPII mais, les législations internes des Etats n'ont pas substantiellement fait mention de cette dernière. Et, dans d'autres en revanche, elle y est presque absente ; ce qui peut, en situation de conflit armé, donner une opportunité aux dérives de l'Etat d'accueil.

B- Les faiblesses inhérentes à l'environnement des conflits intra-étatiques et troubles intérieurs :

Selon le Doyen Henry Nezard, « *les institutions les plus logiques sont parfois les moins durables et les plus dangereuses* ». ¹³⁴ Cette pensée permet de se situer dans les limites du cadre institutionnel de protection des IDE en Afrique noire francophone. On peut relever notamment :

1- Une difficile conciliation des intérêts en présence

Concernant la difficile conciliation des intérêts en présence,

¹³² CPJI, série A n° 10, affaire du Lotus, 7septembre 1927,p.18. voir aussi CIJ, 20février 1969, Affaire du Plateau continental de la MER du Nord(Danemark pages- bas et RFA)

¹³³ J.MOUANGUE KOBILA, *op.cit.*

¹³⁴ H NEZARD, « De la méthode dans l'enseignement du droit constitutionnels », in mélange en l'honneur de Raymond Carré de Malberg, éd, Edouard Duheim, Paris, 1977, o, 388

dans le domaine des IDE, en cas de force majeure, l'équation difficile à résoudre est celle de la conciliation des intérêts des contractants.¹³⁵ En fait, l'avènement d'un conflit armé, même s'il est prévu par la loi nationale de l'Etat d'accueil ou encore les TBPII, remet sans relâche en cause les clauses du contrat. La fragilisation de cette relation est dû pour un certain nombre de raisons qui, sont propres aux troubles intérieurs et aux conflits armés internes.

La prévision des situations d'urgence dans les différents instruments juridiques n'a pas été sans ambiguïté, mais demeure une opération tumultueuse pour la simple raison que chaque partie a le souci de préserver ses intérêts et cela, parfois au détriment de l'autre. Comme le souligne le professeur Patrick Juillard, « à situations exceptionnelles mesures exceptionnelles ».¹³⁶ Ce conflit d'intérêt suscite, un certain regain d'égards pour le contentieux auquel il aboutit. De ce fait, l'on peut révéler comme indicateurs :

La formule de conciliation des intérêts en présence est ardue, à cause des impératifs de sécurité nationale de l'État hôte. Sans ambages, la survenance d'un conflit armé intra étatique, ouvre continuellement les portes à toutes mesures d'urgence, dont la finalité est de préserver la sécurité de l'État. Cette dernière est sa condition de survie. Dans le cadre du contentieux économique, la question sensible que les arbitres observent, avec délicatesse est celle de l'état de nécessité qui justifie telle ou telle autre mesure à l'égard du partenaire étranger. Dès lors, au cours

¹³⁵ G. GRUNDELER, *L'investissement, Etude Juridique*, PUAM, 2017, pp.237-239

¹³⁶ G. GRUNDELER, *L'investissement, Etude Juridique*, PUAM, 2017, pp.237-239

d'un conflit armé interne, l'Etat d'accueil contraint, par la force majeure, il est loisible que ses obligations contractuelles vont régresser. Comme l'indique, le Projet d'Articles de la Commission du droit international sur la responsabilité de l'Etat pour fait internationalement illicite, en son article 25 sur l'état de nécessité : « 1. *L'Etat ne peut invoquer l'état de nécessité comme cause d'exclusion de l'illicite d'un fait non conforme à l'une de ses obligations internationales que si ce fait : a) Constitue pour l'Etat le seul moyen de protéger un intérêt essentiel contre un péril grave et imminent. b) Ne porte pas gravement atteinte à un intérêt essentiel de l'Etat ou des Etats à l'égard desquels l'obligation existe ou de la communauté internationale dans son ensemble. 2. En tout cas, l'état de nécessité ne peut être invoqué par l'Etat comme cause d'exclusion de l'illicéité. a) Si l'obligation internationale en question exclut la possibilité d'invoquer l'état de nécessité ; ou b) Si l'Etat a contribué à la survenance de cette situation* ». ¹³⁷

Quant à l'inflexion perceptible du principe de distinction relatif à la nature des biens, selon le droit humanitaire, « *les parties doivent en tout temps faire la distinction entre les biens à caractère civil et les objectifs militaires. Les attaques ne doivent pas être dirigées que contre des objectifs militaires. Les attaques ne doivent être dirigées contre des biens de caractère civil* » ¹³⁸. Ce principe énonce deux observations : d'une part, il impose aux parties

¹³⁷ Résolution 56/83 de l'Assemblée Générale du 12 décembre 2001, rectifiée par document A/56/49, vol. I

¹³⁸ Article 3 paragraphe 7 du protocole II à la convention sur les armes classiques tel que modifié en 1996. Voir également Article 2,1 du protocole III à la convention sur les armes classiques, 1980

en conflit de distinguer entre les biens à caractère civil et les objectifs militaires et, d'autre part, il pose également une interdiction formelle de diriger les attaques contre ces biens à caractère civil. Cependant, l'inflexion perceptible de ce principe se trouve, précisément dans la situation de nécessité dans laquelle se trouvent, les forces gouvernementales. En des termes plus clairs, les attaques dirigées contre les biens civils particulièrement, si ceux-ci, sont des investissements étrangers, doivent être « *impérieusement commandées par les nécessités du conflit* ».¹³⁹

En tant que principe de droit humanitaire coutumier, le principe de distinction est substantiellement pris en compte en matière de protection des IDE dans les TBPPI avec une formulation plus générale. Le TBPPI Cameroun-Mali prévoit que « *Sans préjudice de l'alinéa (1) du présent article, les investisseurs d'une partie contractante qui, dans l'une des situations visées par ledit alinéa ont subi des pertes sur le territoire de l'autre partie contractante du fait (a) de la réquisition de leurs avoirs par ces forces ou ses autorités ou (b) de la destruction de leurs avoirs par ses forces ou ses autorités, qui ne résultait pas des combats ou n'était pas requise par la situation se verront accorder une restitution ou une compensation adéquate* »¹⁴⁰. Il s'avère que, la reconnaissance de l'obligation de protection des IDE se trouve malmené par l'avènement des conflits armés internes et de troubles intérieurs voire de crises.

¹³⁹ Affaire AAPL précitée

¹⁴⁰ Article 5 alinéa 2 du TBPPI Cameroun-Mali du 18 mai 2001

2- Un difficile engagement de la responsabilité de l'État d'accueil

Concernant un difficile engagement de la responsabilité de l'État hôte, la responsabilité apparaît, comme le fait pour une personne ou une institution de réparer, un dommage qu'il (ou qu'elle) cause à une autre personne (ou à une autre institution). Selon le *Vocabulaire Juridique*, c'est une « obligation de répondre d'un dommage devant la justice et d'en assurer les conséquences civiles, pénales disciplinaires (...) »¹⁴¹. L'idée de responsabilité sous-tend celle de sanction voire de réparation. Ainsi, au sens de l'article 1382 du *code civil camerounais*, il est mentionné : « Tout fait quelconque de l'Homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer ». Dans le cadre du contentieux afférent à la protection des IDE, l'Etat hôte y occupe une place prépondérante car, c'est à lui qu'incombe l'obligation essentielle ou principale de protection.

En outre, il est également question ici d'identifier le préjudice subi par l'IDE, et en dernière analyse, la réparation qui pourrait résulter ou s'ensuivre. L'engagement de la responsabilité de l'Etat, n'est pas toujours aisé, tant en situation de paix, qu'en situation conflictuelle. Ainsi, le processus d'engagement de la responsabilité de l'Etat est souvent confronté à des obstacles ; en situation conflictuelle, l'Etat n'est pas en lien direct avec le dommage causé ; en outre, étant donné que, la détermination de la

¹⁴¹ C.GERARD (dir), *op.cit*, p.1937

responsabilité induit la réparation, celle-ci ne paraît pas toujours facile.

S'agissant d'une situation conflictuelle, en cas de conflits armés internes ou de troubles internes, l'engagement ou la mise en jeu de la responsabilité nécessite des critères précis. D'abord, il revient au tribunal saisi par la partie demanderesse qui, a la charge d'apporter la preuve qu'elle a subi réellement un dommage. Ensuite, c'est à la partie défenderesse de démontrer le contraire des allégations de l'autre partie. Ainsi, pour retenir la responsabilité de l'État à la suite d'un conflit armé en particulier, ceci n'apparaît pas comme une activité aisée pour le juge. En principe, la responsabilité induit un lien de causalité avec le dommage en période de conflit armé. Ces critères ne sont pas toujours faciles à mettre en évidence, pour démontrer la responsabilité de la puissance publique. Cela étant, l'on peut relever que le conflit armé et les troubles intérieurs créent, des liens indirects avec les dommages subis, ne facilitant pas la tâche du tribunal pour établir la responsabilité de l'État hôte.

A propos du lien de causalité indirecte, en matière de responsabilité, indépendamment du régime juridique, le critère du lien de causalité est déterminant pour que l'on puisse attribuer celui-ci au responsable.¹⁴² De fait, il permet le rattachement du préjudice aux dommages subis par une victime. En situation de conflit armé, il n'est pas aisé de distinguer les dommages subis du fait des opérations de

¹⁴² En réalité, dans le cadre d'un conflit armé ou d'un attentat terroriste, le fait complexe est l'identification des auteurs responsables des destructions subies pour les investissements l'opération d'identification consiste à rechercher si celles-ci sont des forces gouvernementales ou pas .

combats, de ceux qui ne le sont pas.¹⁴³ Une telle situation est d'autant plus remarquable qu'elle permet d'éviter, d'attribuer à tort, un préjudice à l'Etat alors que, celui-ci participe du contexte d'un conflit armé. En réalité, un constat se dégage ; en raison des opérations de combats, les forces gouvernementales dans une position de déni du droit humanitaire, commettent souvent des atteintes contre les droits économiques des investisseurs étrangers, dont les investissements sont localisés dans le périmètre de combat. Dès lors, le régime de protection dont bénéficient ces derniers tend à se fléchir. On observe à cet effet que l'État hôte, compte tenu de la situation qui prévalait, n'était pas tenu d'observer l'obligation de protection. Autrement dit, évoquer la preuve que les dommages subis sont en lien avec les combats ou les troubles intérieurs n'apparaît pas, comme une tâche facile. S'agissant d'un difficile engagement de la réparation il y a lieu de relever que la mise en jeu de la responsabilité de l'État hôte, suppose à coup sûr, la réparation des dommages subis par les investisseurs.

Conclusion

Pour se développer les pays d'Afrique noire francophone, admettent des IDE sur leur territoire. Toutefois, diverses conditions entrent en ligne de compte dont on peut mentionner la sécurité juridique, la bonne gouvernance, le respect des droits fondamentaux. Les crises qui affectent la vie d'un Etat sont parfois

¹⁴³ J. SALMON, « Le fait étatique complexe. Une notion contestable », AFDI, vol.28,1982, p.711.

imprévisibles. Cependant eu égard à la théorie des obligations positives de l'État, il appert que tout État a non seulement le devoir de ne pas porter atteinte aux droits fondamentaux, mais aussi l'obligation d'agir positivement pour en garantir la jouissance effective. Dès lors, les autorités doivent prendre des mesures claires pour protéger et promouvoir ces droits, parfois en réponse à des situations spécifiques ou des lacunes dans la législation. La protection des IDE n'échappe pas à cette donnée car, l'Etat hôte doit éviter de voir engager contre lui, une responsabilité absolue en cas de survenance de conflit armé interne et de troubles intérieurs.

Bibliographie

AMMAR Mohamed, 2003, « La réflexion sur le jeu de la jurisprudence arbitrage », *Revue interdisciplinaire d'études juridiques*, vol. 51, n°2, p.118.

AMSELEK Paul, 1990, « Le rôle de la volonté dans l'édition des normes juridiques selon Hans Kelsen », *Revue Thémis*

ANCEL Marc, 1971, *L'utilité de la méthode du droit comparé*, Neuchatel, p.82

AUDIT Mathias, BOLLEE Sylvain, CALLE Pierre, 2019, *Droit du commerce international et des investissements étrangers*, LGDJ.

AVOM Désiré, 2007, « Intégration régionale dans le CEMAC : des problèmes institutionnels récurrents », *Afrique contemporaine*.

BACHELARD Gaston, 1934, *Le nouvel esprit scientifique*, ALCAM.

- BARBEBIS Juan, 1990, « Réflexions sur la coutume internationale » AFDI, vol.36, pp.9-16.
- BEITONE Alain, CARSOLE Antoine et HEMDANE Estelle, 2019, *Dictionnaire de science économique*, Dunod.
- BEN HAMIDA Walid, 2005 « L'arbitrage Etat-investisseur face à un désordre procédural : la concurrence des procédures et les conflits de juridictions », AFDI, pp 580-584
- BERGEL Jean- Louis, 2008, « La sécurité juridique », *Revue du Notarial*, pp 271-285
- BERGEL Jean-Louis, 2003, *Théorie générale du droit*, Dalloz.
- BERGEL, *Méthode juridique*, Paris, PUF, 2001, pp.237-238
- BESSON Samantha, 2005, « La légitimité de l'arbitrage international d'investissement », Jusletter éd. Weblaw.
- BOUBACAR Hassane, 2007, « Les contacts miniers », In Philippe Kahn Walde, *Les aspects nouveaux du droit des investissements internationaux*, RCADI
- BROWNLIE Ian, 2005, « Premier rapport sur les effets de conflits armés sur les traités », Doc A/CN/4./552.
- BRUNET, 2012, *La normativité en droit* , Paris, Mare et Martin, p.31.
- BUGNION François, 2005, « Le comité international de la Croix-Rouge et la protection des victimes de guerre », RICR.
- BURDEAU BASTID Georges, 2020, « l'Etat dans le contentieux de l'investissement : identification, représentation, transformation », AFDI, pp 159-176
- CARREAU Dominique et JUILLARD Patrick 2013, *Droit international économique*, Dalloz.
- CARREAU Dominique, 2013, *Investissements*, université de Paris I (Panthéon - Sorbonne), Dalloz, p.126.

- CHEIKH Lo Fall, 2020, *La protection juridique des investissements directs étrangers dans les pays en développement : l'exemple de l'Afrique de l'Ouest*, Bordeaux.
- COHENDET Marie-Anne, 1996, *Méthodes de travail*, droit public, Montchrestien.
- CORNU Gérard, 2018, *Vocabulaire juridique*, PUF.
- DANIC Olivia, 2019, *L'émergence d'un droit international des investissements. Contribution des traités bilatéraux d'investissement et de la jurisprudence du CIRDI*, Nanterre.
- DAUDET Yves, 2020, *Le flux du multilatéralisme*, RCADI, p.26.
- DUPUY Pierre-Marie et JERBRAT Yann, 2018, *Droit international public*, Dalloz.
- FENEON Alain, TCHAKOUA Jean-Marie, 2017, *Le nouveau droit de l'arbitrage et de la médiation en Afrique (OHADA)*, LGDJ.
- FOUCHARD Philippe, 1965, « Typologie des institutions d'arbitrage », Dalloz.
- FOURET Julien et KHAYAT Dany, 2006, « Le centre international pour le règlement des différends aux investissements », RQDI, pp.271-280.
- GAILLARD Emmanuel, 2025, « L'interférence des juridictions du siège dans le déroulement de l'arbitrage », In : *Mélanges offerts à Claude Reymond. Autours de l'arbitrage*, Litec, Paris.
- GATSI Eric-Adol, 2019, « Le contrôle juridictionnel des mesures de police en droit administratif camerounais », *Les annales du droit*, n° 13, pp 1-28
- GHABDAN Tarek El Ghabban, MAZUY Charles-Maurice, SENEGACNIK Alexandre, 2018, *La protection des*

investissements étrangers : vers une réaffirmation de l'État ? Editions A. Pedone, 13 Rue SOUFFLOT, Paris

GRUNDELER Guillaume, 2017, *L'investissement. Etude juridique*, PUAM

GUINDO Issiaka, 2004, « La protection des investissements étrangers face aux vulnérabilités du Sahel », *RIDE Varia* 136 p

GUYOMAR Geneviève, 1959, « L'arbitrage concernant les rapports entre Etats et particuliers », *AFDI*, vol, 5, pp.333-354.

HANS Kelsen, 1999, *La théorie pure du droit*, Paris,

HENKAERTS Jean-Marie et Doswald Beck-Louise, ; 2006, *Droit international humanitaire coutumier*, Bruylant, pp.261-265.

JARROSSON Charles, 1987, *La notion d'arbitrage*, LGDJ.

JUILLARD Patrick, 1985 « Chronique de droit international » *AFDI*, pp 686-729

KAMTO Maurice, 1993, « Les nouveaux principes du droit international de l'environnement », *RJE*, n°1, pp.11-21.

LARDEUX Thomas, 2021, *La sécurité juridique et le contentieux international des investissements*, Étude du contentieux, CIRDI, L'harmattan, Paris.

LAVIEC Jean Pierre, VIRALLY Michel, 1985, *Protection et promotion des investissements*, Etude de droit international économique.

LEBEN Charles, 2015, « Droit international des investissements : un survol historique », in *Droit international des investissements et de l'arbitrage transnational*, Paris, Pedone, pp.1-21.

LEBEN Charles, 2004, « la responsabilité internationale de l'Etat sur le fondement d'un traité bilatéral de promotion et de protection des investissements », AFDI p702

LEBEN Charles, 2004, « La responsabilité internationale de l'État sur le fondement des traités de promotion et de protection des investissements », AFDI.

LEBEN Charles, 2015, « Droit international des investissements : un survol historique », IN : Droit international des investissements et de l'arbitrage international, paris, padoue, pp 1-21

NEZARD Henry, 1977 « De la méthode dans l'enseignement du droit constitutionnel », In : mélange en l'honneur de Raymond carré de malberg. Paris, p.308

PATRICK Juillard, 1994, « Chronique du droit international économique. Investissements privés », Annuaire français de Droit International, Tome 250 (v), pp.770-773.

PATRICK Juillard, 1994, *L'évolution des sources du droit international des investissements*. RCADI, Tome 250.

PELLET Alain, 2021, « Droit international à la lumière de la pratique : l'introuvable théorie de la réalité », RCADI, Tome 5, pp. 525-532.

PETERSON Luke Eric, 2008, *Droits humanitaires et traités bilatéraux d'investissements*, droit et démocratie, 45p

PIROTE Alain, 2020, « L'impact des traités d'investissement sur le flux d'investissements directs étrangers ». Rapport n°17.09

RAMBAUD Patrick 1992, « Les obligations de l'Etats vis-à-vis de l'investisseurs étranger : la sentence URDI du 27 juin 1990, SAAPLC. SRI LAUKA », A FDI, p 502-505

RANJEVA Raymond et CADOUX Charles, 1992, *Droit international public*, EDICEF, pp.242-243.

RIPERT, 1955, *Les forces créatrices du droit*, Paris, LGDJ, p.2, 3.

RODICA ZORILA Carmen, 2007, *L'évolution du droit international en matière d'investissements directs étrangers*, Auvergne-Clermont-Ferrand

ROTONDI Mario, 1968, « Technique du droit, dogmatique et droit comparé », RIDC.

SALMON Jean, 2001, *Dictionnaire de droit international public*, Bruylant, Bruxelles.

SALMON Jean, 1964, « Les mains propres comme condition de recevabilité des réclamations internationales, » AFDI, vol 10, pp225-266

SALMON Jean, 1980, « Le fait étatique complexe. Une notion contestable », AFDI, vol.28,1982, p.711.

TANON LOPES Abedjinan Sandrine, 2016, *Le droit des investissements internationaux vu par la CIJ et le CIRDI*, Bordeaux.

TCHEUWA Jean-Claude, 2006, « Les préoccupations environnementales en droit positif camerounais », RJE, n°1, pp.21-42.

TERRE François, 2003, *Introduction générale au droit*, Paris, Dalloz, 6^{ème} éd., p.435.

TOURNAFOND Olivier, 2020, « Réflexion sur l'élaboration de la règle de droit en droit civil et dans la Commonlaw », In *Mélanges en l'honneur de Lavaux Philippe*, Specigium Juris Policy, PASQUIERT-BRIAND Tanguy, Pantheon, Assas

VERRI Pietro, 1998, *Dictionnaire de droit international des conflits armés*, Genève.

WALINE Marcel, 1977, « Positivisme philosophique, juridique et sociologique ». In : *mélanges en l'honneur de Raymond Carré de Malberg*, Paris.

Hospitalité africaine face à l'insécurité : entre héritage culturel et impératifs de protection

Thérèse SAMAKE

*Enseignante-chercheure, Maitre-Assistant en Philosophie
Université Catholique de l'Afrique de l'Ouest-Unité Universitaire
à Bamako
mathere@hotmail.fr
+223 76 05 49 57*

Résumé

Cet article interroge l'évolution de l'hospitalité africaine à l'épreuve de l'insécurité, à partir d'une approche philosophique, socio-culturelle et éthique. À travers des enquêtes de terrain menées dans des zones en crise, il analyse les tensions entre fidélité aux traditions de diatiguiya et nécessité de vigilance. L'étude met en lumière les recompositions des pratiques d'accueil : discrètes, prudentes, mais encore actives. Elle propose une lecture de l'hospitalité comme résistance éthique et comme outil de reconstruction du lien social. En croisant héritage culturel, vulnérabilités partagées et exigence de protection, l'article ouvre des pistes pour une hospitalité résiliente, capable de conjuguer reconnaissance de l'Autre et intelligence collective du risque.

Mots-clés : *Hospitalité - Insécurité - Afrique - Reconnaissance - Diatiguiya*

Abstract

This article examines how African traditions of hospitality are challenged and reshaped by growing insecurity, through a philosophical, socio-cultural, and ethical lens. Based on field interviews in vulnerable regions, it explores the tension between cultural fidelity (diatiguiya) and the imperative of vigilance. The analysis highlights emerging forms of cautious yet enduring hospitality and frames them as moral resistance and social reconstruction. By weaving together cultural heritage, shared

vulnerability, and security demands, the article outlines paths toward a resilient hospitality—one that balances recognition of the Other with a collective ethics of care and prudence.

Keywords: Hospitality - Insecurity - Africa - Recognition - Diatiguiya

Introduction

Dans les sociétés africaines, l'hospitalité a longtemps constitué une valeur fondatrice, au carrefour de l'éthique collective, du lien social et du rapport à la spiritualité. Loin de n'être qu'un devoir individuel, elle s'impose comme une norme partagée qui façonne la réputation d'une communauté, garantit sa cohésion interne et transcrit la fidélité aux ancêtres à travers le respect des rites d'ouverture à l'autre. Cependant, dans un contexte contemporain caractérisé par la recrudescence des violences, la fragmentation des solidarités, l'ampleur inédite des déplacements forcés et la généralisation de la méfiance, l'hospitalité apparaît de plus en plus fragilisée. Au Mali comme au Sénégal, jadis terres d'accueil et de passage, le geste hospitalier s'exerce désormais à travers des filtres, s'entoure de précautions inédites, voire se retire devant la montée du soupçon.

L'étranger, autrefois accueilli comme frère ou messenger, devient progressivement une figure d'incertitude voire de risque ; familles et villages hésitent, les médiateurs traditionnels voient leur autorité bousculée, et la dislocation du lien proche remet en cause ce qui paraissait inaltérable. D'où cette problématique centrale : comment l'hospitalité africaine peut-elle résister ou se transformer dans un environnement marqué par l'insécurité et la menace ?

Jusqu'où la tradition peut-elle s'adapter sans se renier, et que révèlent les mutations contemporaines de l'accueil sur la capacité des sociétés à tenir ensemble reconnaissance de l'autre et impératif de protection ?

Dans cette perspective, une clarification des concepts s'impose. L'hospitalité africaine définit l'ensemble des pratiques, valeurs et obligations morales qui fondent, au sein de la communauté, le devoir d'accueillir, de protéger et de reconnaître la dignité de l'Autre—qu'il s'agisse d'un voyageur, d'un voisin ou d'un étranger. Cette hospitalité prend des formes locales distinctes : ainsi, la *téranga* au Sénégal ancre l'accueil dans la convivialité et l'ouverture, tandis que le *diatiguiya* chez les Mandingues du Mali institue l'acte d'accueillir un inconnu comme une exigence sacrée. Plus largement, ces notions trouvent leur unité profonde dans la conception bambara du *maaya*, qui symbolise la maturité humaine comme capacité à entretenir des liens de justice, de respect et de soin vis-à-vis de l'autre.

L'ensemble de ces pratiques et références est aujourd'hui relu à la lumière de la philosophie de l'humanité¹. Ce concept, forgé à la fin du XXe siècle, ne se confond pas avec une simple idée d'humanité : il s'agit d'une éthique relationnelle qui met au centre la reconnaissance consciente de la dignité de l'autre, la compréhension mutuelle, et

¹ **Philosophie de l'humanité** : Le mot *humanité* apparaît pour la première fois en 1980 sous la plume d'un journaliste suisse du nom Freddy Klopfenstein qui publia un essai sous le vocable de *Humanitude* : le fait de prendre conscience de son existence et de reconnaître que celle de l'autre apporte un plus à la mienne. En 1987, le mot est utilisé par le professeur Albert Jacquard comme étant le trésor de compréhension, d'émotion et surtout d'exigence : théorie de compréhension mutuelle et du vivre-ensemble.

En 1995, Yves Gineste et Rosette Marescotti introduisent le mot *humanité* dans le cadre des soins médicaux, l'accueil et l'accompagnement des personnes vulnérables

l'attention portée à la vulnérabilité partagée. La philosophie de l'humanité définit l'effort par lequel chacun, à travers l'accueil et la reconnaissance de l'autre comme humain, s'engage à « faire humanité ensemble » — selon l'intuition d'Albert Jacquard : « l'existence de l'autre enrichit la mienne ». Elle traduit ainsi une théorie du vivre-ensemble où la valeur d'autrui devient ressource, exigence et horizon de toute relation (Klopfenstein, 1980 ; Jacquard, 1987).

Dans ce cadre, l'insécurité recouvre l'ensemble des violences, peurs, ruptures sociales et menaces contextuelles qui perturbent les modes habituels d'accueil et contraignent les sociétés à négocier un nouvel équilibre entre ouverture et protection.

Ce travail s'appuie sur une approche théorique ancrée dans la philosophie africaine de la relation : la *téranga*, le *diatiguiya* et le *maaya* constituant autant de matrices d'une éthique du lien et de la reconnaissance. Cette lecture est complétée par l'apport de Jacques Derrida, qui oppose l'hospitalité conditionnelle (sous règles, filtrée) à une hospitalité inconditionnelle, ouverte sans restriction à l'Autre. Enfin, les travaux d'Anne Gotman, Fadi Daou, Nayla Tabbara et Pierre-François de Béthune élargissent la réflexion en définissant l'hospitalité comme fait social global, principe de résistance éthique et ressource de résilience collective face à la fragmentation contemporaine. L'objectif général de cet article est d'analyser comment l'hospitalité, loin de disparaître sous la pression de l'insécurité, se recompose et s'actualise à travers de nouveaux dispositifs rituels, des filtrages, des médiations ou des innovations discursives, tout en restant un principe éthique majeur pour la préservation du lien communautaire.

L'hypothèse proposée est que, face à la crise de sécurité, l'hospitalité ne se dissout pas mais révèle une dynamique d'adaptation : elle intègre la prudence sans perdre la vocation de reconnaissance ; s'ouvre prudemment à l'autre sans renoncer à la dignité commune, et mobilise son héritage pour inventer des modalités contemporaines du vivre-ensemble.

Pour expérimenter cette hypothèse, l'article adopte une méthodologie interdisciplinaire combinant enquête de terrain et analyse conceptuelle. Des entretiens qualitatifs et des observations participantes ont été menés au Mali et au Sénégal entre juillet 2024 et mars 2025, auprès de notables, chefs coutumiers, femmes, jeunes et acteurs associatifs, afin de saisir les pratiques, les hésitations, les innovations et les résistances de l'hospitalité sous tension.

La réflexion s'organisera en trois temps : d'abord une mise en lumière des fondements culturels, conceptuels et rituels de l'hospitalité en Afrique de l'Ouest ; ensuite, une analyse des transformations repérées sur le terrain à l'épreuve de l'insécurité ; enfin, la discussion de pistes pour une refondation critique et actualisée du principe d'accueil comme ressource majeure du vivre-ensemble contemporain.

1. L'hospitalité africaine : une institution culturelle, relationnelle et éthique

L'hospitalité, en Afrique de l'Ouest, est d'abord un mode de vie inscrit dans les gestes et les codes du quotidien : elle structure les rapports sociaux autour de l'interdépendance, de la réciprocité et de la reconnaissance de l'autre. Bien plus qu'une simple tradition, elle institue des règles collectives,

visibles aussi bien au Mali avec le *diatiguiya* qu'au Sénégal à travers la *téranga*. Dans ces sociétés, accueillir ne relève ni de l'improvisation ni de l'abstraction : il s'agit d'une institution régulée, où l'honneur du groupe et la cohésion communautaire sont en jeu. Par l'accueil, le groupe affirme sa capacité à intégrer l'altérité et à maintenir l'équilibre social. Ainsi, l'hospitalité africaine est au fondement d'une éthique partagée où chaque acte d'accueil renforce la dignité commune et la maturité morale de la communauté.

1.1. Une pratique codifiée et communautaire

Dans les sociétés africaines, l'hospitalité se présente comme une pratique communautaire structurée, qui dépasse de loin le simple accueil spontané. Elle est encadrée par des codes sociaux précis, transmis par les anciens, valorisés dans la littérature orale et perpétués par les gestes du quotidien. Ainsi, offrir un toit, de l'eau ou un repas à l'étranger s'inscrit toujours dans un cadre institutionnalisé : chaque acte possède une dimension rituelle et symbolique, rappelant que l'accueil engage à la fois la réputation et l'honneur du groupe tout entier.

Au Mali, la *diatiguiya* incarne de façon exemplaire la codification sociale et morale de l'hospitalité. Ainsi que le rappelle M. Cissé, notable de Djenné, dans un entretien mené en octobre 2024 : « Accueillir l'étranger n'est pas seulement ouvrir la porte de sa maison, c'est accepter de répondre devant les ancêtres et la communauté de tout ce qui lui arrive sous ton toit. » La responsabilité de l'hôte dépasse donc la simple hospitalité matérielle ; elle engage l'obligation de garantir la sécurité, la dignité et la protection intégrale du visiteur, sous le respect collectif comme sous celui des

générations passées. Ce principe se retrouve concrètement dans la vie quotidienne, comme en témoigne S. Diarra, ménagère à Ségou, lors d'un groupe de parole en février 2025 : « Ici, nous n'interrogeons jamais un hôte avant de lui servir à boire et de lui installer une natte pour le repos. Ce geste signifie que l'accueil est, avant tout, un devoir sacré. » Ainsi, le diatiguiya, loin d'être un simple rituel, demeure une éthique vivante appuyée sur la responsabilité partagée et le respect inconditionnel de l'autre.

Les codes de l'hospitalité se matérialisent à travers des figures ou des lieux spécifiques : la natte déployée à l'entrée de la concession, le feu partagé, ou la présence du griot qui présente l'arrivée à l'assemblée familiale. Un chef de village de Kayes explique : « Le griot s'assure de transmettre la salutation du *duunan* (*l'étranger*) et rappelle à tous la valeur de l'accueil pour la renommée de la communauté ».

Au Sénégal, la *téranga* est au cœur du dispositif identitaire : elle implique générosité, partage du repas, disponibilité émotionnelle et respect des statuts sociaux. D'après un entretien avec une ancienne du quartier Fann à Dakar en janvier 2025, « la *téranga* se reconnaît moins dans ce que l'on donne que dans la façon d'ouvrir la maison — une hospitalité vécue comme un honneur partagé, non une simple obligation sociale ». Les rites populaires et les proverbes renforcent cette logique, comme le rappelle le dicton wolof : « même si tu n'as rien, partage avec ta parenté ».

Dans de nombreuses sociétés pastorales, le premier accueil se fait sans formuler aucune question sur la raison de la visite pendant trois jours, selon le témoignage recueilli auprès d'éleveurs peulh de la région de Matam en mars 2025 : « Tant que l'étranger n'a pas repris des forces, il est hors

de question de parler d'affaires. Il est d'abord un frère humain ».

Ces pratiques sont en accord avec les analyses de SM Kam pour qui l'hospitalité, en Afrique de l'Ouest, « est un instrument de construction du lien social, un critère concret de la maturité éthique du groupe, et souvent une occasion de réaffirmer la paix ou de créer des alliances entre communautés ». Les proverbes — « La case ne refuse pas l'étranger », « Le voyageur est le miroir de ton hospitalité » — condensent cette norme sociale, imposant l'accueil comme une obligation collective et non comme un choix individuel.

Ainsi, qu'elle se manifeste par le *diatiguiya* au Mali ou la *téranga* au Sénégal, l'hospitalité africaine confère à chaque hôte l'assurance d'être intégré à la communauté le temps de son séjour. Elle mobilise tout un réseau de rites, de codes et de paroles qui témoignent, même à l'épreuve de l'insécurité contemporaine, de la puissance des valeurs partagées et de leur actualisation dans la pratique quotidienne de l'accueil.

1.2. Fondements philosophiques et culturels de l'hospitalité : Teranga, Maaya, Diatiguiya

L'hospitalité africaine, loin de se réduire à une simple politesse sociale, s'ancre dans une philosophie du lien qui façonne l'identité et la dynamique des communautés. Cette vision, partagée de Dakar à Bamako, pense l'humain comme fondamentalement relationnel : nul ne peut s'accomplir sans l'autre, et la communauté s'éprouve à l'aune de sa capacité à accueillir, protéger et reconnaître celui qui vient d'ailleurs. Comme le rappelle SM Kam, « on ne naît pas Maaya, on le devient à travers des actes éthiques, des relations justes, une capacité à prendre soin de l'autre ; accueillir, dans ce

cadre, c'est témoigner de sa propre humanité, affirmer la noblesse de sa communauté » (Kam, 2002, p. 104).

Pourtant, cette évidence du don et de la réciprocité, portée tant par la *téranga* sénégalaise que par la *diatiguiya* mandingue, est aujourd'hui mise à l'épreuve de l'insécurité croissante. Un notable wolof partage : « La *téranga* exprime la capacité de donner même dans la privation et l'obligation morale de faire place à l'autre, car « celui qui n'a rien doit quand même ouvrir sa porte » » (Diop, 1981, p. 92), illustrant à quel point la générosité s'enracine dans la dignité collective. Mais sur les routes du Sahel ou dans les quartiers de Bamako, des entretiens récents révèlent aussi la montée du soupçon, de la prudence et de la nécessité d'adapter ces principes pour préserver la sécurité sans rompre entièrement le fil du lien (KS, entretien, Bamako, janvier 2025).

Cette tension, profondément vécue, rejoint les positions d'autres penseurs africains. Pour JS Mbiti, « l'individu n'existe que parce que les autres existent : « Je suis parce que nous sommes, et puisque nous sommes, donc je suis » » (Mbiti, 1971, p. 141). JM Gathogo va dans le même sens, affirmant que « l'hospitalité en Afrique n'est pas d'abord une générosité intéressée, mais l'expression de l'Ubuntu — mon humanité révélée et accomplie à travers l'accueil de l'autre » (Gathogo, 2008, p. 42). Ces voix africaines rappellent que tout répond sur soi est une crise de civilisation, mais aussi que l'hospitalité n'est pas naïveté : comme le souligne M. A. Oduyoye, « l'hospitalité africaine ne se réduit pas à une simple ouverture : elle est résistance créative et lucide, capable de fixer ses limites et d'imposer

ses propres conditions au nom du bien commun » (M.A. Oduoye, 2001, p. 107).

Dans cette dialectique entre ouverture et protection, la diatiguiya malienne incarne une réponse anthropologique et rituelle : « La diatiguiya ne se contente pas d'inviter à l'ouverture, elle oblige. Elle définit des rôles, des droits et des responsabilités, engageant l'honneur du *diatigui* (celui qui accueille) envers le *duunan* (l'étranger) », entretien BD, Mopti, 2025). Cette logique du don demeure vivante, mais se double aujourd'hui d'une prudence nouvelle, reflet direct de la fragmentation des solidarités traditionnelles et de la défiance contextuelle qui s'impose dans de nombreux villages comme l'ont constaté les observations de terrain récentes.

Ce n'est pas un hasard si, sur le plan théorique, de nombreux chercheurs lient directement hospitalité et capacité de résistance à la peur. MC Ozumba, travaillant sur l'hospitalité igbo, écrit que « pour l'Africain, l'existence n'a de sens que dans la communauté, et l'acte d'accueil devient une célébration permanente de la confiance mutuelle » (Ozumba, 2014, p. 6). Dans un monde incertain, accueillir, c'est à la fois perpétuer l'honneur et inventer sans relâche de nouveaux codes de cohabitation — parfois plus sélectifs, mais rarement fermés.

C'est précisément dans ce contexte que la philosophie de l'humanité prend toute sa portée. Elle enseigne que chaque geste posé envers une personne vulnérable doit être empreint d'un sens résolument humain : il s'agit d'une philosophie du lien positif, centrée sur le respect absolu du droit à la vie - ce droit fondamental qui fonde et gouverne

l'ensemble des autres droits. Toute existence étant sacrée, l'éthique de l'humanité impose le soin, l'attention et la bienveillance à l'égard d'autrui; telle est la base éthique profonde de l'hospitalité.

Dans cette perspective, l'hospitalité africaine révèle une extraordinaire capacité d'adaptation: elle demeure, pour reprendre la formule d'A. Gotman, « au sens propre l'espace fait à l'autre, un autre concret, lui aussi, un hôte, différent et donc dérangement » (Gotman, 2001, p. 20). En articulant héritage, ajustement créatif et vigilance, elle s'affirme comme un principe dynamique du vivre-ensemble, capable de résister et de se réinventer face à l'épreuve de l'insécurité contemporaine.

1.3. Hospitalité, justice et réciprocité : le principe d'équilibre au cœur du lien africain

L'hospitalité africaine, loin d'être une charité unilatérale ou une obligation de surface, constitue une pratique de justice et d'équilibre social où la réciprocité joue un rôle clé. Elle s'inscrit dans une dynamique où chacun et chacun, en accueillant, reconnaît la précarité potentielle de sa propre condition : « celui qui reçoit aujourd'hui pourra être accueilli demain ». Comme le rappelle MC Ozumba, « dans la pensée africaine, la communauté n'est pas seulement le cadre de l'existence : elle est le lieu où l'hospitalité et la justice s'articulent pour garantir la survie morale du groupe » (Ozumba, 2014, p. 6).

Cette logique s'enracine dans la tradition du don/contre-don théorisée par M. Mauss, mais enrichie de nuances proprement africaines, où le don n'implique pas toujours un retour matériel immédiat, mais instaure un cycle de

reconnaissance symbolique, de mémoire sociale et de solidarité différée (Mauss, 1925, p. 146). Comme l'exprime SM Kam, « la rupture de ce cycle - par l'ingratitude ou l'abus - met en péril non seulement la réputation du récipiendaire, mais l'ordre même de la communauté » (Kam, 2002, p. 113).

Dans la pratique, cela s'observe clairement dans la *diatiguiya* au Mali. Le *diatigui* — celui qui accueille — ne se contente pas d'offrir hospitalité : il attend du *duunan* (l'étranger) respect, gratitude, parfois même une participation à la vie collective ou au moins le respect du cadre établi. Cette attente est implicite mais structurante : « l'accueil, ici, est une négociation de responsabilité : le *diatigui* protège, le *duunan* respecte et honore le toit qui l'a ouvert » (TK, entretien, Bamako, janvier 2025). Mal accueillir expose à la honte, tandis qu'abuser de l'hospitalité revient à trahir la confiance de la communauté et à s'exposer à la réprobation générale — ainsi que le rappellent aussi bien les anciens de Bamako que les conteurs de la vallée du fleuve Sénégal.

La *téranga* sénégalaise prolonge cette dynamique d'équilibre. Dans son ouvrage de référence, AB Diop souligne : « la plus haute marque d'honneur, ce n'est pas la quantité de biens donnée, mais la capacité à intégrer le passant comme sujet moral à part entière dans le tissu de la famille ou du village » (Diop, 1981, p. 99). Il s'agit d'une justice en action, qui valide la place de chacun à la lumière de sa manière d'accueillir - ou d'être accueilli. Cette éthique est entretenue et enseignée par les proverbes : « Le voyageur est le miroir de ton hospitalité ».

La philosophie d'auteurs comme JM Gathogo ou JS Mbiti rejoint ce constat, insistant sur l'hospitalité comme pilier de la justice relationnelle au sein de la communauté : « L'Ubuntu

assigne à chaque individu l'obligation de faire place à l'autre, mais aussi de reconnaître, en retour, la dignité réciproque qui fonde le groupe » (Gathogo, 2008, p. 48 ; Mbiti, 1971, p. 141).

En somme, l'hospitalité africaine s'affirme comme une expérience de justice partagée : elle tisse un équilibre vivant entre don et dette, présence et altérité, devoir d'accueil et exigence de reconnaissance. Ce système, soigneusement réglé par les codes sociaux, la mémoire collective et le sens de l'honneur, permet à la communauté de faire de la vulnérabilité un ressort de lien et d'appartenance. Dans ce jeu subtil d'ouverture et de réciprocité, chaque individu se sait tour à tour *diatigui* et *duunan*, hôte et étranger, réaffirmant l'interdépendance qui fonde le tissu social africain.

Mais qu'advient-il de cette logique de justice et de responsabilité, lorsqu'elle se retrouve confrontée à la montée de l'insécurité, aux déplacements forcés, à la peur de l'inconnu ? Comment ces valeurs de partage et d'équilibre se re-déploient-elles, se fissurent-elles ou se renouvellent-elles à l'épreuve des violences contemporaines ?

2. L'hospitalité à l'épreuve de l'insécurité

Si l'hospitalité a longtemps constitué une pierre angulaire du vivre-ensemble et de la cohésion sociale en Afrique de l'Ouest, elle se trouve aujourd'hui profondément remaniée sous l'effet des menaces contemporaines. Dans un environnement marqué par les conflits armés, le terrorisme, l'insécurité généralisée, les déplacements contraints et l'effondrement des médiations traditionnelles, l'accueil de

l'autre n'est plus une évidence partagée. Ce qui relevait hier de la norme morale et du prestige communautaire se transforme désormais en une pratique soumise à la peur, à la prudence et à la gestion du risque.

La figure de l'étranger, autrefois associée à l'ouverture, au message ou à la bénédiction, se charge d'ambiguïtés nouvelles. L'étranger n'est plus seulement porteur d'altérité bienvenue, mais peut aussi incarner la menace ou l'instabilité, modifiant en profondeur les codes et les réflexes de l'hospitalité. Face à ces bouleversements, les sociétés africaines réinventent, parfois dans la douleur, les conditions d'un équilibre entre fidélité à leurs héritages, impératif de protection, et volonté de ne pas rompre les liens du vivre-ensemble.

2.1. Des figures nouvelles de l'Autre : entre vulnérabilité et menace

Les mutations sécuritaires qui affectent aujourd'hui l'Afrique de l'Ouest bouleversent en profondeur la perception et la gestion de l'altérité. L'étranger, historiquement accueilli comme *duunan*, porteur de différence et souvent facteur de bénédiction, se voit désormais assigner des significations plus ambivalentes. Sous l'effet des conflits armés, des déplacements de population forcés, de la porosité des trajectoires et de l'effritement des repères traditionnels, la frontière entre l'hôte et l'intrus, entre le voyageur vulnérable et le perturbateur potentiel, se brouille.

S.M. Kam relève à ce propos que « l'expérience contemporaine de l'insécurité place le groupe devant le dilemme entre l'impératif d'ouverture et l'obligation de

prudence ; l'étranger, porteur d'altérité, devient alors figure du risque » (S.M. Kam, 2002, p. 145). Cette tension engendre une transformation des mécanismes de qualification : ce que la littérature orale et la pratique sociale qualifiaient hier comme visiteur de passage ou frère d'une autre communauté se transforme désormais en identité incertaine. L'étranger est aujourd'hui fréquemment désigné par des termes évocateurs : déplacé, réfugié, « sans repère », voire porteur d'une menace diffuse (M.C. Ozumba, 2014, p. 34). Il n'est plus immédiatement associé à l'enrichissement du lien social, mais à une fragilité et une vulnérabilité susceptibles d'être retournées en soupçon.

L'effacement progressif des médiations traditionnelles aggrave cette recomposition. Comme le souligne A.B. Diop : « La disparition de la figure d'autorité, pivot du dispositif d'accueil, laisse place à l'arbitraire du soupçon et du doute, dissolvant peu à peu l'évidence du lien » (A.B. Diop, 1981, p. 101). Jadis, l'intervention du griot, du chef coutumier ou de l'aîné suffisait à garantir le statut et la bonne foi de l'hôte ; aujourd'hui, l'accueil est souvent conditionné à des garanties de provenance ou à l'aval d'autorités nouvelles, religieuses ou administratives.

L'hospitalité ne disparaît pas pour autant. Elle entre plutôt dans un régime de prudence, de filtrage, d'ajustement continu, où, selon J.M. Gathogo, « la véritable hospitalité africaine ne disparaît pas, mais elle s'invente chaque jour sous des formes négociées, où la protection du groupe devient inséparable de l'ouverture à l'altérité » (J.M. Gathogo, 2008, p. 51). Il ne s'agit plus simplement d'ouvrir sa porte, mais de négocier l'accueil, d'évaluer, de prendre conseil pour ajuster le devoir moral aux exigences du

contexte. S.M. Kam rappelle ainsi que « l'hospitalité se réinvente comme une pratique de vigilance, où l'épreuve de l'accueil implique aussi la responsabilité de protéger la communauté » (S.M. Kam, 2002, p. 149).

Ce nouvel équilibre témoigne à la fois de la résilience et de la capacité d'innovation des sociétés africaines face à la crise. L'hospitalité demeure structurante du lien social, mais elle est désormais le résultat d'un arbitrage permanent entre fidélité aux héritages, adaptation aux exigences de sécurité, et préservation de la dignité de l'Autre.

2.2. Repli communautaire et effritement des pratiques d'accueil

L'insécurité généralisée dans le Sahel bouleverse profondément non seulement la perception de l'étranger, mais aussi les ressorts internes du vivre-ensemble. Sous la pression de menaces réelles ou supposées d'infiltration par des groupes armés, ce n'est plus uniquement la figure du *duunan* qui devient suspecte : ce sont aussi les modes de solidarité, la régulation coutumière et la convivialité quotidienne qui s'effritent.

La fermeture des espaces et des cœurs se traduit, sur le terrain, par des stratégies de repli : fermetures physiques des concessions, refus systématique d'héberger des inconnus, contrôle accru des déplacements et méfiance marquée envers ceux qui prendraient encore le risque de l'ouverture. Comme le rappelle S.M. Kam, « la peur de l'Autre, entretenue par le climat sécuritaire, transforme l'hospitalité en acte suspect, potentiellement sanctionné socialement et juridiquement » (Kam, 2002, p. 152).

Un phénomène aggravant, mis en lumière lors des entretiens récents, tient à la peur d'être pris malgré soi dans une affaire répréhensible. Plusieurs témoins évoquent ainsi des situations où l'hébergement d'un étranger s'est soldé par une dénonciation aux autorités : « Même si ton cœur veut aider, tu peux être accusé. Aujourd'hui, accueillir peut te coûter ta liberté », dit un jeune homme de Ségou. Cette peur transforme l'hospitalité, autrefois motif de fierté, en facteur de stigmatisation ou de danger. On assiste alors à une surenchère de vigilance entre voisins, chacun surveillant les gestes de l'autre, la suspicion pouvant aller jusqu'à la délation préventive.

Ce climat pèse d'autant plus lourd que les injonctions sécuritaires entrent en contradiction avec les impératifs traditionnels de solidarité. Les familles se retrouvent déchirées entre l'honneur d'accueillir et la crainte d'être vues comme complices. Comme le signale M.C. Ozumba, « le dilemme qui pèse désormais sur chaque foyer traduit la crise du lien collectif : la solidarité risque de se dissoudre dans la peur et la méfiance généralisée » (Ozumba, 2014, p. 36).

À cette dynamique de repli s'ajoute l'effondrement des instances de médiation. Les chefs coutumiers perdent leur autorité, les rites d'accueil communs s'amenuisent et les critères d'identification de l'hôte sûr se brouillent. Faute de validation par des figures tierces reconnues, le risque encouru devient individuel, tandis que la responsabilité de l'accueil n'est plus solidaire mais laissée au choix, souvent prudent, de chaque ménage. Dans certains villages, le *diatigui*, de figure honorée, devient presque marginal, voire suspect s'il ose ouvrir sa porte.

L'hospitalité, autrefois régie par des codes publics et partagés, s'institutionnalise à rebours : elle passe du domaine collectif à la sphère privée, et n'est plus vertu mais prise de risque. Elle ne survit plus que sous forme d'exceptions, de gestes prudents et fragmentaires, ou dans l'anonymat de la clandestinité. Comme le note A.B. Diop : « là où l'ouverture était la norme, c'est la fermeture qui prévaut désormais, consacrant l'avancée du soupçon et le délitement des repères communautaires » (Diop, 1981, p. 103).

Ce processus de désinstitutionnalisation, observé partout où l'insécurité gagne du terrain, révèle toute la portée politique, symbolique et éthique de la crise : accueillir n'est plus un honneur partagé, mais un fardeau exposé - symptôme d'une société en tension entre la mémoire du don et l'impératif, souvent anxieux, de se protéger.

2.3. Dilemmes éthiques : accueillir à quel prix ?

Dans les régions sahéliennes soumises à l'insécurité, l'hospitalité cesse d'être une évidence pour devenir un véritable terrain de tension morale. Face aux menaces diffuses, à la circulation opaque des individus et à l'absence de garanties sur l'identité du *duunan*, l'accueillant se trouve pris dans un conflit entre la fidélité aux normes héritées et la nécessité de protéger les siens. Il s'agit d'un basculement profond : ce qui relevait d'une vertu sociale universellement partagée devient un choix risqué, sujet à la solitude de la décision individuelle.

Ce basculement donne naissance à ce que l'on peut qualifier d'éthique du risque. Cette expression désigne la situation dans laquelle tout acte d'accueil implique de "peser" les conséquences en termes de sécurité, les responsabilités

envers le groupe familial et les incertitudes d'un contexte où la méfiance s'est institutionnalisée. Accueillir n'est plus qu'un geste d'ouverture : c'est prendre la charge, seul, du danger potentiel, sans garantie ni appui du collectif. Comme l'exprime S.M. Kam, « la tradition qui jadis protégeait l'hôte devient impuissante à protéger l'accueillant » (S.M. Kam, 2002, p. 156).

Cette transformation s'accompagne d'une souffrance morale rarement exprimée, mais visible dans les récits recueillis auprès d'un chef coutumier à Kati-Faladjè : « Mon père m'a appris qu'on n'abandonne jamais un voyageur, mais aujourd'hui, si tu ouvres ta porte, tu ne sais pas si tu ne prépares pas un malheur ». L'Autre, vulnérable par sa condition, est aussi potentiellement dangereux ; la décision d'accueillir ne peut s'appuyer sur aucune règle universelle, et place chaque individu à la frontière du doute et de l'inquiétude.

À cette difficulté éthique s'ajoute l'effacement progressif des médiations politiques et religieuses collectives. Le choix d'ouvrir ou non sa porte repose désormais entièrement sur l'arbitrage familial ou individuel, renforçant la solitude morale et les ressentiments intérieurs, que ce soit sous la forme d'un sentiment de culpabilité pour avoir refusé, ou d'appréhension d'être stigmatisé pour avoir accepté. Jacques Derrida rappelle que « l'hospitalité véritable ne commence qu'au moment où l'on suspend son jugement, où l'on consent à accueillir l'autre avant de savoir qui il est ou ce qu'il apporte » (J. Derrida, 1997, p. 25). Dans la réalité de l'insécurité, la suspension du jugement exigée par l'ouverture inconditionnelle paraît presque insoutenable.

Dès lors, accueillir devient acte de courage, mais aussi prise de risque : à chaque fois, la balance penche entre mémoire du don et crainte de tout compromettre. L'éthique de l'hospitalité se recompose : elle cesse d'être pur "vivre-ensemble" et devient gestion prudente de la relation, où chacun essaie de préserver le sens du lien sans sacrifier la sécurité.

Ces évolutions invitent à repenser les conditions contemporaines d'une hospitalité juste : jusqu'où peut-on aller sans trahir l'héritage ? Quelles formes d'accueil sont encore possibles dans un monde où l'incertitude et la peur dominant ? C'est à la lumière de ces dilemmes, qui marquent la limite du modèle hérité et ouvrent la voie à de nouvelles pratiques, que s'ouvre la réflexion sur la refondation possible de l'hospitalité africaine.

3. Vers une hospitalité résiliente : pistes pour une refondation éthique

L'analyse des pratiques d'hospitalité confrontées à l'insécurité met en lumière une tension constante entre la fidélité aux normes culturelles héritées et les impératifs contemporains de protection. Si l'accueil de l'Autre conserve toute sa force dans les référentiels symboliques et moraux des sociétés africaines, ses modalités concrètes se transforment sous l'effet de la peur, de la méfiance et du repli. Plutôt qu'une disparition, on observe l'émergence de nouvelles formes de résilience : ajustements collectifs, espaces d'accueil encadrés, ressources de médiation renouvelées. Ces adaptations témoignent de la capacité des communautés à préserver le lien malgré les crises. Examiner

ces évolutions permet d'identifier les ressources philosophiques, sociales et spirituelles susceptibles de soutenir une refondation éthique de l'hospitalité, afin de maintenir la reconnaissance de l'Autre dans des contextes marqués par l'incertitude et le risque.

3.1. Reconstruire la confiance : l'enjeu des médiations culturelles et communautaires

La fragilisation des médiations traditionnelles — chefs coutumiers, anciens, leaders religieux — constitue l'un des effets majeurs de l'insécurité contemporaine sur les sociétés africaines. Or, l'hospitalité ne peut s'exercer pleinement sans un cadre partagé garantissant à la fois l'accueil de l'Autre et la sécurité de l'hôte. C'est ici qu'intervient le concept de médiation culturelle et communautaire : il désigne l'ensemble des dispositifs, acteurs ou rituels grâce auxquels la confiance est tissée entre étrangers et membres du groupe, en créant des ponts de reconnaissance, de filtrage symbolique et de validation sociale.

L'absence ou l'effacement de ces médiations conduit à une individualisation du choix d'accueillir, souvent marquée par l'incertitude et la peur. Comme le souligne A. Gotman, « l'hospitalité suppose toujours un tiers : celui qui introduit, recommande, ou donne crédit à la relation » (A. Gotman, 2001, p. 88). Sans cette médiation, la relation à l'étranger devient risquée, déséquilibrée, sujette à la défiance. Ce constat rejoint la réflexion de J. Maritain, pour qui « les corps intermédiaires » - ces structures collectives situées entre l'individu et l'État - constituent le socle de toute convivialité : « la personne ne peut se réaliser qu'au sein d'une communauté organisée, et l'accueil de l'autre requiert un

cadre symbolique collectif pour éviter l'arbitraire ou l'exclusion» (J. Maritain, 1936, p. 153).

Dans les sociétés africaines, l'institution du diatiguiya n'a jamais été uniquement un geste individuel : elle s'appuyait sur des procédés de reconnaissance, de parrainage ou d'attestation communautaire. Comme l'observe S.M. Kam, « le rituel du mot d'introduction, la présentation par un tiers honorable, fondent la confiance, et font de l'hospitalité un acte distribué et validé» (S.M. Kam, 2002, p. 58). Revaloriser ces circuits - présentation, enquête réciproque, validation collective - permet de réinscrire l'accueil dans un tissu de parole et de responsabilité partagée, sans pour autant tomber dans la fermeture xénophobe.

L'enjeu, ici, n'est pas de revenir à une hospitalité aveugle, mais de réinventer, à partir des ressources culturelles propres, des procédures collectives de discernement et de médiation. Comme l'écrit J.M. Gathogo, « la renaissance des formes communautaires d'hospitalité, appuyées par la médiation du groupe, offre la meilleure chance de réconcilier protection et reconnaissance de l'autre dans les sociétés africaines contemporaines» (J.M. Gathogo, 2008, p. 49).

Dans les zones fragiles, reconstruire la confiance passe donc par la revitalisation de ces médiations : conseils de communauté, comités de veille, rituels d'introduction, parole collective. Ce processus, s'il est lent, constitue une piste centrale pour articuler de manière éthique l'ouverture et la protection.

3.2. Sauvegarder l'éthique de la reconnaissance dans un contexte de peur.

Garantir la reconnaissance de l'Autre dans une atmosphère de crainte et d'incertitude suppose une réinvention profonde de l'hospitalité, fondée sur l'intelligence collective et l'adaptation des rituels sociaux à la réalité des crises contemporaines. Historiquement, l'accueil de l'étranger - jamais livré à l'arbitraire d'une décision individuelle - reposait sur des dispositifs collectifs solides : présentation formelle auprès du *diatigui*, validation par le chef ou le conseil du village, et circulation publique de la parole sur les motifs et l'identité du nouvel arrivant (Kam, 2002, p. 58 ; Diop, 1981, p.105). Ce modèle relevait d'une culture communautaire de l'information, c'est-à-dire d'un ensemble de mécanismes visant à rendre visible chaque présence étrangère, à garantir la transparence des intentions, et à faciliter ainsi une intégration concertée et surveillée.

Ce tissu dense, fait de mémoire partagée et de vigilance collective, contribuait à dissiper l'ambiguïté de l'anonymat : la figure de l'Autre s'inscrivait d'emblée dans un récit communautaire, assurant à la fois la sécurité du groupe et la dignité de l'hôte. En ce sens, l'hospitalité traditionnelle combinait déjà ce que l'on pourrait appeler une sociologie du visible : chaque nouvel accueilli faisait l'objet d'un questionnement ritualisé, d'une enquête collective et d'un suivi assurant à la communauté le contrôle de la vulnérabilité nécessaire à l'ouverture (Kam, 2002, p. 137 ; Gotman, 2001, p. 145).

Or, la montée de l'insécurité, l'effondrement de certains circuits de médiation et la généralisation du soupçon brouillent aujourd'hui ces repères. Ce basculement de la visibilité à l'opacité fragilise, selon A.B. Diop, le socle même

de la reconnaissance sociale : « l'absence de parole collective sur la présence de l'Autre engendre la peur, la désorganisation et la suspicion endémique » (Diop, 1981, p.105). L'étranger, désormais anonyme ou mal identifié, n'est plus sujet de droits soumis à la protection du groupe, mais porteur potentiel de danger, objet de surveillance voire de dénonciation.

Pourtant, la solution n'est pas à rechercher dans un retour à une hospitalité aveugle ou naïve. Il s'agit au contraire de réinventer une éthique de la reconnaissance, au sens donné par A. Honneth : chaque personne accueillie doit être considérée comme un sujet à part entière, digne d'écoute, d'attention et d'intégration, et non réduite à son anonymat ou à une identité de menace (Honneth, 2000, p.15). Ce principe invite à replacer la visibilité, le dialogue public, et la circulation contrôlée de l'information au centre des pratiques d'accueil, selon des procédures ajustées à la réalité du risque.

C'est ici qu'intervient la notion de prudence éthique. Elle ne doit pas être comprise comme un frein à l'ouverture, mais comme une vertu collective permettant à la vigilance de ne pas se refermer sur elle-même. La prudence éthique articule le souci de protection - la gestion collective des risques - et la fidélité au principe de reconnaissance : questionner, écouter, suivre, mais aussi garantir l'intégration par des instances (comité d'accueil, médiation, conseil villageois) qui mutualisent la décision et répartissent la responsabilité (Gathogo, 2008, p. 51). En favorisant des espaces de dialogue et d'enquête communautaire, cette approche évite le repli tout en reconnaissant la nécessité d'un filtrage réfléchi.

Sur le terrain, reconstituer une culture communautaire de l'information adaptée pourrait passer par l'innovation au sein des structures existantes (modernisation des registres villageois, formation de groupes de vigilance pluriels, recours à la médiation par le numérique ou les médias locaux). Plus généralement, il s'agit de redonner valeur à la parole collective, c'est-à-dire à la capacité partagée de produire du sens, de nommer l'Autre, et d'assumer collectivement le choix de l'ouverture. Comme le rappelle S.M. Kam, « le contrôle des récits, l'écoute ritualisée et la présentation publique fondent la sécurité tout en sauvant la dignité de l'hôte » (Kam, 2002, p. 137).

Au cœur de cette dynamique, la prudence éthique instaure un équilibre mouvant, où l'accueil n'est ni naïf ni systématiquement suspicieux. Ce sont là les conditions d'une hospitalité résiliente : fournir à l'Autre un espace de visibilité contrôlée, allier la responsabilité partagée à la mémoire vivante du groupe, et refonder l'ouverture sur une base innovante et ajustée à la réalité des crises.

3.3. Refonder l'hospitalité à partir des vulnérabilités partagées

Un des défis éthiques majeurs en période d'insécurité est de dépasser la vision classique d'une hospitalité unilatérale, où l'hôte incarne toute la générosité et l'étranger toute la fragilité. Les réalités contemporaines, notamment dans les zones sahéliennes et le centre du Mali, révèlent une situation où hôtes et accueillis partagent désormais la même incertitude, la précarité et l'exposition au risque. Ce renversement oblige à repenser l'hospitalité, non plus comme un geste descendant d'un lieu protégé vers un Autre

souffrant, mais comme une aventure commune d'êtres également vulnérables.

C'est précisément dans ce contexte d'exposition commune qu'émerge la notion de vulnérabilité partagée : chacun — résident ou nouvel arrivant — affronte, à des degrés divers, l'effritement des institutions, la perte de sécurité et l'épaisseur des menaces. Comme le souligne P. Ricoeur, « c'est en admettant que chacun peut devenir à son tour celui qui a besoin d'aide, que la solidarité et l'hospitalité prennent un véritable sens » (Ricoeur, 1990, p. 206). Le geste d'accueil devient ainsi un échange de reconnaissances mutuelles, où même l'accueillant fait l'expérience de sa propre fragilité.

Cette dynamique de solidarité dans la précarité trouve une expression forte dans les sagesses africaines, déclinées selon les contextes mais mues par une même éthique du lien. Le *diatiguiya* mandingue invite à l'humilité communautaire : nul n'est tout-puissant ni définitivement stable. « Nul n'est achevé isolément ; c'est parce que la vulnérabilité traverse tout le groupe que l'entraide trouve son sens et sa force » (Kam, 2002, p. 186). Cette conception valorise une hospitalité sans hiérarchie de prestige, fondée sur la justice relationnelle, le respect et la capacité d'écoute. La fragilité commune y est pensée comme moteur d'attention réciproque et d'équilibre collectif.

La *téranga* wolof magnifie la générosité et le partage comme principes structurants du lien social : l'accueil n'est pas limité à l'abondance, mais il prend tout son sens et son intensité dans la pénurie ou l'incertitude. Ainsi, « la grandeur d'un peuple se mesure à sa capacité d'inclure l'autre, même dans la précarité » (Diop, 1981, p. 92). En contexte de crise, la solidarité devient non seulement possible, mais légitime —

la communauté s'affirme par sa capacité à accueillir et protéger selon des modalités renouvelées.

Toutes ces sagesses, bien ancrées dans la quotidienneté, montrent que l'hospitalité africaine n'est pas une posture figée. Elle irrigue le tissu social et inspire de nouvelles pratiques là où les cadres institutionnels vacillent : entre cohabitation de familles déplacées et villageois, mutualisation des ressources, initiatives collectives solidaires des femmes ou des jeunes, une hospitalité discrète mais inventive persiste. C'est dans cette réalité que la notion de *diatiguiya* résiliente prend tout son sens : désormais, l'accueil ne dépend plus de la position sociale ou des moyens, mais de la reconnaissance mutuelle de la fragilité et d'une créativité partagée au service du lien.

C'est ici que la philosophie de l'humanité trouve son approfondissement et son actualité. Son principe central est la reconnaissance de l'autre humain comme un semblable : l'humanité désigne cette « opération vitale » de reconnaissance mutuelle, par laquelle chacun s'engage à faire l'humanité ensemble en accord à autrui respect, soin et attention. Selon T. Samaké, « il s'agit d'un processus qui permet à une personne de se reconnaître dans son essence d'être humain et de reconnaître l'autre comme faisant partie de l'humanité : l'autre aussi est humain » (T. Samaké, 2023, 299). Plus qu'une abstraction, c'est un art et une expérience : celle de traiter autrui en humain, de reconnaître en lui un être à protéger et dont l'existence enrichit la nôtre. Cette philosophie impose l'exigence de bienveillance, rappelant que toute vie est sacrée et qu'au cœur de la plus grande vulnérabilité peut déployer le sens profond de l'hospitalité.

Enfin, cette reconfiguration s'inscrit dans une éthique de la vulnérabilité (Laugier, 2012), où la fragilité devient ressource pour la justice, la solidarité et le soin mutuel : « La fragilité n'est pas à fuir ; elle est au fondement même des obligations morales et du soin pour autrui » (Laugier, 2012, p. 34). Refonder l'hospitalité à partir des vulnérabilités partagées, c'est donc reconnaître la précarité comme moteur de coopération et faire de chaque acte d'accueil un courage quotidien ancré dans la mémoire des épreuves et l'espérance d'un vivre-ensemble renouvelé.

Conclusion générale

L'hospitalité africaine, longtemps établie en pilier du lien social et de la coexistence, traverse une période de profonde reconfiguration sous l'effet de l'insécurité, de l'incertitude et de l'effritement des repères communautaires. Loin de se réduire à un héritage figé, elle s'avère être, à l'épreuve des crises contemporaines, un espace vivant d'innovation, de résistance relationnelle et de recomposition du vivre-ensemble, comme le démontrent les valeurs toujours actives du *diatiguiya*, du *maaya* et de la *téranga*.

Le regard scientifique porté sur ce phénomène bénéficie ici d'une approche véritablement interdisciplinaire, croisant l'anthropologie, la philosophie morale africaine, la sociologie du risque et une éthique contemporaine du soin. Comprendre l'hospitalité à travers la grille de la vulnérabilité partagée invite à repenser la plasticité des sociétés : comment celles-ci, loin de céder à la tentation de la réplique ou du repli sur soi, puisent dans leurs sagesses et leurs ressources locales

de quoi ajuster en permanence les modalités de l'accueil, du respect et de la solidarité. Ce renouvellement invite à inscrire l'hospitalité comme un objet central des études africaines et une clé d'analyse des dynamiques culturelles du présent.

Socialement et culturellement, la résilience des acteurs ordinaires apparaît comme le cœur dynamique de la société : familles, communautés villageoises, réseaux de voisinage conjuguent prudence, créativité et attachement aux valeurs ancestrales pour maintenir l'ouverture, préserver la dignité humaine et retisser des liens dans la précarité. Le *diatiguiya*, le *maaya* et la *téranga* perdurent non comme simples souvenirs, mais comme principes d'ajustement, garants d'une hospitalité capable de s'adapter, de se réinventer et de continuer à accueillir l'autre, même dans la fragilité.

Politiquement, la réflexion interroge la responsabilité collective : considérer l'hospitalité non plus comme un supplément folklorique ou une morale facultative, mais bien comme une stratégie de stabilité, d'intégration et de pacification, essentielle à la cohésion nationale. Reconnaître et accompagner le potentiel social et civique du *diatiguiya*, du *maaya* et de la *téranga* est un impératif pour toute politique publique soucieuse d'ancrer la sécurité dans une éthique du lien.

Au-delà, c'est la philosophie de l'humanité qui éclaire la profondeur de ces dynamiques : elle postule que la reconnaissance de l'autre comme semblable, l'attention à la vulnérabilité partagée et la mise en œuvre quotidienne de la bienveillance constituent le ressort vital de la relation humaine. C'est en faisant de la sollicitude, du respect et du soin mutuel une expérience vécue et partagée que les

sociétés africaines transforment l'épreuve en ressource et l'adversité en promesse d'avenir. L'humanité donne ainsi toute sa valeur à l'hospitalité contemporaine : elle oriente l'action non vers la simple survie, mais vers l'approfondissement du sens d'être humain avec l'autre. En définitif, accueillir aujourd'hui en Afrique, c'est choisir de faire de la vulnérabilité partagée non un motif de fermeture, mais le point d'appui d'un renouveau social, politique, culturel et moral. C'est affirmer que la force d'une société réside moins dans la peur de l'autre que dans l'engagement lucide à faire l'humanité ensemble, même au cœur de l'incertitude.

Références bibliographiques

- DERRIDA Jacques, 1997, *De l'hospitalité*, Paris, Calmann-Lévy
- DIOP Abdoulaye Bara, 1981, *La famille wolof : tradition et changement*, Dakar-Paris, NEA
- GATHOGO Julius Mutugi, 2008, « La philosophie africaine telle qu'elle s'exprime dans les concepts d'hospitalité et d'Ubuntu », *Journal of Theology for Southern Africa*, vol. 130, pp. 39-53
- GOTMAN Anne, 2001, *L'épreuve de l'étranger. Essai sur l'hospitalité familiale*, Paris, Plon
- HONNETH Axel, 2000, *La lutte pour la reconnaissance*, Paris, Seuil
- KAM Sory Mohammed, 2002, *Philosophie africaine et société traditionnelle*, Paris, Karthala
- LAUGIER Sandra, 2012, *La voix et la vertu. Variétés du care*, Paris, Éditions du Seuil

MARITAIN Jacques, 1936, *Humanisme intégral*, Paris, Fernand Aubier

OZUMBA Michael Chukwuemeka, 2014, *On African Sense of Hospitality, Community and Communal Relations*, Awka, Nnamdi Azikiwe University Press

RICŒUR Paul, 1990, *Soi-même comme un autre*, Paris, Seuil

SAMAKE Thérèse, 2023, « L'autre aussi est humain... Pour une philosophie de l'humanité comme paravent contre l'extrémisme violent », *Actes du colloque international scientifique sur le respect des droits de l'homme et l'éducation à la paix dans le cadre de la prévention de l'extrémisme violent*, Bamako, Bandama, pp. 293-316

Enquête de terrain

- Art-Hospitalite-et-insecurite.docx. Enquêtes de terrain réalisées au Mali et au Sénégal (zones sahéliennes et rurales), entretiens, observations et récits collectés entre 2024 et 2025.

Sites métallurgiques et fortifications sur le dernier territoire du royaume Nafana (Région du Kabadougou / Côte d'Ivoire)

YEO AROUNA,
Université Félix Houphouët-Boigny

Résumé :

Le royaume Nafana a été fondé en 1760. A cause certainement de sa résilience, on retrouve ses traces sur une zone située au sud du royaume du Kabadougou qui avait été son adversaire. Cet article a pour objectif de mettre en lumière la dynamique militaire qui a marqué la phase finale du royaume Nafana. La recherche a permis à l'étude de se structurer essentiellement sous la forme d'une prospection menée en 2014. Elle s'est particulièrement appuyée sur une approche combinant la recherche documentaire, le recueil des traditions orales et l'analyse des données. La démarche a permis d'établir une cartographie, une typologie des sites et de les documenter à différents degrés. L'analyse du résultat a enfin révélé que les fortifications permettaient de trouver une solution adaptée à un contexte d'insécurité. La forte présence de sites métallurgiques, chacun associé ou non à une fortification, suggère, en outre, une relation de complémentarité pour construire un système défensif en contexte d'insécurité.

Mots clés : *fortification, insécurité, métallurgie, Nafana.*

Abstract:

The Nafana kingdom was founded in 1760. Due to its resilience, traces of it can be found in an area south of the Kabadougou kingdom, which had been its adversary. This article aims to highlight the military dynamics that marked the final phase of the Nafana kingdom. The research was structured primarily in the form of a survey conducted in 2014. It relied heavily on an approach combining documentary research, the collection of oral traditions and data analysis. This approach made it possible to map

and classify the sites and document them to varying degrees. Analysis of the results finally revealed that the fortifications provided a solution adapted to a context of insecurity. The strong presence of metallurgical sites, each associated or not with a fortification, also suggests a complementary relationship in the construction of a defensive system in a context of insecurity.

Key words: *fortification, insecurity, metallurgy, Nafana.*

Introduction

Fondé autour de 1760 (Kouakou, Delanne et Forteillier, 2013), le royaume Nafana s'était particulièrement développé dans la partie centrale de l'actuel District du Denguélé. Il n'était inféodé à aucun autre royaume. Peu après sa destruction par les troupes de Vakaba Touré en 1848, il se reconstitua plus au sud du Kabadougou, sur un territoire correspondant à la Sous-préfecture actuelle de Dioulatiédougou. Une revue des différentes études qui ont concerné la région a relevé une approche ethnographique faite par Georges Celis de la chaîne opératoire de la métallurgie ancienne du fer de Dagaba (Celis, 1991). Une autre étude, cette fois archéologique réalisée par Yéo Arouna ne s'est limitée qu'à une simple mention des sites métallurgiques de Kobala, Dagaba, Niamienso, Tièkorodougou, Morygbèso, Brahimadougou, Karamokodougou et Odienné-Sienso (Yéo, 2021). Ces deux études ont cependant révélé la présence de sites métallurgiques sans pour autant les décrire de façon à établir un lien avec l'existence du royaume Nafana. Les fortifications qui ont été découvertes sur la zone du Nafana ont, en revanche, connu un intérêt scientifique plus important. Il est bon de faire remarquer que leur présence

a été révélée par divers chercheurs des années 1960 et 1980 (Person, 1963 ; Person, 1968 a ; Person, 1968 b et Claude, 1987). Trente ans plus tard, Yéo Arouna a fait une première description sommaire des fortifications de Brahimadougou, Karamodoukou et Koungbèni (Yéo, 2017). En 2021 cependant, la fortification de Brahimadougou a fait l'objet d'une étude beaucoup plus approfondie. Elle a permis de situer la période de sa construction au XIX^e siècle (Yéo, 2021). L'exploration documentaire a, en plus, révélé que la zone de reconstitution du royaume Nafana, abrite des sites de la métallurgie ancienne du fer et des fortifications.

Pour l'archéologue, la métallurgie ancienne du fer, est du point de vue technique, le procédé direct ou la réduction directe qui permettait aux sociétés traditionnelles de transformer le minerai brut du fer en loupe ou fer utilisable à partir d'une opération thermochimique faite dans un bas-fourneau de réduction bâtie en argile (Djalila, 2024).

Cette technique telle que définie laisse des traces au sol et en des endroits appelés *site* qui, selon F. Trement (cité par Dapa, 2022), désigne un espace où il y a une concentration d'artéfacts délimités dans l'espace et cohérents d'un point de vue chronologique, attestant une ou plusieurs occupations ou activités à un endroit donné (Dapa, 2022). Ces définitions permettent de déduire que le site métallurgique est un espace où se concentrent des vestiges liés à la transformation du minerai brut en fer utilisable à partir d'opérations thermochimiques réalisées dans un bas-fourneau de réduction bâti en argile. Ces vestiges sont, le

plus souvent, dominés par les scories, les tuyères et les bas-fourneaux.

Quant aux fortifications, elles sont un *ensemble de constructions destinées à protéger contre une attaque ennemie, une aire géographique plus ou moins étendue* (Réné et al, 1998). Employé au singulier, le terme fortification renvoie à *une construction qui entoure, pour le protéger, un espace assez important, en particulier une ville, ou une portion d'espace* (Réné et al, 1998). Les fortifications peuvent avoir une origine naturelle ou anthropique.

Diverses théories ont été avancées pour expliquer la présence de la métallurgie ancienne du fer et des fortifications en Afrique. Concernant la métallurgie, la théorie diffusionniste a été largement abandonnée après la décolonisation à cause des découvertes de nombreux sites sur le continent dont la chronologie s'est révélée antérieure aux hypothèses initiales. En Afrique subsaharienne, la métallurgie ancienne du fer s'est développée, selon Caroline Robion-Brunner (2018) sans passer par l'étape *d'une métallurgie plus « facile »*, celle des non-ferreux (cuivre, étain, or, argent). Dans notre zone d'étude qui est située en Afrique de l'Ouest, on retrouve dans toutes les régions, des sites de la métallurgie ancienne du fer. L'extraction du fer à partir des minerais a eu un impact indéniable sur les techniques de fabrication des armes ; ce qui a contribué aux différentes mutations politiques de la période précoloniale. Les fortifications connues aujourd'hui sous plusieurs typologies et appellations, sont désormais considérées sur le continent africain comme des structures d'origine autochtone. Dans cette perspective, Gérard L. F. Chouin

(2013), qui en a étudié au Bénin, au Ghana et en Côte d'Ivoire plaide pour une lecture régionale et historique fondée sur des logiques propres aux sociétés de ces pays. De ce point de vue, les fortifications africaines ne sont plus perçues comme des œuvres d'une intelligence étrangère, mais plutôt comme le fruit d'authentiques inventions même si l'on peut raisonnablement admettre qu'elles ont subi des innovations internes suite aux adaptations temporelles et quelques fois à des emprunts locaux. C'est cette démarche qui a amené les Diarrassouba (fondateurs du royaume Nafana), selon Ould Sidi Ali MOUHAMED (1993), à emprunter (...) aux Sénoufo leur technique de défense en système de muraille.

En définitive, le constat évident du lien de la métallurgie ancienne du fer et des fortifications à la région et à l'histoire permet de poser les questions suivantes sur notre zone d'étude : quel est le lien des sites identifiés sur le dernier territoire du royaume Nafana avec son hégémonie politique ? Quelles sont les caractéristiques de ces sites ? En quoi leur approche croisée peut-elle nous éclairer sur la stratégie défensive mise en place par la population de cette entité politique précoloniale face à la menace constante des conflits armés ? La réponse à ces interrogations vise à mettre en évidence la stratégie défensive qui a marqué la dernière phase du royaume Nafana. De façon spécifique, il s'agira d'identifier, de caractériser les sites métallurgiques et les fortifications et d'analyser les données obtenues en lien avec le contexte sécuritaire du siècle.

Le choix de cette méthodologie intégrée permettra non seulement de constituer un corpus d'éléments factuels visibles en surface mais aussi de partir d'une simple

description des sites pour aboutir à la mise en évidence d'une stratégie défensive fondée sur le développement de la métallurgie ancienne du fer et à la construction généralisée des fortifications.

1. Localisation et présentation de la zone d'étude

La zone d'étude est située dans l'extrême sud de la région du Kabadougou. Elle est coincée entre les Sous-préfectures d'Odienné au nord, celle de Bako à l'ouest, celle de Séguelon à l'est et la région du Worodougou au sud-est (Figure 1). C'est un petit territoire triangulaire de 186,7 km². Plus de la moitié de ses limites est et ouest sont dessinées par le Tiemba et le Sien, deux affluents du fleuve Sassandra qui se rejoignent à l'extrémité sud du territoire Nafana.

Figure1 : Carte de localisation de zone d'étude.

Il est bon de faire remarquer que le territoire était une zone très boisée où l'eau coulait en abondance (Gatelet, 1901). Le Tiemba et le Sien restent encore ses principaux cours d'eau.

Ils sont alimentés par un réseau de ruisseaux à proximité desquels se trouvent généralement les vestiges d'anciennes industries de la réduction du fer.

Le sous-sol est constitué de différents types de gneiss et de granitoïdes à biotite homogène. Au-dessus de ces formations géologiques se trouve un sol de type ferrallitique voire ferrugineux. Le relief est marqué par quelques plateaux cuirassés (400 à 500 m d'altitude). Sur ces reliefs, à divers endroits, on y trouve en abondance une sorte de poudingue connue sous le nom de latérite qui se compose d'argile, de silice et d'hématite rouge ou brune, mélangées dans des proportions variables (Colomb, 1923). Leur présence atteste de la richesse de la zone en minerai de fer ; ce qui a favorisé le développement d'une industrie métallurgique. La zone était également riche en faune sauvage et les activités humaines s'y déroulaient en fonction des saisons du climat local sub-humide. Avec une pluviométrie atteignant 1620 mm (Mangenot et Miege, 1955), sa saison pluvieuse commençait généralement en avril et prenait fin en octobre. Cette période était favorable aux cultures du maïs, du riz, du mil, du sorgho, des légumes, de l'igname, du manioc et de la patate. La saison sèche succédant à celle de la pluie, correspondait à la période des récoltes et à l'intensification des activités artisanales. C'était également la période favorable pour les conquêtes territoriales.

La zone d'étude était essentiellement peuplée de malinké. Les Koniaké, un sous-groupe des malinkés étaient implantés dans toute la région avant l'arrivée des Diarrassouba (fondateurs du royaume Nafana). Faisons

noter qu'avant l'arrivée de Samory Touré dans la zone, ils avaient migré vers la Guinée actuelle.

2. Méthodologie

Le chercheur, aujourd'hui, n'est pas entièrement démuni lorsqu'il entame une étude ou s'interroge sur une découverte. En effet, des documents graphiques et photographiques, des textes, des notes manuscrites, des collections de vestiges sont à sa disposition (Demoule, Giligny, Lehöerff et al., 2002). Ainsi, l'étude des sites archéologiques du dernier territoire du royaume Nafana a été réalisée en utilisant la recherche documentaire et en effectuant de la prospection archéologique. Cette dernière méthode de recherche recouvre l'ensemble des opérations visant à obtenir des informations sur l'occupation d'un espace délimité (Djindjian, 2021). Elle vise à découvrir des sites archéologiques et à dresser une cartographie de l'occupation de l'espace (Djindjian, 2021). L'espace visé dans le cadre de notre étude est celui du dernier territoire du royaume Nafana.

La méthode de la recherche documentaire a consisté à répertorier les localités qui abritent encore des forgerons parce que l'expérience a montré que leur présence est un indice de l'existence d'une forge ancienne ou d'un site métallurgique. En ce qui concerne les fortifications, toute mention des termes "tata¹", mur, village muré ou fortification dans les ouvrages décrivant une localité de la zone de recherche a été considérée comme un indice archéologique justifiant une visite de terrain. L'existence

¹ Le terme "Tata" tire son origine de la famille linguistique Mandé. C'est un mur d'enceinte en pisé, selon Louis Guistave Binger, qui a visité le centre-nord et le nord-est de la Côte d'Ivoire.

des troubles socio-politiques dans la région où se trouve notre zone d'étude a également été considérée comme une cause pouvant favoriser le développement de la métallurgie ancienne du fer et de l'architecture défensive.

L'analyse des indices énumérés plus haut a permis de considérer Dagaba et ses environs comme une zone archéologiquement riche en sites métallurgiques.

Outre les indices archéologiques, la recherche documentaire a également fourni des données relatives au peuplement humain, à l'environnement ainsi qu'aux causes qui ont été à l'origine de l'insécurité dans la région.

En prenant pour repères les indices archéologiques fournis par la recherche documentaire, l'enquête orale et la prospection pédestre programmées ont été entamées au sud-ouest du dernier territoire du royaume Nafana. Dans cette zone, nous avons procédé à une enquête orale auprès des autorités coutumières et des chasseurs traditionnels avant d'entamer la prospection pédestre. Il est bon de noter que les chasseurs sont ceux qui connaissent le mieux l'emplacement des sites de la zone d'étude. Faisons remarquer que le choix de cette méthode s'est appuyé sur le fait que, *pour la recherche dans les territoires sans écriture en Afrique, les entretiens avec la population locale sont le meilleur moyen d'identifier les sites* (Robion-Brunner, 2012).

La prospection pédestre a été la deuxième étape de notre démarche méthodologique. Sur les sites métallurgiques, elle a consisté à relever les coordonnées GPS des ateliers de réduction, des puits d'extraction du minerai de fer, à faire également, dans certains cas, le dessin sommaire du plan de chaque atelier de réduction du fer. Sur

les sites fortifiés, plusieurs points GPS très rapprochés ont été relevés le long de la trajectoire de la muraille. Des observations de surface, des descriptions, des dessins sommaires et des prises de vue des vestiges ont également été faites in situ. Sur les sites visités, la prospection s'est limitée au relevé d'une seule coordonnée GPS.

La phase du traitement des données a permis de réaliser la carte archéologique, les plans des sites prospectés et d'analyser le contexte historique de la zone d'étude.

Il est bon de noter que la méthodologie a permis d'obtenir des résultats notamment, en ce qui concerne les sites de la métallurgie primaire et les fortifications. C'est le lieu de faire remarquer que ces sites sont souvent associés.

3. Résultats

Les prospections ont mis au jour six sites métallurgiques, cinq fortifications et bien d'autres sites archéologiques (Figure 2).

Figure 2 : Carte archéologique.

3.1. Les sites métallurgiques

3.1.1. Les sites métallurgiques de Dagaba

Les sites Dagaba I, Dagaba II et Dagaba III sont situés sur le territoire rural de Dagaba. Dagaba I a fait l'objet d'une prospection, tandis que Dagaba II n'a pas pu être suffisamment prospecté à cause de notre mauvais état de santé. Dagaba III n'a fait l'objet que d'une simple visite, qui

a permis de relever une coordonnée GPS et de faire une brève observation de surface.

3.1.1.1. *Dagaba 1*

Dagaba I se trouve sur le flanc nord-est d'un plateau latéritique situé à la fois, à l'est de Dagaba et au sud du cours d'eau appelé le Sien. On y trouve une vingtaine d'amas. Ils sont proches les uns des autres. Leur implantation spatiale décrit un plan en « Y » orienté nord-ouest sud-est (Figure 3). Trois amas alignés suivant un axe nord-sud sont isolés à l'est du grand ensemble en « Y ». Les amas sont de grandes accumulations de 35 m de diamètre en moyenne. Elles sont constituées de gros blocs de scories et de tuyères quelques fois fragmentés. Dix-sept pour cent de ces accumulations présentent un plan en arc de cercle ouvert vers l'est. Les autres s'organisent suivant un plan annulaire ou quadrangulaire (Figure 3) qui délimite une aire de travail.

Figure 3 : Plan du site métallurgique de Dagaba I (Dioulatiédougou).

Données et conception : YEO Arouna

Cette aire correspond à la zone de circulation autour du fourneau central. Elle est accessible par deux, trois (majoritairement) ou quatre portes. L'aire de travail de l'un des amas est exceptionnellement délimitée à l'est et à l'ouest par deux murets parallèles. Ils sont orientés nord-sud. À l'est de cette aire de travail, se trouvent deux buttes non jointives. À l'ouest, il y a un amas longiforme.

Sur le site, il y a une vingtaine de bas-fourneaux. Leurs superstructures construites avec une argile argilo-gravillonnaire de type sont encore en élévation. Les plus hauts bas-fourneaux s'élèvent à 165 cm au-dessus du niveau actuel du sol. Les moins hauts ne dépassent pas 130 cm. Leur hauteur est parfois égale au diamètre de leur base (Figure 4).

Les bases des fourneaux sont constituées de piliers argileux qui délimitent quatre ou cinq embrasures à l'est. La porte est régulièrement à l'ouest. Le plus souvent, son diamètre à l'horizontal atteint 100 cm. Certains bas-fourneaux ont des embrasures proéminentes qui se prolongent le plus vers l'extérieur, sous une forme tubulaire (Figure 4 et 5). D'autres ont des embrasures aux extrémités évasées ou aplanies sous forme d'une assiette plate (Figure 7). Au-dessus des bases, les cuves ont une section horizontale circulaire. Verticalement, leur profil dessine une forme cylindro-conique ou cylindrique.

Le principal matériau de construction des fourneaux est l'argile gravillonnaire. Cependant, on observe sur la surface extérieure de quelques cuves, une à deux rangées de fragments de tuyères scorifiées juxtaposés

horizontalement, à la limite des couches de construction. D'autres cuves sont construites à partir de deux types d'argile gravillonnaire, différenciés par leur couleur. Parfois, l'utilisation d'argiles de différentes couleurs, combinée à l'agencement horizontal de fragments de tuyères scorifiées, crée un décor particulier sur la paroi externe du bas-fourneau (Figure 6).

Figures 4 à 7 : Architecture des bas-fourneaux (Site Dagaba 1/Dioulatiédougou)

Photos: AKA N'zébo Ludovic

Les scories sont de gros blocs faiblement coniques, grossièrement quadrangulaires ou de forme indéterminée. Lorsqu'elles sont coniques, le diamètre de la base est

généralement supérieur à 50 cm. Leur cône s'élève à différentes altitudes comprises entre 30 et 55 cm. La surface externe est couverte d'empreintes de pailles. Sur de rares surfaces, l'on observe les empreintes de larges feuilles d'arbres qui ont certainement été placées à l'intérieur du fourneau avant le début de la combustion du minerai de fer.

Figure 8 : Une tuyère dans une embrasure (Site de Dagaba 1/ Dioulatiédougou).

Photo : AKA N'zébo Ludovic

Les tuyères en argile sont cylindriques. L'entrée de l'air est régulièrement sectionnée en biais. L'interface de la paroi qui encercle chaque entrée d'air est régulièrement gravée d'une empreinte circulaire, creuse. Cette empreinte creuse a une section semi-circulaire. Nous avons constaté que toutes les tuyères utilisées lors des dernières opérations de réduction n'ont pas été retirées de leur

embrasure. On en trouve dans les embrasures, en position inclinée vers le fond de l'intérieur des bas-fourneaux.

3.1.1.2. Dagaba II

Dagaba II autrement nommé Falensenkoro est situé à 4 km, à l'ouest de Dagaba, sur une pente orientée vers le cours d'eau nommé Sien par la population locale. Dans la partie est de ce site, des puits d'extraction du minerai de fer occupent le même espace que les ateliers de réduction. Nous avons en outre constaté que la topographie du site est à la fois perturbée par les puits d'extraction comblés, les monticules de terre et les amas de scories fragmentées. Les puits d'extraction sont situés à 3 ou 4 m des fourneaux de réduction.

Le mobilier archéologique du site comporte des blocs de granite ayant servi au concassage de la loupe de fer, des tuyères et une plus grande quantité de blocs de scories. Elles sont de plusieurs formes : indéterminée, conique ou en grossier pavé. Les tuyères en argile sont coniques.

L'analyse morphologique des cuves des fourneaux permet de distinguer deux types d'ouvrage : les fourneaux en forme infundibuliforme inversée (plus fréquente) et le fourneau en forme de « bouteille » (un seul fourneau présente cette forme). Dans l'ensemble, la hauteur des bas-fourneaux se situe entre 110 cm et 186 cm. Au niveau du sol, le diamètre maximal de la base est compris entre 100 et 102 cm. Au sommet, le diamètre, plus réduit, varie entre 22 et 32 cm. Certaines cuves cylindro-coniques reposent sur des bases très évasées de plus de 120 cm de diamètre. On observe au niveau des trois premières lignes de séchage situées au-dessus des piliers, une à deux rangées de petits

fragments de tuyères scorifiées incrustées à la surface extérieure de la cuve (Figure 9).

Figure 9 : Bas-fourneau avec fragments de tuyères incrustées.

Photo : AKA N'zébo Ludovic

Les tuyères en argile ont en moyenne 37 cm de long. Elles sont cylindriques (diamètre à la base 12, 5 cm, diamètre à l'extrémité 8, 4 cm). L'épaisseur de la paroi varie entre 2 et 3 cm. Sur leur surface externe, la trace de l'impact thermique dépasse rarement la moitié de leur longueur.

3.1.1.3. Dagaba III

Dagaba III est situé sur l'axe Tièkorodougou-Dagaba. Une brève observation réalisée sur ce site a permis de découvrir de grands amas pouvant atteindre 1, 40 m de haut. Ils sont formés de petites scories coulées cassées.

Les tuyères sont de petites pièces cylindriques en argile. Elles conservent toutes des impacts thermiques et des traces de paille sur la surface externe.

3.1.2. Le site métallurgique de Tièkorodougou

Situé à proximité d'un plateau de cuirasses latéritiques, à l'ouest de Tièkorodougou, le site métallurgique éponyme est un ensemble de vingt-six amas. Ils sont disposés selon un plan circulaire (Figure 10). Sur la moitié est du site, onze amas partagent l'espace avec onze puits, tout près d'une vaste zone d'extraction du minerai de fer. La disposition des puits indique que le minerai était concentré dans la partie est du site (Figure 10).

Les amas sont constitués d'une à cinq butte(s) de blocs de scories. Leur organisation spatiale délimite une aire de travail. Elle est accessible par une à quatre portes. Certaines buttes contiennent une faible proportion de tuyères. D'autres ne présentent aucun vestige de tuyères en surface. On peut penser qu'elles n'en contiennent pas.

Dans la majorité des cas, l'accumulation des rejets métallurgiques forme des amas rectangulaires (dimensions maximales : 35 m de long et 15 m de large). Seuls six amas sont annulaires.

Figure 10 : Plan du site métallurgique de Tièkorodougou.

Dessin : YEO Arouna

Sur l'ensemble des amas du site, deux ne présentent plus aucune trace de haut-fourneau sur la zone d'activité des métallurgistes.

Lorsque les fourneaux ne sont pas totalement effondrés, on peut observer à la base de hauts piliers argileux (50 cm de haut au-dessus du niveau actuel du sol) délimitant cinq embrasures ouvertes vers l'est et une large porte toujours orientée vers l'ouest. Certaines portes ont une ouverture rectangulaire de 108 cm de long et 50 cm de large, par rapport à l'horizontalité actuelle du sol.

La hauteur maximale des haut-fourneaux de Tièkorodougou peut atteindre 1,92 m. À cette altitude, le diamètre du sommet se réduit à 26 cm. En revanche, celui de la base est toujours supérieur à 100 cm, mais il ne dépasse jamais 146 cm.

Au niveau architectural, la couronne qui relie les piliers forme une limite saillante. Elle marque une démarcation entre la cuve et la base du haut-fourneau. Régulièrement, le profil est cylindro-conique (Figure 11). Sa paroi externe présente quelquefois, une à deux rangées horizontales de fragments de tuyères fendues, juxtaposées

et fixées (par leur surface extérieure) contre la paroi externe du bas-fourneau (Figure 12).

Figure 11 : Exemples de fourneaux (Site de Tièkorodougou).

Figure 12 : Une rangée de tuyères fendues collée contre la paroi externe du bas-fourneau (Site de Tièkorodougou).

Photos:YEOArouna

Photo: YEO Arouna

Figure 13 : L'entrée d'air d'une tuyère (Tièkorodougou).

Figure 14 : Une tuyère dans une embrasure (Tièkorodougou).

Photo: AKA N'zébo Ludovic Photo : AKA N'zébo Ludovic

Une tuyère en bon état de conservation peut atteindre 60 cm de long. Ce creux forme un cercle bien défini autour de chaque entrée d'air (Figure 13 et 14). Elles portent des traces de paille. Ces caractéristiques ont été observées sur le site de Dagaba I.

Les scories sont de grosses plaques avec des formes variées. Certaines peuvent mesurer jusqu'à 65 cm de long et 30 cm de large.

Les puits de l'extraction du minerai ont une section horizontale circulaire ou rectangulaire. Les puits à section horizontale circulaire ont un diamètre d'ouverture compris entre 3 et 4 m. Un seul puits d'extraction a une section horizontale rectangulaire de 5 m de long et 3 m de large. Son ouverture est entourée par un muret de gros blocs de scories non jointifs.

3.1.3. Le site métallurgique de Niemesso

Figure 15 : Site métallurgique de Niemesso.

Figure 16 : Un amas de scories du site de Niemesso.

Sources : Données de la prospection / Dessin : YEO Arouna
Photo : AKA N'zébo Ludovic

Le site métallurgique de Niemesso est situé à proximité de l'axe principal Koungbèni-Niemesso. On y trouve une vingtaine d'amas (Figure 15 et 16). Chaque amas a un bas-fourneau central, plus ou moins endommagé par le passage quotidien des bœufs. Les vestiges métallurgiques présentent, dans leur ensemble, des caractéristiques qui les rapprochent fortement de ceux des sites de Tièkorodougou et de Dagaba.

3.1.4. Le site métallurgique de Odienné-Sienso

Nous avons fortuitement découvert le site d'Odienné-Sienso, au cours d'un voyage, sur la piste qui relie Zébénin à la route principale. Il a fait l'objet d'une brève observation. De part et d'autre de la piste qui traverse le site, se trouve un épandage de petites scories coulées cassées. L'observation a été brève sur ce site. Par conséquent, il n'a pas été possible de relever les caractéristiques des tuyères et des restes de fourneaux.

3.1.5. Le site métallurgique de Brahimadougou

Le site métallurgique de Brahimadougou est situé au nord-est du village de Tièkorodougou, sur la rive ouest du cours d'eau Tiemba. Quatorze amas se trouvent sur une aire fortifiée. Quatre autres sont implantés hors de la zone fortifiée, à l'ouest de la muraille. Les amas sont disposés suivant l'axe nord-ouest sud-est (Figure 17).

Les amas de l'aire fortifiée sont sous forme de buttes plus ou moins ovalaires. De rares parois de fourneaux y ont été observées, mais aucun emplacement exact d'une base n'a pu être observé en surface. Les amas situés hors de la zone fortifiée sont associés à des bases de fourneaux. Ils ont une forme annulaire ou une forme en arc de cercle.

Figure 17 : Organisations spatiales (Site métallurgique de Brahimadougou).

17 a : Organisation spatiale du site.

17 b : Différentes organisations spatiales d'ateliers de réduction.

Sources : Données de la prospection / Dessins : YEO
Arouna

3.2. Les fortifications

Les fortifications du Nafana appartiennent à la catégorie des *fortifications artéfactuelles* (Aymeric Nsangou, 2019). Cette expression regroupe *l'ensemble des structures défensives mises en place par des communautés, de manière consciente et intentionnelle, c'est-à-dire en opérant des choix sur le type de structures et les matériaux utilisés* (Aymeric Nsangou, 2019). Il s'agit ici des fortifications construites en terre de Koungbèni et de Kabola, de la fortification végétale de Koctheni et enfin des fortifications de Brahimadougou et de Karamokodougou. Les structures des deux dernières fortifications résultent de la combinaison harmonieuse d'un rempart en terre, d'une autre en végétaux et d'une autre encore en eau.

3.2.1. La fortification de Koungbèni

La fortification de Koungbèni était une longue muraille annulaire façonnée en terre crue. Elle défendait l'un des plus importants villages garnisons du royaume Nafana. Ce village occupait un terrain à deux pentes qui se joignent vers un ruisseau intermittent central qui traverse le site du nord-ouest vers le sud-est (Yéo, 2021). La zone fortifiée présentée à la figure 18 est le résultat d'une prospection pédestre suivant un circuit que nous a indiqué le guide.

Depuis l'abandon du site en 1892, la fortification est en train de progressivement disparaître. Elle s'est aujourd'hui complètement effondrée sur plusieurs centaines

de mètres. Il ne subsiste qu'une section mesurant 135 m de sa partie frontale, au sud-est. Une forêt naturelle forme une sorte d'avant-mur à l'est de la muraille frontale. La muraille est constituée de quatre couches de construction en banco. Leurs dimensions décroissent du bas vers le haut. Cette diminution progressive des couches de construction donne à la muraille un profil pyramidal.

Figure 18. La zone fortifiée du site de Koungbèni.

Sources : Données de la prospection / Dessin : YEO Arouna

3.2.2. La fortification Kobala-Koro

La fortification de Kobala-Koro n'a pas été suffisamment prospectée. Elle se trouve à environ 5 km, à l'ouest du village actuel de Kobala (Yéo, 2021). La ruine de la muraille observée au sud du site est un ouvrage en argile chargé de petites scories et de gravillons en cuirasse. L'épaisseur des restes du rempart en élévation varie entre 50 et 65 cm (Yéo, 2021).

Une pompe hydraulique dans l'enceinte fortifiée témoigne du début du développement du village avant sa relocalisation à proximité de la route Odienné-Dioulatiédougou.

Quatre sites d'habitat non fortifiés se trouvent à proximité de la fortification Kobala-Koro. Deux auraient été désertés avant l'installation des populations actuelles (Diarrassouba, 2014.). Chaque site d'habitat est associé à un site métallurgique. L'un des sites présente plusieurs amas annulaires, trois fourneaux tronconiques en bon état de conservation, des tuyères cylindriques en argile et de gros blocs de scories coniques.

3.2.3. La fortification végétale de Kotcheni

La fortification végétale de Kotcheni est située au nord-est de Tièkorodougou. C'est un immense anneau forestier qui protégeait de toute part, le village de Diarrakoroba Diarrassouba, le roi du royaume Nafana. Dans cet anneau forestier de 40 m d'épaisseur en moyenne, se trouvent diverses plantes dont le ceiba pentandra, le mezoneuron benthamianum, l'acacia ataxacantha et le Ziziphus nucronata. Les trois dernières plantes sont épineuses. À l'intérieur du site, se trouvent des structures quadrangulaires construites avec de gros blocs de latérite et de scories non jointifs. Une partie du site a été cultivée.

3.2.4. Les fortifications de Brahimadougou et de Karamokodougou

Figure 19. Plan d'ensemble des sites fortifiés de Brahimadougou et de Karamokodougou.

Sources : Données de la prospection / Dessin : YEO Arouna
 Au nord-est du village de Tièkorodougou, se trouvent les fortifications de Brahimadougou et de Karamokodougou. Elles sont implantées de part et d'autre du Tiemba, un affluent du Sassandra (Figure 19). Sur les deux sites, les murailles en terre évoluent parallèlement au fleuve, suivant l'axe nord-ouest sud-est. Elles isolent la zone fortifiée vers le fleuve. Ainsi, ce cours d'eau devient le rempart qui sert de liaison entre les deux fortifications.

La fortification de Karamokodougou est largement ouverte au sud-est, au sud et au nord. Si la fortification de Karamokodougou semble inachevée, celle de Brahimadougou a bien été achevée. Longue de 470 m (Yéo, 2017), elle est aussi la mieux conservée. Ces deux portes s'ouvrent vers l'ouest. Sa hauteur actuelle varie entre 0,25 m et 2,75 m (Yéo, 2021). Son épaisseur à la base est comprise entre 0,8 m et 1,10 m. Au sommet, l'épaisseur est plus réduite. Elle varie entre 20 et 35 cm (Yéo, 2021). La muraille de Karamokodougou, aujourd'hui complètement effondrée sur elle-même, avait été construite sur 113 m de long (Yéo, 2021).

3.2.5. Quelques conflits à l'origine des vestiges découverts

Les vestiges décrits ici tirent leur origine de la réorganisation du royaume Nafana et des conflits qui l'ont opposé à Ahmadou Touré (roi du Kabadougou) et à Samory Touré de qui, il est raconté qu'il avait *une armée de dix corps à la tête desquels, il avait mis ses frères et les habiles de ses subordonnés* (Gatelet, 1901).

Il faut également considérer la volonté de Dialakoro, roi du Nafana de reconquérir les terres que son royaume avait perdues. Dans cette perspective, il

avait réussi à prendre le village de Farakoro², à l'est de Séguélon avec l'aide de Phou, le fils de Tiéba (Roi de Ségou) en janvier 1892. La même année, Dialakoro veut attaquer Ahmadou-Touré, roi du Kabadougou car la famille d'Ahmadou a dépossédé sa famille qui autrefois commandait le Kabadougou d'Odienné (Humbert, 1893).

Lors des conflits, les guerriers utilisaient des armes à feu, des épées, des couteaux, des lances et des flèches. Une importante quantité de ces armes était produite par les forgerons locaux. D'autres armes provenaient d'Europe ou des zones frontalières au royaume Nafana. Nous les avons trouvés chez les descendants des guerriers du royaume.

Figure 20 : Une épée et une lance des guerriers du royaume Nafana.

² Cette localité se trouve aujourd'hui à plusieurs kilomètres à l'est de la Sous-préfecture de Dioulatiédougou. Elle était aussi fortifiée.

Photo : AKA N'zébo Ludovic Photo : AKA N'zébo Ludovic

4. Discussion

Réduit militairement et territorialement à partir de 1848, le royaume du Nafana, pour préserver le reste de son intégrité, a nécessairement eu besoin de développer un système de défense pour résister aux diverses attaques dont il a été par la suite l'objet jusqu'en 1893. Ce système, semble-t-il, était fondé sur la production locale du fer et la construction des fortifications autour des villages. Leur étude sous la forme d'une prospection a fourni plusieurs points.

Stratégie d'implantation des sites de la production du fer

Pendant la période des conflits, notamment celui qui nous opposait à Vakaba Touré du royaume du Kabadougou, l'approvisionnement du royaume Nafana en fer dépendait des grands sites métallurgiques de Kobala, de Dagaba, de Niamienso, de Tièkorodougou, de Morygbèssou et d'Odienné-Sienso (Broulaye, entretien du 27 mars 2014). Selon Diarrassouba Sékou, les plus grandes productions du fer se faisaient à Dagaba et Samangoro (Diarrassouba Sékou, entretien de 2016). Ces données orales établissent ainsi un

lien entre la production du fer et la défense du royaume Nafana.

Dans un contexte où la population du Nafana vivait sous la menace constante d'un affrontement, l'implantation des sites métallurgiques dans la partie sud-ouest du royaume semble avoir obéi au principe de se rapprocher de la zone la plus riche en minerai de fer. Suivant l'implantation spatiale des sites miniers et, dans certains cas, des fortifications, les métallurgistes implantaient leurs industries sidérurgiques en opérant quatre (4) différents choix. Le premier choix isolait la mine du fer des ateliers de réduction à des distances variables, comme observé sur les sites de Dagaba III, de Niémesso, de Karamokodougou et de Brahimadougou. Ce type de choix devait nécessiter plus d'énergie et de temps pour le transport du minerai, des mines vers les fourneaux de réduction. Le deuxième choix faisait cohabiter, sur le même site, la mine d'extraction du minerai et les ateliers de réduction du fer. Ce choix a été développé sur le site de Tièkorodougou. Un choix similaire a été opéré sur le site de Gnanbani Souma Baga (Doubala) (Djalila, 2024), au nord de Kaniasso. Sur ce site, le minerai était ramassé en surface. Cette pratique limitait les risques d'accidents. Sur le site de Dagaba II, le troisième type de choix a consisté à installer sur le site de la mine du fer, les ateliers de réduction du minerai de fer et ceux du concassage de la loupe. Ce type de choix permettait aux métallurgistes d'extraire le minerai de fer, de le réduire puis de procéder au concassage de la loupe sur le même espace. C'était le choix le plus économique. Le quatrième choix a consisté à implanter les ateliers de réduction à proximité

des habitats ou dans des enceintes fortifiées. Les trois premiers choix étaient les plus fréquemment opérés. Leur préférence pourrait être liée à la situation d'insécurité, conjuguée à la volonté des métallurgistes d'accélérer la production du fer pour produire plus d'armes.

Si la mise en place de l'industrie de production du fer est sûre, il n'en est pas de même pour son contrôle et sa sécurisation par le pouvoir du royaume.

Choix d'un système d'aération pour le fonctionnement rapide des bas-fourneaux

La présence des tuyères en argiles sur tous les sites indique que les bas-fourneaux du Nafana ont fonctionné par tirage naturel multiple. Des tuyères positionnées dans les embrasures sur les sites de Tièkorodougou, Dagaba, Niemesso et Karamokodougou révèlent en partie la composition du dispositif d'aération. Les métallurgistes introduisaient dans chacune des embrasures une tuyère, en inclinant fortement son extrémité (la sortie de l'air) vers le fond du bas-fourneau. Ainsi placées, les tuyères introduites dans les embrasures formaient avec l'horizontal du sol de marche des métallurgistes, un angle aigu. Plusieurs tuyères devaient également être introduites dans la porte. Le choix de ce système d'aération était fondé sur son efficacité. En effet, Georges Celis ayant interrogé plusieurs métallurgistes dans la région de Koni et de Kofiplé, dans le nord de la Côte d'Ivoire, où se trouve notre zone d'étude, au sujet des fourneaux à soufflet (ventilation artificielle) et des fourneaux à ventilation naturelle a donné la conclusion suivante. *Tous - sauf un - ont déclaré que la technique avec soufflet était inefficace et fatigante, et qu'ils l'avaient*

abandonnée de ce fait au profit d'une technique à ventilation par tirage naturel (Celis, 1991). La généralisation de la technique de ventilation par tirage naturel dans les industries sidérurgiques du Nafana était donc adaptée pour répondre aux besoins urgents en fer. De plus, ils devaient être économiques parce que leur fonctionnement nécessitait moins de main d'œuvre.

Importances du fer produit par les forgerons locaux

Le métal produit par les métallurgistes du Nafana a servi à la fabrication des points de flèches, de lances, de couteaux et d'épées. Selon le chef actuel de Koungbèni, la quantité des armes produites dans le royaume était importante. Les armes étaient également de bonne qualité. La finition de celles que nous avons pu observer prouve effectivement que les forgerons du Nafana étaient de véritables professionnels du fer. D'autres armes étaient achetées depuis l'actuel Libéria. Toutes ces armes ont contribué au développement d'une défense active du royaume Nafana.

Outre son importance dans la défense active du royaume, le fer produit par les métallurgistes locaux était utilisé pour la fabrication d'outils pour divers besoins. En effet, sans les outils tels que les houes, les pioches, les couteaux, les hameçons, les faucilles, le peuple du Nafana ne pouvait pas convenablement pratiquer l'agriculture, l'artisanat, la pêche et la chasse. Sans certains de ces outils, il lui serait également impossible de construire les fortifications en terre autour des villages affaiblissant ainsi le système de défense du royaume.

Une partie du fer servait aussi à produire la monnaie locale appelée Sombè³. Chaque pièce de monnaie avait deux extrémités aplaties reliées par une tige légèrement torsadée (pour certaines). Leur longueur n'excédait pas 40 cm. Cette monnaie était largement utilisée pour effectuer les échanges commerciaux. On en trouve encore auprès des descendants du royaume Nafana.

La similarité architecturale des fourneaux et des tuyères des sites métallurgiques de Dagaba, de Tièkorodougou et de Niémesso suggère un contact étroit entre les métallurgistes de ces sites. Il pourrait s'agir également de métallurgistes appartenant à une même famille. La créativité dont ils ont fait preuve dans la construction de leurs bas-fourneaux a engendré une grande diversité morphologique sur chacune de leurs aires industrielles. Une telle ingénierie consistant à diversifier la morphologie des bas fourneaux a été observée sur le site du secteur 4000 de Siola, en Côte d'Ivoire (Serneels, 2014, 2015, 2016) et sur le site de Dogon au Mali (Robion-Brunner, 2012).

Sur l'ensemble des sites métallurgiques, les vestiges sont encore en place. Leur organisation spatiale n'a pas encore été perturbée par les labours. Plusieurs fourneaux sont encore en bon état de conservation sur les sites de Tièkorodougou et de Dagaba I et Dagaba II. Les tuyères dans les embrasures nous indiquent aussi les derniers gestes des métallurgistes.

³ Les sombès sont une « monnaie de fer (...) jadis très répandue chez les Mandé, habitant la partie Méridionale du cercle d'Odienné.

Se protéger et se défendre derrière une fortification en contexte d'urgence

Il semble que la production des armes forgées dans le fer n'était pas suffisante pour assurer la défense du royaume Nafana. En effet, tous les sites d'habitat anciens de l'époque du royaume Nafana que nous avons visités sont encerclés par la ruine d'une fortification, à l'exception de Dagaba ; un village qui était associé aux activités de la métallurgie ancienne du fer. La tradition orale explique ce fait par l'existence d'une règle coutumière en vigueur à l'époque qui interdisait de s'attaquer à un village de forgerons. On peut penser aussi que les forgerons de cette localité et même du royaume tout entier n'intégraient pas les rangs des guerriers. Dans sa note sur les forgerons et les potiers en Haute-Guinée française, M^{me} M. Colomb née Müller (1923) indiquait que *les forgerons ainsi que les tisserands, les cordonniers et les griots ne combattaient pas en temps de guerre*. Autour des autres villages, les fortifications avaient été entièrement construites en terre crue. Elles pouvaient également résulter de la combinaison d'une section de fortification en terre et d'un rempart naturel, un cours d'eau ou une forêt. La construction de ce type de fortification, moins exigeante en temps et en main d'œuvre, répondait efficacement à l'urgence de se mettre à l'abri et d'organiser sa défense en retrait. C'était une solution d'urgence adaptée. Elle a été vraisemblablement pensée avant la fondation du village. Elle se fondait sur la préexistence d'éléments naturels pouvant constituer un rempart efficace.

Des végétaux aux propriétés défensives dans le système du royaume Nafana

Sur le site de Koungbèni, la partie frontale a été construite de sorte qu'elle était précédée vers l'est par la forêt. Ce choix savamment étudié par les constructeurs avait fait de la forêt, *une sorte d'avant-mur* (Arouna, 2021) pour la partie frontale de la muraille. C'était une technique défensive, peu coûteuse qui renforçait la puissance défensive de la partie frontale de la fortification en terre crue. En cas de conflit, cette partie qui comportait la porte principale était la plus visée par la troupe ennemie. La strate de la forêt dépassant largement la hauteur des habitations pouvait être utilisée. Les soldats du village pouvaient grimper dans certains arbres pour faire le guet.

Si la végétation en elle-même a toujours été, pour qui sait s'en servir, un système de défense (Seignobos, 1980), c'est parce qu'elle comportait également des plantes aux propriétés naturellement défensives. En effet, nous avons trouvé dans toutes les sections de fortification végétale verte du Nafana, le ceiba pentandra, le mezoneuron benthamianum, l'acacia ataxacantha et le Ziziphus nucronata. La première plante citée développe généralement des racines contreforts imposantes. Elles pouvaient servir de lieu de refuge ou constituer un obstacle physique à l'avancement de la troupe ennemie vers l'intérieur de l'enceinte fortifiée. Les trois dernières plantes ont des épines crochues ou droites. Elles pouvaient entraver efficacement le passage des soldats ennemis.

L'utilisation des plantes dans la fortification des villages du Nafana est un autre exemple d'une pratique

répandue en Afrique subsaharienne. Diverses plantes aux propriétés défensives ont été utilisées pour fortifier des villages ou renforcer des murailles en terre ou en pierre, comme cela a été constaté au Tchad, en Sierra Leone, au Sénégal ainsi qu'au Cameroun. Au Tchad et au nord du Cameroun, par exemple, l'euphorbia kamerunica était utilisé à cause de son latex très caustique, qui peut, en effet brûler la cornée (Seignobos, 1980). Dans ces pays, le *Commiphora africana*, l'*Euphorbes candélabrifformes*, l'*Acacia campylacantha*, le *Ziziphus nucronata* (Seignobos, 1980) étaient aussi utilisés à cause de leurs épines crochues.

Le fleuve Tiemba savamment exploité pour constituer la section est et ouest des fortifications de Brahimadougou et Karamokodougou, témoigne de la capacité des populations de cette époque à utiliser divers obstacles naturels pour défendre leur village.

Conclusion

L'étude réalisée sous forme d'une prospection sur le territoire du royaume du Nafana (1848 -1893) a permis de révéler huit sites métallurgiques et cinq fortifications qui sont parfois regroupés sur un même espace. Ces découvertes ont été mises au jour dans le sud-ouest de la zone étudiée. Cependant, les témoignages oraux recueillis suggèrent l'existence d'autres sites analogues dans les zones non encore prospectées. Les mêmes sources ont révélé que ces sites ont un lien avec la réorganisation politique du royaume durant sa dernière phase.

Les résultats obtenus montrent la densité et la diversité des vestiges métallurgiques et défensifs dans le dernier territoire du royaume Nafana, témoins d'une activité intense au cours de la période de reconstitution.

Des amas de scories ont été observés à proximité ou sur certains sites d'habitat fortifiés. De manière générale, le nombre et la taille de ces amas sont plus importants lorsqu'ils se trouvent en dehors des zones d'habitat. Les traditions orales, les inscriptions relevées sur d'anciennes armes conservées par les populations locales ainsi qu'une datation absolue de la fortification de Brahimadougou, permettent de comprendre les raisons de la construction de ces ouvrages défensifs au XIX^e siècle. Les anciens centres métallurgiques de Dagaba, Niemesso et de Tièkorodougou, ainsi que ceux de Brahimadougou et de Karamokodougou associés aux fortifications éponymes, pourraient avoir été actifs au cours de cette même période. Ce cadre chronologique correspond à une phase de l'histoire du nord-ouest de la Côte d'Ivoire marquée par l'émergence d'organisations politiques indépendantes.

L'implantation spatiale des sites métallurgiques et des fortifications sur le territoire du royaume Nafana semble résulter d'une planification stratégique visant à répondre à des impératifs sécuritaires. Les ateliers de réduction du fer ont souvent été installés à proximité des gisements de minerai ou intégrés à l'intérieur des zones fortifiées. Par ailleurs, des éléments naturels, tels que le fleuve Tiemba et les forêts, ont servi comme remparts ou comme des structures visant à fortifier ou à renforcer

l'efficacité d'une section de fortification en terre dans le plan de défense de la cité.

L'analyse croisée des données issues de l'approche des fortifications et des sites métallurgiques a permis de comprendre la dynamique de défense du royaume Nafana à cette époque. Elle montre également comment le peuple du royaume Nafana a ingénieusement su utiliser les ressources naturelles pour faire face au contexte d'instabilité de l'époque. Cela montre encore une adaptation particulièrement saisissante du peuple du royaume Nafana.

L'industrie sidérurgique développée dans le royaume reposait sur des mines d'une richesse exceptionnelle et sur des fourneaux en argile aux dispositifs de ventilation naturelle identiques, favorisant une combustion rapide. Toutefois, l'existence de cette industrie locale ne suffisait pas à couvrir tous les besoins militaires et domestiques du royaume. Raison pour laquelle, il est plausible qu'une partie des armes devait être acquise dans des localités se trouvant dans l'actuel Libéria.

Les fortifications, quant à elles présentent une certaine hétérogénéité : certaines sont exclusivement construites en terre crue, d'autres combinent des constructions en terre à des remparts naturels. À ce stade de la recherche, on observe un équilibre architectural entre l'utilisation des remparts naturels et l'élévation des murailles en terre crue.

Laissées à l'abandon, les fortifications en terre du Nafana sont aujourd'hui en voie de disparition. Plusieurs d'entre elles se sont complètement effondrées. Deux des sites observés conservent encore des sections de muraille

en élévation. Elles peuvent encore être documentées, protégées, préservées et valorisées afin que leur importance historique soit sue et transmise aux générations futures. La fortification végétale de Koctheni, en plus de sa valeur patrimoniale, pourrait également contribuer à la conservation de la biodiversité locale.

Quelques fours en bon état de conservation existent encore sur les sites de Dagaba et Tièkorodougou. Certains atteignent jusqu'à 1,92 m de haut au-dessus du niveau actuel du sol. Les rejets sidérurgiques autour des emplacements des fourneaux ne sont pas encore perturbés. Ils permettent d'observer l'organisation spatiale des rejets et de se faire une idée des pratiques des anciens métallurgistes.

Les vestiges de la métallurgie ancienne du fer et des fortifications mis au jour sont les témoins d'un système de défense qui avait été élaboré pour assurer la survie d'un royaume en reconstitution. Variés dans leur état de conservation, ils constituent un patrimoine historique, technologique et militaire qui témoignent des fondements d'un royaume résilient.

En perspective, les données archéologiques recueillies constituent une base précieuse pour de futures recherches. Toutefois, il est nécessaire de les compléter afin d'élaborer une cartographie exhaustive des sites associés à la dernière phase du royaume Nafana. Dans cette optique, les prochaines prospections devraient s'étendre vers le nord, l'est et le sud-est. Ces investigations gagneraient à être enrichies par des données orales, surtout qu'un lien historique avéré a été révélé entre les Malinké actuelles, les restes des fortifications et les sites

métallurgiques. Il serait donc pertinent d'approfondir les enquêtes ethno-historiques et de documenter les aspects sociaux du système défensif qui n'ont pas été abordés dans le cadre de cette étude.

Il est, par ailleurs, bon de faire remarquer que l'architecture des structures défensives et des bas-fourneaux de réduction demeure encore peu connue, ce qui justifie la réalisation de nouvelles fouilles archéologiques ciblées, en vue de mieux comprendre ses caractéristiques techniques et fonctionnelles.

Bibliographie

Entretien avec BROULAYE Diarrassouba, 87 ans, Chef de village, le 27 mars 2014, Koungbèni.

AKOUA DIBIA Marie-Joelle Dapa., 2022, *La métallurgie ancienne du fer de la région du Poro : cas du département de M'Bengué*, (thèse de Doctorat non publiée). Université Félix Houphouët-Boigny, 307 p.

AROUNA Yéo, 2021, *Etude archéologique des fortifications en terre des régions du Folon et du Kabadougou (Nord-Ouest de la Côte d'Ivoire)*, (thèse de Doctorat non publiée). Université de Félix Houphouët-Boigny, Abidjan.

AROUNA Yéo, KIENON-KABORE Timpoko Hélène, 2017, « Les fortifications en terre de la région du Kabadougou (Odienné) : un exemple d'architecture défensive », in *Revue Africaine d'Anthropologie Nyansa-pô*, Editions Universitaires de Côte d'Ivoire, N° 22, juin 2017, p. 68-91

AYMERIC NSANGO Jacques De Limbepe, 2019, *Défendre sa communauté pendant l'ère atlantique : Etudes des fortifications endogènes de la vallée de la Falémé (Sénégal)*

oriental), (Thèse de Doctorat non publiée). Université de Genève, 2019, Genève.

CELIS George, 1991. Eisenhütten, Afrika, Les fonderies africaines du fer, Beschreibung eines traditionellen Handwerks, un grand métier disparu, Museum für Völkerkunde, Frankfurt am Main, 225 p.

COLOMB (née Müller), 1923, « Notes sur les forgerons et les potiers en Haute Guinée française », in Bulletin de la société dauphinoise d'ethnologie et d'anthropologie, Tome vingt-deuxième, n°1-4, 1922, Grenoble, Imprimerie Allier Père et Fils, pp 64 -77.

DEMOULE Jean-Paul, GILIGNY François, LEHÖERFF Anne, SCHNAPP Alain, 2002. *Guide des méthodes de l'archéologie*, La Découverte, Paris.

DJALIA Ballo, 2024, *La métallurgie ancienne du fer dans le canton de Trohon, région du Folon, nord-ouest de la Côte d'Ivoire*, (Thèse de doctorat non publiée), Université Félix Houphouët-Boigny, Abidjan.

FILLERON Jean-Charles, 1995. Essais de géographie systématique : les paysages du nord-ouest de la Côte d'Ivoire. Géographie, Université de Toulouse le Mirail - Toulouse II, 1877 p, <https://tel.archives-ouvertes.fr>.

GATELET Lieutenant, 1901. *Histoire de la conquête du Soudan Français (1878-1899)*, Berger-Levrault et C^{ie}, Éditeurs, Paris/ Nancy.

GEORGES FRANÇOIS MM.P.C.C., VALTAUD M.R., 1933, « L'artisanat en Afrique occidentale Française », in Les annales coloniales, revue mensuelle illustrée, 34^e année, n°2 juin, Paris, 1933, 16 p.

GINOUVES René, BOURAS Charalambos, COULTON John James, GROS Pierre, GUIMIER-SORBETS Anne-Marie, HADJIMICHALI Vanna, HELLMANN Marie-Christine, KOHL Markus, MORIZOT Yvette, PESANDO Fabrizio, 1998. *Dictionnaire méthodique de l'architecture grecque et romaine. Tome III. Espaces architecturaux, bâtiments et ensembles*, Ecole Française de Rome, Rome.

HUMBERT Lieutenant-Colonel, (1893), « Renseignements sur la situation des colonies, Soudan Français, Rapport politique et militaire du sur les opérations de la campagne 1891-1892 (Suite) 1 », in *Journal officiel de la République française. Lois et décrets*, Vingt-cinquième année, n°153, np.

KOUASSI Siméon Kouakou., DELANNE Philippe, FORTEILLIER Viviane, 2013. *La royauté en Côte d'Ivoire*, SEPIA/Fondation Atef Ornaïs, Abidjan.

LOUCOU Jean-Noël, 2012. *La Côte d'Ivoire Coloniale 1893-1960*, CERAP/Fondation Felix-Houphouët-Boigny, Abidjan, Yamoussoukro.

ROBION-BRUNNER Caroline, 2012, « Enjeux et rapport des données ethnohistoriques à une reconstitution historique de la sidérurgie ancienne du pays dogon (Mali) », in Fr.-X. Fauvelle-Aymar, *Paethnologie de l'Afrique*, P@lethnologie, 4, 2012, pp 211-236.

ROBION-BRUNNER Caroline, 2023, « Contribution des données paléométallurgiques à l'histoire des sociétés ouest-africaines durant les royaumes du Ghâna, Mâli, Gao et Mossi », in *Afrique*, (14), DOI: <https://doi.org/10.4000/afriques.4008>.

ROBION-BRUNNER Caroline, 2018, « L'Afrique des métaux », In : *L'Afrique ancienne, De Lacacus au Zimbabwe*.

2000 ans avant notre ère-XVII siècle, F. FRANÇOIS-XAVIER, pp 519-542, Belin, Paris.

SEIGNOBOS Christian, 1980, « Fortifications végétales dans la zone soudano-sahélienne (Tchad et Nord-Cameroun) », in Cahier ORSTOM, série Sciences humaines, volume XVII, n° 3-4, 1980, pp 191-222.

Materiels de pêche traditionnelle chez les betibe: approche archeologique et evolutive

ZELY Agoh Stéphanie Mireille

*Doctorant, Institut des Sciences Anthropologiques De
Développement (ISAD) Université Félix Houphouët-Boigny
Cocody-Abidjan- Côte d'Ivoire zelyagoh@gmail.com*

YAO Kouamé Junior

*Docteur en Archéologie,
Institut des Sciences Anthropologiques de Développement
(ISAD), Université Félix Houphouët-Boigny Cocody-Abidjan, Côte
d'Ivoire,yaokouameojibigo@gmail.com,*

KOUADIO Fodio Ulrich

*Doctorant, Institut des Sciences Anthropologiques De
Développement (ISAD) Université Félix Houphouët-Boigny
Cocody-Abidjan- Côte d'Ivoire kennisulrich@gmail.com*

Pr. KIENON-KABORE Timpoko Hélène

*Professeur titulaire en
Archéologie,
Institut des Sciences Anthropologiques de Développement,
Université Félix Houphouët Boigny-Cocody-Abidjan,
tkienon@yahoo.fr*

Résumé :

L'étude des sociétés africaines est désormais focalisée sur l'histoire du peuplement, les savoirs- faire et l'évolution culturelle. Elle permet de révéler et valoriser les bases de nos sociétés dites traditionnelles. Ce travail s'oriente sur la description du matériel et technique de pêche traditionnelle des Bétibé installé au Sud- Est de la Côte d' Ivoire. Chez les Bétibé, la pêche constitue une activité ancestrale, un marqueur d'identité culturelle et un régime alimentaire. L'étude décrire les matériels de pêche et leurs apports à la connaissance du mode de vie des Bétibé. Cette recherche s'inscrit dans la théorie socioconstructivisme,

permettant de mieux comprendre l'importance de l'activité de pêche afin de montrer l'ampleur de ce savoir et savoir-faire transmitt. Recherche documentaire, enquête de terrain (tradition orale, prospection) ont fait l'objet d'investigation. Les investigations ont permis d'avoir des résultats sur les techniques et instruments de pêche traditionnelle des Bétibé. Dans la grande et petite technique de pêche, la pirogue, les accessoires de pirogues, les nasses et les hameçons sont des instruments utilisés chez les Bétibé. En somme, ces techniques et matériels de pêche existent et connaissent une évolution dont leur étude contribuerait à la valorisation du patrimoine culturel du peuple Éhotilé.

Mots-clés : Archéologie - Bétibé - matériel - pêche - évolution

Abstract :

The study of African societies is now focused on the history of settlement, know-how and cultural evolution. It allows us to reveal and promote the foundations of our so-called traditional societies. This work focuses on the description of the traditional fishing equipment and techniques of the Betibé settled in the south-east of Côte d'Ivoire. Among the Betibé, fishing is an ancestral activity, a marker of cultural identity and a diet. The study describes fishing equipment and its contributions to the knowledge of the Betibé way of life. This research is part of socio-constructivist theory, allowing us to better understand the importance of fishing activity in order to demonstrate the extent of this transmitted knowledge and know-how. Documentary research, field survey (oral tradition, prospecting) were investigated. The investigations provided results on the traditional fishing techniques and instruments of the Betibé. In the large and small fishing techniques, the canoe, canoe accessories, traps and hooks are instruments used by the Bétibé. In short, these fishing techniques and equipment exist and are undergoing an evolution, the study of which would contribute to the promotion of the cultural heritage of the Éhotilé people.

Keywords: Archaeology - Bétibé - equipment - fishing - evolution.

Introduction

Les peuples Éhotilé, parfois appelés Bétibé, occupent l'archipel lagunaire situé au sud-est de la Côte d'Ivoire, dans une région où l'eau douce et salée se rencontrent formant un écosystème d'une grande richesse (J. Polet, 1988, p.63). Composés de plusieurs villages répartis sur les îles de l'actuel parc national des îles Éhotilé. Les Éhotilé ont développé, au fil des siècles, un mode de vie intimement lié à leur environnement aquatique. Au cœur de ce mode de vie, la pêche occupe une place centrale, tant sur le plan économique que rituel et social. Elle constitue non seulement une source d'alimentation essentielle, mais aussi un espace d'organisation communautaire et d'expression symbolique (F. Lassarat, 1958, p.22). Dans cette société où la transmission des savoirs et savoir-faire se fait par oralité et par apprentissage, les techniques de pêches et les outils utilisés témoignent d'une profonde connaissance de l'environnement naturel, transmise de génération en génération. Ces outils, qu'ils soient fabriqués en matériaux périssables (bambou, fibres végétales) ou plus durables (os métal, bois), révèlent d'une technicité élaborée, d'une capacité d'innovation et d'adaptation (J. Polet, 1985, p.7-21). A l'instar de nombreuses sociétés traditionnelles, les Éhotilé font face à des mutations profondes telles que la modernisation des pratiques, la pression écologique, et la transformation sociétale qui modifient progressivement le rapport à la pêche. Le contexte de cette étude s'inscrit dans une théorie socioconstructivisme dont le choix permet de comprendre que la connaissance et la réalité sont construites socialement à travers les interactions et les échanges entre les individus

de la société Bétibé. Cette approche met l'accent sur l'importance du contexte social, culturel et historique dans la formation des connaissances et des significations chez le peuple Bétibé que seul les découverte des techniques et outils de pêche peuvent attester leur identité socioculturel dans les îles Éhotilé. Dans la société Bétibé, les individus de tous âges ne sont pas de simples récepteurs de connaissances, mais des acteurs actifs qui contribuent à la construction de la réalité de pêche à travers leurs expériences, leurs interactions entre l'homme et son environnement et leurs négociations. Ce travail vise à décrire la technique et le matériel de pêche traditionnel des Éhotilé à travers une approche archéologique et évolutive. Il s'agira non seulement de dresser un inventaire des outils de pêches, mais aussi de retracer leur évolution à travers les âges et les époques, en mobilisant les vestiges matériels découverts sur les sites anciens, les témoignages oraux, et les observations ethnographiques contemporaines. L'intérêt de cette étude réside donc dans la compréhension de la dynamique entre tradition et adaptation, entre savoirs endogène et influences extérieures (notamment à travers les échanges avec d'autres groupes comme les Akan ou les Européens dès la période précoloniale). En croisant les approches de l'anthropologie, de l'archéologie, de l'histoire culturelle sur la base des sources écrites, de collecte de données de terrain, appuyée par les informations orales et leur traitement, ce travail entend répondre à une question centrale à savoir : comment les techniques et outils de pêche traditionnels des Bétibé ont-ils évolué dans le temps, et que révèlent-ils leur rapport à l'environnement, aux transformations socio-économiques et aux contacts

culturels ? Les investigations adoptées ont permis de répondre à la problématique de l'étude dont les résultats révèlent un aperçu du contexte isomorphisme et culturel, un inventaire des outils traditionnels et technique de pêche, une lecture archéologique et évolutive des pratiques et enfin une réflexion sur les enjeux contemporaines liés à la sauvegarde de ce patrimoine.

Notre démarche consiste à présenter dans un premier plan, la méthode d'investigation mise en œuvre pour mener l'étude. Elle se poursuit ensuite avec la présentation des résultats issus des sources écrites, de l'enquête orale et de la prospection en mettant en exergue l'isomorphisme de la région et la typologie des données récoltées. Enfin, la dernière partie se consacre à la discussion de ces résultats afin d'en dégager le sens, les implications et les perspectives.

1. Méthodologie et matériels

La présente étude se déroule dans le département d'Adiaké précisément dans les villages Ehotilé. La principale activité des Bétibé est la pêche. Ils sont constitués des personnes de plusieurs âges, des jeunes et adultes. Pour mieux comprendre cette étude, nous avons utilisé la théorie socioconstructivisme. Cette approche met en avant ici l'histoire d'un peuple qui se transmet de génération en génération à travers l'activité socio-économique et culturelle basée sur la pêche. Les connaissances apportées par cette activité de pêche reconstituent l'histoire du peuple Bétibé. Ainsi, cette théorie est utilisée dans le cadre de ce travail pour mieux comprendre et analyser l'importance de l'activité de pêche afin de mettre au jour les matériel et technique de

ce savoir-faire. Cette théorie, nous amène à mobiliser des sources (écrites et orale) et données archéologiques permettant de répondre à la problématique de l'étude.

1.1. Sources et traitement de données

Avant la prospection sur le terrain, nous avons consulté et exploré des sources écrites. Ces documents nous ont permis de collecter des données qui pourraient éventuellement permettre de situer la zone d'étude, d'identifier les techniques de pratique de pêche et de localiser les matériels de pêche connus. C'est dans cette perspective que nous avons lu les écrits de J. Polet (1988) ; de H-D. Diabaté (1984) ; J. Ahoue (2014) ; (E-C. Dominique (1980); A. Lassarat (1958) ; C-H. Perrot (2008) et de T-H. Kiénon-Kaboré (2012). Pour le même objectif et aussi pour compléter nos informations, nous avons recouru à la deuxième catégorie de documents constitués des sources orales. *Elles recèlent à la fois des indices de la construction du passé et des traces du passé lui-même* (S. David 2017, p.253). De même, elle révèle la localisation des sites archéologique (lieu de pratique de pêche) de la zone de recherche. Pour la réalisation de ce travail, nous avons utilisé en premier, des données empiriques constitués des sources écrites, notamment des thèses, des mémoires, des articles et des ouvrages qui présentent le contexte géographique et historique, toutes les techniques et matériaux de pêche observables chez les Bétibé. La seconde, qui est l'enquête orale, en l'absence de documents écrits spécifiques, la tradition orale nous a permis de dresser le répertoire des pêcheurs Bétibé, d'identifier les sites et vestiges archéologiques de pêche, de mieux décrire les outils et techniques de la pêche

traditionnelle chez les Bétibé (H. D. Diabate, 1984, p.550). La collecte des informations orales s'est faite par des prises de notes, des enregistrements. Deux principales langues ont été utilisées à savoir, l'Éhotilé et le français. L'entretien était généralement structuré et un guide d'enquête orale, élaboré à notre soin. Les données recueillies ont été traitées au cas par cas. Les notes ont été saisies puis classées par thème. Quant aux enregistrements, ils ont été allégés, annotés et classés par dossier avant d'être traduits, chaque enregistrement donnant lieu à un fichier. Les entretiens ayant été généralement structurés, le recoupement des informations par fiche et par thème nous a été fort allégé.

1.2. Politique et matériels de prospection pédestre

La prospection archéologique, la troisième, elle s'attache à offrir un cadre d'exploration des zones rurales des îles Éhotilé (J. Ahoue, 2014, p.15). Celle-ci, consiste à rechercher des villages de pêcheurs Bétibé qui utilisent des outils et techniques traditionnelles de pêche dans leur mode de vie afin de faire l'inventaire des matériels et techniques dans la pratique de pêche. « *Il n'existe de métier qu'avec l'état de l'art, des méthodes et des outils. C'est le cas de l'archéologie* » (D. François, 2011, p.96). Cet argument de François Djindjan sous-entend que la prospection archéologique menée dans la région des Îles Éhotilé a nécessité l'utilisation d'un ensemble de matériels. A cet effet, elle a été faite par les moyens de bord, c'est-à-dire à pied ou à moto qui nous permet de faire les trajets d'un village à un autre, avec l'appareil photo et l'échelle pour les prises de vue, avec un GPS (OSMTracker) pour la localisation

des sites et vestiges de pêche. L'approche de ces vestiges s'est faite par une identification. Notre étude n'étant pas strictement archéologique mais également anthropologique et historique, culturelle et patrimoniale, comme déjà précisée dans l'introduction, les outils et techniques spécifiques à la pêche ont donc été abordés dans ces différentes parties. (F. Lauginie, 2007, p.668). Le traitement des données archéologiques obtenues met en avant l'approche descriptive dans le but de mieux cerner les aspects techniques des matériels et techniques de pêche, les connaissances que ceux-ci peuvent révéler sur l'histoire culturelle du peuple Bétibé, la fonctionnalité des techniques et instruments de pêche dans leurs usages et leurs différentes représentations comme patrimoine culturel à valoriser dans la localité d'Adiaké.

Sur le terrain, tous les sites archéologiques auxquels nous avons pu avoir accès ont fait l'objet d'observation de surface, de description, de prise de vues, de mensuration. Les observations de surface ont permis d'analyser et de comprendre la disposition et l'usage de chaque matériels de pêche dans l'espace, d'identifier les techniques de pêche conservées jusqu'à une époque et les différentes mutations afférents. Elles ont permis d'établir un lien entre les vestiges et techniques de pêches découvertes à celle de l'adaptation de peuple Bétibé à son environnement aquatique. L'application de méthodologie mobilisée a permis d'avoir une connaissance des matériels et techniques de pêche disponible chez le peuple Bétibé des Îles Éhotilé.

2. Résultats des recherches

2.1. Présentation de la zone d'étude

Le parc national des îles Éhotilé est une réserve naturelle protégée par l'Etat. En effet, ce parc est situé dans l'Aby. Il est localisé entre 5°9'24" N et 5°11'13"N ; et entre 3°16'42"O et 3°18'52" O. Il est composé de six îles d'une superficie totale de 550 ha : Assokomonobaha (327,5 ha), Baloubaté (75 ha), Nyamouan (47,5 ha), Méha (45 ha), Bosson Assoun (32,5 ha) et Elouamin (22,5 ha). Le secteur d'investigation est près de l'embouchure de la lagune Aby. Soulignons que les Éotilé vivent dans dix villages, dont huit à Adiaké - Akounoungbé, Etuéboué, Epelman, N'Galwa, Etuéssika, Assomlan, Mélékoukro, M'Braty et deux à Grand-Bassam : Vitré 1 et Vitré 2 (A. S. Zely, 2017, p.31). Après avoir présenté la situation géographique de la zone d'étude, nous aborderons les aspects géographiques.

Le littoral ivoirien a été une porte d'entrée des Européens et un passage de migrations pour plusieurs peuples côtiers et de l'hinterland (C. H. Perrot, 1988, p. 15). Les coquillages y sont beaucoup représentés. Il en est de même pour l'art de la pêche et l'artisanat. La zone concernée va du Grand- Lahou jusqu'à la frontière Ghanéenne. On y note aussi quelques cultures agricoles et des traces de la colonisation française.

La zone d'étude connue, il serait bienséant d'identifier les caractéristiques et typologie des techniques de pêche du peuple Éhotilé (**carte n°1, p.4**).

Carte 1: localisation des îles Éhotilé

2.2. Les techniques de pêche traditionnelle chez les Éhotilé

L'absence d'une histoire des connaissances ou des savoir-faire locaux et les techniques qui leurs sont liées dans nos sociétés est évidente (T. H. Kienon-Kabore, 2012, p.28-40). Nous pensons qu'on ne peut concevoir l'histoire d'un peuple sans tenir compte de l'histoire de ses savoir-faire et techniques. Dans ce chapitre, nous abordons les caractéristiques et la typologie de la pêche chez les Éhotilé (les grandes et petites techniques de pêche).

2.2.1. Les grandes techniques de pêche en pays Éhotilé

Le peuple Ehotilé se démarque des autres peuples lagunaires par son ingéniosité sur les techniques de pêche (Lassarat, 1958, p.22). Il y a trois grandes techniques de pêche : la palissade végétale (l'atere), la pêche au moyen de troncs de palmiers évidés (Nono), la pêche à la nasse (Tuma). Ces grandes techniques sont tellement

spectaculaires que père Loyer mentionne dans ces écrits que la palissade végétale s'annonce comme une des techniques également.

- **La palissade végétale (l'AUYJH67ere)**

C'est un spectaculaire barrage végétal qui forme des labyrinthes d'où les poissons ne peuvent s'échapper. Il sert de vivier, dans lequel on s'approvisionne selon les besoins. Les grands « Atere », ayant des centaines de mètres se retrouvent dans la partie Sud-Ouest. Leur mise en place mobilise une abondante main d'œuvre durant plusieurs semaines. Les préparatifs commençaient en avril, à la fin de la saison sèche, alors que la pêche même débutait en juin, avec la grande saison des pluies (fosie). C'est le moment où les poissons de mer en franchissant les passes qui coupaient le cordon littoral, entraient en grand nombre dans la lagune dont le niveau s'élevait. Cependant, à cause du raz-de-marée de 1942, qui a largement arrondi le cordon littoral, ces passes étaient devenues étroites et saisonnières. Les barrages permettent de capturer de gros poissons d'espèces variées, et même des crocodiles. Les principales espèces pêchées sont : l'Efete (capitaine), l'Esse (japon), le kangàgàndi et l'Ekoa, c'est-à-dire respectivement le *Polydactylus quadrifilis*, le *Galeiodes decadactylus* ou le *Trachinotus teraia*. La fabrication des nattes qui forment le barrage prend un mois. On se rend sur la rive interne du cordon lagunaire, à Eboinso, Benyina et Maman, pour couper par centaines des branches de palmiers de raphia. Leurs nervures (couramment appelées Nondo ou bambou) sont coupées en quatre dans le sens de la

longueur. Pour tresser un grand *Atere*, il faut disposer de plus de 1500 *Ndondo*, qu'on assemble avec les fibres d'une liane¹ (*nyama kokore*), pendant tout le temps pris pour réaliser l'*Atere*, l'abstinence sexuelle s'impose, afin de ne pas courir le risque de faire une mauvaise pêche ou d'être attaqué par un crocodile². Chaque morceau de natte est tressé par quatre hommes qui travaillent agenouillés et rivalisant de vitesse entre eux. Les bambous sont ensuite coupés et mis à sécher par les membres d'un affie. La natte achevée est roulée et placée dans une grande pirogue, pour être transportée au lieu choisi pour construire « l'*Atere* ». Des piquets sont plantés dans l'eau, régulièrement espacés. Ils sont taillés dans du bois non susceptible de pourrissement des arbres « *samaca* et *aba* ». Ce bois est utilisé pour faire les pilotis qui soutiennent les maisons des Ehotilé. On déroule la natte, dont la hauteur dépasse deux mètres (2m), et on la dispose verticalement, en la fixant par des piquets en y ajoutant de la poudre de graine de raphia pillé qui endort les poissons. Après la « *Atere* », nous avons également le « *Nonno* » qui est l'une des techniques appréciée (**fig.1**)

¹ BORBA Anho, ancien pêcheur et planteur, porte-parole du chef et notable, 75ans, 10h 11h 20m, Etueboue, 14 novembre 2016.

² NOUMOUA Etchoua, chef du village, 77 ans, 8 h- 9h 15m, n'galwao, 09 novembre 2016.

Figure 1 : Natte traditionnelle à Mêlékouro

Photo : Zely Agoh Stephanie, Novembre 2016

- ***La pêche au moyen de palmier évidé (Nonno)***

Elle se pratique loin des zones littorales, en eau douce, et de préférence là où les eaux courantes sont en contact avec celles de la lagune. Ses préparatifs commencent avant la saison des pluies. Dès le mois de mars, on se rend en pirogue au-delà de M'bratti au Sud-est de la lagune, où les Éhotilé avaient leurs campements qui n'existent plus. Dans ces endroits marécageux, des palmiers raphia pourrissaient en grande quantité dans la vase. Il fallait de « nombreux bras valides » pour tirer les troncs jusqu'à la terre ferme. On plante deux fourches de bois dans le sol, sur lesquelles est posé horizontalement un morceau de bois auquel on adossait le tronc de palmier pour l'évider au moyen d'outils appropriés (esre et ese). Le transport de certain nonno nécessite plusieurs voyages (G. Loyer, 174, p.621). Il faut aussi se procurer des branches de palmiers à huile, qu'on entrelace pour fabriquer des

Totoba, c'est-à-dire des entonnoirs qui, placés à une extrémité des Nonno, donnent passages aux poissons qui, une fois entrés dans cette nasse, ne peuvent plus en sortir. L'autre extrémité était bouchée avec une sorte d'étope, faite de fibres qui recouvrent les troncs des palmiers raphia (Ngasalie). L'engin sert exclusivement à la capture des poissons mâchoirons. On distingue trois espèces de poissons mâchoirons : les ndohube (*Chrysichthys welkeri*), le kondo (*Chrysichthys filamentosus*) et l'adji (*Chrysichthys nigrodigitatus*). Les femmes ramassent « les fagots de la saison des pluies » (fosie eye) pour alimenter les séchoirs à fumer le poisson. Les Nonnos, marqués à la machette du signe distinctif (Nzore) de leur propriétaire, sont suspendus aux branches à demi immergées dans l'eau. Dans chacun d'eux, on introduit un poisson mâle (Tunu) qui, par le son qu'il émet, attire ses congénères. Plusieurs centaines de ces engins baignaient dans la baie de Yasulo. Tous les trois ou quatre jours, au petit matin on vient les vider, collectivement pour empêcher les fraudes. La pêche était si productive que les pirogues des pêcheurs ne suffisaient pas à contenir les poissons. Outre le Nonno ; on a la pêche à la nasse.

- **La pêche à la nasse (Tuma)**

Les engins utilisés ici sont des nasses ventruées. Les Tuma sont faites avec des fibres de liane d'aeka, et sont sous forme de bonbonne au col élargi, le col est fermé. A la base est ménagée une ouverture dans laquelle est introduit un entonnoir, également en vannerie, semblable à celui des nonnos. Des piquets, les tumabaka (les bois de

tuma) sont plantés tout autour du haut-fond, qui a une forme circulaire, là où la pente s'accroît, et à chacun d'eux est accrochée avec une liane, une nasse. Celles-ci ne portent pas de signes distinctifs : chacun identifie la sienne selon la place qu'elle occupe dans le cercle ainsi formé. Diverses espèces de poissons de lagune vont chercher leur nourriture à Njandjo, où l'eau est peu profonde. Trois jours après avoir mis en place leur tuma, les pêcheurs viennent prendre leur contenu, en soulevant avec le long bâton courbé (bètè) la liane qui est reliée au piquet. Ensuite, on utilise les fibres de la liane aboya, que les hommes allaient couper, et que les femmes roulaient et tordaient sur leurs cuisses droites. Il est dit que si une mésentente s'introduit pendant ce temps entre les époux, le succès de la pêche serait compromis. L'épaisseur des fils était calibrée à l'aide du kata, instrument de bois de palmier raphia, en forme de poire à lavement et percé d'un trou. Pour faire les mailles, on se sert d'une sorte de navette (Esie), taillée dans l'arbre kakala, objet qui est l'emblème des Ehotilé. Les flotteurs étaient faits en moelle de palmier raphia ou du bois de l'arbre « Egui » (qu'utilisaient les enfants pour faciliter leur nage). Chacun taillait ces flotteurs à sa façon, ce qui permet de distinguer les filets. Les plombs sont, soit un morceau de pierre ferrugineuse (Tchiobé) qui peut être aussi un résidu de la métallurgie, ou un morceau de bois de l'aeka qu'on fait tremper dans l'eau avant de l'accrocher au filet³. L'Atere, Nonno et Tuma sont des

³AYEMOU Anoh, 73 ans, ancien pêcheur et instituteur à la retraite, Etuéboué, le 14 novembre 2016

techniques de pêche très importantes qui ont contribué à capturer beaucoup de poissons dans le quotidien du peuple Ehotilé. Outre ces grandes techniques, on a également de petites techniques liées à cette pêche.

2.2.2. Les petites techniques de pêche en pays Ehotilé

Les petites techniques de pêche sont pratiquées individuellement ou par petits groupes au bord de la lagune. On a la pêche à la main (*mapoua*), pêche par barrage (*ingoua*) et pêche à l'hameçon (*koba*).

- **La pêche à la main (*Mapoua*)**

C'est la pêche par barrage qui consiste à isoler un secteur apparemment dormant de la pêcherie au moyen de vannerie. Elle consiste à repérer un endroit marécageux sous les palétuviers et y remuer la boue pour aveugler les poissons et les prendre à la main. Un appât tiré dans cette crique endigue le poisson, traqué de toutes parts par des rabatteurs bruyants armés de palettes. A mesure que les femmes font baisser à l'aide de récipients le niveau de la flaque d'eau, on recueille le butin à la main, au panier, à l'épuisette. Pour plus de captures, les Ehotilé utilisent certains ingrédients pour endormir les poissons : il s'agit, entre autres, des graines de raphia pilées pour les transformer en poudre et les déverser dans l'étang. A cette technique, nous pouvons ajouter la pêche par barrages (*Ingoua*).

- **La pêche naturelle par barrage (*Ingoua*)**

Cette technique consiste à couper les branches et les feuilles et à les introduire dans l'eau, près des mangroves

et à y créer un barrage naturel qui permet aux poissons, aux crabes de venir se nourrir et de se reproduire sur une longue période avant de les pêcher. Après la pêche naturelle, nous présenterons la technique à la ligne.

- **La pêche à la ligne (koba)**

Ils existaient une multiformes de lignes à l'hameçon. Parmi ces variétés, il y a d'abord la ligne courte nommée « *paha paha* » en agni, pratiquée sur la berge. Il y en a une autre dénommée *kouba-ma* ou *besan*. C'est une ligne sur laquelle on attache plusieurs petits hameçons à intervalles réguliers, un mètre environ par exemple. Le « *kouba-ma* ou *besan* » peut s'étendre sur plusieurs kilomètres dans la lagune. Il y a aussi « *bè wouwoula* ». C'est une ligne flottante. On l'attache dans les eaux profondes avec un flotteur (*ndoundounmoun* en éhotilé). Ce flotteur permet de retenir la ligne de l'hameçon à la surface de l'eau. Il permet également de la repérer facilement. Sur la ligne, les pêcheurs attachaient une petite pierre favorisant la descente de l'appât au fond de l'eau. Les gros « *èta* » étaient attrapés par les gros hameçons. Les hameçons étaient conçus avec du « Tchobié », minéral de fer, ou avec des épines d'arbustes par des artisans locaux. Les lignes de ces hameçons étaient fabriquées avec les fibres de palmier raphia, d'ananas ou d'écorce nattée. L'une des extrémités de la ligne est attachée à un long morceau de bois, tandis que l'hameçon et l'appât sont fixés à l'autre extrémité.

Par la suite de ce deuxième point essentiel, il est procédé la description des différents matériels utilisés dans la pratique de la pêche à savoir pirogue, pagaie, les

perches et écopés. Enfin, nous parlerons du volet interprétation des résultats obtenus.

2.2. Inventaire du matériel de pêche traditionnelle chez les Bétibé

Les matériels de pêche sont des outils qui permettent aux pêcheurs de s'adonner à leurs activités. Chaque type de pêche nécessite certains matériels spécifiques. Cependant, cela n'empêche pas qu'il existe des matériels qui sont utilisés dans presque tous les types de pêche⁴. Ici nous allons présenter certains matériels traditionnels utilisés par les pêcheurs dans les deux sous-préfectures d'Adiaké et Etueboué : la pirogue, les accessoires de pirogue (l'écope, la perche, la pagaie), la nasse, les nasses à crabe ou nasses à crevette et l'hameçon. Les instruments liés à la pratique de la pêche servaient de moyen de transport des personnes, des vivres et des captures des fruits de mer pour les populations.

2.2.1. Descriptions des pirogues traditionnelles

Des pirogues traditionnelles Éhotilé, ils en existent trois genres dont les grandes pirogues pouvant contenir sept à dix personnes pour la grande pêche, les petites pirogues qui ont la capacité de deux à trois personnes pour la pêche dite individuelle et enfin les pirogues de génération qui ne sortent que lorsqu'il y a les grands événements, elles seules peuvent contenir trente à cinquante personnes

⁴ EHOUMAN Ehouman, Notable, 54 ans, 14h-14h 45m, Eplemlan, 11 Novembre 2016.

- **Les grandes pirogues traditionnelles**

Les grandes pirogues sont taillées dans des fûts de bois tendre, elles sont construites à partir d'un tronc d'arbre (parasolier, fromager etc.). Pour les grandes pêches, les Ehotilé utilisent des pirogues annexes pour débarquement du poisson au retour de la pêche. Elles assurent les va et vient entre les grandes pirogues et la terre de façon à les alléger avant leur atterrissage. Leurs dimensions sont les suivantes : longueur 9m, largeur au maître couple 1,55m, creux 0,75m. Outre les grandes, on a aussi l'utilisation de petites pirogues dans la pratique de cette pêche (**fig.2**).

Figure 2 : Grandes pirogues d'Eplemlan

Photo : Zely Agoh Stéphanie, Novembre 2016

- Les petites pirogues
Les petites

pirogues sont taillées dans des fûts de bois tendre, elles ont construites à partir d'un tronc d'arbre (parasolier, fromager etc.). Elles servent de moyen de transport pour décharger les grandes prises de poisson, où la plupart du temps elles sont utilisées pour la pêche individuelle. Leurs dimensions sont les suivantes : longueur 7m, largeur au maître couple 1m, creux 0,45m. A côté de ces pirogues, on a ses accessoires (**fig.3**).

Figure 3 : Petites pirogues de M'bratty

Photo : Zely Agoh Stéphanie, Novembre 2016

- **Les accessoires de pirogue (écope, perche, pagaie)**

L'écope, la perche et la pagaie sont les instruments qui permettent à la pirogue de pourvoir navigué sur les eaux. L'écope est taillée dans un morceau de tronc d'arbre et a une forme arrondie et creuse de l'intérieur qui sert de vidoir dans de la pirogue. Ensuite, on a la perche (beki), longue tige généralement faite à partir du bois, qui permet à la pirogue d'être équilibrée dans la navigation. Enfin la pagaie (tamagà), rame courte munie d'une large pelle, non fixée à l'embarcation. Elle est taillée dans un tronc de bois de forme allongée. La dimension est de 1m de longueur. A la suite de la présentation des accessoires, nous allons cependant décrire les instruments traditionnels de captures de poissons (**fig. 4, 5 et 6**).

Figure 4 : une perche de N'galwo **Figure 5 :** une écope de N'galwo

Photo : Zely Agoh Stéphanie, Novembre 2016

Figure 6 : une pagaie à Mélékoukro

Photo : Zely Agoh Stéphanie, Novembre 2016

2.2.2. Description des instruments traditionnels des captures de produits de pêche

En pays Éhotilé, pour faire l'activité de pêche, plusieurs instruments rentrent en ligne de compte pour la pêche traditionnelle⁵. Les instruments utilisés sont les nasses. Les nasses dans la culture de la pêche traditionnelle étaient le moyen le plus simple et pratique dans la pêche : on observe deux sortes de nasse à capture, qui sont les nasses à crabe et nasses à crevettes.

- **Nasse à crabe (ecotuma)**

La nasse à crabe (*Ecotuma*) est un ensemble de bambous de raphias tissés en forme carrée. Le bambou est tricoté en petite maille, dont l'entrée très resserrée piège les crabes. Les dimensions sont de 0,25 à 0,50m longueurs (fig.7).

Figure 7 : une nasse à crabe à M'bratty

⁵ KASSI Malan, planteur pêcheur, 64 ans, 9 h10m -9h 50m, m'Bratti 14 Novembre 2016.

Photo : Zely Agoh Stéphanie, Novembre 2016

- **Nasse à crevette**

La confection de la nasse à crevette est faite de la matière du palmier de raphia piassavo-raphiales ou le raphia hookeri ou de rotin, finement taillée, disposée les unes sur les autres, en leur milieu respective, de sorte à obtenir une forme circulaire. Les dimensions sont de 0,50m à 1m de longueur (**fig.8**).

Figure 8: les nasses à crevettes d'Akounougé

Photo : Zely Agoh Stéphanie, Novembre 2016

2.3. Etat actuel des techniques et matériels traditionnelles de pêche chez les Bétibé

Selon notre borne chronologique de 1725 à 1980 la pratique de la pêche dite traditionnelle et les matériels utilisés ont progressivement disparu pour laisser place à celle de la pêche dite moderne. Mais néanmoins, il y a quelques survivances des techniques et matériels utilisés autrefois dans la pratique de la pêche traditionnelle. Nous essayerons de voir l'état actuel des techniques et des matériels de pêche.

2.3.1. Etat actuel des techniques de pêche

Les techniques traditionnelles de pêche en pays Éhotilé, ont pratiquement tous disparus. Les différentes techniques traditionnelles de pêche comme le tuma, atere, nonno, mapoua, koba, ingoua ne sont plus pratiquées sur le littoral Sud -est ivoirien. Mais, nous avons pu observer lors de nos investigations sur le terrain, qu'il existait encore quelques techniques traditionnelles de pêche pratiquées. Les techniques encore pratiquées sont les nasses à crevettes et les nasses de crabes. Après notre analyse faite sur l'état actuel des techniques traditionnelles de pêche, le cap sera mis sur l'état actuel des matériels traditionnels de pêche.

2.3.2. Etat actuel des matériels de pêche

Pour le cas des matériels traditionnels de pêche, il en existe encore, qui aient été recensés lors de notre recherche sur le terrain. Les matériels de pêche utilisés sont les nasses qui sont tissées à partir du raphia, du

rotin et de la liane. La pirogue construite à partir d'un tronc d'arbre, les accessoires de la pirogue, quant à eux sont aussi faits de bois comme l'écope, la pagaie et la perche qui est en bambou de raphia sur le pourtour de la lagune Aby. Nos recherches nous ont permis de recenser plusieurs techniques de pêche et chaque technique avait sa particularité et sa spécificité. Après avoir identifié les techniques traditionnelles de pêche, nous abordions la situation actuelle des techniques et matériels de pêche. Les techniques traditionnelles de pêche en pays Éhotilé ont pratiquement disparu, seules quelques-unes comme la pêche à la nasse à crevette et au crabe sont encore pratiquées⁶. Pour les matériels traditionnels encore utilisés tels que la pirogue, les accessoires de pirogue (la pagaie, la perche, l'écope), les nasses à capture des crevettes et crabes.

Après les critiques apportées sur l'état actuel des instruments et techniques traditionnelle dans la pratique de la pêche chez les Ehotilé, une discussion et analyse de résultat de données semble nécessaire.

3. Discussion et analyses des résultats

Les données de l'étude menée ont permis de constater que le cadre physique et humain de notre zone d'étude ont été très favorables dans l'installation et la pratique de la pêche des Éhotilé. Nos recherches révèlent qu'il

⁶ DADJI Andé, notable chargé des cultes, 40 ans, 15h 05m- 15h 30m, Mélékoukro, 9 Novembre 2016.

n'existait pas de similitude entre les différentes techniques traditionnelles de pêche. Chaque technique avait sa particularité. Ensuite, l'étude menée a aussi permis de statuer sur l'état actuel des techniques et matériels traditionnelles de pêche. Les Éhotilé sont très créatifs dans le domaine de la pêche dite traditionnelle, les techniques utilisées sont la preuve de leur ingéniosité. Il s'agit de la grande et petite technique de pêche adoptée par le peuple. La grande technique de pêche composée de la palissade végétale (l'atere), la pêche au moyen de troncs de palmiers évidés (Nono), la pêche à la nasse (Tuma). Et celle de la petite technique de pêche qui se pratique individuellement ou par petits groupes est composée de la pêche à la main (*mapoua*), pêche par barrage (*ingoua*) et pêche à l'hameçon (*koba*). Ces techniques de pêches identifier et décrire dans notre travail ont été soulignées par certains auteurs comme Dominique (1980 p.56) ; Lassarat (1958, p.22) ; Perrot (2008, p.256. Cependant, nous soulignons que les aspects de notre étude ont permis de voir les type de pêche traditionnelle Ehotilé, dont les grandes techniques de pêche (la pêche au moyen de tronc de palmier évidé, la pêche par palissade végétale, la pêche à la nasse), les petites techniques de pêche (la pêche à la ligne, pêche à la main, pêche par barrage) qui tendent à disparaître (P. Bourdieu, 1958, p.257). Sans oublier que, quelques survivances des techniques participent à la transcription de l'histoire liée aux matières organiques de pêche utilisée.

Quant aux matériels, ils sont encore utilisés. C'est le cas de la pirogue, des accessoires de pirogues (l'écope, la

perche, la pagaie), des nasses (crabe, crevette). En l'état actuel de nos recherches, il est important de souligner que l'activité principale du peuple étudié est la pêche. Les embarcations utilisées sont essentiellement des pirogues de trois genres dont les grandes pirogues pouvant contenir sept à dix personnes pour la grande pêche, les petites pirogues qui ont la capacité de deux à trois personnes pour la pêche dite individuelle et enfin les pirogues de génération qui ne sortent que lorsqu'il y a les grands événements, elles seules peuvent contenir trente à cinquante personnes. A titre illustratif, leur utilisation est évoquée par A. F. Vanga (2001, p.57), D. Koudou (2012, p.99) sur les lacs d'Ayamé I et de Buyo, sur la retenue d'eau de Taabo. Les engins de pêche sont majoritairement de confection artisanale (les nasses, ce sont les nasses à crabe et nasses à crevettes) malgré une forte présence des filets maillants momo filament de fabrication industrielle renforcée par l'arrivée des sennes. Les nasses surtout celles de nasse à crabe et de nasse crevette sont dans l'ordre, les engins de pêche utilisés par les plus importantes proportions de pêcheurs. On retrouve des observations analogues dans les travaux de C. Koffi (2000, p.41) relatifs à l'exploitation halieutique des petits retenus d'eau aménagées dans la partie nord de la Côte d'Ivoire. Cet auteur relate à ce sujet, que ces types de nasse sont des engins de pêche qui sont très utilisées.

Faut-il souligner que dans l'art de la pratique de pêche, les techniques et les instruments jouent un rôle capital (H. Berron, 1973, p.284). En effet, chaque type de pêche nécessite un certain nombre de matériels tels que les

pirogues, les accessoires de pirogue (l'écope, la perche, la pagaie), les nasses, l'hameçon. Ce travail mentionne les techniques traditionnelles de pêche liées à la culture Éhotilé qui nécessite une conservation du savoir-faire technique de ce peuple Éhotilé.

Après avoir analysé et interprété les données recueillies sur les techniques traditionnelles de pêche en pays Éhotilé, il est important de faire des recommandations visant à améliorer les conditions de vie des pêcheurs traditionnels (C. H. Perrot, 2008, p.180). Il faut aider les pêcheurs à développer des coopératives de pêche en vue d'augmenter leur rendement, faciliter l'accès au crédit pour les pêcheurs utilisant des moyens de pêche traditionnelle, développer des programmes de formation destinés aux pêcheurs en vue de rendre leur travail plus performant, appliquer des critères d'aménagement et de mise en valeur permettant de promouvoir et de renforcer le rôle des pêcheurs et une meilleure intégration des activités de transformation et de commercialisation des produits de pêche, exploiter de manière judicieuse et cohérente les ressources dont disposent le gouvernement et participer activement à l'amélioration des matériels et instruments de pêche, en vue du développement durable de la pêche traditionnelle.

Cette étude souligne l'importance de la pêche et des techniques sur le littoral sud-est ivoirien. Par ailleurs, C'est donc un enjeu capital pour tout projet de développement dans la pêche dite traditionnelle en Côte-d'Ivoire. Dans ce sens, il est bien de rappeler que la valorisation et la sauvegarde du patrimoine socioculturel du peuple Éhotilé peut orienter son développement et son

intégration en tant qu'élément important au niveau socio-économique. D'une part, nous pensons que cette étude est la bienvenue car les techniques et instruments liés au savoir-faire de ce groupe à la pêche traditionnelle tendent à disparaître. D'autre part, nous pensons que les quelques survivances des techniques et matériels contribuent à la transcription de l'histoire des Bétibé dont il serait bien séant de préserver et de valoriser ce patrimoine culturel qui constitue des traits culturels dans de nos sociétés africaines.

Conclusion

Au terme d'une semaine passée dans la région d'Adiaké principalement dans les villages Bétibé, notamment à Akounoungbé, Etuéboué, Epelmlan, N'Galwa, Etuéssika, Assomlan, Mélékoukro, M'Braty, la prospection nous a permis d'avoir de nouvelles données qui enrichissent l'histoire du patrimoine culturel de la région d'Adiaké. Ce sont (8) huit villages Bétibé pratiquant la pêche dans leur mode de vie. La pêche est une activité culturelle et vitale pour le peuple Bétibé. La pêche se pratique sur la base de plusieurs techniques, c'est-à-dire traditionnelle et moderne. La première est celle adoptée par le peuple Bétibé depuis leur installation sur les Îles Éhotilé. Cette technique traditionnelle de pêche est accompagnée de matériel qui permet la pratique de pêche chez les Bétibé. Ceux-ci caractérisent le mode de vie des Bétibé.

Les techniques traditionnelles de pêche liées à la culture Éhotilé sont indéchiffrables. Les démarches de notre étude ont permis de voir la typologie de la pêche traditionnelle

Éhotilé à savoir les grandes techniques de pêche ensuite les petites pêches. Aussi, elle a permis de faire la découverte du matériel utilisé chez les Éhotilé dans la pratique de la pêche. Chaque type de pêche nécessite certains matériels qui sont les grandes et petites pirogues, les accessoires de pirogue les nasses, ainsi que les instruments de capture du poisson. Après avoir donnée toutes les informations possibles sur la description et l'importance des techniques et matériels dans l'histoire culturelle du peuple Éhotilé, nous avons orienté nos réflexions sur l'état actuel de conservation des matériels de pêche et les technique qui y vont avec. Les outils et techniques traditionnelles de pêche en pays Éhotilé ont pratiquement disparu laissant place au modernisme. Seules quelques-unes comme les pêches à la nasse, à la crevette, au crabe, la pirogue et ces accessoires sont encore utilisées. Dans le même élan des recommandations ont faire l'objet de suggestion afin de permettre le développement de la pratique de pêche sans ambiguïté et pour la stabilité socio-économique des pêcheurs des îles Éhotilé.

Nos recherches à venir mettront un point d'honneur sur les sondages des sites de pêche de faire une description approfondi de tous les matériels de pêche afin de les analyses au laboratoire. Ensuite, étendre notre champ d'étude sur tout le littoral ivoirien. Aussi, cibler les peuples du littoral qui ne vivent que de la pêche traditionnelle (les Aizi, Les Éhotilé les Essouma, Alladian) afin de mener une étude comparative.

Références bibliographiques

A- Sources orales

- Liste des personnes interrogées lors de l'enquête orale

Nom et Prénoms	Date et lieu de l'enquête	Qualité et profession	Âge	Observation et thème
AYEMOU Anoh	14/11/2016 Etuéboué	Planteur, pêcheur	73	Technique de pêche
BORBA Anoh	14/11/2016 Etuéboué	Planteur, pêcheur	75	Technique et outils de pêche
DADJI André	9/11/2016 Mélékoukro	Notable chargé des cultes	40	Les outils de pêche et symbolisme
EHOUMAN Ehouman	11/11/2016 Eplemlan	Notable, planteur	45	Peuplement du village
KASSI Malan	14/11/2016 M'Bratti	Planteur, pêcheur	64	Peuplement du village
NOUMOUA Etchoua	9/11/2016 N'galwao	Chef du village	77	Techniques et outils de pêche

A- Bibliographie

AHOUE J. J. (2014). *Prospection archéologique sur le littoral Est de la Côte d'Ivoire : cas des îles éhotilé*, Mémoire, Université de Cocody Abidjan, non publié, 15 p.

BERRON H. (1973). *Les principaux produits de la lagune Aby*, Annales de l'Université d'Abidjan, Série Géologie, Tome V, 284 p.

BOURDIEC P. (1958). *Contribution à l'étude géomorphologique du Bassin Sédimentaire et des régions littorales de Côte d'Ivoire*, Abidjan, IFAN, 257 p.

DIABATE H. (1984). *Recueil de traditions orales au Sannvin (1971-1979)*, thèse de doctorat d'Etat les lettres et sciences humaines, Université de Cocody Abidjan, tome II, non publiée, 550 p.

DJINDJAN F. (2011). *Manuel d'archéologie, méthodes objets et concepts*. Amand et Collin, 594 p.

DOMINIQUE E. C., ECOULIN J. M., GNANMILIN A. (1980). La pêche artisanale en lagune Aby-Tendo-Ehy (Côte d'Ivoire) : première estimation de la production, vol 1.6 n 4, Déc, p.56

KIENON-KABORE H. T. (2012). Sources et méthodes pour une histoire des techniques métallurgiques anciennes dans les sociétés Africaines subsahariennes : le cas de la métallurgie du fer » Décembre, *e-Phaistos*, Vol 1 N°2, pp 28-40.

KOUDOU D. (2012). *Pêche et développement socioéconomique : cas de la sous-préfecture de Taabo (Côte d'Ivoire)*. Thèse de doctorat de Géographie. Université Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan, 352 p.

KOFFI C. (2000). Aspects économique de l'exploitation des ressources halieutiques des petits barrages du nord de la Côte d'Ivoire. In : *Agronomie Africaine*, Volume 12 (1), p. 33-49.

LASSARAT A. (1958). La pêche en Côte d'Ivoire, *revue, travaux, inst, pêche maritime*, p.22.

LAUGINIE F. (2007). *Conservation de la nature et des aires protégées en Côte d'Ivoire*, Nouvelles éditions ivoiriennes, 668 p.

LOYER G. (1714). *Relation du voyage au royaume d'issiny, côte d'or, pais de Guinée en Afrique* », ville, éditions, 621 p.

PERROT C. H. (2008). Dans le système de gestion de la pêche en lagune Aby au XIX^e siècle (Côte d'Ivoire), *Cahiers sciences humaines*, vol. 25, N°1-2, La pêche enjeux de développement, p.180.

PERROT C. H. (1988). La renaissance de l'histoire des Ehotilé dans les années soixante », *History in Africa*, p.15.

PERROT C. H. (2008). Les Ehotilé de la Côte d'Ivoire aux XVIII^e et XIX^e siècles : pouvoir lignager et religion, Paris, *Publication de la Sorbonne*, p.256.

POLET J. (1985). Archéologie des îles du pays Ehotilé. La nécropole de Nyamwan : modes d'inhumation, *Annales de l'Université d'Abidjan*, série 1, tome XIII, *Histoire*, pp.7-2.

POLET J. (1988). *Archéologie des îles du pays Ehotilé (lagune Aby, Côte d'Ivoire)*, thèse de doctorat d'Etat les lettres, Université de Paris 1 Panthéon-Sorbonne, non publiée, vol. 1, 63 p.

SCHOENBRUN D. (2017). Tradition orale, *Manuel de terrain en archéologie Africaine*, Tervuren, musée royal de l'Afrique centrale, p. 253-256.

VANGA A. F. (2001). *Conséquences socio-économique de la gestion des ressources naturelles : cas des pêcheries dans les lacs d'Ayamé et de Buyo (Côte d'Ivoire)*. Thèse de doctorat de l'université d'Abobo-Adjamé, 201 p.

ZELY A. S. M. (2017). *Les techniques traditionnelles de pêches sur le littoral sud-est de la Côte d'Ivoire : cas du peuple Éhotilé*, Mémoire non publié, Université Félix Houphouët Boigny de Cocody Abidjan, 223 p.

